

FORGIN

I FÓRUM DE GESTORES
DE UNIVERSIDADES
EM TERRITÓRIO DE FRONTEIRA

Refletindo sobre a Universidade Federal da Pan-Amazônia (UNIPAM)

Marinete Lourenço Mota
Antônio Vagner Almeida Olavo
Daniel Cerdeira de Souza
Francisca Carla Ferreira das Chagas
William Rafael Gomes Barroso

ANAIS DE TRABALHOS COMPLETOS DO I FORGIN

ISBN:978-65-00-65209-3
DOI:10.5281/zenodo.13870948

REALIZAÇÃO

Instituto de
**NATUREZA
E CULTURA**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FAPEAM
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas

Secretaria de
**Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação**

APOIO

Fórum de Gestores de Universidades em Território de
Fronteira (1. : 2024 : Benjamin Constant, AM)
Anais de Trabalhos Completos do I FORGIN [livro
eletrônico] : refletindo sobre a Universidade
Federal da Pan-Amazônia (UNIPAM) / organizadores
Marinete Lourenço Mota...[et al.]. -- 1. ed. --
Benjamin Constant, AM : Ed. dos Autores, 2024.
PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Antônio Vagner Almeida
Olavo, Daniela Cerdeira de Souza, Francisca Carla
Ferreira das Chagas, William Rafael Gomes Barroso.
Bibliografia.

ISBN 978-65-01-16827-2

1. Ensino superior 2. Ensino superior -
Cooperação internacional 3. Ensino superior -
Finalidades e objetivos I. Mota, Marinete
Lourenço. II. Olavo, Antônio Vagner Almeida.
III. Souza, Daniel Cerdeira de. IV. Chagas,
Francisca Carla Ferreira das. V. Barroso,
William Rafael Gomes.

24-229726

CDD-378

Presidente do I FORGIN

Dra. Marinete Lourenço Mota- INC/UFAM – INC/UFAM

Vice-presidente do I FORGIN

Me. Antônio Vagner Almeida Olavo

Secretária executiva do I FORGIN

Esp. Francisca Carla Ferreira das Chagas

Comitê Científico do I FORGIN

Dr. Daniel Cerdeira de Souza - INC/UFAM (Presidente)
Dra. Marinete Lourenço Mota - INC/UFAM (Vice-Presidente)

Doutores(as)

Dra. Antônia Rodrigues da Silva
(UFAM/SEMED)
Dra. Artemizia Rodrigues Sabino (UEA)
Dr. Elias José Mediotte (UFV)
Dra. Geise de Góes Canalez (INC/UFAM)
Dr. Geone Maia Corrêa (UFAM)
Dr. Geová Bezerra Guimarães (IFAM)
Dr. Guilherme Balieiro Gomes (IFAM)
Dra. Jarliane da Silva Ferreira
(INC/UFAM)
Dr. Jorge Almeida de Menezes –
(IEAA/UFAM)
Dr. Jorge Luís de Freitas Lima -
(INC/UFAM)
Dr. José de Ribamar da Silva Nunes -
(INC/UFAM)
Dr. José Maria Trajano Vieira (INC/UFAM)
Dr. Leomar Peruzzo (Uniasselvi)
Dr. Leonardo Gusso Goll (INC/UFAM)
Dra. Leonor Abreu Farias (INC/UFAM)
Dra. Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio
(UFAM)
Dr. Márcio Antônio Loureço Mota –
(IFAM)
Dr. Moisés Felix de Carvalho Neto
(UFAM)
Dr. Magnus Luiz Emmendoerfer (UFV)
Dra. Nilvania Mirelly Amorim de Barros
(INC/UFAM)
Me. Patrícia Marin Luján (UNAL)
Dra. Patrícia Oliveira de Freitas (IFAM)
Dr. Pedro Henrique Mariosa (INC/UFAM)

Dr. Radamés Gonçalves de Lemos
(INC/UFAM)

Dra. Sandra Helena da Silva
(ICSEZ /UFAM)

Dr. Selomi Bermeguy Porto (IFAM)

Dra. Taciana de Carvalho Coutinho
(INC/UFAM)

Dra. Tatiele Da Cunha Freitas (INC/UFAM)

Dra. Vera Lúcia Imbiriba Bentes
(ISB/UFAM)

Mestres(as)

Me. Alessandro Carlos da Silva Junior
(UFV)

Me. Anderson Alex Conceição Alves
(IFAM)

Ma. Carmen Pineda Nebot (GEGOP)

Me. César Ulises Marín Eléspuru (UNAP)

Me. Ciderjânio Farling Salvador da Costa
(INC/UFAM)

Me. Diones Lima de Souza (INC/UFAM)

Me. Eli Leão Catachunga

Me. Frâncio Costa Simão (IFAM/UFSC)

Ma. Greicy Nascimento (INC/UFAM)

Me. Josenildo Santos de Souza
(INC/UFAM/UFPEL)

Me. Juvan Reis Nogueira - INC/UFAM (UFSC/INC/UFAM)

Ma. Cristiane Alves Da Silva (INC/UFAM)

Especialistas

Esp. Rodrigo Noronha Barbosa –
(INC/UFAM)

Comitê Organizador do I FORGIN

Me. Antônio Vagner Almeida Olavo - INC/UFAM – Presidente

Me. William Raphael Gomes Barroso

Doutores (as)

Dra. Alcinei Pereira Lopes (INC/UFAM)

Dra. Alexandra Nascimento de Andrade
(UEA)

Dra. Aline Simões Aguiar (IFAM)

Dra. Antônia Marinês Góes Alves
(IFAM)Dra. Antônia Rodrigues Da Silva
(SEMEDBC/INC/UFAM)

Dr. Edilson de Carvalho Filho (UEA)

Dr. Elenilson Silva Oliveira (IFAM)

Dra. Eliana Maria Jimenez Rojas (UNAL)

Dr. Eliel Guimarães Brandão (INC/UFAM)

Dra. Geise De Goes Canalez
(INC/UFAM)Dr. Hedmer Antonio Pasquel Chong
(UNAP)

Dr. Jorge Luis Mera Ramirez (UNAP)

Dra. Marcia Nascimento Pinto
(INC/UFAM)

Dr. Namedin Pereira Teles Junior (IFAM)

Dra. Oderlene Braulio Da Silva
(INC/UFAM)

Dra. Patricia Marin Luja (UNAL)

Dra. Nilvania Mirelly Amorim De Barros
(INC/UFAM)Dr. Pedro Henrique Coelho Rapozo
(UEA)Dr. Rodrigo Oliveira Braga Reis
(INC/UFAM)**Mestres(as)**Me. Alberto Daniel Nascimento Santos
(INC/UFAM)Me. Américo Murrieta Ishuiza (IESTP
MRC)Ma. Benara Modesto De Sousa
(INC/UFAM)Me. Caio Ismael De Jesus Lasmar
(INC/UFAM)Me. Ciderjânio Farling Salvador Da Costa
(INC/UFAM)

Me. Diones Lima De Souza (INC/UFAM)

Me. Elisa da Silva Almeida (IFAM)

Ma. Francisca Da Silva Pinto (INC/UFAM)

Me. Francisco Olímpio De Souza
(INC/UFAM)Ma. Greta Tami Araujo da Silva
(INC/UFAM)

Ma. Helbia Reis Fernandes - (INC/UFAM)

Me. Jamison Barbosa De Oliveira
(INC/UFAM)Me. Josenildo Santos de Souza
(INC/UFAM)

Me. Jorge Barbosa de Oliveira (UEA)

Me. Juan Emilio Garcia Torres
(INC/UFAM)

Me. Juvan Reis Nogueira - (INC/UFAM)

Ma. Lesly Diana Pimentel Yong
(INC/UFAM)

Ma. Leide Maria Leão Lopes (INC/UFAM)

Me. Márcio Antônio Lourenço Mota
(IFAM)Ma. Maria Auxiliadora Dos Santos Coelho
(INC/UFAM)Ma. Maria Simone Ribeiro Da Silva Cruz
(INC/UFAM)Me. Nicolas Andretti de Souza Neves
(IFAM)Me. Patricio Freitas De Andrade
(INC/UFAM)Me. Raimundo Gerson Luzeiro Cardoso
(INC/UFAM)

Me. Ronaldo Cardoso da Silva (IFAM)

Me. Rose Belite Cardozo Aguiar
(INC/UFAM)Ma. Salaniza Bermeguy Da Cruz Sales
(INC/UFAM)Ma. Vanderlandia Tomaz De Souza
(INC/UFAM)**Graduados(as)/Especialistas**

Alicelio Da Silva Fermin (INC/UFAM)

Esp. Carlos Henrique Gima Relvas –
(IFAM)

Esp. Cindy Nayla Alves Holanda (IFAM)

Esp. Claudenora Fonseca Goncalves
(INC/UFAM)

Cleonice Neves Farias (INC/UFAM)

Cristian Jean Ramos (INC/UFAM)

Emarielle Almeida Prado (INC/UFAM)

Francimar Almeida Ribeiro (INC/UFAM)

Esp. Francisca Carla Ferreira das Chagas

Fabiula Lima Pereira (INC/UFAM)

- Esp. Guilherme Nogueira Paiva Barreto (IFAM)
- Esp. Gustavo Tronchoni (IFAM)
- Esp. Helida do Nascimento Barbosa (INC/UFAM)
- Esp. Hender Ferreira De Sousa (INC/UFAM)
- Esp. Ingrid Olimpio Castelo Branco De Castro - (INC/UFAM)
- Esp. Izabela Da Silva Ipuchima - (INC/UFAM)
- Jhenife Kelly De Souza Batista - (INC/UFAM)
- Luan Kevin Guimarães dos Reis (INC/UFAM)
- Maelson Costa Alves - (INC/UFAM)
- Esp. Marcio Gleick Felix De Oliveira - (INC/UFAM)
- Esp. Max De Souza Pinheiro - (INC/UFAM)
- Nixon Franco Rabelo (INC/UFAM)
- Paulo Vitor Cassiano De Oliveira - (INC/UFAM)
- Percy Gómez Dávila (IESTP MRC)
- Roberto Mafra Da Silva (INC/UFAM)
- Esp. Rodrigo de Amurim dos Reis (IFAM)
- Rosiney Bezerra De Oliveira - (INC/UFAM)
- Esp. Rudneia Cavalcante De Souza - (INC/UFAM)
- Esp. Sérgio Fernandes Assis (IFAM)
- Suzan Barbosa Fernandes (INC/UFAM)
- Thais Da Silva Rocha (INC/UFAM)
- Esp. Villiam Cruz da Silva (IFFAR)
- Vinicius Graça Pontes (INC/UFAM)
- Estudantes de Graduação**
- Adenilson Da Silva Barbosa – (INC/UFAM)
- Alcides Porfirio Tomaz Filho - (INC/UFAM)
- Alexsandra de Souza Tavares- (INC/UFAM)
- Alison Guerreiro Caetano - (INC/UFAM)
- Amós Marcos Içá - (INC/UFAM)
- Ana Paula Franco Rabelo- (INC/UFAM)
- Ananda Magalhães Miller- (INC/UFAM)
- Anderson Vasque Fernandes - (INC/UFAM)
- Andreza Hilário Rodrigues - (INC/UFAM)
- Belis Lázaro Adão – (INC/UFAM)
- Bruno Expedito Rodrigues Barbosa (INC/UFAM)
- Dhylma Lira Ribeiro (INC/UFAM)
- Elian Curico de Lima (INC/UFAM)
- Elison Ortiz Candido (INC/UFAM)
- Elissadrina Felix Rodrigues (INC/UFAM)
- Felipe Aiambo Cauamari (INC/UFAM)
- Flávia Christina Sena da Silva (INC/UFAM)
- Gabrielle Silva Rivera (INC/UFAM)
- Hanelly Nathássia Guerreiro Soares (INC/UFAM)
- Jaine Victória dos Santos Correia (INC/UFAM)
- Janete Filipe Benedito (INC/UFAM)
- Jequeline da Silva Rengifo (INC/UFAM)
- Joelson Castelo Ferreira (INC/UFAM)
- Jonas Saucedo Bardales (INC/UFAM)
- Laura Yahuarcani Dos Santos (INC/UFAM)
- Leanderson Lopes Davila (INC/UFAM)
- Luana Jimena Martell Valdiviezo (INC/UFAM)
- Lucas Gomes da Silva (INC/UFAM)
- Maciel Curico Pinto Neto (INC/UFAM)
- Nathan Jhon Ramos Lira (INC/UFAM)
- Robison Antonio Mariano (INC/UFAM)
- Ronald Santos Coelho (INC/UFAM)
- Ronnie Von Peres Morais (INC/UFAM)
- Salé Pinto do Carmo (INC/UFAM)
- Sheila Elena Aparicio Ramires (INC/UFAM)
- Tihago Sanchez Hacho (INC/UFAM)
- Thiago Aparicio Bitencourt (INC/UFAM)
- Valdirene Mafra Aparício (INC/UFAM)
- Vinicius Gabriel Garzon Tapudima (INC/UFAM)
- Zidane dos Santos Castilho (INC/UFAM)

Prezado(a) leitor(a),

Apresentamos os Anais do I Fórum Internacional de Gestores de Universidades em Território de Fronteira (FORGIN). Os Anais retratam as reflexões e discussões propiciadas sobre a possibilidade de criação da Universidade Federal de Integração da Pan-Amazônia (UFIPAM),

O evento foi realizado entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, no Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), na Universidade Nacional da Colômbia, sede Amazonia (UNAL), Instituto Federal do Amazonas, Campus Tabatinga (IFAM) e na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com foco na promoção e cooperação entre as instituições participantes, para o fortalecimento dos vínculos acadêmicos e sociais no Pan-Amazônia. No total, foram 81 trabalhos aprovados e mais de 650 participantes durante a realização do evento.

As temáticas das atividades das Palestras e Mesas-Redondas versaram sobre Universidades de fronteira: políticas, funcionamento e experiências de criação; Gestão de ensino superior no interior da Amazônia: desafios e perspectivas e Autonomia Universitária: Gestão e captação de recursos, relações interinstitucionais e ciência, tecnologia e inovação.

O(a) leitor(a) terá a grata satisfação de refletir a partir dos artigos e resumos aprovados sobre os eixos: Processos educativos nas Amazônias fronteiriças; Trabalho e economia sustentáveis nas Amazônias; Decolonialidade, diversidade humana e justiça social nas fronteiras amazônicas; Gestão na fronteira amazônica; Biodiversidade e transformações no ambiente.

A organização do FORGIN contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), por meio do EDITAL N. 005/2023 – PAREV, e da Empresa Júnior Training do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM).

Atenciosamente,

Marinete Lourenço Mota
Presidente do I FORGIN

Sumário

EIXO 1 - BIODIVERSIDADE E TRANSFORMAÇÕES NO AMBIENTE

USO DE EFLUENTE ADVINDO DE BIODIGESTOR COMO SOLUÇÃO NUTRITIVA NO CULTIVO DE ALFACE E RÚCULA	11
Tiago Caleb Nieto Bitencourt; Moisés Alves Muniz; Maria Eduarda Souza Mota	

QUINTAL AGROFLORESTAL BIODIVERSO NA TRÍPLICE FRONTEIRA AMAZÔNICA BRASIL-COLÔMBIA-PERU.....	20
Sara Fernandes Gomes; Bruna Garrido Arcanjo; Moisés Felix de Carvalho Neto	

MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM ÁREA URBANIZADA DA AMAZÔNIA.....	33
Anderson de Souza Carneiro; Jorge Almeida de Menezes; Evanízio M. de Menezes Junior; Rafael da Silva Palácios; Luiz Octavio Fabricio dos Santos	

EIXO 2 - DECOLONIALIDADE, DIVERSIDADE HUMANA E JUSTIÇA SOCIAL NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS

AS AMAZONIAS DE QUE FALAMOS: AS PRODUÇÕES CULTURAIS INFANTIS VIVÊNCIADAS NOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS E BENJAMIN CONSTANT, AMBAS LOCALIZADAS NO ALTO SOLIMÕES - AM.....	46
Amélia Ruth Almeida Oliveira; Neize Laura de Lima Deveza; Priscila Gutierrez Batista; Raimunda Rivera Gonçalves	

PROCESSO EDUCATIVO INCLUSIVO DO IFAM CAMPUS TABATINGA: OS IMPACTOS DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE ATENTIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECÍFICAS (CAPNE)	59
Márcio Antônio Lourenço Mota; Nicolas Andretti de Souza Neves; Sindy Grimm Reis Mota; Marinete Lourenço Mota	

COMPREENDENDO AS NECESSIDADES HUMANAS NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS: UMA PERSPECTIVA ANCESTRAL	71
Samara Castro da Silva; Maria Luiza Cardinale Baptista; Jane Márcia Pinto Moura; Tabatha Benitz; Michele Lins Aracaty e Silva	

TRAZENDO VOZES MAGÛTA: PERSPECTIVAS JUVENIS SOBRE A DESCOLONIZAÇÃO DA IMAGINAÇÃO PARA O AVANÇO DOS ESTUDOS DECOLONIAIS.....	85
Itamar Neco Araújo	

EIXO 3 - GESTÃO NA FRONTEIRA AMAZÔNICA

UM OLHAR PARA A TRANS INTEGRAÇÃO: EMPREGABILIDADE NO MERCADO DE TRABALHO EM BENJAMIN CONSTANT-AM.....	97
Thiago Aparicio Bitencourt; Celia Verginia Fernandes Maia; Geise de Góes Canalez; Ciderjânio Farling Salvador da Costa	

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO: ANÁLISE NO CONTEXTO NA ÁREA DA GESTÃO NA FRONTEIRA AMAZÔNICA	109
Kelbin Isla Navarro; Geise de Góes Canalez	
EIXO 4 - PROCESSOS EDUCATIVOS NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS	
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ-UFOPA: O QUE NOS ENSINA A PRIMEIRA UNIVERSIDADE SEDIADA NO INTERIOR DA AMAZÔNIA?	125
Benara Modesto de Sousa; Ingrid Daiana Brasil dos Santos; Agmar José de Jesus Silva	
USO DE DROGAS NA ESCOLA – REVISÃO DA LITERATURA.....	139
Ismael Pereira Laureano; Daniel Cerdeira de Souza	
VIOLÊNCIA NA ESCOLA – REVISÃO DA LITERATURA	152
Chuck Norris Gualberto de Oliveira; Daniel Cerdeira de Souza	
EDUCAÇÃO INFANTIL BILINGUE: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NA AMAZÔNIA PROFUNDA	165
Agilso Noriega Felix; Cheila Alves de Freitas; Joseney dos Santos Oliveira; Márcio Noriega da Silva	
A MAGIA QUE CONTAGIA: DANÇA DO CORDÃO DO AFRICANO.....	176
Kirna Karoleni Vitor Gomes	
TURBULÊNCIAS E APRENDIZADO: IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO ENSINO SUPERIOR	194
Rubemário Xavier da Costa; Geise de Góes Canalez	
A ALFABETIZAÇÃO NO PERÍODO DA PANDEMIA: OS IMPACTOS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM	205
Silvia Gomes Coelho; Maria Auxiliadora dos Santos Coelho	
PRÁTICAS DE CAMPO: APLICANDO O APRENDIZADO TEÓRICO DO ENSINO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE NA REGIÃO DE TRÍPLICE FRONTEIRA AMAZÔNICA	217
Andrea Rozendo Abelaez; Patrício Freitas de Andrade	
O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 1º SEGMENTO.....	229
Alexsandro Ramos da Costa; Jarliane da Silva Ferreira	
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TERRITÓRIO DA AMAZÔNIA FRONTEIRIÇA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA VIVÊNCIA NO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM INSTITUIÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - AM.....	243
Lienny Patrícia Góes de Lima; Maria Auxiliadora dos Santos Coelho	

EIXO 5 - TRABALHO E ECONOMIAS SUSTENTÁVEIS NAS AMAZÔNIAS

DINÂMICAS LOGÍSTICAS NAS FEIRAS MUNICIPAIS: O PAPEL DAS MULHERES FEIRANTES EM BENJAMIN CONSTANT-AMAZONAS	258
Jequeline da Silva Rengifo; Leonor Farias Abreu	

VALIDAÇÃO DO MODELO C PARA NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL NA AMAZÔNIA	267
Esthefany Telma Huaccha Reategui; Odaivan Mayke Abreu Rios; Sandrine Lima da Silva; Leonor Farias Abreu; Simone Athayde	

DINÂMICAS DE SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR: UMA ANÁLISE NOS DIFERENTES ECOSISTEMAS NA TRÍPLICE FRONTEIRA AMAZÔNICA (BRASIL, PERU E COLÔMBIA)	279
Francisca Batista Batalha; Joicilene de Souza Araújo; Patrício Freitas de Andrade; Antonia Ivanilce Castro da Silva	

EIXO 1 - BIODIVERSIDADE E TRANSFORMAÇÕES NO AMBIENTE

USO DE EFLUENTE ADVINDO DE BIODIGESTOR COMO SOLUÇÃO NUTRITIVA NO CULTIVO DE ALFACE E RÚCULA

Tiago Caleb Nieto Bitencourt¹
Moisés Alves Muniz²
Maria Eduarda Souza Mota³

RESUMO

Entre as novas formas de cultivo de hortaliças, o cultivo de folhas jovens, conhecido como "baby leaf", vem ganhando espaço na culinária gourmet. A "baby leaf" pode ser definida como folhas que ainda não se expandiram totalmente. As folhas comercializadas podem ser tanto vegetais folhosos quanto vegetais que formam tubérculos. O uso indiscriminado de fertilizantes minerais pode causar sérios danos ao meio ambiente e causar escassez precoce em muitas reservas agrícolas naturais, uma vez que sais ou fertilizantes de alta pureza são usados para preparar a solução nutritiva. Dessa forma, o objetivo é testar técnicas de cultivo de folhas jovens em condições amazônicas, visando oferecer ao pequeno agricultor tecnologia barata e rápida que proporcione uma diversificação de renda na propriedade. O experimento foi conduzido no campus do IFAM Tabatinga, de março a maio, sob casa de vegetação. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, em esquema fatorial 2x4, sendo o fator 1 (alface e rúcula) e o fator 2 composto por 4 soluções nutritivas. Houve efeito deletério na produção de rúcula quando pura (100%) ou efluente de biodigestor diluído (25% e 50%). Não é recomendado o uso deste efluente na produção hidropônica de rúcula. Através da análise dos resultados da alface, fica evidente que o uso de efluentes tratados em proporções adequadas pode ser uma alternativa promissora em hidroponia. Embora a solução nutritiva mineral tenha se destacado.

Palavras-chave: Hortaliças, Hidroponia, Sustentabilidade, Nutrição Mineral

¹ Técnico em Agropecuária formado pelo Instituto Federal do Amazonas, Tabatinga, Amazonas, Brasil, tiagocalebnetobitencourt@gmail.com

² Professor Dr. no Instituto Federal do Amazonas, Tabatinga, Amazonas, Brasil, moises.muniz@ifam.edu.br

³ Técnica em Meio Ambiente formada pelo Instituto Federal do Amazonas, Tabatinga, Amazonas, Brasil, motamariax@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Dentre essas novas formas de cultivo de hortaliças, o cultivo de folhas jovens, conhecidas como “baby leaf” vem ganhando espaço na culinária gourmet. Baby leaf pode ser definida como folhas que ainda não se expandiram completamente, portanto, sendo colhidas precocemente em relação ao tempo no qual tradicionalmente se costuma colher para consumo (PURQUERIO e MELO, 2011).

As folhas comercializadas podem ser tanto de hortaliças folhosas (alface, chicória, etc.) como de hortaliças que formam tubérculos (beterraba, rabanete, etc.) ou inflorescências (couve-flor, brócolo, etc.). Com a combinação de diferentes espécies também é possível produzir uma mistura (mix) de folhas que chama a atenção dos consumidores pela composição de sabores, texturas, formatos e colorações diversas.

O uso indiscriminado de fertilizantes minerais pode causar sérios danos ao meio ambiente e provocar escassez precoce de muitas reservas naturais de alguns elementos essenciais a agricultura tendo em vista que para o preparo da solução de nutrientes, são utilizados sais de elevada pureza ou fertilizantes, de alta solubilidade, produzidos ou purificados industrialmente (MARTINS, 2003).

Este fato deu origem a uma série de estudos sobre a diminuição ou mesmo substituição de fertilizantes minerais. Desse modo promoverá uma menor degradação de ecossistema, se utilizando de material orgânico provenientes de restos vegetais, animais e industriais, com isto resulta na otimização dos recursos naturais.

Qualquer material orgânico submetido a um processo de biodigestão anaeróbia (através de um biodigestor, ou fossa séptica) produz biogás e efluentes. Arias Chaves (1977) afirmou que tais efluentes podem servir de fertilizantes agrícolas, alimento para animais e condicionantes para o solo. O mesmo autor afirma também que os efluentes de biodigestores apresentam nutrientes mais facilmente absorvíveis pelas plantas, quando comparados ao material orgânico antes do processo de biodigestão.

De acordo com Kierl (1985) o importante no processo de fermentação metanogênica (biodigestão) é que os nutrientes encontrados nos resíduos vegetais e animais empregados como substrato praticamente não se perdem, podendo ser aproveitados como fertilizante.

Kierl (1985) verificou que quase todo o nitrogênio usado para alimentar o biodigestor estará no final do processo, em forma disponível às plantas, devido as bactérias anaeróbias utilizarem pequena quantidade de nitrogênio dos resíduos vegetais e animais para sintetizar proteína.

Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 2016), no que se atribui ao consumo de hortaliças no Brasil, deverá ocorrer um aumento na demanda por produtos de tamanhos, sabores, cores e processamento diferenciados, pela população brasileira.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que o brasileiro não consome nem 20% do total das 400 gramas diárias de frutas e hortaliças que é recomendado. Uma dieta baseada no consumo de hortaliças desde muito novo, fortalece o organismo e adia os processos que originam em doenças degenerativas, que atualmente, manifestam-se cada vez mais cedo na população (EMBRAPA, 2012).

Nesse sentido, a baby leaf vem como uma forma atrativa, despertando a curiosidade dos consumidores e podendo auxiliar o estímulo ao consumo de hortaliças, principalmente por parte das crianças, que tem simpatia por produtos de tamanho reduzido (CALORI, et al., 2011).

A produção de baby leaf no Brasil tem sido realizada por meio da hidropônica em estufas (PURQUERIO e MELO, 2011; ISLA, 2011). Trabalhos de pesquisa também avaliaram a produção de folhas jovens em bandejas de poliestireno expandido com diferentes volumes de células em ambiente protegido (CARNEIRO et al., 2008; PURQUERIO et al., 2010).

São grandes os desafios para a produção tradicional de hortaliças na região do Alto Solimões, pois as altas temperaturas aliadas a alta pluviosidade favorecem o aparecimento de pragas e doenças, bem como promove distúrbios fisiológicos que reduzem a quantidade e qualidade das hortaliças.

A grande distância até Manaus dificulta a logística de entrega de insumos como sementes, adubo, corretivos agrícolas e defensivos agrícolas, dificultando e encarecendo ainda mais a produção das hortaliças.

No Brasil não há estudos avaliando os efeitos desse sistema sobre a produção de baby leaf, seja com a cultura da rúcula (*Eruca sativa*) e alface (*Lactuca sativa*) em condições de clima e solo amazônico.

Diante destes fatos a produção de baby leaf, torna-se uma opção viável ao cultivo tradicional, pois tem-se a necessidade de menores áreas para o cultivo, com menor gasto de insumos, menor tempo entre o plantio e a colheita, como desvantagem tem-se o maior gasto com sementes.

Desta forma torna-se necessário testar técnicas de cultivos de folhas jovens em condições amazônicas, visando oferecer ao pequeno agricultor tecnologia barata e rápida que proporcione uma diversificação de renda na propriedade.

2 METODOLOGIA

O experimento foi realizado no campus IFAM Tabatinga, durante os meses de março a maio de 2023, sob casa de vegetação. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 2x4, sendo o fator 1 (2 espécies de hortaliças folhosas, alface, cv. Mediterrânea e rúcula, cv Astro) e o fator 2 composto por 4 soluções nutritiva (T1- solução nutritiva composta por 100% do efluente, T2 – solução nutritiva composta por 50% do efluente e 50% de água, T3- solução nutritiva composta por 25% do efluente e 75% de água e T4- solução nutritiva mineral (controle), com 3 repetições, cada repetição com 3 plantas de cada espécie.

O efluente foi obtido do biodigestor presente no campus do IFAM, em Tabatinga-AM, o qual era alimentado com as sobras dos resíduos orgânicos do almoço e lanche dos alunos do campus.

A semeadura de alface, cv. Mediterrânea, foi realizada em espuma fenólica de 200 células, em seguida deixada em laboratório com temperatura controlada de 25°C, durante 48hs até emergência das sementes, após emergência as plântulas foram transferidas para a casa de vegetação, sendo umedecidas diariamente com água para crescimento e desenvolvimento das plântulas. Após sete dias da semeadura as mudas foram transferidas para os diferentes tratamentos.

A semeadura de rúcula, cv. Astro, foi semeada em espuma fenólica de 200 células e colocada para germinar sob casa de vegetação, sendo irrigadas 4 vezes ao dia as 7:00, 11:00, 13:00 e as 16:00hs, até a máxima capacidade de retenção de água pela espuma fenólica. Quando as mudas atingiram 2 folhas verdadeiras estas foram transferidas para os tratamentos.

Utilizou-se sistema hidropônico do tipo floating (piscina), com vasos de 6 litros de capacidade. As soluções nutritivas foram oxigenadas com compressor de ar, utilizado em oxigenação de aquários, fornecendo oxigênio para as raízes, onde permaneceram até a colheita. Para a sustentação e fixação das plantas foram usadas placas de isopor com 15mm de espessura, ficando espaçadas uma da outra em 25 cm. A casa de vegetação usada tinha pé direito de 3m e sobre o plástico transparente difusor de 150micras, sob o plástico havia uma tela de sombreamento de 35%, visando reduzir a incidência de radiação solar no interior da casa de vegetação, com o objetivo de amenizar a temperatura do ambiente.

Durante a condução do experimento foram verificados periodicamente e ajustados quando necessário o pH e a condutividade elétrica da solução nutritiva.

Aos 28 dias após transplante das mudas foram avaliadas as seguintes características: a) altura das plantas (cm); b) número de folhas por planta; d) massa fresca (g) da parte aérea por planta.

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as medias comparadas utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico SAEG 4.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO :

A figura 1 demonstra a variação do pH das diferentes soluções nutritivas ao longo do período de condução do experimento. As maiores oscilação de pH ocorreram na solução com 25 e 50% de efluente.

Figura 1 – Variação do pH das diferentes soluções nutritivas utilizadas no experimento.

Fonte: Bitencourt, 2023.

A figura 2 demonstra a variação da condutividade elétrica (CE) nas soluções nutritivas ao longo do período de condução do experimento. Ao longo do período de condução do experimento houve pouca variação da CE, porém partir de 17 de abril de 2023 houve aumento da CE, este aumento pode ser devido à redução da absorção de nutrientes pelas plantas em função da variação de pH que ocorreu neste período, como demonstrado na figura 1

Figura 2 – Valores médios da condutividade elétrica (mS/cm) nas diferentes soluções nutritivas utilizadas no experimento.

Fonte: Bitencourt, 2023.

Houve efeito do uso do efluente no crescimento de alface em sistema hidropônico, cultivado como baby leaf. Para altura de planta houve efeito das diferentes dosagens de efluente sendo que a concentração de 25% proporcionou a menor altura de planta sendo inferior aos demais dosagens e ao controle (solução nutritiva mineral) Tabela 1. Para número de folha houve efeito das dosagens de efluente na composição da solução nutritiva sendo que a dose de 25% de efluente proporcionou o menor número de folhas /planta (6,5 folhas/planta) sendo inferior as demais doses de efluente e ao tratamento controle Tabela 1. A menor altura e número de folhas proporcionado no tratamento de 25% de efluente pode ser devida a menor concentração de nutrientes disponíveis para a planta.

Tabela 1- Valores médios de altura de planta (cm), número de folhas/planta, massa fresca/planta e comprimento

Tratamento	Altura (cm)	Número de folha/planta	Massa fresca/planta (g)	Comprimento da Raiz (cm)
Controle (solução nutritiva mineral)	17,0a	15,5a	36,5a	18,6a
25%de efluente	4,5c	6,5c	1,9c	2,3c
50% de efluente	9,1b	8,2b	5,1b	3,6b
100%de efluente	8,0b	9,0b	5,1b	3,5b

de raiz em alface, cv Mediterrânea, colhida aos 28 dias após transplantio.

Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey

Houve efeito das diferentes doses de efluente de biodigestor no cultivo de rúcula em sistema hidropônico. As características altura de planta e número de folhas foram estaticamente inferiores independente da dose utilizada em relação ao tratamento controle (solução nutritiva mineral) Tabela 2.

Tabela 2- Valores médios de altura de planta e número de folhas/planta em rúcula, cultivada em sistema hidropônico colhida aos 28dias após transplantio.

Tratamento	Altura (cm)	Número de folha/planta
Controle	17,1a	16,5a
25%de efluente	4,8b	1,0b
50% de efluente	5,1b	1,2b
100%de efluente	3,8b	1,0b

Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey

As características massa fresca/planta e comprimento de raízes foram estaticamente inferiores independente da dose utilizada em relação ao tratamento controle (solução nutritiva mineral), demonstrando o efeito deletério do efluente de biodigestor utilizado de forma pura ou diluída na produção de rúcula hidropônica. (Tabela 3)

Tabela 3- Valores médios de massa fresca e comprimento de raiz de rúcula, cultivada em sistema hidropônico colhida aos 28 dias após transplantio.

Tratamento	Massa fresca/planta (g)	Comprimento de raiz (cm)
Controle	12,6a	16,0a
25% de efluente	2,6b	0,45b
50% de efluente	2,5b	0,75b
100% de efluente	1,5b	0,5b

Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Houve efeito deletério na produção de rúcula quando se utilizou efluente de biodigestor puro (100%) ou diluído (25% e 50%), não se recomenda a utilização deste efluente na produção de rúcula na forma hidropônica.

Para a produção de “baby leaf” de alface houve redução do crescimento das plantas quando se utilizou o efluente puro ou diluído em relação a solução nutritiva com adubo mineral. Desta forma, não se recomendando a utilização do efluente de forma pura ou diluída.

Através da análise dos resultados evidencia-se que a utilização do efluente de biodigestor na forma que é produzido necessita ser mais estudado como componente da solução nutritiva, para se tornar uma alternativa viável para ser usado em sistemas hidropônico.

5. REFERÊNCIAS:

ARIAS CHAVES, H.J. Apuntes del proyecto “Xochicalli”: casa ecológica autosuficiente. Texcoco: Unisersidad Autónoma Chapingo, 1977. 25p.

CALORI, A. H.; PURQUERIO, L. F. V.; FACTOR, T. L.; LIMA JÚNIOR, S.. Características potenciais do mercado de baby leaf em Mococa-SP. 2011 In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 51. Anais... Viçosa:(Suplemento).

CARNEIRO, O. L.; PURQUEIRO, L. F. V.; TIVELLI, S. W.; SANCHES, J.; CIA P. É possível produzir baby leaf de rúcula em bandejas com diferentes volumes de células?. 2008. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 48. Anais... Maringá: (Suplemento).

CNA BRASIL. Perspectivas 2017: Destaque para mais investimentos em sistemas de cultivo das hortaliças. 2016.

EMBRAPA. A importância nutricional das hortaliças. Março/abril de 2012. https://www.embrapa.br/documents/1355126/2250572/revista_ed2.pdf/74bbe524-a730-428f-9ab0-ad80dc1cd412

ISLA. Descubra o que é Baby Leaf. Disponível em http://isla.com.br/cgibin/artigo.cgi/descubra-o-que-e-babyleaf/?id_artigo=566. Acesso em: 19 jul. 2021.

MARTINS, R. V. O mundo da Hidroponia. 2003. Disponível em: . Acesso em 4 de agosto de 2022.

PURQUERIO, L. F. V.; BAQUEIRO, L. H. R.; SANCHES, J.; TIVELLI, S. W.; CIA, P. Produção de baby leaf de rúcula em diferentes volumes de células no outono. 2010b In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 50. Anais... Guarapari: (Suplemento).

PURQUERIO, L. F. V.; MELO, P. C. T. Hortaliças Pequenas e saborosas. Horticultura Brasileira, v. 29, n.1, p. 1-1, 2011.

SÁNCHEZ, A.; LUNA, M. C.; SELMA, M. V.; TUDELA, J. A.; ABAD, J.; GIL, J. M. Baby-leaf and multi-leaf of green and red lettuces are suitable raw materials for the fresh-cut 195 industry. Postharvest Biology and Technology, v. 63 p.1-10. 2012.

QUINTAL AGROFLORESTAL BIODIVERSO NA TRÍPLICE FRONTEIRA AMAZÔNICA BRASIL-COLÔMBIA-PERU.

Sara Fernandes Gomes¹
Bruna Garrido Arcanjo²
Moisés Felix de Carvalho Neto³

RESUMO

Os Quintais Agroflorestais (QAFs) podem ser compreendidos como espaços produtivos onde são conduzidas diferentes espécies vegetais, podendo ou não, estar associadas com a criação de animais domésticos no entorno das moradias. Assim, objetivou-se realizar um levantamento da agrobiodiversidade, animal e vegetal, em um quintal agroflorestal na tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia, Amazônia Brasileira. Esse estudo de caso foi de caráter autonarrativo e exploratório bem como conduzido com base nos fundamentos da pesquisa participante e agroecológica. Foram identificadas 70 espécies vegetais no quintal em estudo e se observou a contribuição destas para segurança alimentar e nutricional dos seus mantenedores. Verificou-se que o quintal favorece a conservação da agrobiodiversidade *in situ/on farm* por meio de práticas de uso e manejo das espécies vegetais presentes nesse agroecossistema, além da disponibilidade recursos medicinais. Constatou-se ainda que o quintal é responsável por funções e serviços ecossistêmicos relevantes, principalmente, na provisão de alimentos e regulação climática. Nesse sentido, considerando a multifuncionalidade e importância dos QAFs para as famílias, especificamente no Alto Solimões, estado do Amazonas, recomendam-se mais estudos em uma perspectiva sistêmica e holística desses agroecossistemas de modo a ampliar o conhecimento sobre esses espaços de relevância local e global.

Palavras-chave: agrobiodiversidade. agroecologia. Alto Solimões. biodiversidade funcional. pomares domésticos.

¹Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, bruna.arcanjo05@gmail.com.

²Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, sarafernandes.oficial@gmail.com.

³ Doutor em Agronomia. Professor da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Departamento de Ciências Fundamentais e Desenvolvimento Agrícola – DCFDA, Faculdade de Ciências Agrárias-FCA, Manaus, Amazonas, Brasil, moisesneto@ufam.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

Os quintais agroflorestais podem ser considerados sistemas de produção praticados por famílias que vivem no campo e na cidade e exploram o entorno da residência para cultivar espécies agrícolas e florestais, geralmente associadas com criações de pequenos animais domésticos e/ou domesticados (Nascimento *et al.*, 2021).

Nos agroecossistemas presentes nas comunidades ribeirinhas o quintal apresenta a maior proporção de agrobiodiversidade, segundo (Ferreira-Alves; Rayol, 2021). As agroflorestas contribuem na perpetuação de conhecimentos locais e valores socioculturais, além de promover muitos benefícios como a promoção da segurança alimentar e nutricional (Strate *et al.*, 2020).

Os sistemas agroflorestais são considerados por Oakley (2004), como um reservatório de agrobiodiversidade. Para Rodrigues *et al.*, (2012) a agrobiodiversidade, ou diversidade agrícola, constitui uma parte importante da biodiversidade e engloba todos os elementos que interagem na produção agrícola, com os cultivos, criações, plantas espontâneas, parasitas, pragas, polinizadores, remanescentes de floresta, inimigos naturais e simbioses.

Os quintais agroflorestais são agroecossistemas de expressiva riqueza florística e faunística, com espécies vegetais que ocupam diferentes estratos e isso confirma a relevância dos papéis desempenhados por esses ambientes para conservação da agrobiodiversidade (Rayol; Miranda, 2019).

Contudo, pouca atenção tem sido dada para a estratégia de conservação *in situ/on farm*, ou seja, em meio ao agroecossistema de origem, sob o manejo agrícola local das comunidades detentoras desses recursos (Marchetti, 2020), apesar da importância de uma conservação integrada da agrobiodiversidade como destacada por Burle e Ferreira (2022).

No Alto Solimões-AM, os quintais agroflorestais também podem ser considerados como grandes bancos de agrobiodiversidade manejados a partir de diferentes lógicas das populações que vivem nesse Território. Lopes e Noda (2022), destacam que as sociedades humanas da Amazônia ao longo do tempo foram transformando o ambiente em que vivem e seguem sobrevivendo e conduzindo suas vidas com o conhecimento resultante das estratégias desenvolvidas frente às emergências que surgem no seu dia a dia.

Sabendo disso, objetivou-se realizar um levantamento da agrobiodiversidade, animal e vegetal, em um quintal agroflorestal na tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia, Amazônia Brasileira

2. METODOLOGIA

Essa investigação é parte integrante das ações coordenadas pelo Núcleo de Etnoecologia na Amazônia Brasileira - NETNO, vinculado a Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Esse estudo de caso foi desenvolvido em um Quintal Agroflorestal, da família Arcanjo, no município de Benjamin Constant-AM, Amazônia Brasileira.

Esse estudo de caso de caráter autonarrativo e exploratório foi conduzido com base nos fundamentos da investigação participante e agroecológica. Para tanto, este estudo de caso foi dividido em 05 (cinco) etapas:

1. Levantamento da agrobiodiversidade presente na composição do quintal agroflorestal: foi descritas e catalogadas as espécies vegetais, nativas e cultivadas, que são manejadas no sistema e a possível ocorrência de integração com raças animais localmente adaptados no sistema (De Boef; Thijssen, 2007).
2. Percepção das estratégias ecológicas e produtivas adotadas pela família para manutenção do quintal agroflorestal: foi confeccionado um croqui da composição do quintal de acordo com o arranjo espacial e temporal do sistema e analisado os consórcios agroflorestais e sucessões ecológicas. Além disso, foi elaborada uma lista de práticas de manejo de base ecológica para análise em campo das estratégias utilizadas pela família para manutenção do quintal.
3. Observação dos múltiplos usos da agrobiodiversidade manejada no quintal agroflorestal da família: a partir do levantamento das espécies vegetais foram identificados os múltiplos usos da agrobiodiversidade presente no sistema.
4. Análise dos resultados: todos os dados foram avaliados, tabulados, triangulados e sistematizados (Triviños, 1987).
5. Devolução da pesquisa aos participantes: os dados do estudo foram devolvidos e analisados em conjunto com a família participante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A propriedade referente à pesquisa fica localizada na Comunidade Novo Oriente, especificamente em Benjamin Constant- AM. A área tem um total de 19,0160 ha, latitude: 04°24'06,59''S e longitude: 69°57'10,58''O (Figura 1).

Figura 1- Quintal da família Arcanjo.

Fonte: Arquivo dos autores (2023).

Os dados de longitude e latitude são de janeiro de 2020, quando os proprietários iniciaram a demarcação para registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A localização da propriedade fica as margens do Rio Solimões, Amazônia brasileira. Nas épocas de cheia e seca a paisagem do local se modifica. Isso permite observar os contrastes onde, no período de cheia do rio, parte do terreno fica inundada, caracterizando assim uma área de várzea.

Em relação ao histórico da família, pôde-se observar que o início da família Arcanjo se deu com a união do casal no dia 07/01/1991, no município de São Paulo de Olivença-AM na igreja da Santa Cruz. A chegada à Comunidade Novo Oriente no município de Benjamin Constant - AM ocorreu no dia 18/06/1995. No início da chegada da família em Novo Oriente o sustento foi com base na “agricultura rudimentar” (assim descrita pelo agricultor participante da pesquisa).

Desde o início do plantio das culturas nos terrenos de várzea e terra firme da propriedade, foi sem o uso de agrotóxicos. As plantas mais cultivadas na época (1995) eram: batata doce vermelha e branca; pimentão; pimenta-de-cheiro; boga-boga; feijão; maxixe; pepino; mandioca; e, banana.

As plantas mencionadas eram cultivadas em terra firme e várzea, quando na época o lucro era nos dois tipos de solo, segundo o dono da propriedade. O quintal foi planejado para o sustento da família, com introdução de espécies frutíferas e entre outras, o quintal normalmente é cuidado pelo dono e sua esposa.

Com o objetivo de caracterizar a composição florística e estrutura da vegetação arbórea de quintais agroflorestais e encontrar o resultado esperados das espécies frutíferas nos quintais conforme descreve no (Tabela 1).

	Grupo Mediciniais						
32	Açafrão	<i>Curcuma longa</i>	Tubérculo	Herbácea	Liliopsida	<i>Curcuma</i>	Zingiberaceae
33	Alfavaca	<i>Ocimum campechianum</i>	Ramo	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Ocimum</i>	Lamiaceae
34	Ampicilina	<i>Alternanthera brasiliana</i>	Ramo	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Alternanthera</i>	Amaranthaceae
35	Arruda	<i>Ruta graveolens</i>	Caule	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Ruta</i>	Rutaceae
36	Babosa	<i>Aloe vera</i>	Broto	herbácea	Liliopsida	<i>Aloe</i>	Asphodelaceae
37	Boldo	<i>Peumus boldus</i>	Caule	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Peumus</i>	Monimiaceae
38	Catinga-de-mulato	<i>Aeollanthus suaveolens</i>	Broto	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Aeollanthus</i>	Lamiaceae
39	Coirama	<i>Kalanchoe pinnata</i>	Broto	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Kalanchoe</i>	Crassulaceae
40	Cravo	<i>Tagetes erecta</i>	Semente	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Tagetes</i>	Asteraceae
41	Campim-santo	<i>Cytopogon citratus</i>	Ramo	Herbácea	Liliopsida	<i>Cytopogon</i>	Poaceae
42	Erva-cidreira	<i>Melissa officinales</i>	Caule	Arbusto	Magnoliopsida	<i>Melissa</i>	Lamiaceae
43	Emenda-osso	<i>Pfaffia glomerata</i>	Caule	Arbusto	Magnoliopsida	<i>Pfaffia</i>	Amaranthaceae
44	Gengibre	<i>Gengibre officinale</i>	Tubérculo	Herbácea	Liliopsida	<i>Gengibre</i>	Zingiberaceae
45	Hortelã	<i>Menta spicata</i>	Ramo	Erva	Magnoliopsida	<i>Menta</i>	Lamiaceae
46	Jambú	<i>Acmella oleracea</i>	Ramo	Erva	Magnoliopsida	<i>Acmella</i>	Asteraceae
47	Japana	<i>Ayapana triplinervis</i>	Ramo	Erva	Magnoliopsida	<i>Ayapana</i>	Asteraceae
48	Mucuracáá	<i>Petiveria alliacea</i>	Caule	Erva	Magnoliopsida	<i>Petiveria</i>	Phytolaccaceae
49	Oriza	<i>Pogostemon heyneanus</i>	Caule	Erva	Magnoliopsida	<i>Pogostemon</i>	Lamiaceae
50	Pião-branco	<i>Jatropha curcas</i>	Caule	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Jatropha</i>	Euphorbiaceae
51	Sara-tudo	<i>Justicia calycina</i>	Caule	Erva	Magnoliopsida	<i>Justicia</i>	Acanthaceae
52	Vassourinha	<i>Scoparia dulcis</i>	Semente	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Scoparia</i>	Plantaginaceae
53	Cuía-mansa	<i>Polyscias scutellaria</i>	Ramo	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Polyscias</i>	Araliaceae
54	Copaibinha	<i>Otacanthus azureus</i>	Caule	Arbusto	Magnoliopsida	<i>Otacanthus</i>	Plantaginaceae
	Grupo Panc's ou Tradicionais						
55	Cubio	<i>Solanum sessiliflorum</i>	Semente	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Solanum</i>	Solanaceae
56	Macambo	<i>Theobroma bicolor</i>	Semente	Arbórea	Magnoliopsida	<i>Theobroma</i>	Malvaceae
57	Sapota	<i>Matisia cordata</i>	Semente	Arbórea	Magnoliopsida	<i>Matisia</i>	Malvaceae
58	Umari	<i>Poraqueiba sericea</i>	Semente	Harbórea	Magnoliopsida	<i>Poraqueiba</i>	Icacinaceae
59	Dali-dali	<i>Calathea allouia</i>	Tubérculo	Herbácea	Liliopsida	<i>Calathea</i>	Marantaceae
	Amiláceas						
60	Mandioca	<i>Manihot esculenta</i>	Tubérculo	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Manihot</i>	Euphorbiaceae
61	Amendoim	<i>Arachis hypogaea</i>	Semente	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Arachis</i>	Fabaceae
62	Taioba	<i>Xanthosoma sagittifolium</i>	Tubérculo	Herbácea	Liliopsida	<i>Xanthosoma</i>	Araceae
	Ornamental						
63	Rosa	<i>Rosa sp.</i>	Caule	Arbusto	Magnoliopsida	<i>Rosa</i>	Rosa damascena ×
	Gramina						
64	Cana-de-açúcar	<i>Saccharum officinarum</i>	Caule	Herbácea	Liliopsida	<i>Saccharum</i>	Poaceae
	Funcionais						
65	Tabaco	<i>Nicoatiana tabacum</i>	Semente	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Nicoatiana</i>	Solanaceae
66	Tabaco-de-pirarucu	<i>Polygonum sp.</i>	Ramo	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Polygonum</i>	Polygonaceae
	Grãos						

67	Feijão	<i>Vigna sp.</i>	Semente	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Vigna</i>	Fabaceae
68	Milho	<i>Zea mays</i>	Semente	Herbácea	Liliopsida	<i>Zea</i>	Poaceae
69	Feijão-de-corda	<i>Vigna unguiculata</i>	Semente	Herbácea	Magnoliopsida	<i>Vigna</i>	Fabaceae
	Tradicional/ Cultural						
70	Cueira	<i>Crescentia cujete</i>	Caule	Arbórea	Magnoliopsida	<i>Crescentia</i>	Bignoniaceae

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

A Tabela 01 demonstra a composições florísticas encontradas no quintal, sendo que as plantas frutíferas e medicinal tem a maior dominância no local. Com relação ao grupo vegetal de frutíferas, grande parte dos espécimes encontrados, existiam antes do estabelecimento da família ao local, com isso fortaleceu o cultivo de novas espécies no quintal, para a subsistência da família e fonte de renda.

O grupo vegetal de plantas medicinais, tem grande abundância, principalmente na reestruturação da saúde da família, uma vez que, o acesso aos serviços de saúde se torna difíceis pela localização, entre as diversas categorias de SAFs, os hortos caseiros mistos ou quintais agroflorestais (QAFs) destacam-se como uma das opções viáveis para o aumento da renda e melhoria da segurança alimentar de famílias agricultoras nas paisagens rurais (Bajpai; Sharma; Kanungo, 2013; Garcia; Vieira; Oliveira, 2015)

Dessa forma, o cultivo das espécies encontradas proporciona a recuperação da saúde em casos mais básicos. Referentes aos outros grupos, que apresentaram uma maior composição de plantas, vale destacar as hortaliças, que são cultivadas principalmente para auxiliar na renda da família, sendo comercializadas no mercado do município.

A escolha das espécies e seus usos por populações humanas estão relacionados a vários fatores, como origem das pessoas, cultura e história de vida, região em que se insere a relação familiar com a natureza, necessidade de subsistência ou complementação da renda, sofrendo influência das expectativas de lazer e ou convivência nos espaços da casa e até mesmo de aspectos ligados à espiritualidade (Almeida; Gama, 2014).

Percebe-se que a composição florística serve para diversas áreas, como lazer e renda, além do manejo das hortaliças, essas hortaliças fornecem uma boa alimentação. (Figura 2).

Figura 2- Cultivo de Hortaliças.

Fonte: Arquivo dos autores (2023).

A coleta de dados foi realizada por meio de uma lista da agrobiodiversidade no quintal agroflorestal pesquisado, a partir de sete grupos de espécies vegetais, a saber: olerícolas, frutíferas, espécies madeireiras e não-madeireiras, medicinais, Plantas alimentícias não convencionais – PANC’s ou tradicionais e amiláceas, foram identificadas 70 espécies vegetais no quintal em estudo, demonstrando a biodiversidade conservada e utilizada pela família. Algumas dessas espécies botânicas foram listadas na Tabela 01.”O quintal é como o paraíso, viver no campo é bom e muito mais atrativo, pois tudo tem riqueza”, afirma o dono da propriedade, fortalecendo dessa forma, a importância dos QAF.

Durante a pandemia o morador adquiriu a covid 19, e foi curado somente com remédios caseiros, como chá de diversas plantas medicinais, as plantas têm um papel indispensável para a família (Figura 3).

Figura 3 – Cultivo de plantas medicinais

Fonte: Arquivo dos autores (2023).

A investigação permitiu compreender que as plantas medicinais, além da relação biológica estabelecida atuam no sistema de cuidado familiar e seus benefícios.

Esses benefícios podem nos ajudar na saúde física e mental, além disso elas geram oxigênio, alimentos, fibras e combustíveis.

O quadro 1, mostra os benefícios que o quintal proporciona para os seus mantenedores: saúde, economia e lazer. O QAF é uma forma de subsistência, principalmente no cultivo e plantação, a propriedade fornece a alimentação, proporciona a saúde da família e a diversão para as crianças.

Quadro 01: Benefícios do quintal.

Benefícios do Quintal		
Cultural	Saúde física e mental	SIM
	Recreação e ecoturismo	SIM
	Beleza cênica	SIM
	Valores espirituais e religiosos	NÃO
Suporte	Ciclagem de nutrientes	SIM
	Fotossíntese	SIM
	Formação do solo	SIM
Regulação	Regulação da qualidade do ar	SIM
	Regulação climática	SIM
	Regulação da água	SIM
	Regulação da erosão	SIM
	Purificação da água e tratamento de resíduos	SIM
	Regulação de doenças e pragas	SIM
	Polinização	SIM
	Moderação de eventos extremos	SIM
Provisão	Comida	SIM
	Matéria prima	SIM

	Recursos medicinais	SIM
	Água potável	SIM

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Notou-se a importância de conhecer as plantas medicinais e seus benefícios, isso só mostra como é de suma importância conhecer e saber quais suas finalidades, vale ressaltar que as plantas vêm sendo utilizadas pelos antepassados a milhares de anos de geração em geração na troca dos saberes e práticas agroecológicas.

Observou-se algumas práticas de base ecológica na propriedade como sucessão de culturas, utilização de cobertura morta sobre o solo, adubação orgânica, controle alternativo de pragas e doenças, entre outros como mostra no quadro 2.

Quadro 02: Práticas de base ecológica.

PRÁTICAS SOCIOPRODUTIVAS DE BASE ECOLÓGICA *		
1	Rotação de cultivos	0%
2	Consórcios	0%
3	Cultivos de cobertura (adubação verde/coquetéis vegetais/plantas funcionais)	0%
4	Pousio de planejamento do (re) desenho do agroecossistema	0%
5	Adubação orgânica (esterco curtido, composto, biofertilizante, vermicomposto, rochagem, cinza e/ou hiperfosfatos naturais minerais, entre outros)	5%
6	Preparo de solo (plantio em nível, plantio na palha, pouca mecanização, entre outras).	5%
7	Manejo de plantas espontâneas	5%
8	Uso de quebra-vento	0%
9	Uso de cercas vivas	0%
10	Realização de planos de amostragem de artrópodes no agroecossistema.	0%
11	Manejo ecológico de pragas (controle biológico conservativo, iscas, armadilhas, manejo de plantas que promovem interações com inimigos naturais).	0%
12	Uso de caldas, óleos essenciais, urina de vaca, leite cru, extratos vegetais e / ou fitoprotetores no controle de pragas e doenças.	0%
13	Eliminação total de agroquímicos.	0%

14	Uso de tecnologias para manejo da irrigação	0%
15	Policultivo (Diversidade genética de cultivos utilizando variedades locais ou bem adaptadas).	2,5%
16	Escolhas de cultivos baseadas na segurança alimentar.	0%
17	Produção e trocas solidárias de sementes.	5%
18	Independência dos insumos externos.	5%
19	Participação nas organizações sociais representativas.	0%
20	Comercialização do excedente da produção em mercados locais e de circuitos curtos.	5%
VALOR TOTAL		

* 5 (%) – Realiza; 2,5 (%) – Realiza parcialmente; 0 (%) – Não realiza.

Fonte: Dados da pesquisa.

Como visto no quadro acima o morador realiza práticas de bases agroecológicas, sendo que 65% das práticas não realizam, o morador cita que todo o trabalho feito no quintal é de forma manual e sem utilização de agrotóxicos, a adubação usada é de forma orgânica com o uso de esterco de galinha e compostagem, para o controle de pragas e doenças o mesmo utiliza tabaco e sabão em pó, assim afastando qualquer tipo de insetos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O QAF da família Arcanjo desempenha serviços desempenha funções ecossistêmicos relevantes, principalmente, na conservação da agrobiodiversidade *in situ/on farm* e na segurança alimentar e nutricional dos seus mantenedores. Além disso, possui uma fonte de recursos medicinais e se apresenta como um espaço de geração de renda para a família.

Diferentes grupos de espécies vegetais, nativas e cultivas, sendo as espécies frutíferas e medicinais prevaletentes, e a ocorrência de galináceos compõe o arranjo do sistema.

Os recursos medicinais do quintal estudado, colaboram com o tratamento de enfermidades e são utilizados na terapêutica da família mantenedora por meio de práticas tradicionais e geracionais de uso desses bioativos botânicos.

No quintal em estudo, os serviços e as funções ecossistêmicas foram observados, principalmente, os de provisão de alimentos e regulação climática.

A família utiliza estratégias ecológicas e produtivas para composição e gestão do quintal agroflorestal, como a sucessão de culturas, utilização de cobertura morta sobre o solo, adubação orgânica, controle alternativo de pragas e doenças.

Considerada a multifuncionalidade e importância dos QAFs, especificamente em no Alto Solimões - AM, recomendam-se mais estudos em uma perspectiva sistêmica e holística desses agroecossistemas de modo a ampliar o conhecimento sobre esses espaços de relevância local e global.

5. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Larissa Santos de; GAMA, João Ricardo Vasconcellos. Quintais agroflorestais: estrutura, composição florística e aspectos socioambientais em área de assentamento rural na Amazônia brasileira. **Ciência Florestal**, v. 24, p. 1041-1053, 2014.

BURLE, Marília Lobo; FERREIRA, MAJF. **Nem só ex situ, nem só in situ/on farm**: por uma conservação integrada da agrobiodiversidade. 2022.

DE BOEF, Walter Simon; THIJSSSEN, Maria Helen. **Ferramentas participativas no trabalho com cultivos, variedades e sementes. Um guia para profissionais que trabalham com abordagens participativas no manejo da agrobiodiversidade, no melhoramento de cultivos e no desenvolvimento do setor de sementes**. Wageningen: Wageningen International, 2007, 87 p.

DO NASCIMENTO, Ana Kethlen Menezes; CRISTOVÃO, Eduarda Emilia Magalhães; RAYOL, Breno Pinto. Estrutura e composição florística de quintais agroflorestais de uma comunidade rural (Moju, Pará). **Revista conexão na Amazônia**, v. 2, n. 3, p. 28-39, 2021.

FERREIRA-ALVES, Ellem Suane; RAYOL, Breno Pinto. Diversidade das Espécies Arbóreas em Quintais de Várzea da Ilha Saracá, Limoeiro do Ajuru, Pará. **Espaço Aberto**, v. 11, n. 1, p. 63-80, 2021.

Garcia, B.N.R., Vieira, T.A., & Oliveira, F.A. (2015). **Quintais agroflorestais e segurança alimentar em uma comunidade rural na Amazônia Oriental**. Rev. Fac. Agron. La Plata. 114 (1),67-73.

LOPES, Marcileia Couteiro; NODA, Hiroshi. O manejo ambiental em Nova Aliança, Alto Solimões: memórias do passado e reflexos no presente. **Mundo Amazônico**, v. 13, n. 2, p. 51-76, 2022.

MARCHETTI, Fábio Frattini. Agrobiodiversidade, Sociedade e Academia: uma revisão com enfoque na conservação e na pesquisa interdisciplinar. **Cadernos de Agroecologia**, v. 15, n. 4, 2020.

OAKLEY, E. Quintais domésticos: uma responsabilidade cultural. **Agriculturas**, v.1, n.1, p.37-39, 2004.

RAYOL, B. P.; MIRANDA, I. S. Quintais agroflorestais na Amazônia Central: caracterização, importância social e agrobiodiversidade. **Ciência Florestal**, v. 29, n. 4, 2019.

RODRIGUES, Diego Macedo et al. Agrobiodiversidade e os serviços ambientais: perspectivas para o manejo ecológico dos agroecossistemas no estado do Pará. **Revista Agroecossistemas**, v. 4, n. 1, p. 12-32, 2012.

SANGEETA BAJPAI, Sangeeta Bajpai; SHARMA, A. K.; KANUNGO, V. K. Traditional home gardens: a preserve of medicinal plants. 2013.

STRATE, Mirian Fabiane et al. Sistemas agroflorestais: agrobiodiversidade, soberania, segurança alimentar e nutricional na promoção de saúde frente a pandemia da Covid 19. **Cadernos de Agroecologia**, v. 15, n. 4, 2020.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM ÁREA URBANIZADA DA AMAZÔNIA

Anderson de Souza Carneiro¹

Jorge Almeida de Meneses²

Evanízio M. de Menezes Junior³

Rafael da Silva Palácios⁴

Luiz Octavio Fabricio dos Santos⁵

RESUMO

Humaitá é uma cidade localizada no estado do Amazonas, Brasil, situada na região sul do estado, às margens do rio Madeira. A cidade está a cerca de 590 quilômetros a sudoeste da capital do estado, Manaus. As queimadas na Amazônia são um problema ambiental significativo e têm impactos devastadores no ecossistema da floresta tropical, na biodiversidade e no clima global. As queimadas na região amazônica geralmente ocorrem durante a estação seca, quando a vegetação fica mais suscetível a incêndios. Muitas vezes, essas queimadas são resultado de práticas agrícolas, como o desmatamento ilegal e a limpeza de terras para a agricultura, pecuária e atividades madeireiras. Além disso, o clima e as mudanças climáticas também podem desempenhar um papel na intensificação das queimadas. O aumento significativo das queimadas eleva a concentração de material particulados na atmosfera ocasionando aumento na poluição ambiental e impacto na saúde pública. Este trabalho foca na variabilidade das medidas de concentrações de PM_{2.5} e PM₁₀ no ar da cidade de Humaitá-AM durante o período de janeiro a maio de 2023. As concentrações de PM foram medidas usando uma rede de estações de monitoramento automático implantadas em 3 locais da cidade. A alta concentração desse material particulado não ultrapassaram os padrões estabelecido tanto pela resolução Conama quando da OMS, mas com a alta concentração na atmosfera pode ser perigosos (afetar diretamente) a saúde pública.

Palavras-chave: Material particulado, poluição do ar, PM_{2.5} e PM₁₀

¹ Acadêmico de Pós-graduação em ciências Ambientais, da Universidade Federal do Amazonas, Cidade de Humaitá, Estado do Amazonas, Brasil, anderson.carneiro@ufam.edu.br

² Doutor em Física Ambiental. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Amazonas, Humaitá, Amazonas, Brasil, jorgejr@ufam.edu.br.

³ Doutor em Física Ambiental. Professor do Programa de Graduação na Universidade Federal do Amazonas, Humaitá, Amazonas, Brasil, evaniziojr@ufam.edu.br

⁴ Doutor em Física Ambiental. Professor de graduação na Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil.

⁵ Doutorando em Física Ambiental, na Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil

1 INTRODUÇÃO

A poluição atmosférica representa uma preocupação significativa nas áreas urbanas contemporâneas. Um dos principais elementos poluentes do ar é a presença de material particulado fino (PM), capaz de penetrar no sistema respiratório humano. A exposição ao PM está correlacionada ao aumento da incidência de doenças respiratórias (Kim et al., 2018; Yamagishi et al., 2020), bem como a morbidades e mortalidades associadas a condições cardíacas (Pelucchi et al., 2009; Sadeghi et al., 2015). Além disso, há um aumento do risco de infecções respiratórias virais em indivíduos expostos ao PM (Adams et al., 2015; Cruz et al., 2015; Tsatsakis et al., 2020). O tráfego automobilístico e as atividades de queimadas e industriais, incluindo a geração de energia, são reconhecidos como as principais fontes antropogênicas de material particulado (MP) na atmosfera urbana (Karagulian et al., 2015). As atividades relacionadas às queimadas na Amazônia durante a estação seca criam ambientes de risco para a população. Este estudo concentra-se nos materiais particulados predominantemente derivados de processos de queimadas na região sul do estado do Amazonas, mais especificamente no município de Humaitá - AM. O aumento substancial de queimadas, especialmente durante a estação seca, resulta na emissão significativa de gases traço e partículas de aerossóis, provenientes da queima das florestas. Essa atividade intensa de desflorestamento e a consequente liberação de gases e partículas durante as queimadas, notadamente na estação seca, têm repercussões significativas em escalas local, regional e global (Artaxo et al., 2002). Conforme dados do programa PRODES (Projeto de Monitoramento do Desflorestamento da Amazônia Legal) sob responsabilidade do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o município de Humaitá-AM registrou, no período de agosto de 2022 a maio de 2023, um total de 1.056 focos de queimadas, representando 5,4%. Durante a mesma janela temporal, comparando os anos de 2021 e 2022, houve variações substanciais em Humaitá, com o registro de 752 focos de queimadas. Esse aumento pode ser atribuído principalmente a três fatores: o desmatamento da Amazônia para conversão em áreas de pastagens destinadas à criação de gado, o desmatamento seguido de queima para a prática de cultivos anuais pela agricultura familiar e a implementação de cultivos de grãos pela agroindústria. Dentre essas causas, a conversão de florestas em pastagens é destacada (MARGULIS, 2003).

A região norte do Brasil enfrenta um desafio significativo quando se trata do monitoramento da qualidade do ar. Devido ao fato de não haver uma rede estabelecida para essa finalidade, combinado com o vasto tamanho continental da região Amazônica, surge uma dificuldade em conduzir estudos abrangentes em sua extensão territorial. Esses estudos são essenciais para o monitoramento dos impactos resultantes das altas concentrações dos materiais particulados presentes nessa área. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as partículas finas PM_{2.5} têm uma série de impactos negativos na saúde da população, especialmente afetando o sistema respiratório e cardiovascular podendo causar uma série de efeitos adversos à saúde. Todos estão suscetíveis aos efeitos da PM_{2.5}, porém, a vulnerabilidade geralmente está relacionada à idade e ao nível de exposição. Embora ainda haja poucas evidências de um limite seguro abaixo do qual não haja efeitos adversos na saúde devido à exposição de PM_{2.5}, a organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu uma média anual de 10 µg/m³ como um nível considerado seguro para a saúde humana. Neste estudo, foram implementados sistemas de monitoramento automático em estações para realizar medidas contínuas dos parâmetros dos particulados atmosféricos em tempo real. Essas estações foram estrategicamente posicionadas em três locais distintos no município de Humaitá-AM, situado no sudoeste da Amazônia.

2 METODOLOGIA

As medidas foram realizadas utilizando uma rede de monitoramento instalada em três locais na cidade de Humaitá-AM. Os parâmetros medidos nas estações de monitoramento incluem temperatura, em graus Celsius (com exatidão de $\pm 0.1^\circ$), umidade relativa (10–90% com exatidão de $\pm 2\%$), e concentração de material particulado (PM2.5, PM10, variando de 0.0 a 999.9 $\mu\text{g m}^{-3}$, com uma etapa de medição de 0.3 $\mu\text{g m}^{-3}$ e uma exatidão de $\pm 15\%$). Os dados das estações automáticas são coletados in loco a cada 30 dias. Os equipamentos de monitoramento, denominados ECOPXs, são estacionários, alimentados por bateria própria e painel solar fotovoltaico para manutenção contínua do funcionamento. Eles operam com alta frequência de monitoramento, a cada 2 segundos, com possível integração de médias configuráveis entre 1 e 60 minutos. Além disso, as estações operam com baixo consumo de energia, sendo alimentadas por fonte de 12 VCC 2 A, com energia proveniente de painel solar. Esses dispositivos permitem rápido manuseio e reposicionamento, podendo operar diretamente em ambientes externos expostos à chuva, sol, ventos e poeira, fornecendo leituras de longo prazo sem intervenção do operador. As estações são montadas em um tripé e composta por sensores de monitoramento e uma unidade de controle (Figura 1). Os ECOPXs podem operar com o ambiente Ambion, uma ferramenta de aquisição de dados em nuvem, permitindo a visualização remota dos dados. Os dados também podem ser acessados localmente via USB por computadores, notebooks e smartphones. O software ECOPX para-Windows, dispõe de uma interface simples e amigável para comunicação, configuração e coleta de dados. O ECOPX apresenta memória de armazenamento com datalogger interno para 365 dias de dados. (a) (b) (c) Fig1.

Fig. 1. Estações de monitoramento de medidas de parâmetros atmosféricos. CETI (a), UFAM (b) e UEA (c).

Estações de monitoramento de medidas de parâmetros atmosféricos. CETI (a), UFAM (b) e UEA (c). As variáveis medidas incluem partículas sedimentáveis (PS) e PTS, PM₁₀, PM_{2.5} e PM_{1.0} como variáveis opcionais (sob demanda), além de variáveis meteorológicas. A faixa de medição compreende 0 - 20 g/m² /30 dias (PS) e 0 - 2.000 µg/m³ (referência PTS). O ECOPX apresenta sensibilidade na faixa de 0,2 mg/m²/min (PS) e 0,1 µg/m³ (referência PM_{1.0}). A faixa de diâmetro de partícula medida oscila entre 0,34 a 40 µm (24 faixas de tamanhos - PM_{1.0} a PTS) e 0 a 100 µm (PS). O tipo de sensor utilizado é contador de partículas a laser (PTS, PM₁₀, PM_{2.5} e PM_{1.0}) com microbalança de cristal de quartzo. A sucção da amostra de ar é interna, utilizando um ventilador axial, com deposição seca natural (PS). O ECOPX também apresenta uma sonda aquecida com filtro de proteção, escudo com temperatura controlada e proteção contra chuva. A vazão de operação compreende 0,05 a 0,35 L/min por amostra (PTS, PM₁₀, PM_{2.5} e PM_{1.0}) e as variáveis operacionais adicionais incluem vazão de amostra de ar, temperatura do ar e umidade relativa do ar. As estações de monitoramento automático foram implantadas em diferentes partes da cidade de Humaitá AM. Os locais escolhidos para a instalação das estações de monitoramento representam tanto a parte central da cidade quanto áreas com intenso fluxo de tráfego da rodovia BR-230, bem como a proximidade com olaria instalada na região e locais de intensa atividade de queima. A escolha desses locais baseou-se na proximidade com o centro da cidade de Humaitá-AM, áreas propensas as queimadas e entrada de veículos provenientes das rodovias BR-230 e BR-319, além de fontes de emissão estacionária oriundas das olarias existentes no município. Um mapa esquemático com a localização da rede de estações é apresentado na (Figura 02).

Fig. 2. Localização da área de estudo onde estão instaladas as estações de monitoramento de PM.

Os dados recebidos das estações automáticas de monitoramento são de janeiro a maio de 2023 e foram analisados nesse trabalho. O volume de dados oriundos de cada estação é em torno de 3.607 medida. Análises estatísticas foram realizadas no software Python. Média e desvio padrão foram calculados para cada grupo de dados

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A variabilidade da concentração do PM_{2,5} e PM₁₀ na estação de monitoramento CETI é observada na figura 03. As concentrações médias mensais de PM_{2,5} e PM₁₀ foram calculadas e mostraram uma tendência de redução em fevereiro, com aumento gradual ao longo do período (Figura 3, Tabela 1). No entanto, os valores mais elevados de PM₁₀ foram observados na estação de monitoramento do CETI em janeiro, alcançando 30,61 µg/m³, enquanto houve uma diminuição nas concentrações nas estações localizadas no centro da cidade (UFAM e UEA), com valores de 12,07 µg/m³ e 18,50 µg/m³, respectivamente.

Figura 3. Variabilidade de PM2.5 e PM10 para a estação CETI.

É relevante mencionar que esses valores estão abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 491/2018 para concentrações de 24 horas ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ou $0,05 \text{ mg}/\text{m}^3$, conforme indicado no documento). As concentrações médias de PM_{10} para o período de janeiro a maio de 2023 nos mesmos locais foram de $26,18 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $13,16 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e $18,58 \mu\text{g}/\text{m}^3$, respectivamente, um permanecendo acima do limite anual máximo permitido de $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de acordo com o padrão da CONAMA 491. Entretanto, é importante destacar que dois dos valores estão próximos do limite estabelecido, enquanto a estação CETI apresenta concentrações anuais que excedem o limite regulatório da Resolução CONAMA.

A variabilidade da concentração do $\text{PM}_{2,5}$ e PM_{10} na estação de monitoramento UEA e UFAM são observadas na figura 04. As estações de monitoramento localizadas na UFAM e UEA registraram concentrações de $\text{PM}_{2,5}$ de $4,41 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e $4,81 \mu\text{g}/\text{m}^3$, respectivamente, durante os meses de inverno. A maior concentração média de $\text{PM}_{2,5}$ para o período de janeiro a maio de 2023 foi registrada na UEA com $4,65 \mu\text{g}/\text{m}^3$, valores que permanecem dentro dos limites especificados pela Resolução CONAMA 491/2018 (concentração de 24 horas - $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$; concentração anual - $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, conforme o padrão estabelecido).

Figura 2. Variabilidade da concentração do PM_{2.5} e PM₁₀ para a estação UFAM e UEA.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em suas Diretrizes de Qualidade do Ar de 2021 recomenda limites específicos para concentrações médias anuais e em períodos de 24 horas de PM_{2.5}, estabelecendo-os em 5 µgm⁻³ e 15 µgm⁻³, respectivamente. No entanto, a estação de monitoramento da UEA registrou concentrações elevadas de PM_{2.5}, o que pode ser atribuído ao intenso tráfego de veículos na área e à proximidade com infraestruturas urbanas. De acordo com(Da et al., n.d.) O deslocamento de um veículo por uma via qualquer ocasiona a ressuspensão e liberação de uma série de poluentes para a atmosfera, seja pelo atrito dos pneus com o solo, pelo aquecimento de seus componentes ou mesmo a partir dos gases liberados pelo escapamento dos motores. Dentre os resíduos produzidos, os materiais particulados apresentam-se como um dos mais significativos. Já na estação CETI, localizada na parte sul da cidade, observam-se altas concentrações de partículas PM₁₀. Essas concentrações são provavelmente resultado das emissões geradas pelo transporte automotivo e pela indústria de cerâmica que utiliza madeira como matéria-prima para alimentar seus fornos de queima. Durante esse processo, ocorre a liberação de gases e material particulado, contribuindo para a poluição do ar na região

A concentração de PM_{2,5} (µg m⁻³)

Título	Estação CETI	Estação UFAM	Estação UEA
Janeiro	3,53	3,81	4,55
Fevereiro	3,13	2,87	3,81
Março	3,83	4,41	4,81
Abril	3,63	3,75	4,31
Maio	4,85	5,13	5,78
Concentração média de PM10 de janeiro a maio de 2023	3,80	3,99	4,65
Padrão Concentração de 24 horas	25	25	25
Padrão de concentração anual (CONAMA 491/2018)	10		
Padrão Concentração de 24 horas (OMS, 2022)	15		
Padrão de concentração anual (OMS, 2022)	5		

A concentração de PM₁₀ (µg m⁻³)

Título	Estação CETI	Estação UFAM	Estação UEA
Janeiro	30,61	12,08	18,81
Fevereiro	21,41	8,62	15,49
Março	19,58	14,08	19,02
Abril	29,64	15,70	20,78
Maio	29,64	15,34	19,12
Concentração média de PM10 de janeiro a maio de 2023	26,18	13,16	18,58
Padrão Concentração de 24 horas	50	50	50
Padrão de concentração anual (CONAMA 491/2018)	20		
Padrão Concentração de 24 horas (OMS, 2022)	45		
Padrão de concentração anual (OMS, 2022)	15		

Tabela 1. Comparação das concentrações de PM_{2,5} e PM₁₀ na cidade de Humaitá em janeiro-maio de 2023.

Durante o período chuvoso em Humaitá-AM, nos meses analisados que vai de janeiro a abril, as concentrações de partículas no ar tendem a ser mais baixas devido à maior umidade e à menor energia das partículas suspensas. No entanto, durante o mês de maio, que é um período

de transição entre o chuvoso e o seco, as condições atmosféricas podem variar significativamente. A umidade relativa do ar começa a diminuir gradualmente, enquanto as temperaturas começam a subir, aumentando a energia das partículas. Esse período de transição pode apresentar variações nas concentrações de partículas, preparando o cenário para o aumento gradual dos materiais particulados na atmosfera. Ao comparar os dados, deve-se levar em conta que o material particulado com um diâmetro aerodinâmico de 2,5 e 10 micrômetros (PM_{2,5} e PM₁₀) pode ter química muito diferente composição, estrutura, concentração, fontes de origem e níveis de exposição. Os autores de uma revisão em larga escala dedicada à poluição por partículas de MP em cidades de 51 países (Karagulian et al., 2015) fornecer dados sobre a contribuição média de fontes de partículas de PM para a atmosfera (Tabela 2). A poeira urbana é formada, em grande parte, pelas emissões dos veículos a motor. O perigo das emissões de substâncias nocivas dos veículos a motor é exacerbado pelo facto de as emissões serem libertadas na camada superficial diretamente perto dos órgãos respiratórios humanos. A composição das micropartículas do escapamento de automóveis inclui fuligem, cinzas, partículas minerais, bem como metais pesados que são livres e na forma sorvida na superfície de partículas de fuligem e cinzas: V, Cr, Al, P, Mn, Ni, K, Sr, Cd., Fe, Zn, Na, Ba, Zr, etc. (Pant e Harrison, 2013; Chernyshev et al., 2018; Gope et al., 2018).

Fonte da PM	PM _{2,5}	PM ₁₀
Tráfego	25%	25%
Atividades industriais (incluindo geração de energia)	15%	18%
Queima de combustível doméstico	20%	15%
Fontes não especificadas de origem humana	22%	20%
Pó e sal naturais	18%	22%

Tabela 2. Fontes médias de material particulado ambiente em cidades de 51 países ([Karagulian et al., 2015](#)).

Assim, as concentrações médias medidas de PM 2,5 e PM₁₀ de janeiro a maio de 2021 não excederam os valores dos níveis máximos admissíveis descritos nos padrões da Resolução Conama e OMS, mas em alguns casos estavam próximas de seus valores limites. Dadas as condições específicas de ocorrência e transporte de partículas em suspensão de outras regiões para atmosfera da cidade de Humaitá

4. CONCLUSÃO

A análise das concentrações médias de material particulado no ar da cidade de Humaitá revelou padrões significativos ao longo do ano. Em particular, foi observado que as maiores concentrações de PM_{10} ocorreram durante o mês de janeiro, seguidas por um aumento gradual em todas as estações de observação. Esse mesmo padrão foi notado nas concentrações de material particulado $PM_{2,5}$. Destaca-se que a estação localizada na UEA apresentou altas concentrações de $PM_{2,5}$, o que pode ser atribuído à sua proximidade com infraestruturas e ao intenso tráfego de veículos na área, além da poeira proveniente das estradas de terra locais. Por outro lado, as altas concentrações de PM_{10} registradas no ponto sul da cidade foram caracterizadas por variações intensas, principalmente relacionadas a mudanças nas condições climáticas, especialmente durante o período chuvoso quando há um aumento na umidade relativa do ar. Isso se deve ao fato de que a floresta próxima contribui significativamente com partículas que atuam como núcleos de condensação de nuvens (NCN).

Embora as concentrações médias de $PM_{2,5}$ e PM_{10} medidas não tenham excedido os limites máximos permitidos, é importante ressaltar que em alguns momentos elas se aproximaram desses valores limites. Portanto, a poluição atmosférica relacionada às atividades industriais, queimadas e tráfego de veículos deve ser continuamente monitorada e estudada. Uma nova etapa para este estudo seria acompanhar os padrões de concentração de material particulado ao longo de todo o ano, a fim de entender os padrões de concentração dos materiais particulados.

5. REFERÊNCIAS

Adams, K., Greenbaum, D.S., Shaikh, R., van Erp, A.M., Russell, A.G. (2015). Componentes do material particulado, fontes e saúde: abordagens sistemáticas para testar efeitos. *J. Gestão de Resíduos do Ar*. 65, 544–558. <https://doi.org/10.1080/10962247.2014.1001884>

Artaxo, P.; Martins, J. V.; Yamasoe, M. A.; Procópio, A. S.; Pauliquevis, T. M.; Andreae, M. O.; Guyon, P.; Gatti, L. V.; Cordova, A. M. 2002. Physical and chemical properties of aerosols in the wet and dry season in Rondônia, Amazonia. *Journal of Geophysical Research*, 107 (D20) 8.0818.095, doi:10.1029/2001JD000666.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA 491/2018. Estabelece os padrões de qualidade do ar e os limites de emissão de poluentes atmosféricos. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2018.

Calça, P., Harrison, R.M. (2013). Estimativa da contribuição das emissões do tráfego rodoviário para as concentrações de partículas a partir de medições de campo: Uma revisão. *Atmos. Environ*. 77, 78– 97. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2013.04.028>

Chernyshev, V.V., Zakharenko, A.M., Ugay, S.M., Hien, T.T., Hai, L.H., Kholodov, A.S., Biriukina, T.I., Stratidakis, A.K., Mezhev, Ya.O., Tsatsakis, A.M., Golokhvast, K.S. (2018). Composição morfológica e química do material particulado em escapamentos de motores de motocicletas. *Toxicol. Rep*. 5, 224–230. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2018.01.003>

Cruz, A.M., Sarmiento, S., Almeida, S.M., Silva, A.V., Alves, C., Freitas, M.C., Wolterbeek, H. (2015). Associação entre poluentes atmosféricos e admissões hospitalares em Lisboa. *Environ. Poluente. Res. Int*. 22, 5500–5510. <https://doi.org/10.1007/s11356-014-3838-z>

Da, M. G., Dissertação, S., & Mestrado, D. E. ([s.d.]). Análise da Qualidade do Ar com base no fluxo de Veículos e variáveis climáticas: o caso da cidade de Uberlândia-MG.

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. (2021). Monitoramento de Queimadas e Incêndios. acesso em 28 de fevereiro de 2024, de <https://www.inpe.br/queimadas/>

Karagulian, F., Bayliss, C.A., Dora, C.F.C., Press-USTN, AM, Banjour, S., Adair-Rohani, Sim., Aman,

Kim, D., Chen, Z., Zhou, L.F., Huang, S.X. (2018). Poluentes atmosféricos e origens precoces de doenças respiratórias. 4, 75–94. <https://doi.org/10.1016/j.cdtm.2018.03.003>

Laney, A.S., Weissman, D.N. (2014). Doenças respiratórias causadas pela poeira de minas de carvão. *J. Ocupar. Environ*. 56, 18–22. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000260>

M. (2015). Contribuições para o material particulado ambiental (MP) das cidades: Uma revisão sistemática das contribuições de fontes locais em nível global. *Atmos. Environ*. 120, 475–483. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.08.087>

MARGULIS, S. Causas do desmatamento da Amazônia Brasileira. 1ª ed. Brasília: Banco Mundial, 2003. 100 p.

Pelucchi, C., Negri, E., Gallus, S., Boffetta, P., Tramacere, I., La Vecchia, C. (2009). Exposição a longo prazo a partículas e mortalidade: uma revisão dos estudos epidemiológicos europeus. *BMC Saúde Pública* 9, 453. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-453>

Sadeghi, M., Ahmadi, A., Baradaran, A., Masoudipoor, N., Frouzandeh, S. (2015). Modelagem da relação entre poluição atmosférica ambiental, fatores de risco clínicos e mortalidade hospitalar por infarto do miocárdio em Isfahan, Irã. *J. Res. Med. Sci.* 20, 757–762. <https://doi.org/10.4103/1735-1995.168382>

Tsatsakis, A., Petrakis, D., Nikolouzakis, T.K., Docea, A.O., Calina, D., Vinceti, M., Goumenou, M., Kostoff, R.N., Mamoulakis, C., Aschner, M., Hernández, A.F. (2020). COVID-19, uma oportunidade para reavaliar a correlação entre os efeitos a longo prazo dos poluentes antropogênicos nos eventos epidêmicos/pandêmicos virais e a prevalência. *Toxicol Alimentar.* 141, 111418. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111418>

WHO. World Health Organization. Ambient (outdoor) air pollution. [Internet]. [S. l.]: WHO, 2018. Disponível em: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health). Acesso em: 7 mar. 2024.

Yamagishi, N., Yamaguchi, T., Kuga, T., Taniguchi, M., Khan, M.S., Matsumoto, T., Deguchi, Y., Nagaoka, H., Wakabayashi, K., Watanabe, T. (2020). Desenvolvimento de um sistema para detecção da resposta inflamatória induzida por material particulado fino transportado pelo ar em células epiteliais traqueais de ratos. *Toxicol. Rep.* 7, 900–908. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2020.06.011>

EIXO 2 - DECOLONIALIDADE, DIVERSIDADE HUMANA E JUSTIÇA SOCIAL NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS

AS AMAZONIAS DE QUE FALAMOS: AS PRODUÇÕES CULTURAIS INFANTIS VIVÊNCIADAS NOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS E BENJAMIN CONSTANT, AMBAS LOCALIZADAS NO ALTO SOLIMÕES - AM

Amélia Ruth Almeida Oliveira¹
Neize Laura de Lima Deveza²
Priscila Gutierrez Batista³
Raimunda Rivera Gonçalves⁴

RESUMO:

Esta pesquisa evidencia os relatos das experiências das infâncias das professoras do curso de Especialização em Educação do Campo e Escolar Indígenas, por sua vez intitulada “As Amazonias de que falamos: as produções culturais infantis vivenciadas nos municípios de Tonantins e Benjamin Constant, ambas localizadas no alto Solimões-AM”. A pesquisa teve como objetivo geral relatar as experiências vivenciadas nas infâncias. E como objetivos específicos: Descrever as confecções de brinquedos e brincadeiras nas infâncias; comparar as histórias de acordo com sua localidade; e retratar o processo de ensino nas infâncias amazônicas. Os autores que embasaram à temática em questão, visando contribuir com trabalhos já desenvolvidos que também visam o despertar e a importância em relação as crianças amazônicas: Mota (2019); Barros (1998); LDB (2017); Gokhale (1980); Macedo (1994); dentre outros. A pesquisa é de cunho qualitativo e para alcançar os objetivos utilizou-se os relatos de experiências vivenciadas na infância, como ferramenta de análise de dados. Portanto, por meio do estudo sobre o relato de experiência da infância na Amazônia, buscou-se enfatizar o ensino e aprendizado que serviram-nos como boas recordações de ensino e que hoje em dia podemos compartilhar um pouquinho de tudo isso, com a nova geração.

Palavras chaves: relato de experiência; infância na Amazônia; brinquedos e brincadeiras.

¹ Acadêmico da Especialização da Educação do Campo e Educação Escolar Indígena, Pós-Graduação *Lato Sensu* do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Profa. Dra. Marinete Lourenço Mota, no curso da disciplina de Educação e Infâncias na Amazônia, do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, amelia25oliveira@gmail.com, neizelaurlima@gmail.com, gutierrezpriscila61@gmail.com, raimundarivera5@gmail.com

² Doutor em [inserir a Área]. Professor do Programa de Pós-Graduação em [inserir a Área] da Universidade [inserir o nome da Instituição], Cidade da Instituição, Estado da Instituição, País, E-mail para contato.

1. INTRODUÇÃO:

Este estudo, busca relatar as experiências vivenciadas nas infâncias amazônicas das professoras do curso de especialização em educação do campo e escolar indígena, da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, campus Benjamin Constant - Am. Na Amazônia os povos indígenas e/ou ribeirinhos em sua maioria vivem da agricultura e da pesca, o que conseqüentemente leva as crianças acompanharem os pais nos trabalhos do dia a dia. Sendo assim, o estudo tem como objetivo geral: relatar as experiências vivenciadas nas infâncias. E teve como objetivos específicos: Descrever as confecções de brinquedos e brincadeiras nas infâncias; comparar as histórias de acordo com sua localidade; e retratar o processo de ensino nas infâncias amazônicas.

Diante desses pressuposto visa-se relatar fatos vivenciados no decorrer da infância das crianças amazônicas, na qual muitas delas tem infância totalmente distintas uma da outra, aonde são felizes com suas diferenças e vivem em conexão com a natureza, as florestas, a fauna e a flora, especialmente vivenciam sua cultura, cada um em seu modo de pensar e ver a vida.

A infância de uma criança amazônica é algo maravilhoso, porque uma criança vive seu livre arbítrio de aprendizado o que servirá de experiências quando este tornar-se adulto, porque não se trata apenas de um ser totalmente indefeso ou ingênuo, mas também de um futuro ser criativo, ainda que muitas das vezes não é ensinado em casa totalmente as responsabilidades e os afazeres, este aprende no decorrer de sua vida, sendo boas ou ruins, apenas ele ou ela irá optar por suas escolhas de aprendizagem.

Nesse contexto, vale salientar que a infância de uma criança é para ser desfrutada, vivida, porque ela é feliz ao brincar em baixo das árvores, tomar banho na chuva, pescar no rio e igarapés, andar de canoa, soltar pipa, pular corda de cipó, praticar corrida com a tora de madeira, competições de arcos e flechas, confeccionar artesanatos, dentre outros ensinamentos que na maioria das vezes não são ensinados, porém, ele ou ela aprende só observando, porque trata-se de crianças criativas.

E é nessa perspectiva que apresentamos nossos relatos de nossas infâncias, e para contribuir com este artigo citar-se-á os autores que embasam à temática em questão, visando contribuir com trabalhos já desenvolvidos que também visam o despertar e a importância em relação as crianças amazônicas: Mota (2019); Barros (1998); LDB (2017); Gokhale (1980); Macedo (1994); dentre outros.

2. METODOLOGIA:

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizado um levantamento teórico que é o essencial para fundamentar a pesquisa, assim como também a contribuição da pesquisa bibliográfica.

Segundo Macedo (1994, p. 13), a pesquisa bibliográfica trata-se do primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente e não redundar o tema de estudo ou experimentação. Na visão de Lakatos e Marconi (2003, p. 183) ressalta que a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.

Acerca disso, os sujeitos desta pesquisa foram as professoras do curso de especialização em educação do campo e escolar indígena, da Universidade Federal do Amazonas. Assim sendo, no primeiro momento foi solicitado para as professoras descreverem seus relatos de experiência das suas infâncias. Em seguida todos os textos foram reunidos para compor este artigo.

O trabalho foi realizado no município de Benjamin Constant – AM, localizado no Sudoeste Amazonense, distante de Manaus 1 118 km em linha reta, sendo que a distância via transporte fluvial é de 1 638 km, subindo o rio Solimões e o rio Javari.

Este estudo ocorreu através da abordagem qualitativa, que conforme Brandão (2001, p. 13), enfatiza:

A pesquisa qualitativa (...) está relacionada aos significados que as pessoas atribuem às suas experiências do mundo social e a como as pessoas compreendem esse mundo. Tenta, portanto, interpretar os fenômenos sociais (interações, comportamentos, etc.), em termos de sentidos que as pessoas lhes dão; em função disso, é comumente referida como pesquisa interpretativa.

Diante dessas prerrogativas, as pesquisas qualitativas foram produzidas e analisadas por meio dos relatos de experiência das professoras, ou seja, a pesquisa qualitativa é interpretar as percepções dos sujeitos que dela participam.

Na percepção de Gil (1999) a pesquisa qualitativa é subjetiva ao objeto de estudo, ergue-se sobre a dinâmica e abordagem do problema pesquisado e visa descrever e decodificar de forma interpretativa os componentes de um sistema complexo de significados, sem se preocupar com a mensuração dos fenômenos, pois permeia a compreensão do contexto no qual ocorre o fenômeno.

3. UM OLHAR PARA AS BRINCADEIRAS, BRINQUEDOS E INFÂNCIAS NA AMAZÔNIA

Na Amazônia, o protagonismo da criança acontece de maneira airado e em diversas ações, seja no trabalho, no lazer, e com a natureza. Esse protagonismo influencia nos diferentes modos de compreensão do que é ser criança. Acerca disso, as ações das crianças transmitem o cruzamento de diversos olhares e realidades socioculturais, traduzindo a importância de seu reconhecimento e sua força social, um tempo histórico e ambiente social. Nesse sentido, as infâncias na Amazônia vão se dando fruto por um pensar social adultocêntrico, mas também é verdade que as crianças autoproduzem suas infâncias nessa região (MOTA, 2019, p. 67 - 69).

3.1.1 INFÂNCIAS EM SÃO FRANCISCO

Eu, Neize Laura de Lima Deveza nasci no município de Tonantins - AM, no bairro de São Francisco no ano de 1996, vim de uma família humilde onde meus avós e pais são agricultores e pescadores, então posso descrever que minha infância foi como de muitas crianças amazonenses, única, de responsabilidades, amadurecimento e de muitas sapequices.

Quando criança eu não possuía celular, não tinha internet e tecnologia para mim não existia, lembro-me que na época a energia era racionada, quando chegava a noite meus pais já ligavam as lamparinas, eu e meus irmãos éramos todos pequenos e de idade próxima, nossa mãe nos dava nossa janta as 18 horas, justamente por conta da energia e a chegada das carapanãs, ainda recordo-me do gosto da sopa que minha mãe preparava, que saudade. Depois da janta eu ia correr na varanda de casa com meus irmãos e primos, brincávamos de se esconder em meio a escuridão, nossa noite terminava com uma roda de conversa contando histórias de bicho, lendas.

Durante o dia eu ia para escola, minha mãe sempre pegou muito no meu pé por conta dos estudos, só podia brincar depois que fizesse as tarefas escolares e mais umas cópias que ela pedia, sim, tive uma professora dentro de casa, minha mãe foi o pilar da minha educação, ela que me ensinou a ler e escrever, todos os dias as 17:30 horas ela nos chamava no quarto dela para nos ensinar o alfabeto, as sílabas, as junções, treinava nossa escrita, enfim, parte da minha infância foi marcada pelos estudos, nesta questão meus pais sempre foram muito rígidos.

Minhas terças feiras a noite era rezando a novena de Nossa Senhora Imaculada em família, o catolicismo sempre esteve marcado durante minha trajetória, na verdade desde quando nasci. Aos sábados eu ia para igreja estudar para eu fazer a primeira comunhão, foram 5 anos estudando, até conseguir o tão almejado pão da comunhão, era meu sonho na época,

depois disso estudei mais uns dois anos e fiz a eucaristia, participei de grupo de jovens, fui leitora dos evangelhos na igreja e eu era muito feliz.

Mas também vivenciei meus momentos de ser criança, eu jogava bola com meus irmãos e primos, brincava da pedrinha, tomava banho de rio, corria nas praias, ia pra roça com meus pais, minha mãe fazia pipoca para eu e minha irmã caçula vendermos na beira do campo quando tinha jogo de futebol e eu nunca achei isso uma exploração, porque quando precisávamos merendar um salgado ou tomar um suco na escola, tínhamos nosso próprio dinheirinho.

Contudo, posso afirmar que minha infância foi maravilhosa, sim que desde muito nova tive que aprender a ter responsabilidade, mas meus pais sempre deixaram eu ser criança, brinquei todos os tipos de brincadeiras que vocês possam imaginar, pescava com minha mãe, ajudava nas tarefas de casa, tive meus animais de estimação, inclusive vale destacar que quando criança eu tinha uma macaca e ela vivia pendurada no meu pescoço, depois que ela morreu não quis mais ter, me traumatizou, eu era muito apegada a ela e a tudo que ela representava para mim, a ingenuidade, a pureza.

Portanto, eu sempre digo que fui uma criança privilegiada em nascer em uma família amazonense humilde, que por mais que tínhamos pouco, mas éramos tão felizes e ainda somos.

3.1.2 INFÂNCIA EM VILA NOVA/ CENTRO

Falar de infância é lembrar momentos que o tempo não traz de volta, momentos de brincar, de aprender e construir conhecimento. Partindo, desse ponto, trago a vocês caros leitores, um esboço da minha infância.

Eu, Priscila Gutierrez Batista, nasci e cresci no município de Tonantins localizada a margem esquerda do rio Solimões. Filha de Gladys Gutierrez e Lourenço Batista, sou amazonense raiz.

Minha infância foi marcada por momentos de ensino e aprendizagem, desde os meus primeiros anos vive no município de Tonantins, na rua são Francisco, bairro Centro. Por morar no Centro do município, fui privada de algumas coisas, como correr pela rua, ter amizades, etc. Meus pais sempre tiveram um cuidado excessivo, pois no Centro havia um grande movimento, era mais preocupação para não nos machucarmos.

Na época tínhamos uma pequena televisão, era uma raridade assistir, pois só podíamos assistir com a supervisão deles. Eu lembro que o que me distraia na minha infância era os livros que meu pai tinha, lembro de um específico “O Piloto das selvas”, história de um missionário

que perdeu sua vida no Amazonas. Naquele tempo eu não sabia ler, mas eu ficava fascinada pela capa dos livros. E quando finalmente aprendi a ler, passava a maior parte no mundo da leitura.

A pesar de não ter muitos tido amigos e por ser a filha caçula, minha infância está resumida em ficar em casa e nas férias e finais de semana ir ao sítio da família. Ah! Como é bom lembrar dos momentos que passei no sítio com a família. Lembro das brincadeiras, das histórias contada por minha avó e meu tio. Lembranças vem e a saudades bate forte no peito, pois viver no Amazonas é gratificante, ainda mais em usufruir das riquezas que ela nos oferece.

3.1.3 INFÂNCIA EM LAURO SODRÉ/SÃO GABRIEL

Diante dos fatos vivenciados no decorrer de minha infância irei fazer um breve relato dos momentos bons e difíceis, pois sem eles não seriam aprendizados em minha vida nos dias de hoje. Minha infância faz parte da trajetória de minha vida e das escolhas que fiz, desde o momento que passei a observar e compreender o sentido da vida desde os meus cinco anos de idade até os 12 anos de idade.

Me chamo Amélia Ruth Almeida Oliveira, sou indígena da etnia Kokama, filha de José Hugo da Silva Oliveira e Milena Amias Almeida, agricultores, sendo meus avós, ambos paternos e maternos Kokama. Venho de uma família muito humilde, mas com o coração enorme para ajudar a quem precisar, na qual me orgulho muito, pessoas que me ensinaram os valores e importância da vida e da nossa cultura.

Em se tratando da minha infância aos 5 anos eu morava na comunidade indígena tikuna Lauro Sodré, aonde poucas coisas da minha infância pude aproveitar, não tive muitas oportunidades de livre arbítrio como as outras crianças de viver ao ar livre, devido os problemas de saúde que sempre tive, por esse motivo meus pais me privaram de muitas coisas que eu poderia ter vivenciado. Na minha infância meus pais sempre me incentivaram a estudar para que eu pudesse ser alguém melhor como eles sempre costumavam dizer, então fui crescendo aproveitei um pouco de tudo o que a vida me proporcionava, apesar de minha família ser muito humilde e as vezes passarmos por diversas necessidades, ainda assim eu fui uma criança muito feliz.

Não tive brinquedos, roupas, calçados dentre outras coisas que muitas crianças gostariam de ter, mas o amor e o carinho que minha família me propiciava para mim sempre foi o suficiente, e eu sempre tinha em mente que um dia eu iria vencer na vida e de alguma forma eu os ajudaria. Especialmente nos dias que faltava o pão na mesa, mas graças a Deus

minha mãe uma mulher guerreira, sempre buscava um meio para consegui-los sempre de forma honesta. As vezes ir à escola me desmotivava um pouco nos dias que não havia o café da manhã, mas aí eu me lembrava que eu precisava ir porque meu futuro dependia dos meus estudos, foram diversos momentos bons e difíceis, mas que me serviram de aprendizado.

Especialmente as experiências adquiridas através dos meus pais e avós, as histórias contadas por eles, me fizeram a ter conclusões de muitas que ocorrem nos dias de hoje, histórias estas que foram contadas por seus avós e que desta forma foram repassadas para a geração de nossa família, muitas delas também foram contadas por autores que evidenciam em alguns livros que atualmente tem mudado algumas coisas.

Já aos 11 anos de idade muitas coisas mudaram em minha vida, foi quando nos mudamos de uma comunidade para outra, por conta da saúde do meu avó, quando este já encontra-se falecido atualmente, na época adoeceu e tivemos que nos deslocar até a comunidade indígena Kokama de São Gabriel, aonde muitas coisas na minha infância mudaram, de difíceis para melhor, meu pai conseguiu um emprego, aperfeiçoou seus estudos juntamente com o apoio de minha mãe e desta forma muitas coisas mudaram em nossa vida.

3.1.4 INFÂNCIA EM BENJAMIN CONSTANT

Na minha infância foi muito importante na minha vida primeiramente, Deus em todo o tempo.

Era uma menina maravilhosa que não tinha problema em sua vida gostava muito de brincar com todas as crianças da mesma idade que morava na mesma rua só não podia brincar com meninos, minha mãe não deixava.

Só podia brincar de boneca, mas também tinha o seu horário de ajudar em casa, como guardar as roupas, arrumar a cama, tomar banho e depois estudar e fazer as tarefas de casa.

Para poder brincar de casinha, mas só podia brincar em casa, porque não confiava a gente brincando na casa do vizinho.

Portanto minha história de infância foi assim, minha mãe não castigava a gente. Ela conversava muito fazia a gente escutar o que ela tinha pra dizer.

Ela não deixava tomar banho na praia, por isso não sei nadar. Só saía com ela para qualquer lugar como supermercado brincar na praça ou qualquer lugar.

3.2 OS BRINQUEDOS E AS BRINCADEIRAS NAS INFÂNCIAS

Quando falamos de infâncias o que vem em nossa mente é os brinquedos e brincadeiras. Seguindo essa linha de pensamento, quando recordamos nossa infância o que nos remete no primeiro momento são os brinquedos. De acordo com Brougère (2008, p. 13) frisa que o brinquedo não parece definir uma função precisa, mas trata-se de um objeto que a criança manipula livremente, sem estar dependente de regras ou princípios de utilização.

As brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento mental, cognitivo, intelectual da criança, através das brincadeiras elas desenvolvem a capacidade de pensar, interagir, criar, etc. Nesse contexto, Mota (2019) afirma que a brincadeira, assim como os brinquedos são as formas mais tradicionais de expressão infantil, uma das mais típicas características do homem e da importância em sua infância.

Ainda segundo Mota (2019, p. 220) é brincando que a criança reconstrói sua realidade e dos sujeitos que fazem parte do seu círculo social, expressando-se como uma forma de linguagem infantil e como processo de elaboração de significado, sentidos coletivos, contextualizados e ancorados no universo social que o legitima.

Sendo assim, visto que o relato de experiência busca descrever as brincadeiras vivenciadas na puberdade. Trago a vocês meus estimados leitores um breve esboço das brincadeiras vivenciadas por 4 mulheres amazonenses, que estão classificadas como informantes: A, B, C e D.

Informante A:

“Quando criança ir à roça era umas diversões para mim, na hora de descascávamos mandioca para fazer farinha, e colhíamos abacaxi, umari, mapati, dentre outras plantas que servia para merendar, fora as brincadeiras juntamente com meus irmãos e colegas que era esconder-nos atrás das árvores e brincar de pula, pula na ponta das árvores quando derrubadas, brincávamos também de fazer tapiri a casinha de palha até mesmo com folhas de bananas, fazíamos bonecas de palhas, os galhos de açaí e buriti, eram nossos cavalos alados. Iamos aos igarapés pescar e os peixes que serviam para o almoço da família na roça, a maioria das brincadeiras eram separadas, meninas brincavam com meninas e meninos com meninos.

Um das diversões que mais encantava era de canoa pequena que era chamada pelos meus avós de “casquinho”, apesar de não saber nadar até nos dias de hoje, ainda assim andar de canoa era o que eu mais gostava em poder remar nas águas negras dos igarapés, para olhar as malhadeiras e colher peixes para tomarmos no café da manhã, peixe frito com tacate, até mesmo caldo de peixe no almoço, como também assado ou moqueado. A maior das partes das brincadeiras a tarde eram brincar de bar bandeira, pula corda com cipó, as bolas eram feitas

de palhas, sacolas dentro de meias, para jogar bola ou brincar de taco, até mesmo de queimada.

Subir nas árvores era umas das coisas bem legais, apesar de não saber subir, eu ia para juntar as frutas e depois irmos merendar”.

Informante B:

Minha infância foi marcada pelos estudos e por brincadeiras como jogar bola, pular no rio e igarapés, correr nas praias, até a pescaria se tornou uma brincadeira para mim e para minhas primas, resumindo, quando criança eu não possuía brinquedos e quando nos reuníamos entre amigas construíamos nossos brinquedos de papel, como barquinhos de papel e jogávamos no rio para a correnteza levar, folhas de cajueiro tornava-se nosso dinheiro, quando criança eu era milionária (risos).

Seguindo essa linha de pensamento, nas praias eu fazia bonecos de barro, meus irmãos me ensinaram a fazer pipa (chamamos no Amazonas de papagaio), assim como pião, feito de galho de goiaba. Meados dos meus 13 anos eu ganhei minha primeira boneca da minha mãe, mas confesso que eu já não tinha mais aquela vontade de menina para brincar com bonecas. Enfim, esse foi um pequeno esboço dos meus brinquedos de minha infância.

Informante C:

As brincadeiras da minha infância se resumem em ir ao sítio da família, foi lá junto da natureza que passei os melhores momentos de minha infância. Brincar e aproveitar tudo o que a natureza nos proporciona é gratificante, foi no sítio que aprendi a nadar com minhas primas e primos. Ah! Como é lindo voltar no tempo e recordar de momentos simples e genuínos em que vive em minha infância.

No sítio eu aprende a subir em árvores para colher os frutos, aprende a andar de perna de pau (brinquedo construído por meu tio, que agora é uma estrelinha no céu), no sítio também teve seus momentos de ensino e aprendizagem, de dia brincávamos e ajudávamos nossos pais, e a noite tínhamos um momento que até hoje lembro, antes de dormir sempre fazíamos uma roda de conversa para contar histórias populares. Minha avó e meu tio sempre contavam histórias maravilhas antes de pernoitarmos, tinha umas que eram engraçadas e outras que era de arrepiar os cabelos.

Resumindo as brincadeiras da minha infância foram marcante, tanto as que ocorreram no sítio da família, quanto as que ocorria em casa na cidade, era a brincadeira do elefante colorido, da boca de forno, do esconde, do abecedário, entre outras brincadeiras que não me recordo no momento. Todas as brincadeiras de minha infância foram marcantes.

Informante D:

Brincadeiras da infância quando tinha 10 anos as brincadeiras eram de casinha, era coberta de pano ou palha de bananeira, só que não podia brincar com meninos, só podia brincar com meninas, as mães dessa época não aceitavam que os meninos brincassem com meninas.

Brincava muito de boneca minha era feito de pano feito a mão, não tinha máquina para costurar.

As brincadeiras que tinha nessa época, pulava de corda, era de cipó do mato, e de roda, pega esconde e também a dança da criança que era uma brincadeira popular, brincar de bola.

Nessa época as brincadeiras eram escorrega no barro e pira se esconde brincadeira do balanço, essas são as brincadeiras da minha infância.

3.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na etapa de coleta de dados de nossa pesquisa, foi primeiramente coletado o relato de experiência de cada professora, visando que duas professoras tiveram suas infâncias em um determinado lugar e enquanto as outras duas tiveram também suas infâncias em outro município, sendo eles Tonantins e Benjamin Constant.

Vale destacar ainda que as informantes B e C viveram suas infâncias no município de Tonantins, porém em bairros diferentes, um contexto sociocultural diferente uma da outra, enquanto uma vivia na área urbana, a outra vivia na área rural, o que consequentemente às levaram a vivenciar realidades, brincadeiras, brinquedos diferentes. Dessa mesma forma aconteceu com as informantes A e D, porém como vocês puderam notar durante a leitura, a informante A obteve sua infância em duas comunidades diferentes, por se tratar em comunidades indígenas ribeirinhas, na época havia muitos conflitos por lideranças, pela religião, então a informante A junto com sua família mudaram-se para outra comunidade chamada São Gabriel no município de Benjamin Constant, onde se estabilizou e mora até os dias atuais. A informante D como vocês puderam observar conteve sua infância mais na urbanização, na cidade, com brincadeiras díspares, que acarreta em um modo de vida econômico, cultural dessemelhante.

Nesse sentido, é importante destacar que as quatro informantes obtiveram modos de vidas desiguais, o que fica explícito o que vinemos retratar nesse artigo, as diferentes formas de viver na Amazônia. Mota (2019, p.55) enfatiza que:

As crianças constroem seu mundo, sua infância, por mais que os adultos a ignorem e a desvalorizem. Sua percepção de vida na Amazônia é construída pelas influências de todos os aspectos que a região lhes proporciona, estabelecem relações sociais com os adultos e com as demais crianças, assim como a fauna e a flora, com as culturas, com os recursos naturais, minerais, com os objetos à sua volta que vão definindo modos peculiares de viver a infância.

Seguindo esta linha de raciocínio, é perceptível que a busca pela educação para essas professoras era fundamental na sua formação como cidadãs para se viver na sociedade, e como a presença da família influenciou no processo de ensino aprendizagem. Segundo a LDB - Lei de diretrizes e bases da educação nacional (2017):

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

Ainda nessa perspectiva a aprendizagem é a modificação do comportamento e aquisição de hábitos, ou seja, é através do processo de aprendizagem que vamos criando, fortificando e/ou aperfeiçoando nossos conhecimentos para lidar com a sociedade (BARROS 1998, p.45)

E de acordo com Gokhale (1980, p.80) frisa que a família não é somente o berço da cultura e a base da sociedade futura, mas é também o centro da vida social. A educação bem sucedida da criança na família é que vai servir de apoio à sua criatividade e ao seu comportamento produtivo quando for adulto. A família tem sido, e será a influência mais poderosa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter das pessoas.

Vale ressaltar que as experiências vivenciadas na infância são os primeiros passos de ensino e aprendizado que servirão de experiências na vida da criança quando este tornar-se adulto, porque é na infância que o indivíduo começa a compreender o sentido da vida, sejam aprendizados bons ou ruins, partindo do cotidiano de vida que este convive com seus familiares ou outras pessoas. E quando adulto, optam por escolhas, distintas, porque cada criança teve seu desenvolvimento de acertos e erros no período da infância, na qual já é um ser que apesar de algumas compreensões, com certeza já consegue entender certas situações que o rodeia no seu dia a dia.

Dessa maneira, Mota (2019, p. 269) ressalva que:

A infância dessas crianças é alimentada por uma espiritualidade que emana da natureza. Cada um dos elementos vai fazendo parte de suas experiências de vida, sendo fundamentais no modo de ser e viver em interação com a Amazônia. É assim que as crianças vão construindo e reconstruindo valores,

regras que são significativas para a construção de seus conhecimentos e em vários aspectos necessários para seu desenvolvimento.

Faz-se necessário comentar que as brincadeiras esteve muito presente na vida dessas crianças, que foi fundamental para seus processos de desenvolvimento e adquirir capacidade de pensar, criar e desenvolver. Mota (2019) afirma que o brincar com os objetos como se fosse um carrinho, uma bola de futebol, um amigo imaginário, por exemplo, a criança se relaciona com o significado em questão (a ideia de carro, de dirigi-lo) ou uma partida de futebol e não com o objeto concreto que tem nas mãos (...) constitui um passo relevante no percurso que a levará a ser capaz de, como no pensamento adulto, desvincular -se totalmente de situações concretas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Descrever esses relatos de experiência foi muito importante, relembrar de nossa infância é algo mágico, nos dá uma saudade daquela época e de como a vida era bem mais fácil do que a vida adulta.

A infância é uma fase do processo de ensino aprendizagem da criança e/ou adolescente, é nesta fase que eles (as) constroem suas percepções e pensamento crítico perante a sociedade. Assim sendo, ao escrevermos nossos relatos nos despertou um sentimento de gratidão por nossas trajetórias, por nossas famílias e por nossa região, que é riquíssima em recursos naturais.

Nesse sentido, as brincadeiras, assim como os brinquedos aqui mencionados não fazem parte somente de nossas infâncias, mas também como de muitas crianças amazonenses. Viver na Amazônia é isso, tomar banho de rio, é comer peixe frito, pular corda, tomar aquele açaí fresquinho, correr nas praias, jogar bola com os curumins, ir a roça e ser a maior diversão e etc.

Portanto, por meio do estudo sobre o relato de experiência da infância na Amazônia, buscou-se enfatizar o ensino e aprendizado que serviram-nos como boas recordações de ensino e que hoje em dia podemos compartilhar um pouquinho de tudo isso, com a nova geração.

5. REFERÊNCIAS:

- BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos da Psicologia Escolar. 5. ed. São Paulo: Ática, 1998.
- BRANDÃO, Z. A dialética macro/micro na sociologia da educação. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, SP, n. 113, p. 153-165, jul. 2001.
- BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e Cultura / Gilles Brougère; revisão técnica e versão brasileira adaptada por Gisela Wajskop. 6. Ed – São Paulo: Cortez, 2006
- GIL, A. C. Método e técnicas de pesquisa social. São Paulo, SP: Atlas. 1999.

GOKHALE, S. O. A Família Desaparecerá? In Revista Debates Sociais nº 30, ano XVI. Rio de Janeiro, CBSSIS, 1980.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo, SP: Atlas 2003.

LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017.

MACEDO, N. D. Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa. São Paulo, SP: Edições Loyola, 1994.

MOTA, Marinete Lourenço. Amazônia-criança e a fronteira da vida / Marinete Lourenço Mota, -1. Ed. Curitiba: Appris, 2019.

PROCESSO EDUCATIVO INCLUSIVO DO IFAM CAMPUS TABATINGA: OS IMPACTOS DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE ATENTIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECÍFICAS (CAPNE)

Márcio Antônio Lourenço Mota¹
Nicolas Andretti de Souza Neves²
Sindy Grimm Reis Mota³
Marinete Lourenço Mota⁴

RESUMO

O estudo aborda o tema da inclusão de discentes com necessidades educacionais especiais no contexto educacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) *Campus* Tabatinga-AM, com ênfase na garantia do acesso, permanência e pleno desenvolvimento desses sujeitos com base na experiência da Coordenação de Atendimento à Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE). Destaca-se como principal objetivo do estudo o relato dos impactos das ações desenvolvidas pela CAPNE a partir do ano de 2022 no referido Instituto na perspectiva do processo educativo inclusivo institucional. A metodologia do estudo contou com as técnicas da observação participante, pesquisa documental e relato de experiência como produção de conhecimento, pautadas na abordagem qualitativa. Como resultados ressaltam-se as práticas educativas institucionais desenvolvidas, as quais retratam o excelente trabalho de engajamento e conscientização dos servidores a respeito da inclusão, retratados pelo alto índice da participação nas atividades de formação, capacitação e sensibilização acerca dos trabalhos de inclusão na instituição. O aumento significativo na procura pelas vagas da instituição nos processos seletivos destinadas para o público com necessidades educacionais especiais. Ações desenvolvidas com os servidores para o aprimoramento do acompanhamento inclusivo dos discentes. Produção e elaboração de materiais didáticos pedagógicos para a inclusão. O suporte para a aplicação de avaliação com os discentes na perspectiva inclusiva. Indicação desde melhorias no campo da inclusão pelos servidores. Conclui-se que os resultados apontados sinalizam para a importância de se investir em práticas inclusivas que alcançam todos os discentes, as quais impactam positivamente em resultados de aprendizagens mais significativa e eficaz.

Palavras-chave: inclusão, educação, práticas inclusivas, Ifam

¹ Mestre em Educação. Professor EBTT do IFAM Campus Tabatinga, Amazonas, Brasil, marcio.mota@ifam.edu.br.

² Mestre em Educação. Professor EBTT do IFAM Campus Tabatinga, Amazonas, Brasil, nicolas@ifam.edu.br.

³ Especialista em Educação. Professora da Escola Municipal Graziela Correa de Oliveira, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, sindygrimm@outlook.com.

⁴ Doutora em Educação. Professora do Instituto Natureza e Cultura (INC/UFAM) Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, netemota@ufam.edu.br.

1. INTRODUÇÃO:

A garantia dos direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais representa um marco significativo na efetivação de uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Como afirma Saviani (2011) que a educação é um direito de todos e, por isso, é preciso garantir a igualdade de oportunidades para que todos possam usufruir. Ao longo dos anos, diversas medidas foram adotadas para assegurar o acesso e a permanência desses indivíduos no ensino regular, tanto em instituições públicas quanto privadas. Nesse sentido, Aranha (2006) destaca que a inclusão não se trata apenas de garantir a matrícula de discentes, mas sim de assegurar o pleno desenvolvimento e aprendizagem de todos eles.

As instituições de ensino precisam se adaptar e implementar medidas para acolher e atender às necessidades educacionais específicas dos discentes. Segundo Mazzotta (2012), a educação inclusiva pressupõe uma transformação na cultura, na prática pedagógica e nas estruturas das escolas. Nesse sentido o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) Campus Tabatinga, tem procurado investir na garantia do acesso e permanência de todos os discentes,

Diante do exposto este artigo visa apresentar o relato de experiência acerca dos impactos das ações desenvolvidas pela CAPNE a partir do ano de 2022 no referido instituto na perspectiva do processo educativo inclusivo institucional. Em desdobramento, como objetivos específicos destacam-se: apresentar o perfil dos membros da comunidade institucional envolvida no processo educativo inclusivo; identificar a participação e satisfação nas ações da CAPNE no processo educativo inclusivo; relatar as experiências com a inclusão no IFAM Campus Tabatinga; descrever o suporte de avaliação trabalhado pelo CAPNE/IFAM em atenção aos discentes com necessidades educacionais específicas.

Para Sasaki (2003), a inclusão não é um processo simples, envolve diferentes aspectos, mudanças culturais, políticas sociais e educacionais, visando à construção de uma sociedade para todos. Neste aspecto é importante o registro das experiências desenvolvidas na instituição, as quais servem como referências históricas das ações, transformações e implementações de decisões institucionais, as quais impactam na vida acadêmica, profissional, pessoal dos discentes e, contribui, sobremaneira com a construção de uma sociedade mais inclusiva.

2. METODOLOGIA:

A metodologia pautada na abordagem qualitativa privilegiou os métodos da observação participante, pesquisa documental e o relato de experiência, tendo em vista o fenômeno social das experiências com a educação inclusiva na instituição, na perspectiva de compreender as dinâmicas, as ações e relações sociais presentes nesse contexto. A abordagem qualitativa possibilitou a apreensão da percepção e subjetividade dos sujeitos, dessa forma, a identificação dos impactos das ações da CAPNE.

A Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão educacional no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) *Campus* Tabatinga-AM. Sua atuação busca garantir que alunos com deficiência tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizado que os demais, atuando na eliminação de dificuldades físicas, comunicacionais, atitudinais, metodológicas e tecnológicas que possam impedir sua participação plena e efetiva no instituto.

Entre as principais funções desenvolvidas pela CAPNE estão: a identificação das necessidades individuais de cada discente; o desenvolvimento de planos de atendimento educacional especializado; a disponibilização de recursos e tecnologias assistivas; capacitação de professores e equipe escolar para o atendimento diversificado; orientação às famílias; articulação com outros profissionais e serviços da rede de apoio e a promoção de ações que sensibilizem a comunidade escolar para a valorização da diversidade.

Além disso, essa coordenação também atua na busca por parcerias e recursos externos que possam contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento prestado aos alunos com deficiência, visando sempre a garantia de seus direitos e o desenvolvimento de suas potencialidades.

A observação participante, conforme destacado por Malinowski (2015, p. 34), "[...] consiste em viver com os nativos, aprender a língua deles, entender e participar da vida deles", nesse sentido a observação participante pautou-se na experiência vivenciada no âmbito da CAPNE, a qual disponibiliza o registro de todas as ações realizadas a partir do ano de 2022, bem como a relação profissional com os demais servidores e discentes no processo educativo inclusivo desenvolvido pela CAPNE.

A pesquisa documental foi importante para o relato de experiência, pois, propiciou a identificação do perfil dos sujeitos membros da comunidade institucional, bem como as ações acerca da avaliação aplicadas com os discentes com necessidades educacionais específicas.

Serviram como fonte da pesquisa documental: questionário elaborado e aplicado pelo IFAM; fichas de matrículas; planos de atendimentos e relatórios do CAPNE e atas de reuniões e instrumento de avaliação.

A pesquisa documental tem algumas vantagens que merecem certo destaque, de acordo com Gil (2002, p.62-3) é “[...] fonte rica e estável de dados”, possibilitando leituras aprofundadas das fontes de dados. A pesquisa documental elucida resultados de materiais documentais que ainda não receberam tratamento analítico, ou que ainda pode ser reelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa.

Para Pádua (1997, p.62) a:

Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências [...]

Diante do exposto vale enfatizar que as fontes de dados documentais referem-se àqueles disponíveis e produzidos no âmbito institucional, seja pelo setor da CAPNE ou pelo IFAM de modo geral.

Relato de experiência traduz-se como técnica de pesquisa qualitativa pelo fato da produção de conhecimento científico pautado na experiência profissional, resultando neste artigo, o qual descreve os resultados do estudo realizado.

Assim, a combinação das referidas técnicas permitem uma análise mais abrangente e aprofundada acerca dos impactos das ações da referida coordenação no IFAM para o tratamento dos assuntos imbricados ao processo educativo inclusivo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

3.1 Perfil dos membros da comunidade institucional envolvidos no processo educativo da CAPNE

Gráfico 1 - Membros envolvidos nas ações inclusiva

Fonte: Relatório de atividades da CAPNE, 2022

O questionamento de quem são os sujeitos envolvidos nas ações do processo educativo inclusivo do IFAM se faz necessário para a consolidação e eficácia do planejamento e práticas das ações da CAPNE, principalmente no tocante ao desenvolvimento e construção de uma educação inclusiva como direito de aprendizagem de todo os discentes que compõem o público estudantil da instituição independentemente de sua classe, raça, gênero ou cultura em atenção aos princípios e valores democráticos promulgados pela Constituição Federal.

Percebe-se que muitos sujeitos são envolvidos e importantes para efetivação das funções desenvolvidas pela CAPNE. Para que as ações sejam eficazes no processo educativo inclusivo, é fundamental adotar uma abordagem baseada na teoria da complexidade, conforme indicado por Morin (2005). Nesse contexto, destacamos a importância de estabelecer uma relação positiva entre os diversos participantes ou agentes envolvidos, a fim de promover efetivamente os processos de ensino e aprendizagem. Isso implica em conectar, harmonizar e integrar os conhecimentos e papéis de cada indivíduo em prol do mesmo objetivo: o desenvolvimento pleno de todos os alunos. Os sujeitos apresentados no gráfico acima apresenta a diversidade de atores envolvidos na comunidade acadêmica do IFAM Campus Tabatinga, o que é positivo para uma análise abrangente dos resultados e impactos da inclusão na instituição.

Os sujeitos docentes corresponderam a um total de 35% de diferentes áreas de atuação, como Biologia; Matemática; Português e outras; entre eles concursados e substitutos. A formação dos docentes é caracterizada por professores com graduação, especialização,

mestrado e doutorado. A qualificação docente é fundamental para o desenvolvimento de metodologias verdadeiramente inclusivas, contribuindo, sobretudo, com as ações da CAPNE.

Os discentes corresponderam a 35% do total de discentes do IFAM. Esses discentes apresentaram necessidades educacionais especiais. São alunos de diferentes classes sociais econômicas, de baixa, média renda, filhos de pescadores, agricultores, comerciantes. Perfil que complexifica ainda mais o processo educativo escolar inclusivo e a eficácia da aprendizagem.

O perfil dos 18% dos técnicos administrativos é representado por técnicos concursados atuantes.

Os 12% é caracterizado por colaboradores da instituição admitidos por empresa terceirizada. A participação desse público foi de suma relevância para o desenvolvimento das atividades inclusivas no IFAM.

A participação significativa de alunos indica que a inclusão é um tema relevante e de interesse para a população estudantil, que pode ter experiências diretas com a inclusão de colegas com deficiência.

Por outro lado, a participação dos docentes e técnicos administrativos foi crucial, pois eles desempenharam papéis fundamentais na implementação de políticas e práticas inclusivas no *Campus*. Suas experiências e percepções ofereceram insights valiosos na superação dos desafios e nas oportunidades da inclusão.

Os profissionais terceirizados também tiveram um papel importante na comunidade acadêmica, e suas participações contribuíram com perspectivas adicionais acerca da inclusão.

Em resumo, a diversidade de perfis dos sujeitos que estiveram envolvidos nas ações da CAPNE propiciaram uma base sólida que impactaram nos resultados do trabalho da coordenação.

3.2 Participação e satisfação nas ações da CAPNE no processo educativo inclusivo

Gráfico 2 - Participou de alguma atividade inclusiva?

Fonte: Questionário do IFAM, (2023)

Thomas Skrtic, um importante pesquisador na área da inclusão educacional. Skrtic (1995) argumenta que a inclusão não se trata apenas de integrar alunos com necessidades em escolas regulares, mas sim de transformar as próprias escolas para que sejam capazes de atender às necessidades de todos os alunos. Nesse sentido, a participação significativa dos sujeitos nas atividades de inclusão no IFAM *Campus* Tabatinga foi um impacto positivo, concretizado pelo comprometimento de toda a comunidade acadêmica, oportunizando o planejamento e efetivação das ações.

O envolvimento em atividades ou projetos da CAPNE indica um interesse ativo na promoção da inclusão no campus, sugerindo que a comunidade acadêmica está engajada em tornar o ambiente educacional mais inclusivo e acessível. A alta participação dos membros nas ações da CAPNE resulta em um impacto positivo na implementação e qualidade do processo educativo inclusivo no IFAM. Skrtic (1995) ressalta que a participação ativa da comunidade escolar é fundamental para o sucesso da inclusão, pois envolve não apenas a integração de alunos com deficiência, mas também a transformação da cultura e das práticas escolares. Destaca ainda a importância da sensibilização e da formação continuada para todos os profissionais da educação, a fim de garantir que a inclusão seja efetivamente implementada.

A análise indica a importância do engajamento e envolvimento da comunidade acadêmica do IFAM no processo da inclusão. Ressalta-se que ainda há necessidade de aumento da participação de membros da comunidade acadêmica do IFAM, tendo em vista a ampliação para a transformação de mudanças qualitativas como indica Skrtic (1995).

A participação dos sujeitos envolvidos no processo registra um alto grau de satisfação. A satisfação foi identificada pela relação nas participações das ações da CAPNE, pelo envolvimento, assiduidade, início e finalização das atividades, além das atitudes e expressões de alegrias detectadas pela observação participante.

3.3 Experiência com a Inclusão no IFAM Campus Tabatinga

Gráfico 3 - Quais atividades participou?

Fonte: Questionário do IFAM, 2023.

O gráfico acima apresenta as atividades realizadas pela CAPNE, lembradas e com a participação de agentes educativos do IFAM. É notório o equilíbrio entre as atividades realizadas pelos sujeitos. O percentual mais alto (44%) indica que a maioria dos respondentes do questionário do IFAM participou de atividades de formação ou capacitação. Isso sugere um interesse e engajamento significativos por parte da comunidade acadêmica em se preparar melhor para lidar com a inclusão de alunos. Como destacado por Santos (2020), a formação é um dos pilares fundamentais para a construção de uma educação inclusiva.

A mesma porcentagem (44%) também indica que houve participação nas atividades de sensibilização a inclusão. Isso foi fundamental, pois demonstrou que não apenas os profissionais estão se capacitando, mas também estão se esforçando para criar um ambiente mais inclusivo e consciente da diversidade.

Os percentuais menores de participação em outras atividades, como o acompanhamento de alunos com necessidades educacionais especiais (6%) e o desenvolvimento de materiais ou recursos educacionais inclusivos (6%), indicaram a necessidade de maior envolvimento e desenvolvimento de projetos futuros. O acompanhamento mais próximo dos discentes e a produção de materiais específicos foram sugeridos para a melhoria da inclusão no *Campus*.

É importante elucidar um dos principais resultados, classificados como impactante deste estudo. Nos anos subsequentes a 2022, houve um aumento significativo na procura pelas vagas da instituição nos processos seletivos destinadas ao público com necessidades educacionais especiais como mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 4. Aumento da demanda de alunos Pcd por ano de seleção

Fonte: CRA/IFAM, 2024.

Esse aumento foi identificado pelas fichas de matrículas, bem como pelos registros acadêmicos.

As ações desenvolvidas pela CAPNE possibilitaram a permanência e o êxito de discentes com necessidades educacionais especiais. As ações desenvolvidas resultaram na melhoria do rendimento desses alunos. Esse fato é um indicador que impactou em efetivação de novas políticas educacionais na instituição.

3.4 Suporte de avaliação trabalhado pela CAPNE/IFAM

A análise dos dados obtidos no questionário sobre o suporte oferecido pela CAPNE para a inclusão de discentes, revela a positividade da avaliação. A maioria dos respondentes avaliou o suporte com notas 3 (regular) e 4 (bom), indicando que o suporte foi adequado, mas com espaço para melhorias como mostra o quadro abaixo:

Gráfico 5. Avaliação do suporte oferecido.

Escala de 1 a 5, sendo 1 = Insatisfatório e 5 = Excelente

Fonte: Questionário IFAM, 2023.

A avaliação com nota 3 indicou que embora houve o reconhecimento do suporte, foi sinalizado a necessidade de melhorias no suporte. Esse resultado está alinhado com a ideia de que a inclusão é um processo contínuo que requer adaptações e melhorias constantes.

As avaliações com notas 2 (insatisfatório) e 1 (não houve avaliações) foram minoritárias, o que sugere que, embora existam alguns pontos de insatisfação, a maioria dos participantes do questionário indicou reconhecer os esforços da instituição na promoção da inclusão de estudantes com deficiência. Como mencionado por Souza e Silva (2021), o suporte oferecido pelas instituições de ensino é essencial para o sucesso da inclusão. Portanto, a avaliação implementada no IFAM foi de suma relevância para o *Campus* em um sentido mais abrangente, pois, a avaliação é um instrumento balizador de práticas, de políticas educacionais, de mudanças significativas em qualquer instituição, principalmente as de educação escolar.

Para Luckesi (2005), a avaliação permite a conquista de resultados positivos, no sistema escolar de ensino, não é diferente. A avaliação constante promove mudanças qualitativas e possibilitam a garantia do direito de aprendizagem de todos os discentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo acerca do perfil de membros da instituição possibilitou a compreensão de quem são os agentes educativos envolvidos nas ações desenvolvidas pela CAPNE para a para a educação escolar inclusiva no IFAM.

A implementação da CAPNE promoveu uma maior segurança no ambiente escolar, possibilitou reflexões acerca de metodologias e práticas em superação das dificuldades encontradas além do investimento no processo educativo inclusivo.

A participação significativa dos discentes, docentes, técnicos administrativos e os demais sujeitos que participaram nas atividades relacionadas à inclusão demonstrou um interesse ativo na promoção da inclusão os quais foram impactantes na imagem do *Campus* como inclusivo.

A análise da experiência dos entrevistados com a inclusão no IFAM Campus Tabatinga demonstrou um alto nível de engajamento e sensibilização, com destaque para a participação em atividades de formação, capacitação e sensibilização.

O suporte de avaliação oferecido pelo IFAM *Campus* Tabatinga para a inclusão de alunos com deficiência foram predominantemente positivo, resultando em melhores rendimentos escolares.

Conclui-se, portanto, que as ações da CAPNE foram decisivas para implementação de uma nova forma de trabalho educativo escolar inclusivo, repercutindo positivamente no aumento de procura por vagas no Campus por pessoas com necessidades educacionais que participaram dos processos seletivos de ingresso na instituição.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARANHA, Maria Salete Fábio. **A inclusão não se trata apenas de garantir a matrícula, mas sim de assegurar o pleno desenvolvimento e aprendizagem de todos os alunos.** 2006.

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari Knopp. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos.** Porto Editora, 2016.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2002.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e criando a prática.** 2 ed. Salvador: Malabares Comunicações e eventos, 2005.

MALINOWSKI, Bronislaw. **Os Argonautas do Pacífico Ocidental: Um relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné melanésia.** 2015.

MAZZOTTA, Marcos J. da S. **A educação inclusiva pressupõe uma transformação na cultura, na prática pedagógica e nas estruturas das escolas.** 2012.

MORIN, Edgar. **Introdução ao pensamento complexo.** Porto Alegre: Sulina, 2005.

PÁDUA, E. M. M. **Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática**. 2. ed. São Paulo: Papyrus, 1997.

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: WVA, 2003.

SAVIANI, Dermeval. **A educação é um direito de todos e, por isso, é preciso garantir a igualdade de oportunidades para que todos possam exercê-lo**. 2011.

SKRTIC, Thomas M. **Ensinando em uma sociedade quebrada: uma ecologia de educação inclusiva**. Harvard University Press, 1995.

SOUZA E SILVA, Ana Gabriela. **O suporte oferecido pelas instituições de ensino é essencial para o sucesso da inclusão**, 2021.

COMPREENDENDO AS NECESSIDADES HUMANAS NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS: UMA PERSPECTIVA ANCESTRAL

Samara Castro da Silva¹
Maria Luiza Cardinale Baptista²
Jane Márcia Pinto Moura³
Tabatha Benitz⁴
Michele Lins Aracaty e Silva⁵

RESUMO:

Compreender as necessidades humanas nas fronteiras amazônicas é essencial para promover a equidade na Educação. Este estudo adota uma perspectiva ancestral que valoriza os saberes e fazeres das comunidades locais. O objetivo geral deste artigo é abordar as necessidades humanas nas fronteiras amazônicas, sob uma perspectiva ancestral, valorizando os saberes e fazeres das comunidades locais e a equidade na Educação nesta região. Para alcançar esse objetivo, buscamos destacar como os saberes ancestrais podem informar tais práticas, bem como a pertinência da perspectiva ancestral na compreensão das complexas dinâmicas sociais, culturais e ambientais da região. Em termos metodológicos, trabalha-se com a orientação de duas estratégias complexas, processuais e plurimetodológicas: Cartografia dos Saberes e Matrizes Rizomáticas. Envolve cartografia bibliográfica e ‘com-versações’ (discussão) com os autores das linhas envolvidas e abrange uma revisão da literatura. Os resultados destacam a riqueza e a relevância desses saberes para compreender as dinâmicas sociais, culturais e ambientais da região. A discussão centra-se na integração desses conhecimentos para formulação de políticas e práticas educacionais que atendam às necessidades específicas das comunidades amazônicas. Conclui-se que a valorização dos saberes tradicionais é fundamental para promover uma educação verdadeiramente equitativa e inclusiva em territórios de fronteira na Amazônia.

Palavras-chave: Necessidades humanas. Fronteiras amazônicas. Saberes ancestrais. Equidade educacional.

¹ Doutoranda no PPGTURH da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Mestre em Engenharia de Produção (UFAM). Especialista em Gestão de Organizações, Operações e Serviços (UFAM). adm.samaracastro@gmail.com

² Pós-doutora em Sociedade e Cultura da Amazônia (UFAM). Mestre e Doutora em Ciências da Comunicação (ECA/USP). Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul (PPGTURH-UCS). Pesquisadora líder do Amorcomtur! Grupo de Estudos em Comunicação, Turismo, Amorosidade e Autopeiose (UCS/CNPQ). mlcbaptista@ucs.br

³ Doutoranda em Biotecnologia - UFAM. janemmoura@hotmail.com

⁴ Doutoranda em Ciências Ambientais - UFAM. tabathabenitz@gmail.com

⁵ Pós-doutoranda em Desenvolvimento Regional - UNISC. michelearacaty@yahoo.com.br

1 INTRODUÇÃO

Este artigo propõe uma abordagem sobre a relevância e valorização dos saberes ancestrais das comunidades em Território de Fronteira, na microrregião do Alto Solimões, situada no interior do estado do Amazonas, entre Brasil, Colômbia e Peru. Essa abordagem é crucial para fomentar a equidade na Educação. Reconhecemos que liderar pela equidade em contextos de fronteira requer uma constante jornada de revisão e reflexão, envolvendo não apenas gestores educacionais, mas também alunos, suas famílias e a comunidade em geral.

Nosso objetivo geral é abordar as necessidades humanas nas fronteiras amazônicas sob uma perspectiva ancestral, valorizando os saberes e fazeres das comunidades locais e a equidade na Educação nesta região. Para alcançar esse objetivo, buscamos destacar como os saberes ancestrais podem informar tais práticas, bem como a pertinência da perspectiva ancestral na compreensão das complexas dinâmicas sociais, culturais e ambientais da região.

A justificativa para esta pesquisa reside na necessidade premente de reconhecer e respeitar os conhecimentos ancestrais das comunidades amazônicas, frequentemente subestimados em favor de abordagens mais convencionais. Ao enfatizar a importância desses saberes, aspiramos contribuir para a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva e equitativa em territórios de fronteira na Amazônia, alinhada com as realidades e necessidades locais.

2 METODOLOGIA

A construção desta pesquisa está alinhada aos pressupostos epistemológico-teórico-metodológicos da Ciência Contemporânea, abordada por Baptista (2014, 2018), em seus estudos, com base em uma trama teórica transdisciplinar, com viés ecossistêmico, complexo e holístico.

A pesquisa integra conceitos e abordagens de diferentes disciplinas, em transversalidade, a fim de proporcionar uma compreensão mais abrangente e holística do fenômeno estudado, ou seja, adota a perspectiva da complexidade ecossistêmica que pode remeter ao pensamento Santos (2018), quando esse autor nos ensina a pensar a Ciência pelas transformações do capitalismo e o refinamento de processos inerentes à instauração de um padrão de produção, que atinge também o conhecimento, as universidades, a Ciência. Também fundamenta-se em pressupostos apresentados por Capra, no livro O Ponto de Mutação, e na abordagem de Crema, sobre a visão holística, bem como de outros autores.

A pesquisa reconhece e valoriza os saberes ancestrais das comunidades amazônicas, incluindo conhecimentos indígenas, práticas culturais e técnicas ancestrais, como parte fundamental do patrimônio cultural e ambiental da região e é conduzida com respeito à diversidade cultural da região amazônica, reconhecendo a multiplicidade de identidades, línguas, tradições e modos de vida presentes nas comunidades locais.

Dentre os grupos étnicos mais conhecidos incluem os Ticuna, que são um dos maiores grupos étnicos da Amazônia, com uma população significativa na região da tríplice fronteira que, tradicionalmente, vivem da pesca, caça, agricultura de subsistência e artesanato; os Huitoto, conhecidos como Murui, que são um grupo indígena que vive na Amazônia peruana e colombiana, tendo uma profunda ligação com a floresta e dependem dela para sua subsistência; os Yagua, um povo indígena que habita principalmente a região amazônica do Peru, mas também estão presentes na Colômbia, conhecidos por suas habilidades de pesca e pela fabricação de artesanato, incluindo cestas e itens de cerâmica e; os Bora, um grupo indígena que vive no nordeste do Peru, perto da fronteira com a Colômbia, com uma cultura rica em tradições artísticas distintas, incluindo pintura corporal e tecelagem.

A trama desse estudo envolve o que a Baptista (2014) denomina como a “[...] multiplicidade de saberes e a discussão acerca da necessidade de transformação dos métodos investigativos” (BAPTISTA, 2014, p. 346). Em coerência com esses pressupostos, a autora refere-se à necessidade de religar os saberes, relembrando Morin (2003) entre outros autores, e, desse modo, aproximar as áreas e compreender as transversalidades.

A pesquisa é guiada pelo princípio da sustentabilidade, buscando promover práticas educacionais que equilibrem a conservação ambiental, o desenvolvimento socioeconômico e a preservação cultural das comunidades amazônicas. Foi adotada uma abordagem qualitativa, visando a compreensão e valorização dos saberes ancestrais das comunidades amazônicas sobre as necessidades humanas. Na metodologia deste estudo, optamos por uma abordagem que valoriza o conhecimento ancestral sobre as necessidades humanas, em contraposição à utilização da hierarquia de Maslow. Trabalhamos com as estratégias metodológicas de Baptista (Baptista & Eme, 2023), em acoplamento, denominadas: Cartografia dos Saberes e Matrizes Rizomáticas. A Cartografia dos Saberes é uma estratégia que propõe o estudo como uma viagem investigativa que se produz em trilhas de investigação: Trilha dos Entrelaços Nós; Trilha dos Saberes Pessoais, Trilha Teórico-Conceitual-Bibliográfica, Trilha Usina de Produção ou Trama dos Fazeres e Trilha Dimensão Intuitiva da Pesquisa. As Matrizes Rizomáticas são estratégias de sistematização e checagem do equilíbrio fluente da pesquisa.

Reconhecendo a riqueza e a relevância dos saberes ancestrais das comunidades amazônicas, escolhemos conhecer como esses conhecimentos podem enriquecer nossa compreensão das necessidades humanas e informar práticas educacionais mais sensíveis e eficazes. Essa abordagem nos permitiu explorar as complexidades das necessidades humanas nas comunidades fronteiriças da Amazônia, levando em consideração sua cultura, tradições e valores. Essa compreensão da discussão complexa da Ciência como um todo leva à escolha de estratégia metodológica que, centrada no conhecimento ancestral, busca garantir uma abordagem mais holística e inclusiva na compreensão e promoção da equidade na educação em territórios de fronteira na Amazônia.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A hierarquia de Maslow e as crenças dos Blackfoot

A teoria da hierarquia de Maslow é uma estrutura fundamental proposta para entender as motivações humanas. Abraham Maslow na década de 1940, através dessa teoria organiza as necessidades humanas em cinco níveis, representados em uma pirâmide, conforme mostra a Figura 1.

Começando pela base, estão as necessidades fisiológicas, como comida e abrigo, essenciais para a sobrevivência. Em seguida, vêm as necessidades de segurança, como estabilidade financeira e proteção física. À medida que essas necessidades básicas são atendidas, as pessoas ascendem na pirâmide em busca de necessidades sociais, como amor e pertencimento, seguidas pela necessidade de estima, como reconhecimento e respeito dos outros. No topo da pirâmide está a necessidade de autorrealização, onde as pessoas buscam alcançar seu potencial máximo e encontrar significado e propósito na vida. Segundo Maslow, as pessoas tendem a buscar satisfazer essas necessidades de forma progressiva, à medida que as necessidades mais básicas são satisfeitas, dando lugar às mais elevadas.

Figura 1 – Pirâmide das Necessidades de Maslow

Fonte: Richter (2020)

A teoria e o gráfico triangular que representa as necessidades estão entre as obras mais conhecidas de Maslow. O que poucas pessoas sabem é que Maslow aprendeu sobre as crenças de Blackfoot que moldaram seu modelo, quando ele introduziu seu conceito de hierarquia de necessidades em seu artigo de 1943, “A Theory of Human Motivation”. De acordo com Ravilochan (2021) a partir de uma palestra de Cindy Blackstock, professora da Universidade de Alberta, afirma o seguinte:

[...] descobri que Maslow passou seis semanas morando em Siksika , que é o nome do povo, seu idioma e a Reserva Blackfoot, no verão de 1938. Seu tempo lá mudou alguns de seus primeiros anos. . hipótese e possivelmente moldou suas teorias. Embora inicialmente eu tenha acreditado que Maslow se apropriou e deturpou os ensinamentos dos Blackfoot, aprendi que esta narrativa, embora sustentada por alguns, pode não ser precisa, mesmo de acordo com os estudiosos da cultura Blackfoot.

Existem evidências de que Maslow se inspirou em ideias e conceitos de diversas culturas, incluindo as indígenas, ao desenvolver sua teoria. Embora fosse psicólogo e antropólogo cultural, suas influências advieram principalmente de sua pesquisa e estudo de diversas tradições pelo mundo.

As crenças dos Blackfoot, uma tribo indígena americana, podem ser interpretadas sob diferentes perspectivas culturais e espirituais. Embora a estrutura da hierarquia de Maslow seja uma teoria ocidental e individualista, há paralelos que podem ser traçados entre as necessidades humanas universais e os valores e crenças das culturas ancestrais.

Embora as crenças e valores específicos dos Blackfoot possam não se correlacionar diretamente com a hierarquia de Maslow, é possível encontrar paralelos entre as necessidades humanas universais descritas por Maslow e as necessidades e valores fundamentais das culturas ancestrais.

Papaleontiou et al. (2022) afirmam que, apesar de sua natureza atraente, a teoria recebeu muitas críticas, dentre as objeções por centrar-se na ênfase dada ao “eu”, o que pode ser

interpretado como uma perspectiva individualista da vida. Outros autores escrevem sobre sua validade atual, como GÜlşen e Arar (2023). Reconhecer essa influência com respeito e sensibilidade cultural é essencial, entendendo que as perspectivas ancestrais são distintas e valiosas por si mesmas, não apenas como uma validação das teorias ocidentais.

Na Figura 2, Michel (2014) mostra diferenças básicas entre as perspectivas ocidentais e das primitivas, conforme apresentado pela professora da Universidade de Alberta, Cathy Blackstock, na conferência de 2014 da National Indian Child Welfare Association.

Figura 2 – Perspectiva Ocidental (Maslow) x Perspectiva Tradicionais (Backfoot)

Fonte: Huitt, 2004; Blackstock, 2008; Wadsworth

3.2 As necessidades humanas nas Fronteiras Amazônicas

Trazendo tais necessidades para o contexto Amazônico, as comunidades ancestrais que habitam a região amazônica possuem uma riqueza de conhecimentos transmitidos ao longo de gerações. Esses saberes ancestrais abrangem uma compreensão holística das necessidades humanas, incluindo aspectos físicos, emocionais, espirituais e comunitários. A relação intrínseca com a terra, os ciclos naturais e a espiritualidade molda suas perspectivas sobre o bem-estar humano. Embora as crenças e valores específicos dos Blackfoot possam não ser diretamente correlacionados com a hierarquia de Maslow, é possível encontrar paralelos entre as necessidades humanas universais descritas por Maslow e as necessidades e valores fundamentais das culturas indígenas. Não se trata, portanto de negar o que Maslow elencou e sua pirâmide, mas de compreender que as necessidades nas fronteiras amazônicas são uma espécie de teia-trama de conexões, em coerência com o ecossistema da região, em suas manifestações decorrentes da sua deriva histórica.

A chegada de colonizadores e o avanço da globalização na região amazônica trouxeram desafios significativos para a preservação dos saberes ancestrais e a promoção da equidade na Educação. A imposição de modelos educacionais eurocêntricos e a perda de território e recursos

naturais afetaram negativamente as comunidades locais, impactando sua autonomia e identidade cultural. Apesar dos desafios enfrentados, as comunidades amazônicas demonstram uma notável capacidade de resistência e resiliência. Há uma configuração de potência persistente, que subjaz e sobrevive às tempestades e aos arroubos do Capitalismo Mundial Integrado que, por tantas vezes, se insurge contra a Amazônia, em hordas devastadoras. A preservação dos saberes ancestrais e a valorização da cultura local desempenham um papel fundamental na promoção da autoestima, identidade e coesão social das comunidades. Essa resiliência é um recurso essencial para a construção de práticas educacionais inclusivas e equitativas.

Reconhecer e incorporar os saberes ancestrais das comunidades amazônicas nas práticas educacionais é essencial para promover uma educação culturalmente relevante e inclusiva. Desse modo, abordagens pedagógicas que valorizam a oralidade, a interação com o ambiente natural e o conhecimento local fortalecem a identidade cultural e o engajamento dos estudantes, contribuindo para o sucesso educacional e o bem-estar coletivo.

3.2.1 Necessidades Fisiológicas Básicas

No contexto da Educação, é fundamental reconhecer como as necessidades fisiológicas básicas, como alimentação e abrigo, desempenham um papel crucial no bem-estar dos alunos e no seu desempenho acadêmico. Podemos aprender valiosas lições com as culturas ancestrais, que tradicionalmente valorizam a conexão com a terra e as práticas de subsistência. Incorporar esse conhecimento em programas educacionais pode ajudar a promover uma compreensão mais holística das necessidades humanas.

Quando se trata de infraestrutura escolar, não devemos nos limitar apenas às condições estruturais das instalações. É igualmente importante considerar como esses espaços podem ser projetados para promover um ambiente saudável e acolhedor para os alunos. Isso inclui aspectos como a integração das construções com o ambiente natural circundante, a utilização de materiais sustentáveis e a incorporação de práticas de conservação ambiental.

Além disso, a educação sobre saneamento básico é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos alunos e da comunidade escolar como um todo. Os currículos escolares podem incluir conteúdos que abordem questões relacionadas à higiene pessoal, tratamento de resíduos e conservação dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, é importante envolver os alunos em projetos práticos que os incentivem a aplicar esses conhecimentos em suas próprias vidas e comunidades.

Em suma, ao considerar as necessidades fisiológicas básicas no âmbito da Educação, podemos criar ambientes escolares que não apenas promovem o aprendizado acadêmico, mas também contribuam para o desenvolvimento integral dos alunos, respeitando suas necessidades físicas, emocionais e culturais.

3.2.2 Necessidades de Segurança

As necessidades de segurança, por sua vez, transcendem o simples aspecto físico, abrangendo também a segurança alimentar, a proteção contra desastres naturais e a preservação dos direitos territoriais das comunidades.

No contexto educacional, é crucial compreender como as necessidades de segurança desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e no sucesso dos estudantes, bem como na promoção de ambientes escolares seguros e acolhedores.

Para muitas comunidades ancestrais, tanto historicamente quanto nos dias de hoje, a segurança vai além da proteção física individual e está intrinsecamente relacionada à preservação da comunidade e do território. Essas comunidades desenvolveram ao longo do tempo sistemas de proteção e estratégias de sobrevivência para garantir a segurança de seu povo e de suas tradições culturais.

Além da segurança física, é essencial abordar a segurança alimentar no contexto educacional. Garantir que os alunos tenham acesso a alimentos nutritivos e suficientes é fundamental para promover um ambiente propício à aprendizagem. Isso pode envolver programas de alimentação escolar que valorizem alimentos locais e tradicionais, bem como iniciativas que ensinam sobre práticas agrícolas sustentáveis.

A segurança também inclui a proteção contra desastres naturais, algo cada vez mais relevante em um mundo em constante mudança climática. As escolas podem desempenhar um papel crucial na educação sobre prevenção e preparação para desastres, capacitando os alunos e as comunidades a enfrentar esses desafios com resiliência e eficácia.

Além disso, é fundamental que as escolas reconheçam e respeitem os direitos territoriais das comunidades ancestrais em que estão inseridas. Isso implica não apenas o reconhecimento legal desses direitos, mas também o apoio ativo à preservação da cultura e dos modos de vida dessas comunidades.

Em resumo, ao abordar as necessidades de segurança no contexto educacional, as escolas podem contribuir não apenas para o bem-estar dos estudantes, mas também para a construção de comunidades mais resilientes, justas e inclusivas.

3.2.3 Necessidades Sociais

Uma abordagem holística e interdisciplinar se mostra fundamental ao abordar as necessidades humanas nas fronteiras amazônicas, integrando diferentes perspectivas teóricas para promover o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades locais.

Além disso, as relações familiares e comunitárias desempenham um papel central no bem-estar dessas populações, sendo essencial promover políticas que fortaleçam esses laços e reconheçam suas dinâmicas sociais e culturais específicas.

A instituição do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi um avanço importante para que crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social tenham seus direitos constitucionais assegurados. A Lei nº 12.435/2011 prevê que o SUAS é um sistema público que organiza de forma descentralizada todos os serviços, benefícios e a rede socioassistencial do país.

É imprescindível reconhecer o papel vital das necessidades sociais no desenvolvimento acadêmico e emocional dos estudantes, especialmente ao considerar comunidades da tríplice fronteira e suas dinâmicas culturais. Em muitas dessas comunidades, os valores de apoio mútuo e coesão comunitária são fundamentais, refletindo a priorização do bem-estar coletivo sobre o individual.

As relações familiares e comunitárias desempenham um papel crucial no ambiente escolar, influenciando diretamente o engajamento dos alunos e seu sentimento de pertencimento. Fortalecer esses laços é essencial para criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde cada aluno se sinta valorizado e apoiado em seu processo de aprendizagem.

Promover políticas educacionais que reconheçam e valorizem as dinâmicas sociais e culturais específicas das comunidades ancestrais é fundamental. Isso inclui não apenas a incorporação de conteúdos curriculares relevantes para a cultura local, mas também a criação de espaços de diálogo e colaboração entre a escola, as famílias e a comunidade em geral.

Uma abordagem educacional holística e interdisciplinar se mostra essencial para atender às necessidades sociais dos estudantes nas fronteiras amazônicas e em outras regiões. Isso implica integrar diferentes perspectivas teóricas, como a psicologia educacional, a sociologia da educação e os estudos culturais, para compreender plenamente as complexidades das comunidades locais e desenvolver estratégias educacionais eficazes e culturalmente sensíveis.

Ao priorizar o fortalecimento dos laços sociais e comunitários no ambiente escolar, podemos não apenas melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, mas também promover

um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, resiliente e enriquecedor para todos os envolvidos.

3.2.4 Necessidades de Estima

As necessidades de estima podem estar ligadas ao reconhecimento dentro da comunidade e ao respeito pelos conhecimentos e habilidades ancestrais. No âmbito da educação, por exemplo, torna-se evidente que as práticas pedagógicas devem estar alinhadas com a cultura e os modos de vida locais, reconhecendo e valorizando os saberes ancestrais.

Reconhecer como as necessidades de estima estão intrinsecamente ligadas ao reconhecimento e ao respeito pelos conhecimentos e habilidades tradicionais presentes nas comunidades da tríplice fronteira, especialmente nas comunidades ancestrais.

Dentro dessas comunidades, o reconhecimento dentro do grupo e o respeito pela sabedoria ancestral desempenham um papel crucial no desenvolvimento da autoestima e na valorização pessoal dos indivíduos. É fundamental que as práticas pedagógicas estejam alinhadas com a cultura e os modos de vida locais, valorizando e integrando os saberes ancestrais ao currículo escolar.

Ao incorporar os conhecimentos tradicionais nas atividades de ensino-aprendizagem, não apenas se promove o respeito pela cultura local, mas também se oferece aos alunos uma educação mais significativa e relevante. Isso permite que os estudantes se reconheçam nas experiências de aprendizagem, fortalecendo sua autoconfiança e identidade cultural.

Além disso, é fundamental criar um ambiente educacional onde os alunos se sintam valorizados e respeitados por suas contribuições individuais e culturais. Isso pode ser alcançado através de práticas pedagógicas inclusivas que incentivem a participação ativa dos alunos, o reconhecimento de suas conquistas e a valorização de sua diversidade.

Em resumo, ao reconhecer e valorizar os conhecimentos e habilidades tradicionais no contexto educacional, não apenas se atendem às necessidades de estima dos alunos, mas também se promove uma educação mais inclusiva, empoderadora e enriquecedora para todos os envolvidos.

3.2.5 Necessidades de Autorrealização

A necessidade de autorrealização pode ser interpretada como a busca espiritual e cultural pela conexão com as tradições, a terra e os ancestrais, algo que é muitas vezes valorizado nas culturas indígenas. Esta desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos alunos,

especialmente quando consideramos as comunidades da tríplice fronteira e suas ricas tradições espirituais e culturais.

Para muitas culturas tríplice fronteira, a autorrealização vai além da simples busca individual pelo sucesso ou realização pessoal; ela está intrinsecamente ligada à conexão espiritual com as tradições, a terra e os ancestrais. Essa conexão não apenas alimenta o senso de identidade cultural dos alunos, mas também fortalece seu senso de pertencimento à comunidade e sua compreensão do mundo ao seu redor.

No ambiente educacional, é crucial oferecer oportunidades para que os alunos explorem e fortaleçam essa conexão com suas tradições e herança ancestral. Isso pode ser realizado por meio da inclusão de conteúdos curriculares que valorizem a história, a cultura e os conhecimentos tradicionais das comunidades da tríplice fronteira. Além disso, atividades extracurriculares, como celebrações culturais, palestras de líderes comunitários e projetos de preservação cultural, podem proporcionar espaços para os alunos se envolverem mais profundamente com sua identidade cultural e espiritualidade.

Além disso, é fundamental criar um ambiente escolar inclusivo e respeitoso, onde os alunos se sintam seguros para expressar e compartilhar suas identidades culturais. Isso envolve o reconhecimento e a valorização das diversas formas de conhecimento e sabedoria presentes nas comunidades da tríplice fronteira, permitindo que os alunos se orgulhem de sua herança cultural e encontrem espaço para explorar e desenvolver seu potencial único.

Ao reconhecer e promover a necessidade de autorrealização no contexto educacional, estamos não apenas fortalecendo a identidade cultural dos alunos localizados na tríplice fronteira, mas também contribuindo para seu desenvolvimento integral como indivíduos e membros ativos de suas comunidades.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No âmbito da Educação nas fronteiras amazônicas, é inegável que as culturas amazônicas oferecem uma compreensão profunda das necessidades humanas e da interconexão entre o indivíduo, a comunidade e a natureza. Valores como harmonia com o meio ambiente, interdependência comunitária e espiritualidade são altamente valorizados nessas culturas, transversalizando e ultrapassando, em certa medida, os princípios da teoria de Maslow.

Vale destacar, no entanto, que é crucial abordar essa influência com respeito e sensibilidade cultural, reconhecendo que as perspectivas ancestrais são distintas e valiosas em si mesmas, não sendo apenas uma ferramenta para validar teorias ocidentais.

Ao analisar detalhadamente as necessidades humanas nas fronteiras amazônicas no contexto educacional, revela-se uma intrincada rede de interações entre os habitantes e o ambiente ao seu redor. Ao adotar uma perspectiva ancestral, fica evidente a profunda conexão que essas comunidades mantêm com a natureza, influenciando não apenas suas práticas cotidianas, mas também suas aspirações mais fundamentais.

A discussão dessas descobertas, à luz de um amplo embasamento teórico, demonstra que a compreensão das necessidades humanas na região amazônica vai além dos paradigmas convencionais. Abordagens teóricas como ecologia humana e antropologia ambiental fornecem substratos conceituais cruciais para compreender como essas comunidades interagem com seu ambiente natural e como suas necessidades são constituídas por essa relação intrínseca.

Neste contexto, a perspectiva ancestral destaca a importância do respeito pelos conhecimentos ancestrais e pela sabedoria acumulada ao longo de gerações. Essas comunidades frequentemente possuem um profundo entendimento dos recursos naturais e das dinâmicas ambientais, o que direciona suas necessidades e demandas em áreas cruciais como educação, moradia, saneamento, segurança e relações familiares.

Ademais, dada a singularidade amazônica, o que esperar para o futuro em meio a tantas mudanças? Num cenário onde a pressão pela exploração e o uso dos recursos para atender a um modelo ultrapassado de crescimento se faz cada dia mais presente e interfere direta e indiretamente nas inúmeras “amazônias” dentro dos limites da floresta.

Para tanto, precisamos identificar modelos de exploração endógenos com base nas potencialidades regionais, de forma a preservar a cultura, os hábitos, as crenças e as tradições ao mesmo tempo que preserva a floresta e impulsiona o bem-estar social regional.

Por fim, no contexto amazônico, além de alimentação, saúde, segurança, afeto a preservação da cultura e das tradições constituem necessidades básicas indiscutíveis e que precisam ser preservadas.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, M. L. C.; EME, J. B. **Estratégias de ‘sobre-vivência’ metodológica na viagem investigativa para a ciência no mundo novo: Dimensão trama, cartografia dos saberes e matrizes rizomáticas.** Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 18, n. 00, p. e023042, 2023. DOI: 10.21723/riaee.v18i00.18206. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/18206>. Acesso em: 10 maio. 2024.

BAPTISTA, M. L. C. **Amorosidade, autopoiese e ‘com-versações’:** a potência dos ‘entrelaços nós’ na educação e na ciência. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara,

v. 16, n. 4, p. 2358-2378, out./dez. 2021. e-ISSN: 1982-5587. DOI: <https://doi.org/10.21723/riace.v16i4.15676>. Acesso em: 20 abr. 2024.

BAPTISTA, Maria Luiza Cardinale; BERNARDO, Joice dos Santos. **Cartografia dos saberes e histórias de vida: aproximações metodológicas para a pesquisa com 'sujeitos entre mundos'**, na perspectiva de 'com-versar' lugares e sujeitos. Revista Observatório, Palmas, v. 6, n.5 (Special Issue 2), p. 1-20, Aug2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.20873/uft.2447-4266.2020v6n5a11pt>. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/9559>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

BLACKSTOCK, C.. **Why addressing the over-representation of First Nations children in care requires new theoretical approaches based on First Nations ontology**. Journal of Social Work Values and Ethics: 2008.

BRASIL. **Lei Nº 12.435**, de 6 de julho de 2011: Altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. Presidência da República, Casa Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112435.htm >. Acesso em: 19 abr. 2024.

GÜLŞEN, Yurdakul; ARAR, Tayfun. **Revisiting Maslow's hierarchy of needs: Is it still universal content?** Journal of Human Behavior in the Social Environment, 33(8), 1103–1130. (2023). <https://doi.org/10.1080/10911359.2023.2177227>. Acesso em: 20 abr. 2024.

HUITT, William G. **Maslow's hierarchy of needs. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University: 2004.** Disponível em: <http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/regsys/maslow.html>. Acesso em: 03 abr. 2024.

MATURANA, H.; VARELA, F. **De máquinas e seres vivos: autopoiese e a organização do vivo**. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

MICHEL, Karen Lincoln. **A hierarquia de Maslow conectada às crenças dos Blackfoot**. 2014. Disponível em: <https://lincolnmichel.wordpress.com/2014/04/19/maslows-hierarchy-connected-to-blackfoot-beliefs/>. Acesso em: 20 abr. 2024.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=3138232&forceview=1>. Acesso em: 03 abr. 2024.

MOURA, Ricardo Damasceno. **Etnotecnologia, Amazônia e culturas digitais**. Universidade Federal do Pará UFPA. Margens, online, v. 7, n. 8, p. 295-303, abril. 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.18542/rmi.v7i8.2763>. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12769>. Acesso em: 20 abr. 2024.

PAPALEONTIOU, Louca Eleonora. ESMAILNIA, Saeed.; THOMA, Niki. **Uma revisão crítica da teoria da espiritualidade de Maslow**. Jornal de Espiritualidade em Saúde Mental, 24 (4), 327–343. 2022. <https://doi.org/10.1080/19349637.2021.1932694>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/01612849409009390>. Acesso em: 15 abr. 2024.

RICHTER, Annemarie. **A hierarquia das necessidades de Maslow**: Chave importante para solucionar conflitos. Girassol Soluções: 2020. Disponível em: <https://girassolsolucoes.com.br/wp-content/uploads/2021/04/HIERARQUIA-DAS-NECESSIDADES-DE-MASLOW.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2024.

SANTOS, Boaventura de Sousa, MARTINS, Bruno Sena. **Socialismo, democracia e epistemologias do Sul**. Entrevista com Boaventura de Sousa Santos, Revista Crítica de Ciências Sociais, Número especial, 9-54. 2018. Disponível em: <https://journals.openedition.org/rccs/7647>. Acesso em: 05 maio 2024.

TORRES, Iraildes Caldas; BARROS, Roodney Vasconcelos. **Amazônia Gênero Fronteiras Saberes e Desenvolvimento**. EDUA; São Paulo: Alexa Cultural, 2019. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/540159206/Amazonia-genero-fronteiras-saberes-e-desenvolvimento>. Acesso em: 20 abr. 2024.

TORRES, Iraildes Caldas; BARROS, Roodney Vasconcelos. **Amazônia Gênero Fronteiras Saberes e Desenvolvimento**. EDUA; São Paulo: Alexa Cultural, 2019. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/540159206/Amazonia-genero-fronteiras-saberes-e-desenvolvimento>. Acesso em: 05 maio 2024.

WADSWORTH, Belmont. **Personal conversation with Billy Wadsworth**, Blood First Nation: 2008.

TRAZENDO VOZES MAGÜTA: PERSPECTIVAS JUVENIS SOBRE A DESCOLONIZAÇÃO DA IMAGINAÇÃO PARA O AVANÇO DOS ESTUDOS DECOLONIAIS

Itamar Neco Araújo¹

RESUMO

Este artigo examina a importância da descolonização da imaginação social entre os jovens da aldeia indígena Umariçu I, da região do Alto Rio Solimões AM, destacando suas perspectivas e experiências na luta contra a colonização cultural e social. A partir de uma análise das vozes e testemunhos dos próprios jovens Magüta, este estudo explora como a desconstrução de imaginários coloniais e a valorização da cultura tradicional são fundamentais para a afirmação da identidade e resistência cultural. Ao unir as reflexões de autores clássicos, amazônicos e com os relatos dos jovens Magüta, este artigo busca contribuir para o avanço dos estudos decoloniais e para uma compreensão mais profunda dos processos de descolonização.

Palavras-chave: Jovens Magüta; Imaginário; Decolonialidade

¹ Pesquisador indígena e graduado em Bacharel em Antropologia. Da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, tchurucuneco@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os estudos decoloniais têm ganhado destaque como uma abordagem crítica para compreender e enfrentar os legados do colonialismo em todo o mundo. No entanto, apesar dos avanços significativos nessa área, as vozes e perspectivas das comunidades indígenas muitas vezes são marginalizadas nesse diálogo. Este artigo se propõe a preencher essa lacuna ao trazer à tona as vozes dos jovens Magüta, uma aldeia indígena Umaraçu I, do povo Magüta na região do Alto Rio Solimões AM, e examinar suas perspectivas sobre a descolonização da imaginação.

Os Magüta são um povo indígena que enfrenta desafios significativos relacionados à colonização dos imaginários e à preservação de sua identidade cultural em um contexto marcado pela dominação histórica e pela marginalização social. Os jovens Magüta representam uma geração que está navegando entre as tradições culturais de seus ancestrais e as influências da sociedade contemporânea, enfrentando questões complexas relacionadas à identidade, pertencimento e resistência cultural.

Ao dar voz aos jovens Magüta, este artigo busca não apenas compreender suas experiências e pontos de vista, mas também destacar a importância de incluir as perspectivas indígenas nos debates acadêmicos e políticos sobre descolonização e justiça social. Ao reconhecer a diversidade de vozes dentro das comunidades indígenas e amplificar as vozes dos jovens, podemos avançar em direção a uma abordagem mais inclusiva para os estudos decoloniais.

Suas perspectivas sobre a descolonização da imaginação oferecem valiosos estudos sobre como as comunidades indígenas estão resistindo à opressão e reivindicando sua autonomia cultural. Ao compreender as experiências e pontos de vista dos jovens Magüta é fundamental para informar políticas públicas, práticas educacionais e iniciativas de empoderamento que promovam a autodeterminação e o bem-estar das comunidades indígenas. Além disso, ao dar voz aos jovens indígenas, este artigo contribui para ampliar a diversidade de perspectivas nos estudos decoloniais e fortalecer o diálogo intercultural.

2. METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa utilizada neste estudo é fundamentada no método etnográfico, complementado por técnicas como observação direta e entrevistas. O objetivo

dessas técnicas é compreender os aspectos da realidade das práticas culturais, sociais e políticas dos jovens Magüta.

A pesquisa foi realizada na aldeia de Umariçu I, do município de Tabtinga AM, e foi realizada uma pesquisa etnográfica sobre as culturas dos jovens Magüta. Foram utilizados documentos históricos e livros, além de entrevistas realizadas entre 2021 e 2022. A investigação focou na compreensão das relações dos jovens com a cultura tradicional, destacando o ritual de iniciação como um processo fundamental. A análise dos dados envolveu a ressignificação das relações dos jovens com as instituições, utilizando estudos da formação de jovens lideranças e a oralidade como fonte complementar.

As técnicas de coleta de dados incluíram observação direta durante rituais e práticas culturais, entrevistas abertas e centradas com jovens Magüta, e análise dos discursos sobre a juventude Magüta. Essa abordagem metodológica permitiu uma compreensão aprofundada das culturas dos jovens Magüta e sua relação com a descolonização dos imaginários sociais, contribuindo para a construção de um conhecimento mais amplo sobre as dinâmicas sociais e culturais das comunidades Magüta na região do Alto Rio Solimões.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Ao unir as perspectivas dos autores e com as narrativas dos jovens Magüta, este artigo demonstra a complexidade e a importância da descolonização da imaginação social na luta pela afirmação da identidade e resistência cultural. Através da reconstrução de narrativas históricas, da valorização da cultura tradicional e da resistência à imposição cultural e religiosa, os jovens Magüta estão desempenhando um papel crucial na transformação de suas comunidades e na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

No entanto, é importante reconhecer que o processo de descolonização é contínuo e multifacetado, exigindo o envolvimento de toda a sociedade na desconstrução de imaginários coloniais e na promoção de uma cultura de respeito e valorização da diversidade. A descolonização é um processo complexo e multifacetado que requer uma abordagem holística, envolvendo a desconstrução de estruturas e imaginários coloniais em todas as esferas da sociedade. No contexto da comunidade indígena Magüta, localizada na região amazônica, os jovens desempenham um papel fundamental na luta pela descolonização da imaginação social e na promoção de uma cultura de resistência e afirmação identitária. Este artigo busca dar voz a esses jovens Magüta, explorando suas perspectivas e experiências no processo de

descolonização e discutindo como suas narrativas se relacionam com as teorias e conceitos propostos por autores clássicos e amazônicos.

3.1. Descolonização da Imaginação: Uma Perspectiva Clássica e Amazônicas

Partindo da teoria do Castoriadis (2002), na qual argumenta que a imaginação social desempenha um papel central na construção e reprodução das instituições sociais. Segundo Castoriadis (2002), as sociedades humanas são fundamentadas em significados imaginários que moldam as crenças, valores e práticas dos indivíduos. No entanto, esses significados são frequentemente colonizados por estruturas de poder dominantes, perpetuando assim relações de opressão e exploração.

A partir dessa perspectiva, a descolonização da imaginação social torna-se crucial para a transformação das sociedades e a criação de novas formas de vida. Dialogando com Castoriadis (2002), dizendo:

“Que precisa de uma nova criação imaginária que procede na vida humana como umas importâncias significações que proponha objetivos de vida diferentes. Sabemos das enormes dificuldades, precisamos querer uma sociedade que tem os valores culturais, políticos e outros, para escapar da miséria psíquica e moral dos homens brancos contemporâneos.” (Araújo, 2023, p. 109).

C. Castoriadis (2002) defende a necessidade de uma "nova criação imaginária", na qual os indivíduos possam reimaginar e reconstruir significados sociais de acordo com suas próprias aspirações e valores

Além dos outros pensadores oferecem o entendimento e aprofundamento do processo de descolonização da imaginação social, especialmente no contexto das comunidades indígenas. Nesta seção, exploraremos as contribuições de alguns desses autores que enriquece a discussão sobre os estudos decoloniais na região amazônica.

Segundo Fanon (1968), analisa o impacto psicológico e cultural do colonialismo nas sociedades colonizadas. Ele argumenta que a colonização não apenas explora os recursos materiais das nações colonizadas, mas também oprimem e desumanizam seus habitantes. Fanon (1968) a descolonização não se limita à independência política, mas requer uma revolução cultural e psicológica que rejeite as estruturas e valores coloniais e promova uma nova consciência e identidade.

Anzaldúa (1987), traz a sua perspectiva única sobre as experiências de fronteira e hibrididade cultural. Ela argumenta que as fronteiras físicas e culturais são locais de conflito e criatividade, onde diferentes identidades e formas de conhecimento se encontram e se

transformam. Para Anzaldúa (1987), a descolonização envolve a valorização e celebração das múltiplas identidades e perspectivas que surgem nas margens das culturas dominantes.

Além disso, como Maurice Halbwachs (2006) ao falar de lembrança:

“Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que não se confundem.” (Halbwachs, 2006, p. 30).

Ele oferece a memória coletiva e sua relação com a construção da identidade e da história dos povos. Halbwachs (2006) argumenta que as lembranças individuais estão intrinsecamente ligadas às experiências compartilhadas de um grupo social, destacando assim a importância de reconhecer e preservar as narrativas históricas das comunidades indígenas.

Boaventura de Souza Santos, propõe uma crítica radical à hegemonia do conhecimento ocidental e uma valorização dos saberes e epistemologias das culturas marginalizadas. Segundo Souza (2002) argumenta que a descolonização do conhecimento requer o reconhecimento e a inclusão dos conhecimentos subalternos, possibilitando assim uma compreensão mais abrangente e plural do mundo.

Na região do Alto Solimões, onde a aldeia Umariacú I está localizada, as questões de colonização e resistência assumem formas particulares, influenciadas pela história e pela cultura locais. Autores como Clemente (2018) e Clemente (2018) destacam a importância da pedagogia indígena na promoção da cultura e identidade do povo Magüta. Como também: “A pedagogia indígena responde então aos processos de socialização e educação nos quais os jovens produzem novos conhecimentos para enfrentar o conhecimento colonialista.” (Araújo, 2023, p. 109). Eles argumentam que a valorização da tradição cultural e a integração da educação formal e informal são fundamentais para a resiliência e resistência das comunidades indígenas frente à colonização.

A perspectiva dos próprios povos indígenas é fundamental para entendermos o processo de descolonização da imaginação social e a importância dos acordos com suas cosmovisões. Nesta seção, vamos explorar as contribuições de alguns autores indígenas, trazendo à tona suas reflexões sobre a descolonização e a valorização de suas cosmovisões.

De acordo com Krenak (2019), líder indígena e pensador, em sua obra "Ideias para adiar o fim do mundo", discute o impacto do colonialismo na Terra e nas comunidades indígenas. Ele argumenta que a descolonização não se limita apenas a uma transformação política e

econômica, mas requer uma mudança fundamental na forma como nos relacionamos com o meio ambiente e com os outros seres vivos. Segundo Krenak (2019) enfatiza a importância de resgatar e valorizar os conhecimentos e práticas ancestrais dos povos indígenas como uma fonte de sabedoria para enfrentar os desafios contemporâneos.

Segundo Araújo (2023), antropólogo Ticuna, em "Culturas dos Jovens do Povo Magüta: Descolonização dos Imaginários Sociais, TI Magüta Umariçu/AM", oferecem uma visão única sobre o pensamento dos jovens tradicionais e sua luta pelas preservações das suas culturas de seu território e identidade. Eles descrevem como a relação dos jovens tradicionais com a festa de ritual do moço e moço novo, destacou:

“O povo Magüta ao longo de suas histórias vivenciadas, ao se referir a Jovens Tradicionais que compõem características e adota “sangue puro”. Estes sujeitos fortalecem e respeitam as suas ascendências de ancestrais que morreram honrosamente e acreditando nos ensinamentos deixados pelo Deus Yo’i. Esses ensinamentos são muitos usados e repassados dos anciões para os jovens durante rituais de iniciação da puberdade de ambos sexos.” (Araújo, 2023, p. 67)

Com uma expressão usada por jovens, significa jovens que nunca se envolveram em outras culturas coloniasista. Que assim os Magüta adotam jovem tradicional, é usado como algo superior dentro da sociedade Magüta. Isso é fundamental para sua identidade e sobrevivência. A obra destaca a importância de respeitar e proteger as cosmovisões dos jovens como parte essencial da multidiversidade cultural do povo Magüta.

Assim também a Eliane Potiguara (2013), escritora e ativista indígena, aborda a importância da valorização da cultura e dos direitos dos povos indígenas. Ela destaca como a preservação das línguas, tradições e territórios indígenas é fundamental para a construção de um mundo mais justo e equitativo. Potiguara (2013) também defende o reconhecimento das cosmovisões indígenas como uma fonte de sabedoria e inspiração para toda a humanidade.

Através da incorporação das perspectivas desses autores e dos indígenas, podemos ampliar e enriquecer a discussão sobre a descolonização da imaginação social e seus impactos nas comunidades indígenas da região amazônica. Ao reconhecer a diversidade de experiências e conhecimentos presentes nessas comunidades, podemos promover uma abordagem mais inclusiva e sensível aos desafios e potenciais do processo de descolonização. Essa abordagem multidisciplinar e intercultural é fundamental para o avanço dos estudos decoloniais e para a construção de sociedades mais justas e equitativas para todos.

3.2. Vozes Magüta: Narrativas de Descolonização

A descolonização dos imaginários sociais é um processo complexo e multifacetado que envolve a rejeição e a transformação das narrativas dominantes impostas pelo colonialismo. Neste estudo, buscamos compreender as perspectivas dos jovens Magüta sobre esse processo, explorando suas experiências, visões de mundo e estratégias de resistência. A partir das entrevistas realizadas com os jovens da aldeia de Umariçu I, emergiram diversas reflexões que contribuem para uma compreensão mais profunda da descolonização dos imaginários sociais na região amazônica.

Os relatos dos jovens Magüta oferecem uma visão única sobre os desafios e as estratégias de descolonização da imaginação social na prática. Eles descrevem como a imposição de narrativas coloniais nas escolas e na religião tem impactado negativamente sua identidade e autoestima, e como estão se mobilizando para resistir a essas formas de opressão.

Um dos jovens, Bruno, questiona o mito da "descoberta" do Brasil e busca reconstruir uma narrativa histórica que valorize a presença indígena pré-colonial. Outro jovem, Neco, critica a imposição religiosa e destaca a importância da valorização da cultura tradicional na promoção do bem-estar e da identidade dos jovens Magüta.

Um dos temas recorrentes nas entrevistas foi a importância da valorização da cultura e das tradições ancestrais como parte fundamental do processo de descolonização. Os jovens Magüta destacaram a necessidade de resgatar e preservar os conhecimentos tradicionais transmitidos por seus antepassados, reafirmando sua identidade e resistindo à assimilação cultural imposta pelo colonialismo. Como afirmou um dos entrevistados:

"Para nós, jovens Magüta, a descolonização dos imaginários sociais começa com o resgate de nossas tradições e valores ancestrais. É através do conhecimento de nossa história e da valorização de nossa cultura que podemos nos libertar das influências coloniais e afirmar nossa identidade como povo indígena." (Lima, 2021)

Além disso, os jovens Magüta destacaram a importância da educação intercultural como uma ferramenta essencial para a descolonização dos imaginários sociais. Eles enfatizaram a necessidade de uma abordagem pedagógica que valorize e integre os saberes tradicionais indígenas ao currículo escolar, promovendo o respeito à diversidade cultural e o fortalecimento da identidade indígena. Um dos entrevistados expressou:

"A educação intercultural é fundamental para a descolonização dos imaginários sociais, pois nos permite reconhecer e valorizar nossa cultura e nossa história. Precisamos de escolas que respeitem e valorizem os saberes

indígenas, preparando-nos para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo sem perder nossa identidade." (Neco, 2022)

Além disso, os jovens Magüta destacaram a importância da luta política e da mobilização social como formas de resistência e empoderamento frente ao colonialismo. Eles ressaltaram a importância de se engajar em movimentos e organizações que defendam os direitos dos povos indígenas e promovam a justiça social e ambiental. Um dos entrevistados enfatizou:

"Nossa luta não é apenas pela descolonização dos imaginários sociais, mas também por nossos direitos como povos indígenas. Precisamos nos unir e resistir ao avanço do capitalismo e do colonialismo, defendendo nossos territórios, nossas culturas e nossos modos de vida." (Pereira, 2022)

Em resumo, as perspectivas dos jovens Magüta sobre a descolonização dos imaginários sociais destacam a importância da valorização da cultura, da educação intercultural e da luta política como formas de resistência e empoderamento. Suas vozes e experiências oferecem insights valiosos para o avanço dos estudos decoloniais na região do Alto rio Solimões, destacando a importância de se ouvir e valorizar os conhecimentos e as perspectivas dos povos indígenas na construção de um mundo mais justo e igualitário.

Ao dialogar com os autores, bem como com as discussões a partir das perspectivas dos jovens indígenas, é possível enriquecer a compreensão sobre a descolonização dos imaginários sociais e seu impacto na juventude Magüta.

O autor Frantz Fanon, oferece a importância do processo de descolonização e seus efeitos psicossociais. Fanon (1968) argumenta que a descolonização não é apenas um evento político, mas também um processo de libertação mental e emocional das estruturas coloniais internalizadas. Ao analisar os relatos dos jovens Magüta, podemos identificar experiências que ecoam as ideias de Fanon (1968), destacando a importância da resistência cultural e da afirmação da identidade em meio à opressão colonial.

Por outro lado, os autores amazônicos, como Eduardo Viveiros de Castro, oferecem uma visão única das cosmovisões indígenas e sua relação com a descolonização. Viveiros de Castro (2002) propõe uma ontologia ameríndia que desafia as categorias eurocêntricas de pensamento e oferece uma compreensão mais ampla e interconectada do mundo. Ao explorar as narrativas dos jovens Magüta, podemos identificar elementos das cosmovisões indígenas que desafiam as hierarquias impostas pelo colonialismo e promovem uma relação de respeito e reciprocidade com a natureza e com outros seres.

Ao dialogar com esses autores e suas ideias, podemos enriquecer nossa compreensão sobre as experiências dos jovens Magüta e sua luta pela descolonização dos imaginários sociais. Podemos identificar como suas narrativas refletem e contestam as estruturas coloniais, ao mesmo tempo em que afirmam suas identidades e cosmovisões indígenas.

Por exemplo, ao analisar os relatos dos jovens sobre o ritual de iniciação, podemos identificar elementos que ecoam as ideias de Fanon (1968) sobre a importância da libertação mental e emocional. Os jovens descrevem como o ritual não apenas marca sua transição para a idade adulta, mas também fortalece sua conexão com suas raízes culturais e os ajuda a resistir à assimilação cultural imposta pelo colonialismo.

Da mesma forma, ao explorar as narrativas dos jovens sobre sua relação com a natureza e com outros seres, podemos identificar elementos das cosmovisões indígenas propostas por Viveiros de Castro (2002). Os jovens descrevem como sua relação com a terra e com os espíritos ancestrais é central para sua identidade e bem-estar, desafiando assim as visões eurocêntricas que separam os seres humanos da natureza e promovem sua exploração e dominação.

Em suma, ao dialogar com as citações de autores clássicos e amazônicos e com as narrativas dos jovens Magüta, podemos enriquecer nossa compreensão sobre a descolonização dos imaginários sociais e sua importância para a juventude indígena na Amazônia. Esse diálogo nos permite reconhecer as formas de resistência e resiliência dos jovens indígenas e nos inspira a apoiar seus esforços para afirmar suas identidades e cosmovisões em um mundo pós-colonial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ao longo deste artigo, exploramos as perspectivas dos jovens Magüta sobre a descolonização da imaginação, destacando suas experiências, desafios e estratégias de resistência em um contexto marcado pelo legado do colonialismo. Através das vozes desses jovens, pudemos compreender mais profundamente a complexidade das dinâmicas coloniais e suas implicações para as comunidades indígenas na região amazônica.

Uma das principais conclusões que podemos derivar deste estudo é a importância de reconhecer e valorizar as perspectivas indígenas nos debates sobre descolonização e justiça social. Os jovens Magüta oferecem insights valiosos sobre como as narrativas coloniais continuam a moldar suas vidas e identidades, e como eles estão resistindo ativamente a essas influências através de práticas de descolonização da imaginação.

Além disso, este estudo destaca a necessidade de uma abordagem mais inclusiva e holística nos estudos decoloniais, que reconheça a diversidade de vozes e experiências dentro

das comunidades indígenas. Os jovens Magüta não são apenas receptores passivos da colonização, mas agentes ativos de resistência e transformação, cujas vozes devem ser ouvidas e respeitadas em todos os níveis da sociedade.

No entanto, também ficou claro que os desafios enfrentados pelos jovens Magüta são significativos e multifacetados. A colonização dos imaginários deixou um legado de opressão, marginalização e exclusão que continua a impactar suas vidas diárias. Para enfrentar esses desafios, é necessário um compromisso contínuo com a descolonização em todas as esferas da sociedade, incluindo a educação, a política e a cultura.

Por fim, este estudo destaca a importância de uma abordagem participativa e colaborativa na pesquisa com comunidades indígenas. Ao envolver os jovens Magüta como parceiros ativos na pesquisa, pudemos garantir que suas vozes fossem ouvidas e respeitadas de maneira autêntica. Esperamos que este estudo possa contribuir para uma maior conscientização sobre as questões enfrentadas pelos povos indígenas e para a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.

5. REFERÊNCIAS:

- ANZALDÚA, Gloria. **Fronteiras/Borderlands: The New Mestiza**. Aunt Lute Books, 1987.
- ARAUJO, Itamar Neco. **Culturas dos Jovens do Povo Magüta: Descolonização dos Imaginários Sociais, TI Magüta Umariaçu/AM**. Trabalho de Conclusão de Curso - Bacharel em Antropologia, Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constante, 2023.
- CASTORIADIS, C. **As encruzilhadas do labirinto IV. A ascensão da insignificância**. Tradução de Regina Vasconcellos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
- CLEMENTE, Salomão Inácio; CLEMENTE, Santo Cruz Mariano. **Trajetória De Líder Indígena Tikuna: Leonílio Clemente Na Atuação No Movimento Indígena E No Campo Da Política Indigenista. 31ª Reunião Brasileira de Antropologia**. Brasília - DF, 2018.
- FANON, Frantz. **Os Condenados da Terra**. Editora Civilização Brasileira, 1968.
- HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. São Paulo: Centauro, 2006.
- KOPENAWA, Davi, e Bruce Albert. **A Queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami**. Companhia das Letras, 2015.
- KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. Companhia das Letras, 2019.
- POTIGUARA, Eliane. **Cânticos de Amor e Luta**. Editora Mauad X, 2013.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Para uma Sociologia das Ausências e uma Sociologia das Emergências**. Edições Afrontamento, 2002.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. **A inconstância da alma selvagem: e outros ensaios de antropologia**. São Paulo: Cosac Naify. 2002.

EIXO 3 - GESTÃO NA FRONTEIRA AMAZÔNICA

UM OLHAR PARA A TRANS INTEGRAÇÃO: EMPREGABILIDADE NO MERCADO DE TRABALHO EM BENJAMIN CONSTANT-AM

Thiago Aparicio Bitencourt¹Celia Verginia Fernandes Maia²Geise de Góes Canalez³Ciderjânio Farling Salvador da Costa⁴

RESUMO

Esta pesquisa parte de projeto desenvolvido no âmbito do programa de iniciação científica (PIBIC) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Teve como premissa emergir e discutir sobre as dificuldades que o grupo transgênero sofre, frente aos preconceitos ou dificuldades enfrentadas na procura de um emprego, além de mostrar os programas e/ou políticas existentes. A empregabilidade pode ser entendida como um conjunto de competências e habilidades necessárias para que uma pessoa obtenha e mantenha um trabalho ou um emprego. O objetivo do trabalho foi identificar a existência de preconceitos ou dificuldades que as pessoas transgêneras encontram no mercado de trabalho e na empregabilidade. A metodologia empregada foi quali-quantitativa, usando como base de dados o Google Acadêmico e Aplicação de questionários. Como resultado concluiu-se que o objetivo que as pessoas transexuais devem alcançar é o reconhecimento, a identificação como realmente desejam, com base na sua identidade de gênero, além da sonhada vaga de emprego, ou seja, a busca pela empregabilidade. A importância da modificação corporal é o ponto de partida para concretizar esse desejo, a maioria das mulheres trans deseja fortemente o procedimento cirúrgico de transgenitalização, e também obter outros direitos básicos como a mudança de nome e gênero. Como considerações finais tem-se a realidade dessas pessoas na comuna, as entrevistadas conseguiram mostrar alguns dos desafios que muitas dessas pessoas enfrentam no seu dia a dia. A Homofobia e Transfobia existe na sociedade e é encontrada no município Benjamin Constant-AM.

Palavras-chave: Emprego; Transsexualidade; Transfobia; Empregável.

¹ Acadêmico do curso de bacharelado em Administração, Instituto de Natureza e Cultura, Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: thiago.bitencourt@ufam.edu.br.

² Professora Especialista do Instituto de Natureza e Cultura, Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: celiamaia@ufam.edu.br

³ Professora Doutora do Instituto de Natureza e Cultura, Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: gcanalez@ufam.edu.br

⁴ Professor Doutor do Instituto de Natureza e Cultura, Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: ciderjanio@ufam.edu.br

1. INTRODUÇÃO:

De acordo com Minarelli (2010), a palavra empregabilidade é derivada do verbo empregar e ganhou novas dimensões no mundo corporativo. Hoje a empregabilidade tem como conotação mais ampla; designa a condição de ser contratável, seja para um emprego ou para a prestação de serviço auto empregado. A expressão é relativamente nova, mas já consta dos dicionários, e passou a ser citada em livros, artigos e, principalmente, nas conversas entre profissionais, gestores e autoridades governamentais das áreas de educação e trabalho.

A empregabilidade pode ser entendida como um conjunto de competências e habilidades necessárias para que uma pessoa obtenha e mantenha um trabalho ou um emprego. Podem ser entendidas como ações realizadas por pessoas com o objetivo de desenvolver competências e buscar conhecimentos favoráveis à obtenção de uma posição, formal ou informal, no mercado de trabalho.

Sebastião & Constantini (2022) Interpreta que as pessoas transexuais podem ser definidas como aquelas que não se identificam, em graus variados, com os comportamentos esperados e/ou papéis de gênero que lhes são atribuídos à nascença. A construção da identidade de gênero envolve o funcionamento e a expressão do corpo. Dessa forma, a transfobia pode ser entendida como resultado da percepção da construção ativa do corpo, em que a ideia de naturalidade não existe para pessoas trans, cujos corpos são considerados artificiais e construídos.

Benevides (2023) afirma-se que a realidade é que pessoas trans não tem tido a atenção ou a proteção adequada e tampouco se sentem seguras em existir e viver em uma sociedade cissexista, que desumaniza essas existências, incluindo os requintes de crueldade. onde o próprio Estado, governos e agentes público têm sido parte do problema sob diversas óticas. Se faz urgente traçar estratégias de fortalecimento das instituições de luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, a proteção de defensores de Direitos Humanos, e pela garantia da sobrevivência de nossa comunidade em governos patriarcais, machistas e contrário aos direitos das mulheres e das pessoas LGBTQIA +.

O termo “cisgênero” ou “cisgênero” aparece nesse discurso como forma de marcar a diferença de “transgênero” ou “transgênero”. A partir dessas considerações transfeministas, a palavra transgênero surge como um conceito capaz de definir as discrepâncias vivenciadas por transgêneros, travestis, transexuais, entre outras identidades possíveis, levando em consideração as especificidades e determinadas demandas políticas que preocupam esta população, corroborar Bagagli (2016).

Segundo pesquisa da OIT lançada em 10 de novembro de 2021, 93,33% dos entrevistados afirmam que as pessoas trans estão sub-representadas em sua empresa e 87% afirmam que seu local de trabalho quer ser reconhecido por valorizar a diversidade trans. A escuridão da noite é o único espaço autorizado para pessoas trans, denúncia Carvalho (2008), transexual e ativista do movimento LGBTQIA+, Infelizmente, ainda é na calada da noite que se concentra a maior parte das carreiras profissionais e da visibilidade das pessoas trans. É na escuridão da “Noite” que grande parte destas guerreiras ganham o seu “dia”, os preconceitos fazem da prostituição uma solução imediata e rápida.

Portanto, vemos que ainda estamos longe de uma realidade onde a diversidade de corpos seja representada e especialmente respeitada no mercado formal de trabalho. No entanto, procuramos apresentar alternativas viáveis para reduzir os efeitos da transfobia institucionalizada e oferecer mais uma vez às pessoas trans um cenário de respeito e pleno emprego.

Devido ao cenário atual, as pessoas trans enfrentam preconceitos estruturais no mercado de trabalho, que levam ao aumento da taxa de desemprego deste grupo social. Ainda na década de 1980 tornou-se possível, por exemplo, despatologizar a homossexualidade, retirando-a da lista de doenças do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). A sociedade ainda está sob o paradigma de gênero por causa do sexo biológico, ou seja, só existem homens ou mulheres que diferem apenas no determinismo do sexo com que nasceram.

Já as pessoas trans transitam pelo mercado de trabalho autônomo para ganhar uma renda mensal e sobreviver, muitas precisam de qualificação profissional para tentar ingressar no mercado de trabalho formal, mesmo que preconceitos estruturais estejam presentes nas empresas, muitos andam ou empurram. em atividades degradantes como, por exemplo, a prostituição exposta a muitas atividades num esforço para sobreviver e satisfazer as necessidades humanas mais básicas. Estas são, na maioria dos casos, saídas problemáticas para este grupo social.

Em geral, as travestis apresentam baixo nível de escolaridade devido ao abandono escolar precoce por não tolerarem o bullying, a intimidação ou a agressão vivenciadas na escola. A falta de formação profissional reforça as barreiras existentes no mercado de trabalho e aumenta as dificuldades em encontrar emprego fora das esferas tradicionais de atividade profissional em que foram admitidos, alude Teixeira (2008).

De qualquer forma, não é mais adequado o uso do termo “transexualismo”, em razão de o sufixo “ismo” indicar uma conotação patológica, o que nada corresponde com a condição real vivenciada pelos(as) transgêneros(as) corrobora Chaves (2017). Por isso, utilizam-se os termos “transgeneridade” ou “transexualidade”, em virtude de o sufixo “dade” indicar o “modo de ser” consolida o pensamento, Ceccarelli (2013), o que contribui para a extirpação da ideia de que as pessoas trans são mentalmente doentes e poderiam ser “curadas”.

2. JUSTIFICATIVA

Quando abordamos empregos e pessoas trans em Benjamin Constant-AM, ainda falta informação das empresas sobre como lidar e desenvolver a integração das pessoas trans, as políticas públicas e a formação desse grupo de pessoas.

O mercado de trabalho, por sua vez, empurra as mulheres trans para empregos que correspondam às suas características femininas ou que tenham como alvo, digamos, minorias. Aqui estão os empregos: cabeleireiros, cozinheiros, recepcionistas, maquiadores, prostitutas, etc. Sugerimos que estas atividades sejam atividades sociais atribuídas às mulheres, historicamente menos valorizadas e menos remuneradas. Grande parte desse público, além de sofrer com a transfobia, também sofre com racismo por causa da cor da pele, algo estrutural na sociedade, machismo contra mulheres trans e cis.

Ressalta-se que este é um grupo que representa pelo menos 10-20% da população brasileira. Em 2018 o Amazonas ficou em décimo primeiro lugar no ranking estadual divulgado pela ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil), em 2019 foi o nono na lista, em 2020 caiu para o décimo sexto lugar, em 2021 foi o décimo no ranking, lá foram um total de 781 assassinatos de pessoas trans no Brasil, atualmente no ranking da ANTRA, o Amazonas está em sexto lugar.

Folle, (2021), assegura que:

Não existem, até o momento, estudos que apontem a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil. Com uma breve pesquisa na internet, encontra-se uma variedade de reportagens e artigos afirmando que a expectativa dessa população é de 35 anos. Não é possível, no entanto, rastrear a origem desse dado. Muitos creditam a informação à ANTRA, a qual, igualmente, não informa de maneira clara a fonte desse número. O que se sabe, é que, com base no estudo já citado, que rastreia o número de mulheres trans e travestis mortas de maneira violenta no Brasil, a idade média das vítimas foi de 29,5 anos em 2020.

O período em que a ANTRA começou a realizar esta pesquisa, entre 2017 e 2022, resultou em um total de 912 (novecentos e doze) assassinatos de brasileiros trans e não binários. Com 131 casos em 2022; 140 casos em 2021; 175 casos em 2020; 124 casos em 2019; 163

casos em 2018 e; 179 casos em 2017 (ano com maior número de assassinatos de pessoas trans na série histórica).

A média dos anos analisados pela ANTRA nesta pesquisa (2008-2022) foi de 121 homicídios/ano. Olhando para 2022, com 131 casos detectados, vemos que continua 8% superior à média de homicídios em termos absolutos. Este valor é superior à diminuição do número total de homicídios, que foi de 6% em relação a 2021.

Em 2017, o número de homicídios anuais continua superior à média de casos. O ano de 2022 revelou também um aumento de 126% face a 2008, ano em que a ONG Transgender Europe (TGEU) iniciou a vigilância global e que teve o menor número de casos notificados, passando de 58 homicídios em 2008 para 131 em 2022. Todos os anos, desde então, os números têm sido maiores do que quando foram considerados os dados da análise inicial.

No mesmo período entre os anos examinados nesta pesquisa, 2008-2022, podemos observar uma sequência de 8 oscilações do aumento do número de casos, com média acumulada de 25%, enquanto as oscilações da diminuição de 14% foram identificadas referentes às 6 reduções nos dados obtidos durante a pesquisa ANTRA, diz Benevides (2023).

3. OBJETIVO GERAL:

Identificar a existência de preconceitos ou dificuldades que as pessoas transgêneras encontram no mercado de trabalho e na empregabilidade.

4. METODOLOGIA:

A área de estudo é o município de Benjamin Constant - AM que possui extensão territorial de 8.705,441 km², e a população de 37.648 habitantes (IBGE, 2022), localizada no sudoeste Amazonense, microrregião do Alto Solimões, distante da capital Manaus 1.118 quilômetros por via fluvial (IBGE, 2022).

A abordagem de pesquisa quali-quantitativa apresentada por Knechtel (2014, p. 106); “[...] interpreta informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e dados qualitativos por meio de observação, interação participativa e interpretação do discurso (semântico) dos sujeitos.” As pesquisas qualitativas e quantitativas não são antagônicas, pelo contrário, são complementares e permitem uma melhor compreensão dos fenômenos estudados.

Nessa perspectiva, parece que a diferença entre as duas abordagens é uma diferença de substância e não de hierarquia como afirma Minayo (2009). Segundo o autor, a abordagem quantitativa trabalha com estatística para criar padrões abstratos ou para descrever fenômenos regulares e repetidos externos ao assunto. Já a abordagem qualitativa se dedica à inteligência,

às aspirações, às crenças, aos valores e às atitudes. Assim, o objetivo da pesquisa qualitativa não pode ser quantificado. Contudo, isso não significa que a abordagem quantitativa seja hierarquicamente superior à qualitativa, porque fornece dados “objetivos e científicos”.

Como base de dados do Google Acadêmico, foram pesquisados, programas, políticas, entre outros, relacionados à empregabilidade, de forma mais crítica, em relação à interação e inserção desse trabalhador no meio social e econômico de Benjamin Constant, fortalecendo assim sua dignidade.

Foi aplicado em campo um formulário de pesquisa, dividido em duas partes, apêndices A e B, O Apêndice (A) contém o formulário de consentimento Livre informado para pesquisa, o Apêndice (B) contém 14 perguntas destinadas a transexuais.

O dinheiro resultante afetará a sua vida e a da sua família e será um meio de integração social. Assim, um desempregado não só têm dificuldades financeiras, mas também está ausente da sociedade, interferindo assim na sua vida social. Foi exibido um público de pessoas com diferentes níveis de escolaridade. Além de conversarem com mulheres trans, muitas lésbicas com identidade de gênero masculina não se identificam como homens trans, muitas não estão familiarizadas com os homens trans. As mulheres trans contatadas responderam adequadamente ao formulário, sua posição no mercado de trabalho varia de acordo com sua identificação.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Prado e Dangelo (2017) Refere-se ao estado de direito democrático em que a pluralidade da diversidade, inclusive de gênero, deve ser tratada na sociedade como meio para atingir um dos objetivos da República Federativa do Brasil, a saber, a promoção do bem de todos sem qualquer forma de preconceito.

Pessoas trans de Benjamin Constant-AM foram contatadas para responder um formulário com perguntas voltadas para empregabilidade, mercado de trabalho e pessoas trans. A Tabela 1 apresenta as questões e o número de respondentes.

Tabela 1 - Um conhecimento Empírico Trans e o Bajubá LGBTQIA +

PERGUNTAS	Entrevistada/o Amapô	Entrevistada/o Poc	Entrevistada/o Acué
Qual nível de escolaridade?	Ensino Médio completo	Ensino Completo	Ensino Superior em andamento
Ouviu falar sobre Empregabilidade?	SIM	NÃO	SIM

Você se identifica como pessoa transgênera ou travesti?	SIM	SIM	SIM
Você participa de grupos que discutem sobre leis para pessoas transexuais?	SIM	NÃO	NÃO
O que pensa sobre o mercado de trabalho em Benjamin Constant para transgêneros?	“ Eu sou evolução dentro de Benjamin Constant, por ser a primeira trans a exercer um cargo em um órgão público “	“ Normal, dão mais respeito e oportunidades em Benjamin Constant”	“ A probabilidade de emprego é pouco, por causa do preconceito”
Existem organizações que realizam eventos em Benjamin Constant? sobre “ O Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e a Transfobia (17/MAIO) & Dia da Visibilidade Trans no Brasil (24/JAN)”.	“ Dificuldades da própria classe para realizar esses eventos”	Não	Não soube responder.
Já sofreu preconceito por ser transexual?	SIM	SIM	SIM
Qual a dificuldade que você encontra quando procura emprego?	“ Não tive dificuldades em encontrar emprego”	“ Não tive”	“ Não tive dificuldades”
Possui renda fixa?	SIM	SIM	SIM (Auxílios da UFAM)
Já procurou no escuro da noite uma forma de ganhar dinheiro?	“ Sim, foi meu primeiro emprego. Na prostituição proporciona mais dinheiro “	NÃO	NÃO
Sabe se existem leis orgânicas no Município voltadas à proteção, bem-estar e capacitação de pessoas transexuais para o mercado de trabalho?	“ NÃO EXISTE”	“ NÃO SEI”	“ NÃO SEI”
Possui documentos com retificação de nome e gênero?	SIM	NÃO	“Dei entrada neles”
Possui emprego?	SIM	SIM	NÃO

Trabalhou como autônomo?	SIM	SIM	SIM
--------------------------	-----	-----	-----

Fonte: Bitencourt (2023).

Quanto às três mulheres trans entrevistadas, apenas uma não sabia o que era empregabilidade, durante a entrevista falei e expliquei o tema.

Ficou comprovado que não existem políticas públicas voltadas para esse público, com exceção de programas de correção de nomes sociais em sua documentação, e que este foi um avanço para esta classe social em Benjamin Constant-AM.

O uso do bajubá foi um contínuo uso da classe LGBTQIA+, usado no privado pelo público. Ou seja: as palavras saem do ambiente privado LGBTTT e passam a circular em novelas, músicas, programas de comédia, séries de TV e redes sociais (Facebook, Twitter, etc.), como: bophe, poc, abalou, erê, odara, amapô, acué. O que antes era encoberto através de um ambiente privado (exclusão e marginalização), passa a circular no espaço público, o que demonstra e reflete o caráter de constante mudança e adaptação ao ambiente social e cultural em que os sujeitos utilizam a língua, corroborando com Andrade (et al, 2018.)

Amapô é uma mulher trans negra, nascida em Benjamin Constant, com idade entre 25-30 anos e ensino superior incompleto. Afirma que a prostituição continua a ser a melhor forma de ganhar dinheiro para satisfazer as suas necessidades, mesmo que tenha um emprego e um salário mínimo. Ressaltaram que não existem leis orgânicas para o bem-estar, proteção e qualificação desse público.

Poc é uma mulher trans, nascida no Peru, com idade entre 25-35 anos, veio buscar trabalho no município, ao chegar foi acolhida por seus conterrâneos e tirou documentos brasileiros para permanência na cidade. Suas características femininas fizeram arranjar um emprego em um restaurante como cozinheira. Sua renda fixa vem de seu trabalho no restaurante.

Acué é uma mulher trans indígena, nascida na comunidade de João de Veneza, pertencente ao território do município de pesquisa. Com idade entre 25-30 anos. Cursando Graduação em Letras: Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura Espanhola pela Universidade Federal do Amazonas. Sua renda atual é do Programa Bolsa Permanência, financiado através do MEC.

A qualificação dessas mulheres transgêneras tem dado passos lentos para elas estarem diretamente ligadas ao mercado de trabalho local, muitas precisam apoiar políticos para trabalhar dentro de órgãos públicos, sendo um tipo de comércio vender a imagem de Mulher Trans.

Quanto ao movimento LGBT no município, vi que o principal erro é da própria classe, eles fingem que o preconceito está entre eles, mas quando alguém consegue se posicionar dignamente. Nas datas comemorativas a associação ABLGBT do município Organizando atividades como gincana para a turma, vemos algum esforço de luta pelos direitos à diversidade, ainda em andamento e avançando lentamente, a falta de organização e o preconceito da própria comunidade faz com que o progresso da guerra seja pouco visível.

Durante a pesquisa fui até a Câmara Municipal de Benjamin Constant para verificar se existia uma lei para essas pessoas, o resultado foi que não havia nenhum projeto ou proposta de lei para essas pessoas, no dia 18 de outubro de 2023 pedi para falar na Tribuna Popular da Câmara Legislativa, na sessão do dia 19 de outubro do ano civil de 2023, às 19h40.

Ao utilizar a Tribuna, abordei questões como o preconceito que essas pessoas sofriam no município e a falta de atenção que não prestavam à Câmara Municipal de Benjamin Constant. Nas figuras 1 e 2 mencionei a Declaração Universal dos direitos humanos, onde todos gozem de liberdade de expressão e de pensamento. Além da menção ao Decreto 8.727/(2016) que passou a ser reconhecido, nas funções e órgãos públicos federais, as travestis e transexuais são reconhecidas pela sua identidade de gênero e referidas pelo seu nome social.

Figura 1.

Fonte: Barbosa (2023)

Figura 2.

Fonte: Barbosa (2023)

Propus uma fusão entre a Comissão de Equidade de Gênero, existente na Universidade Federal do Amazonas, que tem o comitê local no Instituto Natureza e Cultura, que trabalha o tema abordado, para a realização de pesquisas que visem a formulação de uma lei orgânica ou de um projeto de qualificação e bem-estar destas pessoas .

Na cidade, os empregos mais fáceis de encontrar são os de cozinheira, manicure e cabeleireira para essas pessoas. As pessoas transexuais têm o direito de serem respeitadas pela sua identidade de gênero e devem ter igualdade de acesso ao mercado de trabalho, uma vez que

a maioria das pessoas transexuais tem empregos informais ou praticam prostituição devido a preconceitos socialmente relacionados com a sua identidade de gênero.

Contudo, vivemos numa sociedade com valores morais antigos e contraditórios, curvando-se por vezes a princípios religiosos que vão além da laicidade do Estado, sobretudo com a presença de bancos religiosos nas diversas esferas do poder legislativo, o que na maioria dos casos estigmatiza pessoas transexuais e impedir a realização dos seus direitos protegidos pela Constituição, incluindo a sua integração no mercado de trabalho de acordo com Prado e Dangelo (2017).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O objetivo que as pessoas transexuais devem alcançar é o reconhecimento, a identificação como realmente desejam, com base na sua identidade de gênero. A importância de modificar seu corpo é o ponto de partida para concretizar esse desejo, a maioria das mulheres trans desejam fortemente o procedimento cirúrgico de transgenitalização, cirurgia de troca genital, também para obter outros direitos básicos essenciais como a mudança de nome e gênero em seu corpo. documentos de identificação.

A Prefeitura de Benjamin Constant e a Câmara Municipal pretendem estudar formas de ajudar essas pessoas, bem como leis orgânicas para esta classe marginalizada da sociedade. Para este grupo, por não seguirem as regras estabelecidas como “normais” na sociedade e por se vestirem ou se comportarem de forma diferente da forma como os heterossexistas as colocam, as pessoas trans são submetidas a um grande processo de exclusão, até mesmo no mercado de trabalho, que conduzem a perda da vida, o processo de desenvolvimento e eficácia da dignidade.

O mercado de trabalho, por sua vez, empurra as mulheres trans para empregos que correspondam às suas características femininas ou que tenham como alvo, digamos, minorias. Aqui estão os empregos: cabeleireiros, cozinheiros, recepcionistas, maquiadores, prostitutas, etc. Sugerimos que estas atividades sejam atividades sociais atribuídas às mulheres, historicamente menos valorizadas e menos remuneradas. Grande parte desse público, além de sofrer com a transfobia, também sofre com racismo por causa da cor da pele, algo estrutural na sociedade, machismo contra mulheres trans e cis.

A integração destas pessoas no mercado de trabalho será difícil se não houver formação para estas pessoas, além do desinteresse de algumas delas, desde que conduzem à vitimização, sendo percebidas e marginalizadas na sociedade, sabendo que o Brasil é o país que mais mata. Portanto, realmente deveria haver leis que pudessem ajudar essas pessoas.

O emprego deveria ser mais abordado no município, tanto para pessoas trans como para empresas, a existência de sites que apoiam a criação de organizações seria uma motivação para os empregadores empregarem essas pessoas e não se afastarem para os locais de trabalho que marginalizam o gênero feminino.

Assim, esta pesquisa pode fornecer informações atuais sobre a falta de capitulação, sem vitimizar o tema tratado, mas trazendo um debate de autores que podem ajudar a esclarecer as dúvidas dos sujeitos, o cotidiano do mercado de trabalho é difícil para todos os indivíduos, a percepção do Estado. o objectivo do bem-estar comum de todos está longe da realidade, enquanto os dados mostram uma realidade que está fundamentalmente longe de ser um lugar seguro para estas pessoas.

Ao final, a pesquisa mostrou a realidade dessas pessoas no município, os entrevistados conseguiram mostrar alguns dos desafios que muitas dessas pessoas enfrentam no seu dia a dia. Os preconceitos existem na sociedade e são encontrados na comuna Benjamin Constant-AM.

6. REFERÊNCIAS:

ANDRADE, Karylleila Santos; GONÇALVES, Sheila de Carvalho P.; PORTO, Filipe; SILVA ANDRADE, Luciana C. e. **BAJUBÁ: LINGUAGEM DE GRUPO LGBTT COMO REPRESENTAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA E CULTURAL. DESAFIOS** - Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 36–46, 2018.

BRASIL. **DECRETO Nº 8.727/2016 - DISPÕE SOBRE O USO DO NOME SOCIAL E O RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE GÊNERO DE PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.** Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em:
<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=8727&ano=2016&ato=16aAzYU1EeZpWT47c>. Acesso em: 10 mai. 2024.

BENEVIDES, Bruna G. **Dossiê: assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2022/ ANTRA** (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) – Brasília, DF: Distrito Drag; ANTRA, 2023.

CARVALHO, Evelyn. **Sexualidades, corporalidades e transgêneros: narrativas fora da ordem** ST. 16, 2008.

CECCARELLI, Paulo Roberto. **Transexualidades**. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013.

CHAVES, Débora Caroline Pereira. **Afinal, quem sou eu para o Direito? Reflexões sobre a tutela do transgênero no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022, **Área da unidade Territorial**, Benjamin Constant, 2022.

KNECHTEL, Maria do Rosário. **Uma abordagem teórico-prática: Metodologia da pesquisa em educação dialogada.** Curitiba: Intersaberes, 2014.

MINARELLI, José Augusto. **Empregabilidade: Como entrar, permanecer e progredir no mercado de trabalho.** 25ª Edição. São Paulo: Editora Gente, 2016.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Construção de indicadores qualitativos para avaliação de mudanças.** Revista Brasileira de Educação Médica, v. 33, p. 83-91, 2009.

PRADO, Anna Priscylla Lima; DANGELO, Isabele Bandeira De Moraes. **A inclusão no mercado de trabalho da pessoa transgênero e a “dolorosa” arte de ser normal.** Revista de Gênero, Sexualidade e Direito, Brasília, v. 3, n. 1, p. 58-78, 2017.

SEBASTIÃO, Thaís Fernandes; CONSTANTINI, Ana Carolina; DE CAMPOS FRANÇOZO, Maria de Fátima. **Mulheres transgênero: suas narrativas sobre saúde, voz e disforia.** Distúrb. Comun, p. 54938-54938, 2022.

TEIXEIRA, Flávia do Bonsucesso. **L'Italia dei Divieti: entre o sonho de ser européia e o babado da prostituição.** Cadernos pagu, p. 275-308, 2008.

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO: ANÁLISE NO CONTEXTO NA ÁREA DA GESTÃO NA FRONTEIRA AMAZÔNICA

Kelbin Isla Navarro¹
Geise de Góes Canalez²

RESUMO

Este trabalho é resultado das pesquisas realizadas no Programa de Iniciação Científica da UFAM e Trabalho de Conclusão de curso, com o objetivo em analisar a produção das linhas do conhecimento científico sob a luz da área temática Gestão na fronteira Amazônica. O trabalho foi executado através de um recorte realizado no banco de dados compilados sobre a produção de trabalho de conclusão de curso e monografias do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga da Universidade do Estado do Amazonas (CESTB/UEA), Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Teses, Dissertação e Artigos científico. Para a realização das análises desta área temática, realizou-se um desdobramento em dez subáreas do conhecimento científico: 1) Indígena, 2) Gestão, 3) Administração, 4) Tríplice Fronteira, 5) Empreendedorismo, 6) Logística, 7) Inovação administrativa, 8) Marketing, 9) Terceiro Setor, e 10) Negócios. Essas análises, demonstraram que 13,13% (353) dos trabalhos analisados relacionaram-se com a linha temática “Gestão na Fronteira Amazônica”, uma das áreas temáticas principais do I FORGIN. Os resultados deste estudo, são inovadores e inéditos, pois não encontrados estudos semelhantes no Brasil, no Amazonas e no Alto Solimões, destacando a importância deste trabalho.

Palavras-chave: Administração; Ensino Superior; Pós-graduação; Tríplice Fronteira; Amazônia.

¹ Acadêmico de graduação em Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente, Instituto de Natureza e Cultura, Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: kelbinsaraiva20@gmail.com.

² Professora Doutora do Instituto de Natureza e Cultura, Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: gcanalez@ufam.edu.br

1. INTRODUÇÃO:

O presente trabalho é fruto de pesquisa realizada no âmbito do Programa de Iniciação Científica (PIBIC) da UFAM e do Trabalho de Conclusão de Curso, com coletas de informações no período entre 2021 e 2023, com financiamento da FAPEAM, integrado ao grupo de pesquisa CNPq “Núcleo de Etnoecologia na Amazônia Brasileira (NETNO)”, no contexto do “Observatório da Conservação Ambiental do Alto Solimões”.

O conhecimento científico gerado e analisado por meio do PIBIC tem revelado a importância das pesquisas conduzidas por acadêmicos e professores locais, além de outros pesquisadores de lugares diferentes, que realizam suas pesquisas nessa região do Alto Solimões. Esses estudos não apenas contribuem para o avanço do conhecimento, mas também incentivam outras pessoas a ingressarem na produção científica, fornecendo uma base teórica sólida para diversas áreas de pesquisa.

Desse modo, este trabalho vem para consolidar os estudos iniciais no sentido de ampliar as análises sobre os dados coletados em relação aos estudos produzidos com linhas temáticas do conhecimento científico, por instituições locais e externas na fronteira amazônica.

O Alto Solimões está situado na mesorregião sudoeste do Amazonas e abrange os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutai, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins. Esses municípios estão localizados na faixa de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru (Canalez, Rapozo e Coutinho, 2020, p.3).

Nos municípios do Alto Solimões estão localizados campus permanentes de ensino superior da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em Benjamin Constant e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) em Tabatinga e em alguns municípios existem pólos/núcleos da UEA (São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, entre outros). Além disso, existem instituições particulares de ensino superior como UNIP e FAMETRO.

Na região do Alto Solimões a produção de conhecimento científico nas instituições de ensino técnico e superior é iniciado ainda nos ciclos básicos iniciais, por meio dos programas de iniciação científica, publicação de artigos científicos em eventos e revistas e dos trabalhos de conclusão de curso. Além disso, existem cursos de pós-graduação *latu sensu* (especialização) e *strictu sensu* (mestrado e doutorado), em instituições conveniadas, principalmente junto à UFAM, IFAM e a UEA.

As instituições possuem repositórios online e bibliotecas físicas onde se encontram reunidos as produção científica, também existem repositórios Web of Science, ou seja, espaços

virtuais utilizados como ferramenta de busca a trabalhos científicos como teses, dissertações e artigos científicos. Diante disso, o trabalho tem como objetivo em analisar a produção das linhas do conhecimento científico sob a luz da área temática Gestão na fronteira Amazônica.

Isso, a partir da coleta, catalogação, compilação, armazenamento e disseminação dos resultados, proporcionou a visibilidade do conhecimento científico e intelectual gerado pelos pesquisadores da região do Alto Solimões e os externos.

O motivo que estimulou a escolha do tema do projeto foi o fato de estar trabalhado com esse assunto no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) no período de 2021 – 2023 e ter ampliando para o Trabalho de Conclusão de Curso.

Assim sendo, é importante ter estudos que tratem desse tema para que possamos perceber como está o funcionamento a pesquisa na região do Alto Solimões e na área da Tríplice Fronteira Amazônica, pelos pesquisadores locais e externos, as oportunidades que os programas de pós-graduação oferecer e as linhas de investigações.

Nesse sentido, entende-se que estudar a gestão na fronteira amazônica, por meio da produção do conhecimento no Alto Solimões é atuar no: Desenvolvimento da base de Ciência, Tecnologia e Inovação; Estímulo à Comunicação Científica e Consolidação de Parcerias Colaborativas.

2. METODOLOGIA:

O trabalho foi executado através de um recorte realizado no banco de dados compilados sobre a produção de trabalho de conclusão de curso e monografias dos curso do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga da Universidade do Estado do Amazonas (CESTB/UEA), Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Teses, Dissertação e Artigos científico. Para tanto foram usadas palavras indexadoras contendo termos nas áreas temáticas sobre: Indígena, Territórios Indígenas, Fronteira, Gestão (Pública, Privada, Pessoas, Organizacional, Financeira, Empreendimento) Administração, Conflito de Territórios, Tríplice Fronteira, Inovação, Marketing, Terceiro Setor, Logística, Negócios em Fronteira e Empreendedorismo na Fronteira Amazônica. Com isso, foi filtrando os trabalhos, usando-se a função de filtro no programa Excel® aplicando aos títulos dos TCC e monografias, Teses, Dissertação e Artigos Científico, filtrando as palavras indexadoras de acordo com a terceira área temática “Gestão na Fronteira Amazônica” do I FORGIN.

Com os bancos de dados, que foram utilizados para filtrar dados para esses estudos, foram reorganizado, corrigidas as inconsistência das informações em uma nova planilha do

programa do Excel®, para realiza as análises quantitativa, tais como: os cursos das instituições superiores envolvidas, local da realização da pesquisa, armazenamento dos dados, instituições com índice maior de produção, quantitativo de número de dados analisado por tipo de documento e ano de realização das pesquisas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O Centro de Estudos Superiores de Tabatinga – CESTB/UEA, foi implantado no município de Tabatinga em 2001, há 22 anos vem contribuindo na formação superior no Alto Solimões. Atualmente, a CESTB/UEA, oferta cinco cursos de graduação permanentes, todos de licenciaturas (Matemática, Geografia, História, Ciências Biológicas e Pedagogia), oferta alguns cursos temporários conforme a demanda (Direito Ambiental, Tecnologia em gestão do Turismo, Educação Física, Conservação de Recursos Naturais), dois cursos modulares de formação de professores (Intercultural em Pedagogia e o PARFOR, (Navarro e Canalez, 2023, p. 3).

A Universidade Federal do Amazonas é a instituição de ensino superior mais antigo do Brasil, fundada em 1909 na capital do Amazonas. Hoje, com 114 anos de história. No município de Benjamin Constant o Instituto de Natureza e Cultura (INC) da UFAM completa 17 anos de existência, formando acadêmicos e transformando a vida no Alto Solimões. O INC/UFAM, oferta seis cursos permanentes de graduação sendo dois bacharelado (Administração e Antropologia) e quatro de licenciatura (Ciências de Biologia e Química, Ciências Agrárias e do Ambiente, Língua Portuguesa e Espanhola, e Pedagogia).

Para a realização das análises desta área temática (Gestão na Fronteira Amazônica), realizou-se um desdobramento em dez subáreas do conhecimento científico: 1) Indígena, 2) Gestão, 3) Administração, 4) Tríplice Fronteira, 5) Empreendedorismo, 6) Logística, 7) Inovação administrativa, 8) Marketing, 9) Terceiro Setor, e 10) Negócios.

Para a realização das foram analisados nos bancos de dados de TCC e Monografias, Teses, Dissertação e Artigos Científicos, que no total foram 2.687 dados, usando filtro com palavras indexadoras, que resultou em 353 trabalhos relacionados as dez subáreas do conhecimentos, que corresponde a 13,13% do total dos trabalhos compilados nos bancos de dados (Figura 1).

Figura 1 – Porcentagem de trabalhos analisados: trabalho de conclusão de curso, tese, dissertação e artigo científico.

Fonte: Levantamento de dados (2021-2023)

a. Análises dos Trabalhos de Conclusão de Curso e Monografia do INC/UFAM e CESTB/UEA

Para as análises, foi filtrado em dois banco de dados com 2.401 trabalhos compilados, que sendo 1.121 do Instituto de Natureza e Cultura – UFAM que resultou em 203 trabalhos, que condiz com 18,25% do total dos dados e 1.280 trabalhos de monografias do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga – UEA, que gerou em 71 monografias, que representa 5,54% do total, com isso, os dois banco de dados, totalizou em 274 trabalhos relacionados com as dez subáreas de estudo, que corresponde a 11,41% do número total de trabalhos de conclusão de curso e monografias (Figura 2).

Figura 2 – Porcentagem do quantitativo de trabalhos de conclusão de curso do INC/UFAM e BESTB/UEA.

Fonte: Levantamento de dados (2021-2022)

Os trabalhos de conclusão de curso e monografias gerou resultado para as dez subáreas definidas deste estudo (Figura 3). Com 43% a área sobre a linha de conhecimento sobre os indígenas se destacou, seguida pela área de gestão com 20%, nessa linha envolve gestão pública, privado, organizacional, pessoas e financeira e em seguida vem com 9% Tríplice Fronteira.

Figura 3 – Porcentagem de acordo com as dez subáreas analisadas com os trabalhos de conclusão de curso e monografias

Fonte: Levantamento de dados (2021-2022)

Os cursos de graduação do INC/UFAM, mostrou resultado para as dez subáreas, com destaque para bacharelado em Administração com 59% dos trabalhos, que se distribuir com as linhas do conhecimentos, seguida pelos curso de bacharel em Antropologia com 12% e o curso de licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente com 3% (Figura 4-A). Já no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga – UEA, o curso de licenciatura em Pedagogia se destacou com 30% dos 71 trabalhos que foram analisados, que se relacionaram com as subáreas estudadas, seguida pelo curso modular em pedagogia intercultural com 25% e logo em seguida pelo curso em licenciatura em letras com 17% (Figura 4-B).

Figura 4 – Cursos de graduação das instituições de ensino superior: **A)** Instituto de Natureza e Cultura – UFAM; **B)** Centro de Estudos Superiores de Tabatinga - UEA

Fonte: Levantamento de dados (2021-2022)

Para a realização dos trabalhos, foram realizados nos municípios que compõe o Alto Solimões, com isso, no Instituto de Natureza e Cultura – UFAM, o município de Benjamin Constant com 68% dos trabalhos, em seguida com 16% o município de Tabatinga e Atalaia do Norte com 6% (Figura 5 - A), o item que contém 2% do Alto Solimões, significa que a pesquisa foi realizada em mais de um município. Já no CESTB/UEA (Figura 5 - B), os municípios que se destacaram como campo de pesquisa dos trabalhos, foi Tabatinga com 66%, por motivos da universidade está implantada no município, pela acessibilidade ao campo de investigação, dificuldade de descolamento para outras localidades, recursos financeiros, em seguida tem 17% dos investigações que não foi possível identificar o município que foi feito a pesquisa, por não está descrito no resumo e nem na metodologia dos trabalhos que foram compilados, logo em seguida o Alto Solimões com 9% (pesquisa feita em dois ou mais municípios) e o município de Benjamin Constant com 6%.

Figura 5 – Local de realização das investigações dos trabalhos de conclusão de curso e monografias: A) Instituto de Natureza e Cultura – UFAM; B) Centro de Estudos Superiores de Tabatinga – UEA.

Fonte: Levantamento de dados (2021-2022)

O local de armazenamento desses documentos nas duas instituições de ensino superior, demonstrou diferentes resultados no Instituto de Natureza e Cultura – UFAM (Figura 6 – A), o repositório institucional online, se destacou com 76 dos trabalhos depositados na plataforma, em seguida a biblioteca online (documentos em arquivos no pen-drive da bibliotecária) com 36 trabalhos e 33 nas coordenações de cursos da instituição. No Centro de Estudos Superiores de Tabatinga – UEA (Figura 6 – B), os dados que foram analisados, 85% estão na biblioteca física, que pode ser feita consulta local na instituição e 4% estão armazenados no repositório institucional, que podem ser acesso pela plataforma e fazer download.

Figura 6 – Armazenamento dos trabalhos de conclusão de curso e monografias: A) Instituto de Natureza e Cultura – UFAM; B) Centro de Estudos Superiores de Tabatinga - UEA

Fonte: Levantamento de dados (2021-2022)

De acordo com os trabalhos, foi feita análises em porcentagem dos trabalhos desenvolvidos de acordo com o período dos dados, no INC/UFAM os trabalhos analisados, foram do período de 2010-2023, com isso, a (Figura 7 – A), o ano de 2023 se destacou com 16% das investigações desenvolvidas, em seguida tem o ano de 2021 com 10% e 2013 com 9%. Já na (Figura 7-B), no CESTB-UEA, o ano que se destacou com maior número de produção

foi 2014 com 35%, em seguida o ano de 2016 com 21% e 2012, 2017 e 2018 corresponderam com 7% das investigações das subáreas deste estudo.

Figura 7 – Porcentagem do quantitativo de trabalhos desenvolvidos por ano: **A)** Instituto de Natureza e Cultura – UFAM; **B)** Centro de Estudos Superiores de Tabatinga – UEA.

Fonte: Levantamento de dados (2021-2022)

b. Análises dos trabalhos de tese, dissertação e artigo científico

Foi realizado filtragem no banco de dados com 286 dados de tese, dissertação e artigo científico com palavras indexadoras, que resultou em 79 trabalhos voltados as subáreas do conhecimento. De acordo com o banco de dados, 77 são de tese, que 41,55% (32 trabalhos) com investigações relacionados com algumas áreas de conhecimento deste estudo, dissertação com 20,80% (31 trabalhos) e artigo científico com 26,66% (16 trabalhos).

Nos trabalhos de teses, os dados correspondeu quatro subáreas (Inovação Administrativa, Gestão, Tríplex Fronteira e Indígena), na (Figura 8-A), a subárea sobre temáticas indígenas se destacou com 53%, em seguida com 41% tríplex fronteira. Na (Figura 8-B), são as instituições que mais desenvolveram tese nas quatro subáreas que teve resultado, a UFAM foi que se destacou com 44%, seguida universidade de Brasília (UnB) com 10% e a UNICAMP com 7% das investigações de teses.

Já na (Figura 8-C), são resultados a dissertação, que de acordo com a quantidade de trabalhos filtrados, gerou dados para cinco subáreas, tais: Indígena, Gestão, Tríplex Fronteira, Empreendedorismo e Inovação Administrativa. Com isso, 48% dos trabalhos estão relacionados com a tríplex fronteira, que trabalharam diversas áreas do conhecimento deste campo de investigação, em seguida com 26% foram com temas indígenas e 16% pesquisas na área de gestão (pública, privada, administrativa, pessoas, financeira e organizacional). Na (Figura 8-D), nas instituições que mais realizaram trabalhos de dissertação, a UFAM se destacou novamente com 61% das pesquisas que foram desenvolvidas, em seguida a UEA com 13% e a

universidade de Brasília (UnB) com 6% das investigações sobre temas das subáreas deste estudo.

Figura 8 – Análises dos trabalhos de tese e dissertação: **A)** Subáreas de tese; **B)** Instituições dos trabalhos de tese; **C)** Subáreas de dissertação; e **D)** Instituições de dissertação.

Fonte: Levantamento de dados (2022-2023)

Durante o período de 1992-2023 dos trabalhos de Teses, houve altos e baixos no volume de produção de trabalhos relacionados as subáreas do estudo, o ano de 2019 foi que teve destaque com 16% das investigações, em seguida o ano de 2022 com 13% e 2018 com 9%, esses foram os anos com maior número de trabalhos de doutorado produzido com as quatro subáreas que gerou dados para as análises (Figura 9-A). Já com os trabalhos de mestrados (Figura 9-B), o ano com maior número foi 2018 com 26% das pesquisas de dissertação, seguida pelos anos de 2016 com 16% e 2014 e 2017 que corresponde a 10%.

Figura 9 – Quantitativo em porcentagem do número de trabalhos desenvolvidos: **A)** Tese; **B)** Dissertação

Fonte: Levantamento de dados (2022-2023)

Nos programas de pós-graduação de doutorado, resultou em 21 programas em diversas áreas, com destaque para a área em Sociedade e Cultura na Amazônia com 34%, seguida a área da Educação com 6%, os demais programas corresponderam com 3% das investigações das teses que foram analisadas (Figura 10).

Figura 10 – Porcentagem dos cursos dos programas de pós-graduação (Doutorado)

Fonte: Levantamento de dados (2022-2023)

Nos programas de pós-graduação em mestrados, resultou em 19 áreas de investigação de estudos, o programa em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e Sociedade e Cultura na Amazônia se destacaram com 13% das pesquisas, seguida pelo programa em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais com 10% (Figura 11).

Figura 11 - Porcentagem dos cursos dos programas de pós-graduação (Mestrado)

Fonte: Levantamento de dados (2022-2023)

Nos artigos científicos, os 16 dados que foram analisados, resultou em três das dez subáreas deste estudo, que foram 62% com temáticas indígena, gestão e tríplice fronteira com 19% (Figura 12-A), em relação aos eventos de publicação desses artigos, foram 12 eventos, porém, a revista Mundo Amazônico se destacou com 31% dos artigos publicados, seguida pela revista Terceira Margem Amazônica e outros eventos tiveram a mesma porcentagem de 6% dos trabalhos publicados (Figura 12-B).

Figura 12 – Porcentagem dos artigos científicos: **A)** subáreas do conhecimento; **B)** Eventos e revistas de publicação

Fonte: Levantamento de dados (2022-2023)

Os anos que foram do período de 2010-2021, com alto e baixo volume de publicação de acordo com as três subáreas que foram analisadas deste estudo, com destaque para o ano de 2018 com 31% das publicações, seguida pelo ano de 2019 com 19% e 2017 com 13% dos artigos desenvolvidos e publicados em eventos científicos ou em revistas, os anos seguintes corresponderam com 6% (Figura 13).

Figura 13 – Porcentagem de publicação de artigo científicos no período de 2010-2021

Fonte: Levantamento de dados (2022-2023)

4. CONCLUSÃO:

Essas análises, demonstraram que 13,13% dos trabalhos de conclusão de cursos e monografias, tese, dissertação e artigo científicos, relacionaram-se com a linha temática “Gestão na Fronteira Amazônica”, objeto deste estudo. Dos 353 dados que foram analisados, se relacionaram com a área temática principal do I FORGIN.

Dos dados, analisados, 78% foram dos trabalhos de conclusão de curso e monografias, sendo que 74% foram do INCUFAM com destaque para o curso de Bacharel em Administração com 59% das pesquisas, nas áreas temáticas Indígena e Gestão e o município de Tabatinga e Benjamin Constant com destaque ao campo de pesquisa pelos acadêmicos e professores.

Nos programas de pós-graduação tese 94% dos trabalhos se relacionaram com as áreas do conhecimento sobre indígena e tríplice fronteira, com destaque para Universidade Federal do Amazonas, como a instituição que mais publicou trabalhos nas subáreas deste estudo e o programa de Sociedade e cultura Amazônica com maior participação e número de trabalhos defendidos.

Na parte de dissertação, as área com 64% que se destacaram foram em tríplice fronteira e gestão, com destaque para a UFAM como instituição de maior números de pesquisas e os programas em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e Sociedade e Cultura Amazônica com maior número de pesquisas, que corresponde a 26%. Nos artigos científicos as áreas com maior número de publicação foram temáticas indígenas e gestão, que corresponde com 81% e a revista Mundo Amazônico, com maior número de publicação com as linhas analisadas.

Os resultados deste estudo, são inovadores e inéditos, pois apesar de ter muitas pesquisas, não foram encontrados trabalhos no Brasil, no Amazonas e no Alto Solimões, com a mesma linha de pesquisa e análises, com isso, esse trabalho vem para aprimorar novos conhecimentos sobre a gestão na fronteira e consulta pública, colaborando e incentivando para novas pesquisas desta área do presente estudo.

5. REFERÊNCIAS:

CANALEZ, G. G.; RAPOZO, P.; COUTINHO, T.; e REIS, R. (2020). Espalhamento da COVID-19 no interior do Amazonas: panorama e reflexões desde o Alto Solimões, Brasil. Mundo Amazônico, 11(2), e88492. <http://dx.doi.org/10.15446/ma.v11n2.88492>

NAVARRO, K. I.; CANALEZ, G. G. A Produção do Conhecimento sobre Temáticas Indígenas no Alto Solimões – Amazonas, Brasil, IV Congresso Internacional de Mundos Indígenas, América – COIMI 2023.

EIXO 4 - PROCESSOS EDUCATIVOS NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ-UFOPA: O QUE NOS ENSINA A PRIMEIRA UNIVERSIDADE SEDIADA NO INTERIOR DA AMAZÔNIA?

Benara Modesto de Sousa¹
Ingrid Daiana Brasil dos Santos²
Aymar José de Jesus Silva³

RESUMO

Fazer educação no Interior da Amazônia é uma tarefa desafiadora, uma vez que o ensino superior nessa região ainda é pouco democratizado e recente. Não obstante, a implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) exemplifica bem a possibilidade de se desenvolver conhecimento em regiões até então com pouca ou nenhuma estrutura. A partir disso, este estudo, de caráter bibliográfico e descritivo, faz um breve histórico da criação da UFOPA, com o objetivo de discutir os impactos gerados na região Oeste do Pará, apontando contribuições desse processo para a criação de outras universidades no interior da Amazônia. A discussão dos resultados foi organizada em 4 (quatro) categorias de análise: força de trabalho; graduação e pós-graduação; desenvolvimento regional; e desafios para uma nova universidade federal no interior da Amazônia. Como resultado, aponta-se que a UFOPA contribui significativamente no modo de fazer educação superior no interior da Amazônia e pode ser considerada inspiração para criação de outras universidades públicas, em todas as suas dimensões.

Palavras-chave: Políticas públicas educacionais. Interiorização das Universidades Públicas. Educação superior na Amazônia. Contribuições para a Universidade Federal da Pan-Amazônia.

¹ Mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Amazonas (IFAM). Licenciada em matemática pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Benjamin Constant, AM, Brasil, benaramodesto@gmail.com.

² Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Professora de Biologia, Santarém, PA, Brasil, ingryd_dbrasil@hotmail.com.

³ Doutor em Ciências (Polímeros) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ). Professor de Química da Secretaria de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (SEDUC-AM). Benjamin Constant, AM, Brasil, agmarster@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

O Ensino superior na Amazônia carrega consigo muitos pormenores. Região extensa, com baixo nível de industrialização, população descentralizada e muita mata não eram atrativos para o desenvolvimento de conhecimento, exceto as riquezas naturais que aqui se encontram. Todavia, as mudanças no modo de produção impõem à educação superior responsabilidades contraditórias no campo econômico e produtivo (Dias Sobrinho, 2014). Paralelamente a esse fato, mudanças na sociedade, juntamente com a ação de organizações e movimentos sociais, a política, entre outros fatores, também demandam a essas instituições, como é o caso do fenômeno da interiorização das universidades públicas no Norte do País.

Apenas nos últimos 20 anos, houve uma expansão significativa das universidades públicas Brasil afora. Este processo é muito recente, mas não se inicia no século XXI. No Estado do Pará, especificamente na região oeste do estado, a Universidade Federal do Pará (UFPA) começa a ofertar as primeiras licenciaturas curtas em Santarém-PA apenas em 1970, núcleo que foi desativado em 1976, e retomado em meados de 1980 com o curso de pedagogia e complementação das licenciaturas curtas. Somente a partir de 1986, através do projeto de interiorização da UFPA, firmou-se em Santarém-PA como campus, através do projeto de interiorização da UFPA e posteriormente com o Projeto Norte de Interiorização (Sousa, 2019).

Em 2002, a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará (FCAP) foi transformada em Universidade Federal da Amazônia. Tal mudança abriu caminho para Implantação da Unidade Descentralizada em Santarém-PA (UFRA/Polo Tapajós). A UFRA em Santarém contava apenas com o curso de Engenharia Florestal (Sousa, 2019).

Diante da presença dessas duas universidades públicas na cidade e com o propósito de sanar as desigualdades sociais, ampliar o acesso e a permanência no ensino superior, e melhorar a estrutura física, bem como os recursos humanos existentes, criou-se a Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, a partir dos desdobramentos do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) (Brasil, 2007).

Nesse sentido, a UFOPA foi criada pela Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 2009, através da junção dos campi da UFPA e da unidade descentralizada da UFRA, atuantes na região oeste do Pará, tornando-se a primeira universidade sediada no interior da Amazônia, notadamente na cidade de Santarém-PA. A UFOPA também deu origem aos campi nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná e Óbidos (Brasil, 2009; Xavier, 2023). Vale ressaltar que os municípios de Óbidos, Oriximiná e Itaituba contavam com os núcleos permanentes da UFPA, os quais passaram a integrar à UFOPA como campi.

A implantação da nova Universidade foi acompanhada por uma comissão designada pelo Ministério da Educação – MEC, composta pelo professor Seixas Lourenço, indicado como reitor *pro tempore*, e por servidores docentes e técnico-administrativos da UFPA (sede e campus), da UFRA e integrantes da Capes e da SESu (Sousa, 2019).

É a partir desse histórico da UFOPA que este artigo discute a sua criação e os impactos gerados na região do oeste do Pará, apontando, dessa forma, as contribuições desse processo para a criação de outras universidades no interior da Amazônia.

2. METODOLOGIA

Ao narrar o histórico da Universidade Federal do Oeste do Pará e discutir as contribuições desse processo, esta pesquisa descreveu, compreendeu e interpretou o universo do estudo, portanto, trata-se de uma pesquisa descritiva (Figueiredo; Souza, 2008), com abordagem qualitativa.

A coleta de dados foi realizada por meio de levantamento bibliográfico. A respeito da análise dos dados, constituiu-se da análise de conteúdo (Bardin, 1977). A partir de unidades de análise, os resultados foram organizados em categorias. De acordo com Campos (2004), unidades de análise podem ser recortes sobre determinado tema, ou seja, sentenças, frases ou parágrafos, após a busca em revistas, jornais, entrevistas, etc. Assim, as unidades de análise desta pesquisa resultaram de buscas no site oficial da UFOPA. Os resultados foram discutidos com base em publicações científicas sobre o tema e na experiência de parte dos autores deste artigo, enquanto egressos da UFOPA.

Após a seleção das unidades de análise, 4 (quatro) categorias emergiram: Força de trabalho; graduação e pós-graduação; desenvolvimento regional; e desafios para uma nova universidade federal no interior da Amazônia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A UFOPA, nesses 14 anos, encontra-se em processo de construção. Dificuldades, como infraestrutura, pessoal e cortes orçamentários nos últimos anos, sem dúvida, impactaram seu funcionamento, bem como de outras universidades federais. Nesse sentido, ao iniciar a coleta de dados, buscou-se analisar como a UFOPA tem funcionado, quais suas implicações para a região do oeste do Pará desde o início de seu funcionamento, e suas dificuldades. Assim, o Quadro 01, abaixo, destaca as unidades de análise selecionadas, a partir de buscas no site da UFOPA, as quais foram agrupadas em categorias para uma discussão posterior:

Quadro 01 – Descrição das unidades de análise e categorização.

Unidades de análise	Categorias de análise
Comissão do MEC recomenda criação do curso de Medicina da Ufopa em Santarém.	Graduação e Pós-graduação
Conta com 19 programas de pós-graduação.	
Oferta 43 cursos de graduação, distribuídos na sede e interiores.	
Em 14 anos a UFOPA passou de 50 servidores para mais de 1 mil.	Força de trabalho
Oferta do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional.	Desenvolvimento regional
Governo fomenta pesquisas para o desenvolvimento sustentável no Pará.	
Pesquisa aponta o quanto a Ufopa fomenta a economia do Baixo Amazonas.	
Em 2023, a UFOPA foi reconhecida como a instituição de ensino superior mais sustentável da região Norte do Brasil.	
Nota da Andifes sobre o orçamento das universidades federais de 2024.	Desafios para uma nova universidade federal no interior da Amazônia
Plano de infraestrutura da Ufopa mira em redução de despesas com aluguel	

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de notícias do site oficial da UFOPA.

3.1 Força de trabalho

A UFOPA, em seu início, contava com os poucos servidores pertencentes ao quadro dos campi da UFPA e UFRA, em Santarém-PA e nos campi dos municípios que foram integrados à nova instituição. Esses servidores foram fundamentais no processo de construção da UFOPA.

Esse reconhecimento pode ser observado na fala do ex-Reitor José Seixas Lourenço, no aniversário de uma década da Universidade:

Mesmo começando com estrutura modesta, a partir das instalações e o contingente humano dos campi da Universidade Federal do Pará – UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, desde os primeiros momentos os discentes, os docentes e os servidores técnico-administrativos da UFOPA souberam abraçar esta nova Instituição e por ela trabalhar incansavelmente. (Lourenço, 2010, n.p.).

Dessa forma, a UFOPA iniciou suas atividades com cerca 50 servidores (Xavier, 2023). Com a redistribuição de novos códigos de vaga, o quantitativo de servidores cresceu consideravelmente ao longo dos anos, como pode ser observado no Gráfico 1, a seguir:

Gráfico 1 – Quantitativo atual de servidores - UFOPA.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados extraídos do site da UFOPA (2023).

Ramalho (2020) mapeou o perfil dos servidores que atuam na UFOPA, revelando que 49% dos docentes são naturais da região Norte. Enquanto 91% dos técnicos administrativos são naturais dessa mesma região. Segundo o autor, além de criar condições de trabalho para a população local, a criação da Universidade em uma cidade do interior da Amazônia influenciou a economia local, como o mercado imobiliário, transporte, gêneros alimentícios, entretenimento e lazer, entre outros. Observa-se, assim, que a chegada da universidade também impactou positivamente no desenvolvimento regional, categoria a ser discutida a seguir.

3.2 Desenvolvimento regional

A chegada de universidades públicas, seja na forma de sede ou unidades descentralizadas, aos municípios mais distantes dos grandes centros foi uma das políticas

nacionais mais importantes que aconteceu no início do século XXI. Em 2003, das 83 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) que existiam no país, 95% estavam localizadas em capitais ou grandes cidades, nas regiões Sul e Sudeste (Carmo; Almeida; Queiroz, 2020).

Assim, na tentativa de sanar essas desigualdades regionais e visando ampliar o acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, e melhorar a estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) foi instituído em 2007, Decreto nº 6.096 (Brasil, 2007). Na região norte do País, a expansão resultou na interiorização da educação superior, ampliando para 69 o número de campi até o ano 2018 (Fonaprace, 2019).

A interiorização do ensino superior público e o desenvolvimento regional caminham lado a lado. A presença de universidades nos lugares mais distantes dos grandes centros, no processo de expansão (2003-2014), estimulou uma cultura de inovação e dinamização, influenciando no desenvolvimento regional (Carmo; Almeida; Queiroz, 2020). Ressalta-se que o desenvolvimento citado aqui não corresponde apenas ao aspecto econômico, mas também ao humano, científico, tecnológico, entre outros. Por exemplo, as políticas de acesso e permanência buscam corrigir as desigualdades históricas, fomentando, assim, o desenvolvimento humano.

Segundo Araújo *et al.* (2021, p. 4), “A importância da Educação Superior se destaca como elemento para estimular as capacidades de desenvolvimento da região, melhorando as competências de recursos humanos e impulsionando atividades criativas e inovadoras”. Nesse sentido, a UFOPA tem um papel transformador na região, atuando em projetos e programas voltados ao desenvolvimento, como é o caso da oferta do curso de graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, e pesquisas para o desenvolvimento sustentável, além da oferta de diversos cursos de graduação e pós-graduação (UFOPA, 2023a). Para Pessoa, Costa e Silva (2022):

Ao se estabelecer no município de Santarém, ela passou a exercer influência na cidade, na mesorregião do Baixo Amazonas e em toda a região oeste do Pará como uma instituição promotora de ações que contribuem com o desenvolvimento social e regional. Essa instituição conseguiu atrair parcerias nacionais e internacionais, com diferentes instituições e organizações interessadas em seus serviços, sendo a pesquisa e a extensão importantes referências da instituição (Pessoa; Costa; Silva, 2022, p. 538).

No que diz respeito à extensão, os autores acima destacam a importância das atividades de extensão propostas pela UFOPA nos últimos anos, as quais estão contribuindo para a inclusão social e para a articulação com movimentos e organizações sociais locais.

No campo do desenvolvimento sustentável, a UFOPA está situada em uma região da Amazônia explorada por meio de atividades ilegais. A destruição dos rios e das florestas avança, sendo que uma pequena parcela lucra com o desmatamento desenfreado, pesca e garimpagem ilegais. Portanto, essa nova Universidade também assume o compromisso com o desenvolvimento sustentável da região. Alguns resultados já podem ser notados nesta seara, pois, em 2023, a UFOPA foi considerada a Universidade mais sustentável da região Norte do Brasil, e também conta com a produção de energia solar, gerando economia anual de 2 milhões de reais, e em 2030 sediará o Simpósio Amazônia (UFOPA, 2023b).

Ressalta-se que, além da criação de novas universidades públicas nos interiores, é necessário que essas instituições atuem qualitativamente na redução das desigualdades, sendo promotoras do desenvolvimento regional sustentável. Dessa forma, na concepção crítica de desenvolvimento, conforme (Pacheco, 2012), as práticas educativas das instituições públicas de educação devem atender às necessidades dos sujeitos e da sociedade, evidenciando as suas relações com a natureza e os conhecimentos científicos, tecnológicos e tradicionais.

3.3 Graduação e pós-graduação

O impacto causado em decorrência da implantação da UFOPA, no âmbito da graduação e pós-graduação, é surpreendente. Há 14 anos, os antigos campi da UFRA e UFPA ofertavam pouco menos de 10 cursos regulares de graduação na região oeste do Pará. Atualmente, a instituição conta com 43 cursos regulares de graduação, distribuídos na sede e interiores, e 19 programas de pós-graduação (UFOPA, 2024). Além dos cursos regulares, a UFOPA atua como polo em mais 8 municípios, em parceria com prefeituras, governo do estado e governo federal, totalizando 14 municípios da região atendidos por essa Universidade (Xavier, 2023).

Os institutos e campi são responsáveis pelo funcionamento e organização didático-pedagógica dos cursos. Na sede há 7 institutos, quais são: Instituto de Biodiversidade e Florestas – IBEF; Instituto de Ciências da Educação – ICED; Instituto de Ciências da Sociedade – ICS; Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas – ICTA; Instituto de Engenharia e Geociências – IEG; Instituto de Saúde Coletiva – ISCO; Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural – IFII (UFOPA, 2024). E os campi, 6 (seis) no total, estão instalados de forma permanente nas cidades de Alenquer, Itaituba, Monte Alegre, Juruti, Óbidos e Oriximiná.

Em 2023, a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (CAMEM), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), emitiu parecer favorável à implantação do curso de Medicina, a ser vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva (Isco), com a oferta de 40 vagas anuais. A Comissão avaliou quatro dimensões: Recursos Humanos e

Financeiros; Infraestrutura; Projeto Pedagógico do Curso; e Relação Ensino-Serviço (UFOPA, 2023c). Abaixo, o Gráfico 2 demonstra como está distribuído o quantitativo de cursos regulares nos institutos e campi.

Gráfico 2 – Quantitativo atual de cursos regulares por Institutos e campi da UFOPA.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados retirados do site da UFOPA (2024).

Conforme Pessôa; Costa e Silva (2022), o aumento da oferta de cursos na região do Oeste do Pará, através da UFOPA, possibilitou à população o acesso ao ensino superior. Para os autores:

Esses estudantes têm a oportunidade de adentrarem em seus cursos, o que permite a capacitação e formação de futuros profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento da região em diferentes áreas, seja nas biológicas, exatas, agrárias e ciências sociais aplicadas e humanas, engenharias, entre outras; além de incentivar o desenvolvimento social local (Pessôa; Costa; Silva, 2022, p. 537).

Para ingressar em um dos cursos da UFOPA é necessária a inscrição nos processos seletivos. Além do processo seletivo regular (PSR), a instituição aplica importantes políticas de acesso em seus processos seletivos, como os processos seletivos Especial Indígena (PSEI) e o Quilombola (PSEQ) (Pessôa; Costa; Silva, 2022).

Já na esfera da pós-graduação, a UFOPA, segundo busca no Sistema Integrado de Gestão de Atividades acadêmicas – SIGAA, conta com 19 programas de pós-graduação, ofertando 20

cursos de pós-graduação na esfera *stricto sensu*. O Gráfico 3, a seguir, demonstra o quantitativo de cursos por nível:

Gráfico 3 - Quantitativo de cursos *strictu sensu*.

Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados obtidos no SIGAA-UFOPA (2024).

O salto na evolução da pós-graduação na região aconteceu após 2009, ano de criação da UFOPA. No início das atividades acadêmicas, a Universidade contava apenas com um programa, o Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia (PPGRNA), o qual havia sido criado recentemente (UFOPA, 2019).

A pós-graduação *strictu sensu* no Norte do país sempre esteve aquém em relação à outras regiões. Portanto, a oferta de cursos nesse nível é necessária e importante para o desenvolvimento, não apenas da Instituição ofertante, mas de toda a sociedade (Rodrigues, 2014). Ao longo desses 14 anos, a UFOPA tem se destacado em pesquisas voltadas para a sociedade e para o desenvolvimento regional sustentável, como é o caso dos estudos sobre a emissão ilegal de mercúrio na região, proveniente de atividades de exploração ilegal da floresta (UFOPA, 2023d).

Infere-se que a UFOPA atua como promotora da expansão da pós-graduação na região Oeste do Pará, contribuindo para a formação humana e o desenvolvimento de pesquisas científicas, e, por consequência, para o desenvolvimento regional e sustentável. Além do exemplo citado, outras pesquisas importantes também podem ser encontradas no site oficial da Instituição.

3.4 Desafios para uma nova universidade federal no interior da Amazônia

Para Brito (2014), embora o autor reconheça que a expansão das IES fomenta o desenvolvimento local ou regional, em algum nível, ainda existe um gargalo no processo de interiorização, isso porque as unidades criadas nos interiores do País não têm estrutura de universidade. De fato, são mantidas como institutos, unidades ou campi, os quais dispõem de pouca autonomia e ainda dependem da sede. No entanto, apesar das dificuldades enfrentadas, os institutos, unidades ou campi fora da sede assumem um papel transformador, não apenas nas áreas urbanas do interior da Amazônia, mas também nas regiões ribeirinhas, quilombolas e indígenas.

À vista disso, os campi da UFPA e UFRA instalados na região foram fundamentais no processo de interiorização do ensino superior. Todavia, a criação da UFOPA emerge da necessidade de uma universidade mais próxima à realidade local e que fosse localizada em um ponto estratégico do Estado do Pará.

Em 2009, a UFOPA estava criada. Com isso, um longo caminho ainda está sendo percorrido para erguê-la. Na época, não havia espaços físicos novos, construções ou infraestrutura suficientes. Pode-se dizer que a UFOPA era, naquele momento, uma maquete exposta no corredor e uma ideia. Os alunos da antiga UFPA e UFRA, em Santarém, não compreendiam exatamente o que estava acontecendo, afinal, os estudantes estudariam em qual universidade, UFPA, UFRA ou UFOPA? Manifestações também surgiram naquele período¹.

Os únicos espaços físicos que a UFOPA possuía eram os prédios dos campus da UFPA e da UFRA, em Santarém, hoje chamados de Unidade Rondon e Unidade Tapajós, respectivamente. Por esse motivo, o aluguel de prédios foi uma alternativa encontrada para início do funcionamento.

Assim, em 2010, algumas salas do prédio do hotel Amazônia Boulevard foram alugadas para que parte da instituição funcionasse provisoriamente. Em 2013, todos os andares do prédio foram alugados para a UFOPA. Outros prédios também foram alugados, no entanto, o prédio Boulevard foi uma das maiores Unidades da UFOPA, chegando a abrigar 30 salas de aula, 48 unidades administrativas, auditório, biblioteca, salas de apoio pedagógico, laboratórios, setores administrativos, como a Reitoria, pró-reitorias e os conselhos universitários, entre outros. Após 10 anos, investimentos em novas construções foram feitos, e com isso o prédio alugado foi completamente desocupado (UFOPA, 2021).

¹ Este relato é baseado nas vivências de duas autoras deste artigo, que na época eram estudantes da UFPA, em Santarém-PA, a qual passou a ser UFOPA.

Atrelado à falta de estrutura física, a UFOPA também sofreu e ainda sofre com os cortes orçamentários dos últimos anos. Apesar de todas essas dificuldades, é admirável a capacidade técnica, científica e humana que a UFOPA construiu. A sua chegada representa a luta de quase 40 anos pelo ensino superior federal no interior do Estado do Pará (Figueiredo, 2020). Portanto, é um engano pensar que a UFOPA foi primeiramente estruturada em sua totalidade, para depois ser entregue à comunidade, tal como acontece quando se entrega uma casa completa, com toda a sua estrutura e conforto, aos seus moradores após o término de sua construção. Diferentemente disto, a UFOPA, ao longo desses 14 anos, vem sendo construída e reconstruída dia após dia, etapa por etapa, num longo processo de consolidação tanto de sua estrutura física quanto do seu *ethos* institucional. De acordo com Xavier (2023):

A Ufopa completa 14 anos transformando a realidade da região oeste do Pará. Nosso patrimônio arqueológico, nossa biodiversidade, riquezas minerais, econômicas e farmacêuticas estão, cada vez mais, sendo estudadas e utilizadas para melhorar a vida de quem mora aqui, através de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por nós. (Xavier, 2023, n.p.).

Destarte, respondendo ao título deste artigo, a UFOPA tem nos ensinado que não só é possível fazer educação superior no interior da Amazônia, como é possível construir e reconstruir uma universidade inteira, em todas as suas dimensões. Ensina-nos que a luta que ergue a UFOPA é análoga àquelas de todas as universidades públicas. Significa dizer que não podemos esperar que uma universidade se erga repentina e completamente, porque isso é utopia. São os servidores, discentes, governo e comunidade que a erguem paulatinamente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo descreveu parte implantação da UFOPA no estado do Pará, único estado da região Norte que passou pelo processo de criação de novas universidades federais, após o Reuni ser instituído. Além da UFOPA, criada no ano de 2009, outra universidade federal foi criada em 2013: A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA, com sede em Marabá-PA. No estado do Amazonas, o qual conta apenas com uma universidade federal, já existem mobilizações para a criação de novas universidades, como é o caso do movimento pela Universidade Federal do Alto Solimões, agora transformado em movimento pela Universidade Federal da Pan-Amazônia - UNIPAN. Assim, a UFOPA, como a primeira universidade pública sediada no interior da Amazônia, está deixando um legado importante para região, principalmente para os movimentos de luta por novas Universidades públicas.

Ao analisar o processo histórico de estabelecimento da UFOPA, reconhecemos que este trabalho não é suficiente para descrever todas as entranhas desse processo, os envolvidos, as lutas, os interesses políticos, entre outros. Porém, a análise feita por esta pesquisa foi satisfatória para afirmar que a UFOPA oferta educação superior pública e de qualidade às regiões do interior da Amazônia, localidades onde até então a presença de uma Universidade Federal era apenas um sonho remoto. Foram décadas de atraso, e embora as condições de oferta ainda estejam muito distantes da ideal, nota-se a grandeza do papel exercido por essa Instituição.

Salienta-se que a pretensão de criação de universidade pública deve respeitar essas lutas já existentes e se inspirar nelas. E, ainda, é necessário manter o diálogo com a comunidade acadêmica pré-existente, fazendo a escuta atenta, mas, sobretudo viabilizando o aceite de propostas que busquem integrar o que já existe e o que se deseja implantar. É preciso ser sensível à realidade local, levando em consideração aspectos e vivências, para assim estabelecer a construção real de conhecimento científico-tecnológico com intuito de desenvolver a região.

5. REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, A. B. A. *et al.* O ensino superior brasileiro e sua influência no desenvolvimento regional. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [s. l.], v. 10, p. 01-17, 2021.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 1977.
- BRITO, L. C. A importância dos estudos sobre interiorização da universidade e reestruturação territorial. **Espaço e Economia [Online]**, [s. l.], ano II, n. 4, p. 1-17, 2014.
- BRASIL. **Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 2009**. Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, por desmembramento da Universidade Federal do Pará - UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2009.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/112085.htm. Acesso em: 07 jan. 2024.
- BRASIL. **Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007**. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. Brasília: Presidência da República, 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm. Acesso em: 07 jan. 2024.
- CAMPOS, C. J. G. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde Revisão. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 57, n. 5, p. 611-614, 2004.
- CARMO, A. F.; ALMEIDA, J. E.; QUEIROZ, D. K. Interiorização do ensino superior e o desenvolvimento regional brasileiro: uma revisão de literatura. **Revista da Casa da Geografia de Sobral (RCGS)**, [s. l.], v. 24, n. 3, p. 607-624, 2023.
- DIAS SOBRINHO, J. Universidade e novos modos de produção, circulação e aplicação do conhecimento. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas, v. 19, p. 643-662, 2014.

FIGUEIREDO, A. M.; SOUZA, S. R. G. **Como elaborar Projetos, Monografias, Dissertações e Teses: Da redação científica à apresentação do texto final.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

FIGUEIREDO, N. G. A oferta de ensino superior por Universidades Federais no interior da Amazônia: da UFPA à UFOPA em Santarém-PA/Brasil. **Revista Exitus**, Santarém, vol.10 , p. 01-30, 2020.

FONAPRACE V. Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Gra duandos (as) das IFES – 2018. Brasília, 2019.

LOURENÇO, J. S. **Concepção Estruturação Implantação.** Disponível em: <https://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2022/6570e6ef26bb3f64d69e3c095c642be4.pdf> . Acesso em: 25 jan. 2024.

PACHECO, E. **Perspectivas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio: Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais.** São Paulo: Moderna, 2012.

PESSÔA, E. C. S.; COSTA, I. C. N. P.; SILVA, L. G. F. A expansão do sistema nacional de ensino superior na Amazônia: o exemplo da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém-pa. In: MACEDO, Fernando Cezar de; MONTEIRO NETO, Aristides; VIEIRA, Danilo Jorge (org.). **Universidade e território: ensino superior e desenvolvimento regional no Brasil do século XXI**, Brasília: IPEA, 2022. p. 535-562.

RAMALHO, E. E. O. **O impacto socioeconômico do orçamento da UFOPA no município de Santarém.** Dissertação (Mestrado), 131 p. Programa de pós-graduação em ciência da sociedade, Instituto de Ciências da Sociedade, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, Santarém, 2020.

RODRIGUES, R. O. Pós-graduação na Amazônia: o desafio de formar (em) redes. **RBPG**, Brasília, v. 11, n. 23, p. 19 - 45, 2014.

SOUZA, F. M. L. **O Ensino Superior Público Em Santarém: Das Origens à Criação da Universidade Federal do Oeste Do Pará (1970-2009).** Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Instituto de Ciências da Educação, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). **Prédio do Amazônia Boulevard que abrigou atividades da Ufopa por dez anos é desocupado.** 2021. Disponível em: <https://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/missao-80-dias-deve-desocupar-predio-amazonia-boulevard-ate-julho-de-2021/>. Acesso em: 26 jan. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). **Ufopa 10 anos: Contribuições para a educação no Oeste do Pará.** 2019. Disponível em: <https://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/ufopa-10-anos-contribuicoes-para-a-educacao-no-oeste-do-para/>. Acesso em: 26 jan. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). **Gestão Pública e Desenvolvimento Regional.** 2023a. Disponível em: <https://www.ufopa.edu.br/ics/graduacao/gestao-publica-e-desenvolvimento-regional/#:~:text=O%20Curso%20de%20Bacharelado%20em,s%C3%B3lida%20de%20conhecimentos%20fundamentados%20na>. Acesso em: 27 jan. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). **Notícias.** 2023b. Disponível em: <https://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/>. Acesso em: 27 jan. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). **Ufopa recebe primeira visita de Comissão do MEC para implantação do curso de Medicina.** 2023c.

Disponível em: <https://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/ufopa-recebe-primeira-visita-de-comissao-do-mec-para-implantacao-do-curso-de-medicina/>. Acesso em: 27 jan. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). **Novo estudo avalia o índice de contaminação por mercúrio em pescados no Pará.** 2023d. Disponível em:

<https://www.ufopa.edu.br/comunicacao/comunica/jornalismo/ufopa-na-midia-2/2023/junho/novo-estudo-avalia-o-indice-de-contaminacao-por-mercurio-em-pescados-no-para/>. Acesso em: 27 jan. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). **Sistema Integrado De Gestão de Atividades Acadêmicas –**

. Disponível em: sigaa.ufopa.edu.br/sigaa/public/curso/lista.jsf . Acesso em: 26 jan. 2024.

XAVIER, A. R. **Ufopa comemora 14 anos com programação especial de aniversário na sede e nos campi.** Disponível em: www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/ufopa-comemora-14-anos-com-programacao-especial-de-aniversario-na-sede-e-demais-campi/.

Acesso em: 25 jan. 2024.

USO DE DROGAS NA ESCOLA – REVISÃO DA LITERATURA

Ismael Pereira Laureano¹
Daniel Cerdeira de Souza²

RESUMO

O uso de substâncias constitui um grave problema de saúde pública na atualidade. Objetivamos analisar na literatura publicada entre 2017-2023 sobre o uso de drogas na escola. Metodologicamente, trata-se de uma revisão de literatura integrativa, composto por 21 artigos escolhidos no Portal Periódicos CAPES, analisando via Análise de conteúdo. Os dados extraídos possibilitaram a construção de três categorias, a saber: 1) Prevenção, 2) Escola e professores, 3) Violência na escola. Como resultados, observamos que a prevenção ao uso de drogas com escolares envolve o desenvolvimento de habilidades sociais para promover interações saudáveis e fortalecer a resiliência emocional destes, além disso, é crucial abordar fatores associados ao uso de drogas, como a pobreza, a violência e as pressões dos pares. O território escolar deve ser compreendido enquanto espaço gerador de processos educativos e articulador de políticas públicas sociais e de saúde, nesse caso, envolvendo a problemática do uso de substâncias psicoativas com parte do trabalho dos atores escolares. Concluímos que a escola se encontra em posição privilegiada na promoção e prevenção em saúde dos alunos, podendo expandir os programas à comunidade do entorno, objetivando o bem-estar individual e coletivo.

Palavras-chave: Uso de drogas na escola; Prevenção; Violência na escola; Programas educativos.

¹ Acadêmico da Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: ishmaeltikuna@gmail.com

² Doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: danielcerdeira@ufam.edu.br

1 INTRODUÇÃO

É relatado o uso de substâncias psicoativas (ou drogas, no termo popular), desde a antiguidade e na atualidade, esse fenômeno constitui um grave problema de saúde pública. A adolescência é um momento de diferenciação em que socialmente a pessoa pode se afastar da família e aderir ao seu grupo de iguais. Se esse grupo estiver experimentalmente usando drogas, pode o pressionar a usar também. Ao entrar em contato com drogas nesse período de maior vulnerabilidade, expõe-se também a muitos riscos, visto que o encontro do adolescente com as drogas é um fenômeno muito mais frequente do que se pensa e, por sua complexidade, difícil de ser abordado (MARQUES; CRUZ, 2000).

O uso de substâncias psicoativas está diretamente relacionado às transformações sociais, como os adventos científicos, o rápido processo de globalização e modernização social. No Brasil, a tradição cultural do consumo exagerado de álcool em comemorações festivas, enquanto objeto de prazer, assim como o cigarro e outras substâncias consideradas ilícitas fazem da nossa sociedade uma consumidora ávida de drogas. As substâncias psicoativas agem no sistema nervoso central, alterando o funcionamento do cérebro, produzindo sensações que variam de um estado de calma à excitação, potencializando variações de humor em curto espaço de tempo, e alterando a percepção sobre a realidade. O consumo dessas substâncias se tornou uma preocupação mundial a partir dos anos 60 e hoje é considerado um problema de saúde pública, em função do número alarmante de usuários e dos riscos e prejuízos causados pelo uso dessas substâncias (SILVA, 2014).

O uso de drogas ilícitas e o consumo de álcool em excesso por adolescentes têm causado sérias consequências à saúde destes. O álcool muitas vezes é considerado como uma porta de entrada e convite para outras drogas, já que este é socialmente aceito. Estudos epidemiológicos realizados em diversos países revelam que o consumo de álcool é o mais comum entre adolescentes, e inicia por volta dos 11 anos de idade, apontando também que a primeira experiência com o álcool acontece na presença da família (MALBERGIER; CARDOSO; AMARAL, 2012).

Em todo o mundo as drogas têm se apresentado como um preocupante desafio devido ao seu consumo crescente entre os adolescentes e jovens. Por essa razão, o assunto não deve ser encarado como mais um problema ou até mesmo se tornar um tabu. A superficialidade com a qual o assunto “drogas” é tratado nas escolas faz com que a criança aprenda desde cedo que as drogas fazem mal, e recebem informações específicas sobre suas consequências. Mesmo assim é cada vez maior o número de usuários. Vários jovens e adolescentes afirmam

ter experimentado algum tipo de droga com idade entre nove e onze anos. Não podemos associar esse fato somente a um problema socioeconômico, já que existe um crescimento nas classes média e alta cada vez mais cedo (BRITO et al., 2016).

Abadi (1991) entende que a droga na fase da adolescência é vista como um meio de socialização com um grupo, permitindo-lhe sentir-se integrado. Esse uso pode frequentemente, ser um meio pelo qual o indivíduo buscará impulso para se autoafirmar. Para Santos e Costa-Rosa (2007), a problemática do uso de drogas ganha cada vez mais espaço nas discussões em diferentes áreas do conhecimento, e esse tema aparece geralmente associado aos altos índices de violência em todo o país. A visibilidade dada ao tema vem acompanhada da suposição de que o aumento do consumo de droga seja diretamente proporcional ao aumento dos índices de violência.

O consumo de drogas deve, portanto, ser considerado como um fenômeno cultural: não há sociedade que não tenha as suas drogas, e se recorre ao seu uso para finalidades diferentes, em conformidade com o campo de atividades no qual se insere (OLIVEIRA, 2002). De acordo com o autor supracitado, dentre os principais tipos de drogas e reconhecidamente mais presentes na vida dos adolescentes são: a maconha, a cocaína, o ecstasy, o LSD, as anfetaminas e os solventes, que são consideradas drogas ilícitas de uso ilegal. Em contrapartida, existem as drogas legalizadas como o álcool e o tabaco que, além de comprovadamente fazerem mal à saúde, ainda causam dependências.

Neste cenário, como parte integrante da vida da maioria dos adolescentes e jovens, está também inserida, a escola, instituição esta que, por ser um local onde tais envolvidos passam a maior parte do seu tempo e não obstante ser ela responsável pela propagação de princípios éticos e de cidadania, surge como uma promessa a minimizar o problema das drogas por meio da prevenção. O VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública e Privada de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras, divulgado pelo CEBRID em 2010, aponta que 25,5% dos estudantes afirmaram já terem usado alguma substância ilícita pelo menos uma vez na vida, desse total 10,6% referiu ter usado no último ano e 5,5% ter feito uso no último mês. Destaca também que as drogas mais usadas pelos estudantes em fase escolar, são o álcool, citado por 42,4% dos adolescentes, seguido do tabaco (9,6%), inalantes (5,2%), maconha (3,7%), ansiolíticos (2,6%), cocaína (1,8%), e anfetaminas (1,7%) (SILVA, 2014). Considerando o exposto, o objetivo deste estudo foi analisar na literatura publicada no formato de artigos científicos entre 2017- 2023 sobre o uso de drogas na escola.

2. METODOLOGIA:

O estudo consiste em uma revisão integrativa (RI), que trabalhou com dados teóricos e empíricos, seguindo o proposto por Whitemore e Knafl (2005), a partir dos seguintes passos:

Identificação do problema: O objetivo desta revisão foi analisar a literatura publicada no formato de artigos científicos entre 2017-2023 sobre o uso de drogas na escola. O recorte temporal de seu principal interesse para observar o que tem se produzido de mais atualizado sobre o tema a partir dos últimos seis anos.

O segundo passo corresponde a coleta dos dados. Dessa forma, os passos da coleta neste estudo iniciaram-se na definição dos descritores de busca, sendo “Drogas” e “Escola” validado nos Descritores da Biblioteca Virtual de Saúde (Dec’s BVS). O portal utilizado para coleta fora o Portal Periódicos CAPES, escolhido porque integra diversas bases de dados e proporcionam acesso público aos artigos científicos nacionais e internacionais, além do mais o portal apresenta estudos interdisciplinares, considerando que o tema da revisão pode ser estudado do ponto de vista da saúde e das ciências humanas/sociais/saúde. A coleta foi realizada entre os dias 17 e 20 de janeiro de 2024. Os critérios de inclusão adotados foram: Artigos publicados em revistas indexadas revisadas por pares sobre o tema da pesquisa em contexto brasileiro, publicados em língua portuguesa entre janeiro de 2019 a dezembro de 2023. Como critérios de exclusão, removemos artigos de revisão e outras formas de publicação (artigos de jornal, artigos de anais de eventos, artigos de jornais e outros veículos midiáticos não científicos, livros, dissertações, tese, editoriais, resenhas e afins). A coleta trouxe 391 resultados.

O terceiro passo correspondeu a avaliação dos dados coletados. Os 391 resultados foram descritos em uma planilha do Microsoft Excel para a exclusão dos artigos repetidos entre os portais, onde foram excluídos 65 resultados. O passo seguinte foi a exclusão daqueles resultados que não estavam em formato de artigos científicos. Dessa maneira, foram excluídos 37 resultados, que consistiam em resenhas (9), editoriais (26), trabalhos em anais (2). Restaram então, 289 artigos, que tiveram seu título, resumos e palavras-chave lidos para verificar a aproximação inicial com o tema. Após esse procedimento, 265 artigos foram excluídos. Restaram então 24 artigos que foram lidos por completo.

A quarta etapa diz respeito à análise e interpretação dos dados: Para essa etapa, restaram 24 artigos, os quais passaram por leitura completa. Para apoio na leitura, foi elaborado um instrumento, chamado “protocolo de RI”, que nos auxiliou na análise descritiva inicial dos artigos. Este protocolo baseia-se no estudo de Evans e Pearson (2001) e conteve: a pergunta da revisão, os critérios de inclusão e as estratégias de busca, assim descritos: I) a identificação

(título do artigo, título da revista em que foi publicado o artigo, área do periódico, base de dados, ano e autores e país da publicação); II) metodologia do estudo; III) as principais considerações/resultados e pergunta da pesquisa e IV) um campo para que se justifique caso o estudo seja excluído da amostra final. Após a análise, o revisor deu seu parecer de “selecionado” ou “não selecionado” para cada artigo, seguindo o critério de relevância do estudo para a amostra e se ele contemplava a temática proposta de forma integral.

Nessa etapa foram excluídos 3 artigos, por não contemplarem o tema deste estudo, de forma que o universo final desta revisão foi composto por 21 estudos. Quanto ao idioma em que os artigos foram publicados, todos foram publicados em língua portuguesa. Quanto ao ano das publicações, 6 (seis) estudos foram publicados em 2017, 7 (sete) em 2018, 3 (três) em 2019, 1 (um) em 2020, 2 (dois) em 2021, e 2 (dois) em 2023. Não obtivemos artigos publicados em 2022. Quanto aos países em que os estudos foram publicados, todos os artigos foram publicados no Brasil e não se encontra o artigo publicado no exterior. 17 estudos eram de abordagem qualitativa e 4 de abordagem quantitativa. Por fim, as áreas das revistas que publicaram os estudos eram em sua maioria 11 (onze) era da área da saúde pública/coletiva em foco em: uso de álcool e outras drogas; seguida da área da enfermagem com 3 (três) e 7 (sete) na área interdisciplinar. A tabela 1 mostra os estudos inseridos nesta revisão:

Tabela 1: artigos que compõe esta revisão

Título do artigo	Revista/Método/Ano	Autores
Prevalência de violência na escola e uso de álcool e outras drogas entre adolescentes	Rev. Latino-Am. Enfermagem (RLAE) / Qualitativo / 2019	Maria Aparecida Beserra. et al
Adequações do piloto do programa Unplugged#Tamojunto para a promoção à saúde e prevenção de drogas em escolas brasileiras	Ciência & Saúde Coletiva, Qualitativo, 2019	Raquel Turci Pedroso; Edgar Merchan Hamann.
Educação popular e prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas: tecendo algumas aproximações	Revista Temas em Educação (RTE), Qualitativo, 2019	Ione Gomes da Silva; Pedro José Santos C. Cruz; Emmanuel Fernandes Falcão.
Características dos Programas escolares de Prevenção ao Uso de Drogas no Brasil	Ciência & Saúde Coletiva, Quantitativo, 2020	Ana Paula Dias Pereira. Zila M Sanchez.
Prevenção ao abuso de drogas com escolares a partir das Habilidades sociais	Revista Psicologia, Saúde & Doenças, Quantitativo, 2023.	Gelsimar Machado. Raul Martins. Liana Romera.
Educação entre pares: protagonismo juvenil na abordagem preventiva de álcool e outras drogas	Ciência & Saúde Coletiva, Qualitativo, 2021	Maria Regina Araújo de Vasconcelos Padrão. et al.
Avaliabilidade do Programa Descolado na prevenção do uso de drogas no contexto escolar	SAÚDE DEBATE, Qualitativo, 2023	Marcela Paula Conceição de Andrade Oliveira. et al.

propriamente dita, onde os resultados brutos serão tratados de maneira a serem significativos (correspondente a discussão dos dados).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Prevenção

No campo da prevenção de agravos e doenças há a prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Ainda distante de ser uma política social, organizada por princípios e diretrizes acordados entre as esferas de governo, há no Brasil algo difuso e pouco articulado entre projetos e programas que se definem como preventivas, mas que não têm seu efeito verificado. Embora existam diretrizes políticas públicas voltadas para a prevenção do uso de álcool e outras drogas, a eficácia muitas vezes pode ser desafiadora e muitas vezes não consegue ser completamente verificada (PEDROSO; HAMANN, 2019).

A educação no contexto do cuidado e da prevenção ao uso problemático de drogas precisa considerar as pessoas, suas vivências e as tramas que ocorrem no palco de suas vidas e, a partir disso, desvelar processos de aprendizagem focado na realidade local das pessoas e em saberes e práticas que qualifiquem sua atuação nesse cenário (SILVA; CRUZ; FALÇÃO, 2019). É compreender as experiências individuais, contextos sociais e desafios enfrentados pelos indivíduos, de forma que é crucial ao abordar a educação para a prevenção ao uso de problemático/abusivo de drogas, incorporando saberes e práticas relevantes para promover uma abordagem holística no cuidado e prevenção.

Programas de prevenção são comumente considerados estratégias apropriadas e efetivas para prevenir o uso de drogas no ambiente escolar tendo como objetivos criar fatores de proteção e reduzir os fatores de risco dos alunos. Tais programas geralmente incluem iniciativas educativas, palestras e atividades que visam conscientizar os estudantes sobre os riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas (PEREIRA; SANCHEZ, 2020). Essas iniciativas educativas não apenas informam, mas também buscam criar um ambiente que fortaleça a promoção de comportamentos saudáveis entre os estudantes.

A prevenção ao abuso de drogas com escolares envolve o desenvolvimento de habilidades sociais para se promover interações saudáveis e fortalecer a resiliência emocional, além disso, é crucial abordar fatores associados ao uso de drogas, como pressões sociais, falta de informação e influências negativas, por meio de programas educativos (MACHADO;

MARTINS; ROMERA, 2023).

Ao falarmos sobre a juventude, a educação costuma aparecer como um componente central para articular a prevenção ao uso de álcool e outras drogas, bem como a promoção da saúde, e sua relação com os indivíduos e a sociedade. A abordagem de educação entre pares é eficaz na prevenção do uso de álcool e outras drogas entre jovens, capacitando-os a serem protagonistas na disseminação de informações e na promoção de comportamentos saudáveis (PADRÃO et al., 2021). Certamente, a educação desempenha um papel fundamental na prevenção do uso de álcool e outras drogas entre a juventude. A abordagem de educação entre pares é eficaz, capacitando os jovens a serem protagonistas na disseminação de informações e na promoção de comportamento saudáveis. Ao envolver os próprios jovens no processo educativos, cria-se uma conexão mais direta e relevante, contribuindo para uma abordagem mais efetiva na prevenção do uso prejudicial de substâncias.

As políticas e os programas de prevenção baseados em evidências, no campo do uso de álcool e outras drogas, representam o modelo contemporâneo adotado na maioria dos países desenvolvidos (OLIVEIRA et al., 2023). A literatura cita o Programa Elos, que foi elaborado e implementado na perspectiva de uma política pública para prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas (CARON; MACHADO; 2021), com foco na conscientização dos estudantes no ambiente escolar. Essa abordagem destaca a importância de intervenções educativas para lidar com questões relacionadas ao uso de substâncias.

A literatura apontou que os profissionais da educação estudados na pesquisa de Knevez, Béria e Shermann (2018) careciam de orientação sobre como trabalhar com a educação preventiva. O fato de o tema ter estado presente no Projeto Político Pedagógico em apenas pouco mais da metade das escolas estudadas pelos autores sugere desconhecimento de um aspecto importante da Lei das Drogas e que poderia gerar um planejamento mais organizado sobre o assunto. Isso ressalta a necessidade de suporte específicos para facilitar a interação entre os professores e alunos no ambiente escolar em relação a essa questão.

Como as drogas estão presentes entre os escolares, o ambiente educacional torna-se um espaço privilegiado para atividades preventivas. Além disso, criar um ambiente escolar acolhedor e de apoio emocional pode ser crucial para ajudar os alunos a lidar com desafios pessoais que podem levar ao uso de drogas. Também podem ser incorporados para oferecer alternativa saudáveis e fortalecer o senso de comunidade entre os estudantes, oferecimento de alternativas, a educação para a saúde e treinamento de habilidades para a vida (GUIMARÃES; SILVA, 2018).

Logo, a educação preventiva deveria estar associada a uma proposta mais abrangente, em conformidade com a promoção da saúde e com ações integradas ao currículo escolar. Em situações emergenciais, as orientações buscadas fora do âmbito escolar nem sempre contemplam as necessidades específicas da situação apresentada (KNEVITZ; BÉRIA; SCHERMANN, 2017). Professores podem perceber a necessidade de uma educação preventiva ao abuso de álcool e outras drogas ao observar mudanças comportamentais nos alunos. Suas demandas muitas vezes incluem treinamentos para identificar sinais precoce de uso de substâncias, estratégias para abordar essas questões em sala de aula e apoio psicossocial para os estudantes. Além do âmbito escolar, os professores podem buscar orientações em colaboração com profissionais de saúde, e programas de capacitação que ofereçam ferramentas práticas para abordar questões relacionados ao uso de substâncias. O diálogo contínuo entre educadores, pais e profissionais de saúde pode fortalecer essas iniciativas preventivas.

Escola e professores

A escola pública representa um espaço importante para falarmos e realizarmos educação sobre drogas. Pessoas de todas as idades frequentam a escola, ela é um espaço de convivência e de socialização, de forma as ações sobre devem ser realizadas levando em consideração não apenas as drogas, mas também os contextos socioculturais em que os indivíduos estão inseridos, os aspectos históricos, econômicos e políticos que envolvem a questão (SILVA; CRUZ; FALÇÃO, 2019). Certamente, a escola pública é um ambiente crucial para a educação sobre drogas, proporcionando um espaço inclusivo para pessoas de diversas idades. Essa abordagem holística não apenas enriquece a compreensão dos alunos, mas também promove uma educação mais completa e relevantes sobre o tema, incorporando as complexidades do ambiente em que vivem.

O território escolar deve ser compreendido enquanto espaço gerador de processos educativos e articulador de políticas públicas sociais e de saúde, nesse caso, envolvendo a problemática do uso de substâncias psicoativas com parte do trabalho docente (SILVA et al., 2018). Os professores enfrentam desafios ao lidar com o uso de substâncias na escola, sendo crucial compreender o ambiente escolar como um espaço gerador de processo educativos e articulador de políticas públicas sociais e de saúde. Suas percepções e ações desempenham um papel fundamental na promoção de ambiente seguros, sendo enfrentamento do uso de substâncias uma parte integrante de seu trabalho docente.

A escola tem papel fundamental na promoção da saúde de seus alunos, por se tratar de um espaço privilegiado no que diz respeito ao desenvolvimento do processo educacional cognitivo e emocional da qual é responsável. A responsabilidade da escola diante da prevenção às drogas está fundamentada na busca da autonomia dos alunos para o autocuidado, ou seja, a escola deveria oferecer subsídios, oportunidades ou até mesmo, recursos para que eles possam estar aptos a fazer escolhas conscientes (SOUZA; LUZ; OLIVEIRA, 2017). A formação inicial de professores desempenha um papel crucial ao proporcionar as ferramentas necessárias para abordar a temática das drogas na escola, a promoção da saúde dos alunos é uma responsabilidade fundamental da escola, e a formação dos professores pode fortalecer sua capacidade de lidar com questões relacionadas ao uso de substâncias no ambiente educativo. A escola é um elemento essencial no processo educativo a prevenção ao uso de substâncias.

Observou-se que os professores estão cotidianamente em contato com estudantes que consomem substâncias psicoativas. O contexto de trabalho do professor em escola pública pode envolver desafios relacionados ao consumo de drogas por parte dos estudantes. Nesse cenário, é essencial que os professores estejam capacitados para reconhecer sinais de uso de substâncias, compreender as complexidades envolvidas e adotar abordagens pedagógicas e apoio apropriadas (BAUER et al., 2018).

Violência na escola

No que diz respeito a essa dimensão, é fundamental trabalhar o comportamento dos adolescentes no espaço escolar visando identificar os fatores comportamentais de risco e de proteção aos quais esses indivíduos estão expostos (BESERRA et al., 2019). Estratégias para identificar fatores de riscos e de proteção podem contribuir para um ambiente escolar mais seguro e saudável, promovendo o bem-estar dos estudantes. Considerar programas educativos e intervenções pode ser fundamental nesse contexto. O bullying é uma das formas mais comuns de violência em ambiente escolar e ocorre, geralmente, na fase da adolescência. O uso de drogas e bullying entre adolescentes brasileiros, o bullying é uma das formas mais comuns de violência em ambiente escolar e ocorre, geralmente na fase da adolescência e está intimamente relacionado ao consumo de drogas. As estratégias preventivas e educativas que abordem tanto o bullying quanto o uso de drogas podem contribuir para o bem-estar dos adolescentes brasileiros (SOUSA et al., 2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou analisar na literatura publicada no formato de artigos científicos entre 2017-2023 sobre o uso de drogas na escola. 21 artigos compuseram o universo de estudos analisados e destacaram questões relacionadas a identificar os fatores associados ao uso de drogas na escola.

A temática do abuso de drogas é mais um sintoma do que uma causa dos problemas na sociedade brasileira e precisa ser amplamente discutido considerando sua complexidade e importância. Discutir a prevenção de uso de drogas na escola é um eixo central, pois tem preocupado educadores, pais e profissionais de diversas áreas, que procuram compreender a questão do abuso de drogas e delinear ações preventivas adequadas à faixa etária e contexto social de cada estudante. A escola se apresenta como o lugar idôneo a partir do qual pode ser coordenado um trabalho educacional eficaz com fins de prevenção do consumo de drogas. Na Brasil, mesmo sem tradição nessa área, é preciso priorizar políticas preventivas, gerando projetos mais ajustados à realidade brasileira, pois prevenir ainda é melhor que remediar.

As escolas com suas políticas e diretrizes, enquanto instituição, têm uma responsabilidade e um papel importantíssimo na formação das crianças e jovens. Mas é importante lembrar que sem alguns controles sociais das drogas lícitas e ilícitas, a escola não vai conseguir resolver sozinha todas essas questões e nem é a isso que a escola se propõe, mas reconhecemos que a mesma pode ter o papel de orientar e prevenir o uso das drogas com projetos inovadores e permanentes que alcancem a comunidade, provocando mudanças, buscando resultados satisfatórios, não somente para o ambiente escolar, mas também para a família e a sociedade. A contribuição da escola é contínua, com ações que contemplem sempre o aluno, possibilitando seu desenvolvimento cognitivo e pessoal.

A prevenção ao uso de drogas no âmbito escolar é possível, mas apresenta-se complexa e dependente de alguns fatores operacionais principalmente num país como o Brasil, que não obstante de ter uma política antidrogas, mantém-se repleto de contradições morais e que pouco tem investido na educação. A melhor forma de prevenção ao uso de drogas na escola envolve uma abordagem abrangente. Isso inclui programas educativos que informem sobre os riscos, programas habilidades sociais e emocionais, criação de ambientes escolares seguros e inclusivos, além do envolvimento ativo dos pais na escola sobre o tema. A colaboração entre escola, família, comunidade, é essencial para fortalecer a prevenção ao uso de drogas.

Por tanto, é preciso sugerir que o uso de drogas na escola é um fenômeno complexo,

influenciado por diversos fatores sociais, família e individuais. E é preciso incentivar o despertar da comunidade escolar para o cuidado da saúde escolar de forma integral, na abordagem preventiva e educacional emerge como crucial para enfrentar esse desafio, visando promover ambiente escolares saudáveis e fornecer suporte aos estudantes. A escola se encontra em posição privilegiada na promoção e prevenção em saúde dos alunos, podendo expandir os programas à comunidade do entorno, objetivando o bem-estar individual e coletivo.

5. REFERÊNCIAS

- ABADI, S. Adolescencia y droga: um sintoma em la cultura. **Revista de Psicoanálisis**, Buenos Aires, v.47, n.4, p. 603-13, 1991.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BAUER, T. X. et. al. Drogas psicoativas no contexto de trabalho do professor de escola pública. **Journal Health NPEPS**, Tanguará da Serra, v.3, n.1, p.166–184, 2018.
- BESERRA, M. A. et. al. Prevalência de violência na escola e uso de álcool e outras drogas entre adolescentes. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, Rio de Janeiro, v.27, p.e3110, 2019
- BRITO, A. F. F. et al. **A escola e a orientação de jovens sobre o uso das drogas ilícitas**, 2016. Disponível em: <https://portal.fslf.edu.br/wp-content/uploads/2016/12/A_escola_e_a_orientacao_de_jovens_sobre_o_uso_das_drogas_ilicidas.pdf> Acessos em 11 de março de 2024.
- CARON, E.; MACHADO, A. M. O Programa Elos para prevenção do abuso de drogas: repercussões no cotidiano escolar, **Pro-Posições**, Campinas, v.32, p. e20190072, 2021.
- EVANS, D.; PEARSON, A. Systematic reviews: gatekeepers of nursing knowledge. **Journal of Clinical Nursing**, Bethesda, v.10, n.5, p.593-599, 2001.
- GUIMARÃES, C. F.; SILVA, A. S. Prevenção ao uso de drogas entre escolares: ações para a conscientização. **Psicologia escolar e educacional**, São Paulo, v. 10, n.2, p. 322-338, 2018.
- KNEVITZ, M. F.; BÉRIA, J. U.; SCHERMANN, L. B. Educação preventiva ao abuso de drogas em escolas públicas num município do sul do Brasil. **HOLOS**, Natal, v. 3, p. 240–251, 2018.
- KNEVITZ, M. F.; BÉRIA, J. U.; SCHERMANN, L. B. Percepções e demandas de professores sobre educação preventiva ao abuso de álcool e outras drogas. **HOLOS**, Natal, v.4, p. 357–370, 2017.
- MACHADO, G.; MARTINS, R.; ROMERA, L. Prevenção ao abuso de drogas com escolares a partir das habilidades sociais, **Revista Psicologia, Saúde & Doenças**, Lisboa, v 24, n. 1, p. 115-125, 2023
- MALBERGIER, A., CARDOSO, L. R. D., AMARAL, R. A. Uso de substâncias na adolescência e problemas familiares. **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v.28, n.4, p. 678-688, 2012.

MARQUES, A. C. P. R.; CRUZ, M. S. O adolescente e o uso de drogas. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v.22, (supl. 2), p.32-36, 2000.

OLIVEIRA, M. A. **Drogas nas escolas: uma abordagem preventiva**. Monografia (Licenciatura em Biologia), 31f. UniCEUB, Brasília, 2002.

OLIVEIRA, M. P. C. A. et al. Avaliabilidade do Programa Descolado na prevenção do uso de drogas no contexto escolar. **Saúde debate**, Rio de Janeiro, v. 47, n. 136, p. 68-82, 2023.

PADRÃO, M. R. A. V. et al. Educação entre pares: protagonismo juvenil na abordagem preventiva de álcool e outras drogas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.26, n.7, p.2759-2768, 2021.

PEDROSO, R. T.; HAMANN, E. M. Adequações do piloto do programa Unplugged#Tamojunto para promoção à saúde e prevenção de drogas em escolas brasileiras.

Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.24, n.2, p.371-381, 2019.

PEREIRA, A. P. D.; SANCHEZ, Z. M. Características dos Programas escolares de Prevenção ao Uso de Drogas no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.25, n.8, p.3131-3142, 2020.

SILVA, I. G.; CRUZ, P. J. S.; FALÇÃO, E. F. Educação popular e prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas: tecendo algumas aproximações. **Revista Temas em Educação**, João Pessoa, v.28, n.1, p.247-261, 2019.

SILVA, J. F. **Reflexões sobre as relações entre drogas, adolescência e escola – Revisão de literatura**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia). 27f. Universidade Estadual da Paraíba. Campina Grande, 2014.

SILVA, P. M. C. et al. Percepções, dificuldades e ações de professores frente às drogas na escola. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 44, e182015, 2018.

SOUSA, B. O. P. et al. Uso de Drogas e Bullying entre Adolescentes Brasileiros. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**. São Paulo, v.35, p. e35417, 2018.

SOUZA, L. M.; LUZ, C. P. N.; OLIVEIRA, L. E. G. A formação inicial de professores de ciências e biologia: possíveis contribuições para a abordagem da temática “drogas” na escola, **Revista de Iniciação à Docência**, Jequié, v.1, n.2, p.46-63, 2017.

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, Bethesda, v.52, n.5, p.546-553, 2005.

VIOLÊNCIA NA ESCOLA – REVISÃO DA LITERATURA

Chuck Norris Gualberto de Oliveira¹
Daniel Cerdeira de Souza²

RESUMO

A violência na escola é um problema social que tem despertado grande preocupação na sociedade, levando à necessidade de estudos aprofundados sobre o tema, assim, objetivamos analisar a literatura publicada no formato de artigos científicos entre 2019- 2023 sobre a violência na escola em contexto brasileiro. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa, que trabalhou com dados teóricos e empíricos, seguindo os passos propostos por Whithemore e Knafl (2005). O universo final foi composto por 30 artigos, colhidos no Portal Periódicos CAPES e analisados via procedimento de Análise de Conteúdo. Como resultados, foram construídas quatro categorias, a saber: 1) Violência escolar: bullying e cyberbullying; 2) Violência contra professor e adoecimento; 3) Violência, família e escola; 4) Estratégias e prevenção: uma visão de professores e diretores. Observamos tópicos importantes como considerações sobre a escola, violência na escola, violência contra o professor e tipos de violência na escola, além de que foi possível destacar estratégias eficazes para lidar com esse problema, visando promover um ambiente escolar mais seguro e saudável para todos os envolvidos. A pesquisa destacou a importância de políticas públicas e ações educativas que combatem a violência e promovam a convivência ética e pacífica no ambiente escolar.

Palavras-chave: Violência na escola; Brasil; Fatores sociais, Estratégias de prevenção; Ambiente escolar seguro.

¹ Acadêmico da Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: chuckngualberto96@hotmail.com

² Doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: danielcerdeira@ufam.edu.br

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Krug (2002), a violência pode ser definida como uso intencional da força física ou do poder, real ou ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, perturbação do desenvolvimento ou privação. A violência estrutural expressa formas de manifestação relacionadas à dominação de classe, de grupos e do próprio Estado e as formas como determinados grupos/ instituições criam condições de vida desiguais e injustas (PICCOLI; LENA; GONÇALVES, 2019). Partindo desse princípio, este trabalho tem como tema a violência na escola.

Freire (2006) apresenta a escola como um local privilegiado para à libertação, pois é pela mesma que há possibilidade de debater ou dialogar, o que auxilia na compreensão da realidade circundante e ajuda a escrever a história das mudanças e das transformações. A escola é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, devendo ser um dos contextos sociais que estimule as habilidades intelectuais e sociais. Portanto, a função da escola é garantir a todos diversos conhecimentos, porém, em contrapartida, a violência escolar surge de forma crescente em inúmeros níveis na comunidade escolar.

A violência escolar é categorizada de acordo com Charlot (2002), em três diferentes níveis: violência na escola, violência contra a escola e violência da escola. Um dos principais aspectos sobre a violência na instituição escolar é a localização geográfica, pois a violência pode ocorrer dentro do espaço físico da escola, no trajeto casa- escola, ou até mesmo na residência do educando.

Entretanto Priotto e Boneti (2009), definem violência escolar como atos e ações cujo, comportamentos agressivos e antissociais, incluindo conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos criminosos no ambiente escolar cometidos por alunos, professores, funcionários, familiares e estranhos à escola. Nesta perspectiva, a violência escolar é um fato que causa preocupações em autoridades e membros escolares há muito tempo, pois vem assumindo e gerando insegurança aos diretores, alunos, professores, pais e sociedade.

Charlot (2002) e Debarbieux (2002) apontam que, distinguir conceitualmente as diferentes manifestações da violência dentro da escola se torna tarefa árdua, porém necessária em que permite não misturar tudo em uma única categoria e porque designa diferentemente lugares e formas de tratamento dos fenômenos. De acordo com Priotto e Boneti (2009), existem três classificações de violência escolar: as violências exercidas entre alunos, entre aluno e

professor e com a instituição escolar, prática que possui relação íntima com os aspectos econômicos, culturais e sociais.

Segundo Anacleto (et al., 2005), a escola é o lugar onde se aprende os princípios básicos, sociais, moral e ético indispensável para o convívio e bem estar de uma coletividade, ou seja, um ambiente indispensável para o ser humano no processo de ensino-aprendizagem. Porém a violência causa um transtorno no papel da escola e interfere no desenvolvimento do ensino do educando. Diante desse panorama de aumento de violência, a instituição escolar tem o papel de promover estratégia entre a sociedade, família e escola, criando espaços de debates em que possam a diminuir a violência ali.

A violência na escola é um problema social que tem despertado grande preocupação em diferentes esferas da sociedade. A escola, que deveria ser um ambiente seguro e acolhedor, tem se tornado cenário de várias formas de violência que afetam diretamente a integridade física e psicológica dos estudantes, professores e funcionários. Assim, encontramos a relevância dessa pesquisa. Assim, a partir do exposto, o presente estudo objetivou analisar a literatura publicada no formato de artigos científicos entre 2019-2023 sobre a violência na escola.

2. METODOLOGIA:

O estudo consiste em uma revisão integrativa (RI), que trabalhou com dados teóricos e empíricos, seguindo o proposto por Whithemore e Knafl (2005), a partir dos seguintes passos:

1) Identificação do problema: O objetivo desta revisão foi analisar a literatura publicada no formato de artigos científicos entre 2019-2023 sobre os fatores associados a violência escolar. O recorte temporal de seu principalmente para observar o que tem se produzido de mais atualizado sobre o tema a partir dos últimos cinco anos.

2) O segundo passo corresponde a coleta dos dados. Dessa forma, os passos da coleta neste estudo iniciaram-se na definição dos descritores de busca, sendo “Violência” e “Escola” validado nos Descritores da Biblioteca Virtual de Saúde (Dec’s BVS). O portal utilizado para coleta fora o Portal Periódicos CAPES, escolhido porque integra diversas bases de dados e proporcionam acesso público aos artigos científicos nacionais e internacionais, além do mais o portal apresenta estudos interdisciplinares, considerando que o tema da revisão pode ser estudado do ponto de vista da saúde e das ciências humanas/sociais/saúde. A coleta foi realizada entre os dias 10 e 12 de Janeiro de 2024. Os critérios de inclusão adotados foram: Artigos publicados em revistas indexadas revisadas por pares sobre o tema da pesquisa em contexto brasileiro, publicados em língua portuguesa entre janeiro de 2019 a dezembro de 2023. Como

critérios de exclusão, removemos artigos de revisão e outras formas de publicação (artigos de jornal, artigos de anais de eventos, artigos de jornais e outros veículos midiáticos não científicos, livros, dissertações, tese, editoriais, resenhas e afins). A coleta trouxe 674 resultados.

3) O Terceiro passo correspondeu a avaliação dos dados coletados. Os 674 resultados foram descritos em uma planilha do Microsoft Excel para a exclusão dos artigos repetidos entre os portais, onde foram excluídos 87 resultados. O passo seguinte foi a exclusão daqueles resultados que não estavam em formato de artigos científicos. Dessa maneira, foram excluídos 41 resultados, dois por serem comentários, 20 por serem editoriais e vinte e um por serem resenhas. Restaram então, 546 artigos, que tiveram seu título, resumos e palavras-chave lidos para verificar a aproximação inicial com o tema. Após esse procedimento, 490 artigos foram excluídos. Restaram então 56 artigos que foram lidos por completo.

4) A quarta etapa diz respeito à análise e interpretação dos dados: Para essa etapa, restaram 56 artigos, os quais passaram por leitura completa. Para apoio na leitura, foi elaborado um instrumento, chamado “Protocolo de RI”, que nos auxiliou na análise descritiva inicial dos artigos. Este protocolo baseia-se no estudo de Evans e Pearson (2001) e contee: a pergunta da revisão, os critérios de inclusão e as estratégias de busca, assim descritos i) a identificação (título do artigo, título da revista em que foi publicado o artigo, área do periódico, base de dados, ano e autores e país da publicação); ii) metodologia do estudo. iii) As principais considerações/resultados e pergunta da pesquisa e iv) um campo para que se justifique caso o estudo seja excluído da amostra final. Após a análise, o revisor deu seu parecer de “selecionado” ou “não selecionado” para cada artigo, seguindo o critério de relevância do estudo para a amostra e se ele contemplava a temática proposta de forma integral. Nessa etapa foram excluídos 26 artigos, por não contemplarem o tema deste estudo.

O universo final desta revisão foi composto por 30 artigos sobre o tema violência na escola. Que examinaram a questão da violência nas escolas. Todos esses artigos foram escritos e publicados em língua portuguesa. Os artigos abordaram diversos aspectos da violência nas escolas, com foco específico no bullying e no cyberbullying, que contabilizaram oito publicações. Além disso, houve treze publicações que abordaram a violência contra professores, uma publicação discutindo o adoecimento de professores devido à violência escolar, três publicações explorando a relação entre família, violência e escola, quatro publicações na área interdisciplinar e duas publicações abordando estratégias e prevenção na perspectiva de professores e administradores escolares. É importante ressaltar que todos os artigos incluídos

nesta revisão foram publicados exclusivamente no Brasil. Em termos de cronograma, foram publicados dez estudos em 2019, oito em 2020, quatro em 2021, seis em 2022 e dois em 2023. Dentro dos artigos, observamos uma notável tendência metodológica, com destaque para as abordagens qualitativas, contabilizando quinze publicações. Logo atrás vieram as revisões de literatura, com nove publicações. Curiosamente, nenhum artigo utilizou abordagem quali-quantitativa, enquanto cinco focaram em estudos de caso e um aprofundou-se em um ensaio teórico. A tabela 1 demonstra os artigos analisados neste estudo:

Tabela 1: artigos que compõe esta revisão

Artigo	Revista/ Método / Ano	Autores
A violência na escola e os dilemas do controle social: uma proposta dialógica	Rev. brasileira de segurança pública /Revisão da literatura/2019.	José Vicente Tavares dos Santos. Elisabeth Mazon Machado.
Violência na escola e no bairro: o impacto da vitimização na autoridade dos professores e nos comportamentos de quebra de regras de adolescentes.	Rev. brasileira de segurança pública / Revisão da literatura/ 2019	Aline Morais Mizutani Gomes. Debora Piccirillo. Renan Theodoro Oliveira
Gordofobia, bullying e violência na escola: um estudo em representações sociais com pré-adolescentes.	Rev. ECCOS – Revista Científica/Qualitativo/2022.	Valdelice Cruz da Silva Souza. Josiane Peres Gonçalves.
O adoecimento do professor frente à violência na escola.	Fractal Revista de Psicologia/Qualitativo/2019	Marilda Gonçalves Dias Facci.
As relações entre família, escola e violência à luz da teoria bioecológica.	Rev. Argumentum/ Revisão da literatura/2020.	Michelle Popenga Geraim Monteiro. Tatiane Delurdes de Lima Berton. Araci Asinelli Luz.
Escola e violência: a busca por uma ampliação do termo violência escolar frente à realidade brasileira.	Rev. E-mosaico/ Ensaio /2019.	Leonardo Freire Marino.
A violência na escola e os adolescentes em conflito com a lei: estudo de caso.	Rev. Educação: Teoria e Prática/ Qualitativo /2019.	Thellma Vieira Batista. <i>et.al.</i>
Um panorama de significados para pensar a violência na/da escola.	Rev. RIAEE - Revista Ibero Americana de Estudos em Educação/Revisão da Literatura/2022.	Leandra Bôer Possa. Neffar Jaquelini Azevedo Vieira de Assis Brasil.
Situações de bullying e cyberbullying protagonizando tragédias suicidas dentro e fora da escola.	Rev. espaço acadêmico/Qualitativo/2022	Iêda Rodrigues da Silva Balogh.
Temos projetos e temos polícia: a visão dos diretores sobre as estratégias de prevenção à violência em contexto escolar.	Rev. RBEP – Revista Brasileira de Estudo Pedagógica/Qualitativo/2023.	Valéria Cristina de Oliveira. Natália Marcelino Dutra. Laura Figueiredo Ludgero.
Os traços fascistas por trás do preconceito, violência e bullying na escola.	Rev. Devir Educação/Qualitativo/2019.	Anilde Tombolato Tavares da Silva. Cândida Alayde de Carvalho Bittencourt.
Violência e representações sociais: discursos jornalísticos sobre tiroteio em escola.	Rev. PSI UNISC/Qualitativo/2020.	Mariana Müller de Freitas. Camila dos Santos Gonçalves.
Prevalência e fatores associados à violência contra professores em escolas do ensino médio em Teresina, Piauí, 2016: estudo transversal.	Rev. Epidemiol. Serv. Saúde/Qualitativo/2020.	Patrícia Viana Carvalhedo Lima. <i>et.al.</i>

Escola, Família e Psicologia: Diferentes Sentidos da Violência no Ensino Fundamental.	Rev. Psicologia Escolar e Educacional/Qualitativo/2020.	Soraya Sousa Gomes Teles Silva. Raquel Souza Lobo Guzzo.
Serviço social no enfrentamento à violência: reflexões sobre a vivência de bullying em uma escola pública de Roraima.	Rev. Psicologia Escolar e Educacional/Qualitativo/2020.	Janaine Voltolini de Oliveira. Aline. Ellen Nunes Carvalho. Luzia Voltolini.
Violência contra crianças e adolescentes: intervenções multiprofissionais da Atenção Primária à Saúde na escola.	Rev. Saúde e debate/Revisão da literatura/2022.	Leilane Lacerda Anunciação. <i>et.al.</i>
Violência e sofrimento social no contexto escolar: um estudo de caso em Porto Alegre, RS.	Rev. Scielo/Estudo de caso/2019.	Luiza Machado Piccoli. Mariângela Spolaôr Lena. Tonantzin Ribeiro Gonçalves.
Violência nas escolas: análise na formação de professores de educação física no Oeste do Paraná.	Rev. Caderno de educação física e esporte/Revisão de literatura/2020.	Luís Sérgio Peres. Katiucia de Oliveira Peres. Kauê de Oliveira Peres.
Violência contra professores nas escolas brasileiras: determinantes e consequências.	Rev. Nova economia/Revisão da literatura/2021.	Wander Plassa. Pietro André Telatin Paschoalino. Luan Vinicius Bernardelli.
Características da violência contra professores de escolas públicas.	Rev. Subjetividades/Qualitativo/2020	Francisco Pablo Huascar Aragão Pinheiro. <i>et.al.</i>
Cyberbullying no contexto escolar: a percepção dos professores	Rev. Psicologia Escolar e Educacional/Qualitativo/2022.	Fabrine Niederauer Flôres. <i>et.al.</i>
O ovo ou a galinha? Violências nas escolas e comunidades.	Rev. brasileira publica/Estudo de caso/2019.	Candido Alberto Gomes. <i>et.al.</i>
Violência escolar frente à judicialização: um estudo em escolas de Cascavel – PR	Rev. Holos/Qualitativo/2020	Ismael Kalil Saffe de Araújo Filho. <i>et.al.</i>
Percepções de professores e alunos sobre a violência escolar: um estudo qualitativo.	Rev. Psicologia Escolar e Educacional/Qualitativo/2021.	Gilberto de Miranda Ribeiro e Buso Gomes. Cléria Maria Lobo Bittar.
Violência escolar: produções de sentidos midiaticizados.	Rev. Cocar/Estudo de caso/2019.	Erivelton Nunes de Almeida. Jean Mac Cole Tavares Santos.
O papel da violência escolar no abandono da carreira docente: proposta de uma matriz analítica.	Rev. Educação e pesquisa/Qualitativo/2022.	Sullyvan Garcia Silva. Paulo Lima Junior.
A violência na educação: considerações de professores violentados.	Rev. Psicologia escolar e educacional/Qualitativo/2021.	Mírian Alves Carvalho. Sonia Mari Shima Barroco.
Bullying no contexto educacional da Paraíba: a violência escolar sob o enfoque da educação popular.	Rev. Educação popular/Revisão da literatura/2023.	Suênia Tavares da Silva. Ivonaldo Neres Leite
Os sentidos de bullying nas vozes das crianças do ensino fundamental: aprendendo e crescendo com os conflitos na escola.	Rev. E-Mosaico/Revisão da literatura/2019.	Maíra de Oliveira Freitas. Luís Paulo Cruz Borges. Julia Tavares de Carvalho.
A influência da violência familiar e entre pares na prática do bullying por adolescentes escolares.	Rev. Ciência & Saúde Coletiva/Estudo de caso/2021.	Georgia Rodrigues Reis e Silva. <i>et.al.</i>

Fonte: revisão da literatura, 2024.

Para analisar os dados extraídos destes, foi utilizado o procedimento de análise de conteúdo. Esse procedimento organiza-se em três fases, segundo Bardin (2011): I) Pré-Análise: É a organização de todos os materiais utilizados na coleta dos dados (correspondeu à

organização e leitura dos artigos no protocolo). II) Exploração do material: que consiste nas operações de codificação em função das regras que já foram previamente formuladas (após a leitura no protocolo, criamos as categorias). III) Tratamento dos resultados: É a fase de análise propriamente dita, onde os resultados brutos serão tratados de maneira a serem significativos (correspondente a discussão dos dados).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Violência escolar: bullying e cyberbullying

Os dados acerca da prevalência de violência nas escolas voltadas a temas de bullying e cyber bullying, apresentaram resultados significativos, forma que representaram aproximadamente 27% dos artigos analisados. As autoras Souza e Gonçalves (2022), destacam a persistência da gordofobia em escolas brasileiras e indicam que é possível perceber as consequências dessa prática como um tipo de bullying, capaz de desencadear problemas mais sérios, como violências mais graves no ambiente escolar. De acordo com Silva e Bittencourt (2019), aspectos como a personalidade autoritária e a persistência do fascismo são elementos que contribuem significativamente para o crescimento do preconceito e da violência, enfraquecendo o indivíduo. O impacto do bullying, independente de sua forma, reflete diretamente no bem-estar e na saúde mental das vítimas, podendo resultar em doenças, traumas e, em casos extremos, até mesmo na morte (ALMEIDA; SANTOS, 2019).

Torna-se fundamental ressaltar o papel essencial que a escola exerce como um ambiente de convívio e aprendizado voltado para o crescimento integral dos estudantes, abrangendo dimensões físicas, emocionais, interpessoais e cognitivas no contexto educacional. Oliveira e Carvalho (2021) apontam que a instituição de ensino desempenha um papel fundamental na estimulação do pensamento crítico e na promoção de mudanças sociais, além de ser um espaço para construção de identidades e projeção do futuro. É nesse contexto que jovens e crianças estabelecem relações afetivas fora do âmbito familiar, passando grande parte de seu tempo durante o processo de formação acadêmica. Com base nas orientações prévias citadas, é de extrema importância que as instituições de ensino, seja qual for sua natureza pública ou privada, identifiquem a ocorrência de práticas de intimidação e outras violências em suas dependências. (FREITAS; BORGES; CARVALHO, 2019).

No que se refere ao bullying virtual, Flôres et. al (2022) destacam a importância das instituições de ensino reconhecerem a existência desse problema e compreenderem as consequências negativas que ele pode gerar no desenvolvimento socioeducativo dos estudantes. É essencial que os profissionais sejam capacitados e que toda a comunidade escolar, incluindo pais, alunos, professores, gestores, secretários e auxiliares, estejam envolvidos no combate a esse tipo de violência (BALOGH, 2022). Além disso, é fundamental colaborar com organizações que atuam na proteção de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O debate sobre bullying e o cyberbullying nas escolas trouxe à tona a ideia de que essa prática está enraizada no ambiente escolar, sendo frequentemente relacionada a atitudes corriqueiras entre os jovens (SILVA et al., 2021), sendo muitas vezes naturalizada, não se dando a importância que o tema merece (SILVA; LEITE, 2023)

Violência contra professor e adoecimento

De acordo com o estudo realizado por Gomes, Piccirillo e Oliveira (2019), é evidente que muitos professores já passaram por experiências de violência durante suas atividades pedagógicas, corroborando com as conclusões apresentadas por Batista et. al (2019), os quais afirmam que a presença de adolescentes em conflito com a lei nas escolas acaba por impactar diretamente o ambiente escolar, criando um clima de insegurança e expectativa constante de que algo ruim possa acontecer a qualquer momento, mas não se pode negar o direito de acesso e permanência desses estudantes na escola, o que torna o problema da violência na escola algo complexo e que precisa de atenção das autoridades, visto que não se pode reduzir tal problema a causa e efeito, antes, deve-se considerar diversos fatores sociais que reduzem a violência, e dentre eles, destaca-se a pobreza e a presença de drogas na escola (GOMES et al., 2019; POSSA; ASSIS BRASIL, 2022).

Com base nos dados levantados por Plassa, Paschoalino e Bernardelli (2021), foi observado que, dos 38.263 educadores analisados, 5,27% (n = 2.018) relataram ter sido vítimas de crimes contra sua propriedade, ao passo que 8,24% (n = 3.152) afirmaram ter sofrido atos de violência dentro da escola no ano de 2020. É relevante destacar que as maiorias dos professores entrevistados eram do gênero feminino (78,5%) e tinham origem étnica não branca (53,5%).

De acordo com a pesquisa de Lima et. al (2020), a variedade de agressões enfrentadas por professores incluiu insultos verbais como forma mais frequente, conforme relatado por mais

de 250 professores do ensino médio em Teresina no ano de 2016. Os insultos verbais foram mais comuns em escolas públicas e os autores afirmam que a forma mais comum de violência no Brasil é a violência verbal, presente principalmente em áreas periféricas.

Professores que optam por atuar em regiões urbanas periféricas ou em escolas públicas geralmente podem vivenciar altos índices de violência (PINHEIRO et al., 2020). Portanto, no combate à violência escolar, não basta agir diretamente com os indivíduos, é essencial investir na transformação das relações estabelecidas na sociedade, indo além do aspecto individual ou de ações apenas dentro da escola, o que traz consequências drásticas a saúde dos professores (CARVALHO; BARROCO, 2021; PERES; PERES; PERES, 2020), inclusive, a violência tem especial influência no abandono da carreira docente (SILVA; JUNIOR, 2022).

Facci (2019) destaca que os professores estão adoecendo devido à violência vivenciada no ambiente escolar. Com o aumento da incidência de doenças entre os educadores relacionadas ao trabalho, torna-se fundamental analisar esse problema e buscar soluções para lidar com essa situação no âmbito acadêmico, sendo que o conhecimento da Psicologia pode ser útil nesse processo. É importante ressaltar que a violência não afeta apenas alunos, professores, funcionários, diretores e a sociedade em geral, mas também tem impacto nas famílias. (GOMES; BITTAR, 2021).

Mesmo que as origens dos atos violentos sejam diversas, Marino (2019), identifica algumas características comuns da violência nas escolas, como a utilização de ameaças diretas ou indiretas, juntamente com a influência do ambiente familiar e social em que os indivíduos estão inseridos, assim como a dificuldade em obedecer às normas da instituição de ensino e/ou à autoridade do professor.

Violência, família e escola

O tema da violência nas escolas está cada vez mais presente nos dias atuais, sendo amplamente divulgado pela mídia e pelos próprios envolvidos no ambiente escolar (FREITAS; GONÇALVES, 2020). A violência escolar é reconhecida como um problema global e não afeta apenas alunos, professores, funcionários, diretores e a sociedade em geral, mas também tem impacto nas famílias, já que por meio da mediação familiar, os indivíduos aprendem, adquirem e vivenciam a cultura, os costumes, as crenças, a orientação social e o afeto humano. Segundo Monteiro, Berton e Luz (2020), neste contexto existem dois ambientes inter relacionados, o familiar e o escolar: no primeiro ambiente a criança começa a se desenvolver gradativamente,

e no segundo, a criança avança no desenvolvimento e expande suas interações, de forma que vivenciar violência intrafamiliar tem impacto no desempenho escolar da criança ao mesmo tempo que vivenciar violência na escola gera consequências em suas relações familiares. Assim, enfrentar a violência, as famílias e as escolas, precisam uma abordagem multifacetada que inclua ações de fortalecimento, nas palavras de Silva e Guzzo (2020), que fomentem parcerias e promovam atividades colaborativas.

Estratégias e prevenção: uma visão de professores e diretores

Pôde-se observar que a judicialização é uma das principais formas de se lidar com a violência na escola, (FILHO et al., 2020), o que pode sugerir falhas no processo de prevenção da violência em ambiente escolar. O estudo de Oliveira, Dutra e Ludgero (2023) mostra a importância da implementação de estratégias primárias, secundárias e terciárias para prevenir a violência escolar. A estratégia para a escola primária visam toda a comunidade escolar para prevenir a violência e problemas relacionados. Além disso, estratégias secundárias podem ser implementadas em torno de tópicos específicos ou direcionadas a pessoas em risco de cometer ataques ou de se tornarem vítimas de ataques. O foco das estratégias de prevenção terciária estão na intervenção e gestão de incidentes que já ocorreram.

Além das estratégias citadas, Anunciação et. al. (2022), afirmam que as redes de atenção integral devem priorizar o conhecimento técnico e a conscientização para atender efetivamente às necessidades de crianças e jovens expostos à violência. O estudo também relatou que as instituições de ensino devem priorizar a implementação de medidas eficazes, incluindo estratégias de gestão, para resolver o problema. Apesar da grave situação, as escolas ainda estão despreparadas para enfrentar e reduzir a violência dentro de suas instituições (SANTOS; MACHADO, 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi analisar a literatura sobre a violência no contexto escolar. 30 artigos compuseram a revisão, que nos permitiu compreender que a violência na escola não se restringe apenas a agressões físicas, mas engloba um conjunto de comportamentos que ferem a integridade física e emocional dos estudantes, professores e demais funcionários da escola. Além disso, a ocorrência de violência nas escolas está relacionada a uma série de fatores sociais,

tais como desigualdade socioeconômica, discriminação, violência na comunidade, falta de investimento nas políticas públicas voltadas para a educação, entre outros.

Foi possível compreender que as estratégias adotadas pelas escolas para lidar com a violência nem sempre se mostram eficazes. Muitas instituições enfrentam desafios, tais como a falta de recursos e capacitação para lidar com a problemática, a ausência de políticas de prevenção e de intervenção adequadas, bem como a resistência por parte das comunidades escolares em reconhecer e enfrentar a questão. Diante desse cenário, ressalta-se a importância de se estabelecer políticas públicas eficazes, que promovam a prevenção e o enfrentamento da violência, bem como a implementação de medidas educativas e pedagógicas que favoreçam a promoção da cultura de paz nas escolas. Igualmente relevante é o fortalecimento do diálogo entre todos os atores envolvidos na comunidade escolar, incluindo gestores, professores, alunos, familiares e demais membros da comunidade.

Portanto, diante da complexidade e gravidade da violência na escola, torna-se imperativo que as instituições de ensino, em parceria com os órgãos competentes, atuem de forma articulada e efetiva, visando o desenvolvimento de estratégias que mitiguem a ocorrência desse fenômeno e promovam a construção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento integral dos educandos. Nesse sentido, espera-se que a presente pesquisa possa contribuir para a reflexão e a adoção de medidas que promovam a construção de um ambiente escolar mais saudável e pacífico.

5. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, E. N.; SANTOS, J. M. C. T. Violência escolar: produções de sentidos midiaticizados. **Revista Cocar**, Belém, v. 13. n.26, p.520-535, 2019.

ANACLETO et al. Violência e educação: O papel da escola frente a essa realidade. In: II Congresso Nacional de Educação - CONEDU. **Anais...** Campina Grande, 2005

ANUNCIAÇÃO, L. L. et al. Violência contra crianças e adolescentes: intervenções multiprofissionais da Atenção Primária à Saúde na escola. **Saúde debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 201-212, 2022.

BALOGH, I. R. S. Situações de bullying e cyberbullying protagonizando tragédias suicidas dentro e fora da escola. **Revista espaço acadêmico**, Maringá, v.22, n. 234, p.133-144, 2022.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo, Edições 70, 2011.

BATISTA, T. V. et al. A violência na escola e os adolescentes em conflito com a lei: estudo de caso. **Educação: Teoria e Prática**. Rio Claro, v. 29, n.60, p. 197-215, 2019.

- CARVALHO, M. A.; BARROCO, S. M. S. A violência na educação: considerações de professores violentados. **Psicologia Escolar e Educacional**, São Paulo, v.25, p.1-11, 2021.
- CHARLOT, B. A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questão. **Sociologias**, Porto Alegre v.4, n.8, p. 432-443, 2002.
- DEBARBIEUX, É. “Violência nas Escolas”: Divergências sobre palavras e um desafio político. In: DEBARBIEUX, É.; BLAYA, C. (Orgs.). **Violência nas escolas e políticas públicas**. Brasília: Unesco, 2002.
- EVANS, D.; PEARSON, A. Systematic Reviews gatekeepers of nursing knowledge. **Journal of Clinical Nursing**. Bethesda. V.10, n. 5, p. 593-599, 2001.
- FACCI, M. G. D. O adoecimento do professor frente à violência na escola. **Fractal: Revista de Psicologia**, Niterói, v. 31, n. 2, p. 130-142, maio-ago. 2019.
- FILHO, I. K. S. A. et al. Violência escolar frente à judicialização: um estudo em escolas de Cascavel – PR. **HOLOS**, Natal, v.36, n.1, p.e6936, 2020.
- FLÔRES, F. N. et al. Cyberbullying no contexto escolar: a percepção dos professores. **Psicologia Escolar e Educacional**. São Paulo, v. 26, p.1-8, 2022.
- FREIRE, P. **Pedagogia da esperança**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.
- FREITAS, M. M.; GONÇALVES, C. S. Violência e representações sociais: discursos jornalísticos sobre tiroteio em escola. **PSI UNISC**, Santa Cruz do Sul, v.4, n.2, p.99-113, 2020.
- FREITAS, M. O.; BORGES, L. P. C.; CARVALHO, J. T. Os sentidos de bullying nas vozes das crianças do ensino fundamental: aprendendo e crescendo com os conflitos na escola. **Revista Multidisciplinar de ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (Cap-UERJ)**, Rio de Janeiro, v. 8, n.18, p.176-188, 2019.
- GOMES, A. M.; PICCIRILLO, M. D.; OLIVEIRA, R. T. Violência na escola e no bairro: o impacto da vitimização na autoridade dos professores e nos comportamentos de quebra de regras de adolescentes. **Rev. bras. segur. Pública**, São Paulo v. 13, n. 2, 158-171, 2019.
- GOMES, C. A. et al. O ovo ou a galinha? Violências nas escolas e comunidades. **Rev. bras. segur. pública**, São Paulo v. 13, n. 2, 126-141, 2019.
- GOMES, G. de M. R. B; BITTAR, C. M. L. Percepções de professores e alunos sobre a violência escolar: um estudo qualitativo. **Psicologia Escolar e Educacional**, São Paulo, p.1-9, v. 25, 2021.
- KRUG, E.G. et al. **World report on violence and health**. Geneva: World Health Organization, 2002.
- LIMA, P. V. C. et al., Prevalência e fatores associados à violência contra professores em escolas do ensino médio em Teresina, Piauí, 2016: estudo transversal. **Epidemiol. Serv. Saude**, Brasília, v.29, n.1, p.1-10, 2020.
- MARINO, L. F. Escola e violência: a busca por uma ampliação do termo violência escolar frente a realidade brasileira. **Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAP-UERJ)**. Rio de Janeiro, v.8, n.18, p.130-144, 2019.
- MONTEIRO, M. P. G.; BERTON, T. D. L.; LUZ, A. A. As relações entre família, escola e violência à luz da teoria bioecológica. **Argum.**, Vitória, v. 12, n. 3, p. 211-221, 2020.

OLIVEIRA V. C.; DUTRA, N. M.; LUDGERO, L.F. Temos projetos e temos polícia: a visão dos diretores sobre as estratégias de prevenção à violência em contexto escolar. **Rev. bras. Estud. Pedagog.**, Brasília, v. 104, e5342, 2023.

OLIVEIRA, J. V.; CARVALHO, A. E. N.; VOLTOLINI, L. Serviço social no enfrentamento à violência: reflexões sobre a vivência de bullying em uma escola pública de Roraima. **Revista Conexão UEPG**, Ponta Grossa, v. 17, e2117569, p. 01-14, 2021.

PERES, L. S.; PERES; K. O.; PERES, K. O. Violência nas escolas: análise na formação de professores de educação física no Oeste do Paraná. **Caderno de Educação Física e Esporte**, Marechal Cândido Rondon, v. 18, n. 1, p. 89-94, 2020.

PICCOLI, L. M; LENA, M. S.; GONÇALVES, T. R. Violência e sofrimento social no contexto escolar: um estudo de caso em Porto Alegre, RS. **Saúde Soc.** São Paulo, v.28, n.4, p.174-185, 2019.

PINHEIRO, F. P. H. A. et al. Características da violência contra professores de escolas públicas. **Revista Subjetividades**, Fortaleza, v. 20, n. 1 1, p. e8827, 2020.

PLASSA, W.; PASCHOALINO, P. A. T.; BERNARDELLI, L. V. Violência contra professores nas escolas brasileiras: determinantes e consequências. **Nova Economia**, Belo Horizonte, v.31 n.1, p.247-271, 2021.

POSSA, L. B.; ASSIS BRASIL. N. J. A. V. Um panorama de significados para pensar a violência na/da escola. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 17, n. 1, p. 0281-0296, 2022

PRIOTTO, E. P.; BONETI, L. W. Violência escolar: na escola, da escola e contra a escola. **Revista Diálogo Educacional**, Curitiba, v.9, n.26, p. 161-179, 2009.

SANTOS, J. V. T.; MACHADO, E. M. A violência na escola e os dilemas do controle social: uma proposta dialógica. **Rev. bras. segur. pública**, São Paulo v. 13, n. 2, 106-125, 2019.

SILVA, A. T. T.; BITTENCOURT, C. C. A. Os traços fascistas por trás do preconceito, violência e bullying na escola. **Revista Devir Educação**, Lavras, v.3, n.1, p.116-126, 2019.

SILVA, G. R. R. et al. A influência da violência familiar e entre pares na prática do bullying por adolescentes escolares. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.26(Supl. 3), p. 4933-4943, 2021.

SILVA, S. G.; JUNIOR, P. L. O papel da violência escolar no abandono da carreira docente: proposta de uma matriz analítica. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 48, e238747, 2022.

SILVA, S. T.; LEITE, I. N. Bullying no contexto educacional da Paraíba: a violência escolar sob o enfoque da educação popular. **Rev. Ed. Popular**, Uberlândia, v. 22, n. 2, p. 106-127, 2023.

SILVA, S.S.G. T.; GUZZO, R. S. L. Escola, Família e Psicologia: Diferentes Sentidos da Violência no Ensino Fundamental. **Psicologia Escolar e Educacional**. São Paulo, v. 23, p.1-9, 2019.

SOUZA, V.C.S.; GONÇALVES, J.P. Gordofobia, bullying e violência na escola: um estudo em representações sociais com pré-adolescentes. **Eccos - Revista Científica**, São Paulo, n. 60, p. 1-19, e18893, 2022.

WHITTEMORE, R, O.; KNAFL, K. The integrative review: updated Methodology. **Journal of Advanced Nursing**. Bethesda, V. 52, n. 5, p. 546-553, 2005

EDUCAÇÃO INFANTIL BILÍNGUE: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NA AMAZÔNIA PROFUNDA

Agilso Noriega Felix ¹
Cheila Alves de Freitas ²
Joseney dos Santos Oliveira ³
Márcio Noriega da Silva ⁴

RESUMO

Escola em todo o mundo se vivencia o bilinguismo, neste aspecto a educação escolar deve está voltada para a valorização cultural dos diferentes grupos sociais existentes na Amazônia profunda. Neste contexto, o domínio de outros idiomas pode favorecer o indivíduo, colocando-o em vantagem em relação àqueles que dominam apenas um idioma. Este artigo tem como objetivo apresentar o relato das experiências vivenciadas no processo educacional bilíngue na Amazônia profunda por profissionais da educação, destacando-se entre eles professores da rede municipal e estadual de ensino, atuantes em comunidades rurais ribeirinhas indígenas e não indígenas, assim como discutir sobre a ausência da língua materna indígena na matriz curricular formal. Metodologicamente este trabalho pauta-se em relatos de experiência, tendo como método a observação na perspectiva de natureza qualitativa fundamentada no campo educativo, com a finalidade de discutir o conceito de Educação Bilíngue no contexto da Educação Infantil. Concluimos, então, que essas experiências com a educação bilíngue foram significativas para nossa profissão, pois identificamos que nossas metodologias atraíram o interesse das crianças em querer contato com uma segunda língua. Os interesses das crianças foram observados em suas falas, por meio da escuta atenta e pela interpretação de suas percepções a respeito da diversidade linguística diante das metodologias apresentadas às mesmas. Assim, percebemos a importância da educação bilíngue no desenvolvimento das crianças, bem como a importância do papel docente na formação crítica das crianças e no desenvolvimento de suas autonomias.

Palavras-chave: Bilinguismo, Educação bilíngue, Amazônia profunda.

¹ Acadêmico da Especialização da Educação do Campo e Educação Escolar Indígena, Pós-Graduação *Lato Sensu* do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Profa. Dra. Marinete Lourenço Mota, no curso da disciplina de Educação e Infâncias na Amazônia, do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, agilso07@gmail.com.

² Acadêmica da Especialização da Educação do Campo e Educação Escolar Indígena, Pós-Graduação *Lato Sensu* do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Profa. Dra. Marinete Lourenço Mota, no curso da disciplina de Educação e Infâncias na Amazônia, do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, begacheila@gmail.com.

³ Acadêmico da Especialização da Educação do Campo e Educação Escolar Indígena, Pós-Graduação *Lato Sensu* do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Profa. Dra. Marinete Lourenço Mota, no curso da disciplina de Educação e Infâncias na Amazônia, do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, jyjsantos3003@gmail.com

⁴ Acadêmico da Especialização da Educação do Campo e Educação Escolar Indígena, Pós-Graduação *Lato Sensu* do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Profa. Dra. Marinete Lourenço Mota, no curso da disciplina de Educação e Infâncias na Amazônia, do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM. Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, marcionoriega1981@gmail.com

1. INTRODUÇÃO:

A necessidade de dominar uma segunda língua é um fenômeno mundial. Escolas em todo o mundo aderem ao bilinguismo, assim investindo numa educação voltada para a valorização cultural dos diferentes grupos sociais existentes na Amazônia do Alto Solimões. Neste contexto, o domínio de outros idiomas pode favorecer o indivíduo, colocando-o em vantagem em relação àqueles que domina apenas um idioma. Atualmente, a importância de se conhecer outro idioma não está limitada ao mercado de trabalho, mas a diversas áreas da vida. Este cenário tem levado os indivíduos a buscarem maiores conhecimentos sobre outros idiomas e muitos pais passaram a optar por escolas bilíngues.

A educação bilíngue, conforme as propostas curriculares da região apresenta-se como a possibilidade de desenvolvimento de uma segunda língua (Espanhol, Língua Inglesa). Portanto, seria de suma relevância a inserção da língua materna indígena na matriz curricular formal.

Além da primeira língua, neste caso, o Português, é importante salientar que a educação bilíngue não é ensino de idiomas, mas o uso de outra língua para se desenvolver saberes, o que a diferencia de institutos de idiomas. Uma escola bilíngue deve, antes de tudo, ser uma escola, que ofereça profissionais capacitados e que respeite todas as experiências trazidas por cada aluno.

Para Romaine (1995) a educação bilíngue ofertada pelo programa de educação bilíngue, favorece a aprendizagem e estabelece sistemas de tradução automática no cérebro dos aprendentes. May *et al.* (2004) defendem que a educação bilíngue apresenta vantagens por utilizar a primeira e a segunda língua como dispositivos das instruções de sala de aula, de conteúdos selecionados, que existem em um currículo de qualquer nível escolar.

Este artigo tem como objetivo apresentar o relato das experiências docentes vivenciadas no processo educacional bilíngue na Amazônia profunda por profissionais da educação, destacando-se entre eles professores da rede municipal e estadual de ensino, atuantes em comunidades rurais ribeirinhas indígenas e não indígenas, assim como discutir sobre a ausência da língua materna indígena na matriz curricular formal.

2. METODOLOGIA

Metodologicamente este trabalho pauta-se em relatos experiência, tendo como método a observação na perspectiva de natureza qualitativa fundamentada no campo educativo, com a finalidade de discutir o conceito de Educação Bilíngue no contexto da Educação Infantil.

Sobre a perspectiva metodológica é uma forma de narrativa, de modo que o autor quando narra através da escrita está expressando um acontecimento vivido. Neste sentido, segundo as falas de Grollmus e Tarrés, (2015) o Relato de Experiência é um conhecimento que se transmite com aporte científico. Por isso, o texto deve ser produzido na 1ª pessoa de forma subjetiva e detalhada.

De uma forma bem clara, podemos citar que o relato de experiência é um texto que descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante para sua área de atuação.

Minayo (2000) descreve a abordagem qualitativa da seguinte maneira:

Ela se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, trabalha com universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que responde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Para Oliveira (2004), os estudos qualitativos visam compreender os indivíduos em seu próprio contexto, requerem flexibilidade e criatividade do investigador, ou seja, a pesquisa qualitativa não formula hipóteses, e desenvolvem conceitos e compreensões a partir da análise dos dados obtidos. Assim a análise qualitativa consiste no agrupamento das perguntas e respostas dos roteiros de entrevistas, relacionada com perfil social, formação profissional, economia e cultura de cada indivíduo participante.

Para Martins (2007) é muito comum as crianças, no processo de aquisição de uma segunda língua, trocarem algumas palavras ou misturarem as duas línguas.

A troca de código geralmente ocorre quando uma criança está tentando classificar uma ideia ou resolver uma ambiguidade. Ela é também usada para atrair ou manter a atenção do ouvinte ou para elaborar uma afirmação. As crianças algumas vezes misturam as duas línguas quando tentam comunicar uma palavra ou expressão que não está imediatamente disponível para elas na segunda língua.

2.1 OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS DOCENTES

Considera-se os campos de experiências dos docentes as escolas localizadas nas comunidades Indígenas (Filadélfia, Nova Aliança e Feijoal) pertencentes ao município de Benjamin Constant –AM e não indígena (Jaburú) de Atalaia do Norte fazem parte da mesorregião do Alto Solimões/AM localizados na faixa da tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru.

Benjamin Constant encontra-se distante da sede da capital Manaus - Amazonas a uma distância de 1.116 km em linha reta e via fluvial em 1.628 milhas marítimas (IBGE, 2010; IDAM, 2013). A Região Metropolitana do Amazonas engloba 62 comunidades, das quais 42 são ribeirinhas e 20 indígenas. Entre as metrópoles amazônicas, Benjamin Constant possui uma população de 33.411 habitantes, sendo 20.138 habitantes na área urbana e 13.273 na área rural com densidade populacional de 3,80 hab/km².

Atalaia do Norte, município brasileiro no interior do estado do Amazonas, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Amazonense e Microrregião do Alto Solimões, localiza-se a sudoeste de Manaus, capital do estado, distando deste, cerca de 1.136 quilômetros aproximadamente. Ocupa uma área de 76.354,985 km² e sua população, estimada pelo IBGE em 2013, era de 17.174 habitantes, sendo assim o quadragésimo sétimo município mais populoso do estado do Amazonas e o oitavo de sua microrregião. O Município é constituído pelo Distrito de Atalaia do Norte e 37 comunidades rurais, das quais, 15 ribeirinhas e 22 indígenas.

2.1.1 Comunidade de Filadélfia

A comunidade indígena de Filadélfia utchigune, localizada Area Demarca Santo Antônio pertencente a área geografia do município de Benjamin Constant, na microrregião do Alto Solimões

Sua população estimada 1.400 mil habitante Sistema de Informação da Atenção a Saúde Indígena – SIAS Secretaria Saúde Indígena -SESAI

Dentre outros segmentos, são combativos protetores da cultura da etnia ticuna. Vale ressaltar que mais das conquistas nas diversas áreas sociais, educacionais e políticas ocorreram pela ação da resistência e homens e mulheres desse povo

A aldeia ticuna Filadélfia possui duas instituição mantidas pelo poder publica o com oferta de ensino de Educação Infantil pre´I eII, Ensino Fundamental 1 ao 5 ano 6 ao 9 e Ensino Médio 1,2,3, series .

Entretanto os recursos principais de muitas famílias ainda á agricultura, pesca, caça extração de madeira e recurso da bolsa família

2.1.2 Comunidade Indígena Nova Aliança

A comunidade Kokama Nova Aliança, portaria Nº 3077, de 27 de setembro de 2010, denominada terra indígena Sururuá, decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996 está localizada a margem direita do rio Solimões na área da terra firme no município de Benjamin Constant – AM, coordenada geográfica 04°20' 53.8" S-69°36' 35.8" W, a distância da sede do município é 46.500 metros. Possuindo atualmente aproximada de 36.125 (trinta e seis mil, cento e vinte cinco hectares) e perímetro também aproximado 123 km (cento e vinte três quilômetros).

Segundo relatos dos fundadores da comunidade, o Santo Madeiro “Santa Cruz” que ia ser implantado na comunidade já tinha sido feito e consagrado no dia 08 de agosto de 1976, na comunidade de Vila Alterosa no município de Santo Antônio de Iça pelo Irmão Fundador desta Missão, Ordem Cruzada Católica Apostólica e Evangélica, José Francisco da Cruz, dela foi levado para o Peru onde lá esteve quatro anos, após foi implantada em Benjamin Constant, na época a comunidade era um lugar de pontos de encontros dos irmãos brasileiros e peruanos que daí eles partiam até a sede onde estava o irmão fundador, originando o nome Comunidade de Nova Aliança, que significa a “União Brasil e Peru”, desde então foi formada a primeira diretoria da congregação da atual igreja pelos irmãos senhor Joaquim como diretor e os demais como congregados, Aquilis Assis e Carlos de Assis.

2.1.3 Comunidade de Feijoal

A comunidade indígena de Feijoal *Dautchitape*¹, pertencente ao município de Benjamin Constant -AM no Alto Solimões, distante 56 km pelo rio da sede município. A Família Linguística é Tikuna, segundo o artigo 231 da constituição de 1988, as Terras indígenas a serem regularizadas pelo Poder Público devem ser habitadas de forma permanente, importantes para atividades produtivas dos povos indígenas, imprescindíveis para a preservação dos recursos necessários. Atualmente vivem cerca 5.735 mil habitante na comunidade de Feijoal, segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESI).

A população é caracterizada por agricultores e pescadores indígenas, com uma significativa parcela de pessoas ainda.

Atuam na comunidade algumas instituições como agente Conselho Indígena Missionário (CIMI), instituições religiosas como Missão Evangélica Assembleia de Deus,

¹ Denominação na língua indígena Tikuna.

Irmandade de Santa Cruz, Organizações Indígenas Associação de Mulheres da Comunidade Indígena de Feijoal, posto de saúde e escolas da rede municipal de educação.

2.1.4 Comunidade do Jaburú

A comunidade ribeirinha de Jaburú localizada a margem direita do Rio Javari cerca de 60 km em linha reta da sede de Atalaia do Norte – AM. A comunidade de acordo com sua autodesignação de seus membros localiza-se em uma área ambiente de várzea (suscetível à alagação), fazia parte do antigo seringal da fazenda Boa Vista III, de propriedade do Sr. Albertino, um grande proprietário e comerciante da região na época no Alto Solimões, um dos grandes fornecedores de borracha, ouro branco da Amazônia.

Atualmente a comunidade é composta por 12 casas de madeiras, em forma de palafita, divididas em quartos (1 ou 2), sala, cozinha e uma pequena varanda com um pequeno trapiche e com um banco do lado, correspondente a 06 família sendo num total 26 habitantes. Possui uma ponte que passa em frente das casas da comunidade. A base religiosa da comunidade é a Irmandade da Santa Cruz.

Hoje podemos dizer que algumas famílias que reside no local já se encontram bem melhor, pois algumas trabalham em serviços públicos para a prefeitura, atuando na área da saúde como agente de saúde e microscopista, escola e outros setores. Porém pode-se dizer que a segunda fonte de renda da comunidade é a produção de Curites, uma espécie de picolé em saquinhos plásticos, muito apreciado pelos moradores das comunidades vizinhas peruanas. Entretanto os recursos principais de muitas famílias ainda é agricultura, pesca, caça extração de madeira e recurso da bolsa família.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. OS DESAFIOS E PERSPECTIVA DO TRABALHO EDUCATIVO INFANTIL NA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA EM JABURU

O registro das experiências docentes com a educação bilíngue, significa compartilhar experiências importantes correspondentes à práticas pedagógicas docentes. Este relato retrata a vivência em turma multisseriada na educação infantil, envolvendo crianças de 4 a 5 e crianças de 6 a 7 anos do ensino fundamental I, da Escola Municipal da Educação do Campo Boa Vista, na comunidade de Jaburú, no Município de Atalaia do Norte/AM.

A minha experiência, Joseney dos Santos Oliveira, em Jaburú, iniciou em 2018, e foram muitos os desafios. Na escola a língua mais falada é o espanhol, o que dá a entender a primeira língua e, o português como segunda usada nas dependências da escola e bem pouca. Como

professor brasileiro, não falante da língua Espanhola, recorde muito bem quando cheguei na comunidade, fui desenvolvendo os primeiros passos de relações com a com os moradores Um dia fui surpreendido por uma criança feliz e sorridente, a criança era minha futura aluna, eu estava na minha rede na varanda que ela me interrogou:

Aluna: gostaria de um curiti?

Professor: sim. Qual sabor?

Aluna: buriti e cubiu.

Professor: traga os dois.

Na época não entendia direito, não consegui identificar a fruta pelo nome em espanhol, mas nos comunicamos. A criança trouxe 2 (dois) curites e pela cor e sabor da fruta identifiquei o do buriti e do cubiu. E assim começou a minha jornada para decodificar nas palavras que muitas das vezes demorava para eu entender, assim com os mesmo quando dialogávamos dentro e fora do ambiente escolar. O diálogo permanente e indissociável entre teoria e prática me possibilitou trilhar caminhos educativos mais coerentes, éticos, políticos e fundamentados, ampliando uma visão de mundo, o que contribuiu decisivamente no processo de mediação do conhecimento junto aos educandos.

Vale ressaltar que as trocas de experiências com a comunidade foram fundamentais para minha experiência profissional docente, principalmente no tocante ao aprendizado da língua espanhola, contribuindo na formação de meus alunos e alunas.

Rajagopalan (2003) afirma que o “verdadeiro propósito do ensino de línguas estrangeiras é formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Significa transformar-se em ‘cidadãos’ do mundo”. Em minha docência sempre busquei trabalhar com projetos voltados para a realidade local contribuindo, sobremaneira, com o processo educativo das crianças. Em minha prática sempre procurei proporcionar aos discentes momentos de brincadeiras, jogos lúdicos, bate papo, atividades que fossem atraentes e significativas para os discentes, consolidando-se em aprendizagens efetiva e eficaz.

Dessa forma, observei que cada ser é único, por isso precisamos respeitar suas singularidades, estimulando o desenvolvimento de suas habilidades, tendo em vista a formação de cidadãos capazes de transformar a sociedade.

Tive a oportunidade de observar que os discentes têm ritmos diferentes de aprendizagens. Os ritmos precisam ser respeitados para que todas as crianças construam seus conhecimentos, saberes e experiências e, assim serem incluídas no processo educacional. Nesse

sentido os resultados do ensino aprendizagem em sala de aula a respeito da língua portuguesa foi bem significativo, gradativamente, os discentes passaram a entender mais a língua.

A partir das práticas docentes bilíngue, vale enfatizar o ressaltado a importância que o professor deve sempre está procurando alcançar mais conhecimentos neste contexto de língua e formas para repassá-lo, tornando de tal modo o ensino/ aprendizagem possível, mostrando o quanto a comunidade vivencia uma riqueza cultural pela influência dos Países da fronteira e dos grupos indígenas.

Atuação profissional docente que levaram a uma parceria com outras escolas próximas brasileira e também escolas vizinhas peruanas a qual essa parceria resultou em um projeto multidisciplinar onde houve apresentações culturais envolvendo ambas escolas e o resultados apresentados em forma de um relatório encaminhado à secretaria municipal.

3.2. EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS COM A LINGUA TIKUNA NA COMUNIDADE DE PORTO LIMA

O tempo que trabalhei na escola indígena foi uma experiência muito enriquecedora, que me ajudou muito tanto na minha vida profissional acadêmica e pessoal. Como já tinha experiência com criança, fui trabalhar na educação infantil com crianças de 3 anos de idade. As crianças não eram fluentes na língua portuguesa tive que organizar e estruturar para favorecer a construção do espaço temporal das crianças pequenas, desenvolvendo assim a sua imaginação a curiosidade e a capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (dos gestos do corpo, verbal, musical, escrita, etc).

3.3. PROFESSOR E ALUNOS: UMA RELAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

A partir do primeiro contato com os alunos dar-se início a construção de uma relação entre professor – aluno se comunicar, mas essa relação encontra uma problemática de comunicação e isso se dá pela língua falada predominante no local, em algumas situações apareci na interpretação no que se referi a escrita e a fala.

A Escola Municipal Indígena kunumi Aliança é localizada na comunidade kokama Nova Aliança zona rural do municipal de Benjamin Constant e tem como primeira língua o Espanhol e isso trás alguns desafios, o professor tem que falar devagar para que os alunos possam acompanhar e entender o que está sendo repassado, exemplo quando se refere a algo que seja

a pronúncia (minha) eles falam é meu, os alunos na escrita trocam o português pelo espanhol e temos quer ter o cuidado de quanto a isso.

3.4. AS EXPERIÊNCIAS BILÍNGUE

Como sabemos, o Ensino/Educação bilíngue é por demais debatido no meio educacional. Esse por sua vez é caracterizado pela interação de um segundo idioma, além da língua nativa. De 2009 a 2017 na minha carreira como docente, tive contato direto com no contexto que envolvia o ensino/educação bilíngue, pois trabalhei em comunidade indígenas da etnia Tikuna. De início me deparei com muitas dificuldades, pois nunca tinha tido convivência direta com os indígenas.

Diante dessa situação procurei conhecer e aprender algumas palavras na língua Ticuna para que eu me comunicasse com meus alunos dentro da sala de aula e com os comunitários no dia a dia na comunidade. Com o passar do tempo dentro da comunidade e principalmente na sala de aula com os alunos, a relação entre aluno e professor foi melhorando e especialmente me ajudou muito na construção dos conhecimentos.

Ao chegar pela primeira vez na comunidade me sentia como um “peixe fora d’água”, pois não sabia de nenhuma palavra na língua Tikuna. Não conhecer a língua dificultava muito o trabalho e a comunicação com as crianças. Vale ressaltar a experiência vivida na comunidade indígena de Feijoal e Guanabara III no município de Benjamin Constant. Nessa comunidade foi fácil observar que os alunos no interior da sala de aula são bastante ativos, porém não vemos esse comportamento dos mesmos dentro da sala de aula. Isso a meu ver faz parte de um ato natural do comportamento dos indígenas, digo essa timidez, todavia esse comportamento retraído dentro da sala de aula interferia negativamente no processo de ensino-aprendizagem dos mesmos. Por fim, dentro dessas comunidades nas quais tive contato direto, observei que a educação bilíngue era trabalhada, pois além da língua materna, a língua portuguesa e também a língua espanhola.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As escolas bilíngues estão cada vez mais presentes em todas as regiões do Brasil. E no município de Benjamin Constant -AM, esse fato pode ser explicado pela ocorrência de muitos pais buscarem uma formação em um segundo idioma para seus filhos, principalmente no que se refere a população da etnia Ticuna pertencente ao município, pois esses pais acreditam que

essa segunda língua facilitaria a seus filhos na inserção do mesmo no mercado de trabalho fora da comunidade.

A assimilação linguística, portanto, acontece de acordo com atitude espontânea e plena desse ser. Porém devemos levar em consideração e respeitar a vontade da própria criança em querer ter contato com essa segunda língua e não forçar a assimilação da nova língua. As estratégias devem ser bem dinâmicas, interessantes e prazerosas para as crianças.

De tal modo, que o bilinguismo infantil promove o desenvolvimento em um contexto de interações potencialmente beneficente para o desenvolvimento cognitivo da criança, todavia é importante avaliar a valorização afetiva assim como o significado de cada língua e cultura na qual a mesma esteja inserida.

Concluimos, então, que foi gratificante essas experiências no que diz respeito ao bilinguismo, pois percebemos que através das nossas metodologias o interesse das crianças em ter contato com uma segunda língua foi perceptível. Fato esse muito observado na fala e na escuta atenta das crianças e de suas percepções a respeito da diversidade linguística diante das metodologias apresentadas as mesmas. Assim, nos sentimos parte da transformação no desenvolvimento das crianças em relação ao bilinguismo e certos que contribuimos no auxílio da formação dessas crianças como agentes autônomos, investigadores e críticos.

5. REFERÊNCIAS

ANDRÉ, M. 2013. O que é um estudo de caso qualitativo em educação? Revista da FAEEBA-Educação e contemporaneidade. Salvador, v.22, n 40.p.95-103, jul./dez 2013.

ANDRÉ, Marli e LUDKE, Menga. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: E. P.U, 2012.

MARTINS, Marizilda Guimarães Lemos. **Uma experiência de desenvolvimento de projetos didáticos na educação infantil bilíngue**. USP, Faculdade de Educação, Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2007. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-07122007-155142/pt-br.php>>. Acesso em: 18 jan. 2024.

MAY, S.; HILL, R.; TIAKIWAI, S. Bilingual/immersion education: Indicators of good practice. Final Report to the Ministry of Education, New Zealand, 2004.

MINAYO, Cecília. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2000.

OLIVEIRA, S. L. **Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, TCC, monografias**. Pioneira Thomson. São Paulo, 2004.

RAJAGOPALAN, Kanavillil. **Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética**. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

ROMAINE, S. Bilingualism (Second edition). Oxford, UK: Basil Blackwell Ltd., 1995.

TORRES, Iraíldes Caldas. **As novas amazônidas**. Manaus: EDUA, 2005

A MAGIA QUE CONTAGIA: DANÇA DO CORDÃO DO AFRICANO

Kirna Karoleni Vitor Gomes¹

RESUMO

O artigo tem como objetivo compreender a Dança do Cordão do Africano como um marco cultural no município de São Paulo de Olivença, situado na região do Alto Rio Solimões-AM. A dança em pauta está intrinsecamente enraizada na cultura popular do município, representando parte da Identidade Cultural e Social da Comunidade, transmitida de geração em geração, como uma prática imprescindível na história daquela comunidade. Trazida por alguns cidadãos negros, num processo de imigração para o Amazonas ancoraram no porto principal da Aldeia Kambeba daquela localidade. É uma dança cadenciada de acordo com os ritmos dos tambores. Seus movimentos são simples: os brincantes fazem um formato de cordão humano. Na hora da entrada, reverenciam os membros que tocam na banda, cantam canções feitas por eles mesmos, do mesmo modo, confeccionam suas próprias vestimentas, as máscaras têm as características dos negros, isto é, são feitas de tecido preto que realçam os lábios grossos e avermelhados.

Palavras Chaves: Dança. Africano. Cultura Popular. Manifestação

¹ Mestre em Antropologia Social, [inserir a Área]. Professora da universidade federal do amazonas no instituto de natureza de natureza e cultura, Benjamin Constat, Amazonas, brasil, kirnavitor21@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Aqui vou ao encontro com estudos voltados aos diferentes saberes tradicionais, como as festas populares, os ritos religiosos e as práticas culturais urbanas, saberes que são transmitidos pelos indivíduos formando cadeias de relações sociais que podem ser compreendidas e analisadas pela prática antropológica. O estudo analisa a atividade cultural, conhecida como a *Dança do Cordão do Africano*. Essa manifestação ganhou stáтус local, chegando a se tornar o viés principal da cultura popular naquele município.

O grupo estudado argumenta que essa manifestação vem ocorrendo desde 1925 e desde lá vem sendo transmitida por várias gerações de *paulivenses*. Os eventos ocorrem geralmente no mês de junho e ocasionalmente em julho. Dito pelos interlocutores: “é nesse período que o município sai da monotonia com as apresentações da dança!” É possível perceber que para os praticantes a preservação da dança significa também a manutenção de suas próprias identidades. Indo mais além, afirmam que esta manifestação chega a resumir a identidade do município, ou pelo menos parte dela, o que pode ser visto nos dados etnográficos.

Apresento uma descrição etnográfica dos aspectos percebidos durante a realização do ritual dançante, assim como, por meio dos estudos bibliográficos, dentre outros documentos. A Pesquisa revela que muitos dos que se empenharam em manter preservada a tradição da dança faleceram, entretanto, as novas gerações continuam praticando, aperfeiçoando, sem perder as características originais dos ritmos dos pioneiros da dança, ou seja: “*Os que nascem em São Paulo de Olivença, sentem no peito, o orgulho de terem como marco cultural, a Dança do Cordão do africano*”¹.

Portanto, o artigo tem caráter etnográfico, fundamentado na pesquisa de campo e no contato direto com o grupo. A observação participante se entrelaça com a perspectiva interpretativa. Possibilitando a descrição em detalhes sobre o campo simbólico desta manifestação cultural no espaço urbano, utilizando a descrição densa, proposta por Geertz (1926), como uma reflexão em torno das falas, além dos significados, das mudanças, dos gestos e também da memória, elementos primordiais que caracterizam a dança estudada.

Dança do Cordão do Africano: Representações de Negros em São Paulo de Olivença/AM

¹ Relato de duas professoras durante uma reunião realizada em São Paulo de Olivença, no dia 14 de agosto de 2007

A *Dança do Cordão do Africano* é uma expressão cultural, formada por cidadãos paulivenses que se reúnem uma vez por ano, durante um mês, na qual se apresentam pelas ruas da cidade lembrando os passos e ações dos seus antepassados, transmitindo aos que prestigiam a dança a certeza que a tradição continuará de uma geração para outra.

É formada por um conjunto de fatores que juntos caracterizam e originam a tradição cultural no município. Fatores esses que se organizam harmonicamente para apresentar um trabalho em conjunto ao quais os brincantes mostram os resultados para a população. As vestimentas, o bater dos instrumentos, os brincantes, a máscara tudo isso foi criado pelos paulivenses. Numa tentativa de representar os descendentes de negros que passaram pelo município, dançando, tocando tambores e cantando, em momentos de saudades da terra natal, portanto, todos os anos moradores da cidade apresentam a dança em homenagem aos irmãos negros.

A cidade está próxima da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, contando com 73 comunidades indígenas e não indígenas localizadas na área rural. Não há estradas que interliguem a cidade a outros municípios vizinhos. O transporte predominante é motocicleta, canoa, barco, os carros são raros e ônibus somente escolar. O cenário territorial é composto dos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte, Santo Antônio do Içá, Amaturá, Tonantins, nos quais convivem os seguintes povos indígenas: Ticuna, Kokama, Kambeba, Kulina, Kanamari, Katukina, Mayoruna, Miranha e Kayxana. Escreve Becker (2009) “é forte a presença de populações indígenas, caboclas e de forças militares em região de fronteira”.

Os Paulivenses criaram seus próprios costumes, estilo de viver, suas próprias manifestações culturais populares, seu cotidiano, constituindo então um modo de vida bem pacato e acolhedor pelos moradores. Entre tudo isso está a Dança do Cordão do Africano, que é possível refletir a partir dos dados propostos por Eric Hobsbawm (1997), quando esse nos chama atenção às chamadas de “tradições inventadas”, porém o estudo em pauta não busca em seu objetivo definir a origem desta manifestação cultural, mas verificar como ela se estabeleceu entre os moradores:

O termo tradições inventadas é utilizado num sentido amplo mas nunca indefinido. Inclui tanto as tradições realmente inventadas, construídas e formalmente institucionalizada, quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num período limitado e determinado de tempo - às vezes coisas de poucos anos apenas - e se estabeleceram com enorme rapidez. (Hobsbawm, 1997, p. 09)

E uma dança tradicional, que vem trazendo alegria ao povo Pauvilense, foi a maneira encontrada pelos moradores de homenagearem os negros que por ali passaram em navios comerciantes, que em momentos de saudades, da terra natal dançavam alegremente suas danças.

Os diversos tipos de danças e brincadeiras que foram transmitidos pelos antigos moradores, aos atuais membros da tradição cultural, ou seja, por todas as pessoas mais idosas da comunidade, é por meio dessa tradição cultural que os paulivenses conservam: As canções populares, os mitos, as danças populares, as lendas, as crenças populares, etc. Nessa perspectiva Hobsbawm (1997)

Consideramos que a invenção de tradições é essencialmente um processo de formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição da repetição [...] e mais difícil descobrir essa origem quando as tradições tenham sido em parte inventadas, em parte desenvolvidas em grupos fechados (onde é menos provável que o processo tenha sido registrado em documentos) ou de maneira informal durante um certo período. (Hobsbawm, p. 12)

Nos estudos sobre performance, festas, ritos e danças, os temas, contribuem para pensar que essas tradições passam de geração a geração, muitas das vezes essas práticas são repassadas através da memória e de ensinamentos se tornam tesouros de homens e mulheres simples. É dentro deste contexto, que descrevo sobre uma *prática cultural popular* em forma de dança, que segundo os moradores do município descendes de um casal de NEGROS LIVRES.

Deste modo, nos deparamos com conceitos, ideais, visões, pensamentos e até mesmo questionamentos quando falamos sobre, o que é Cultura Popular. Para Braga (2007):

(...) cultura popular implica necessariamente laçar mão de múltiplos referenciais teóricos, não apenas de uma antropologia clássica que nos ensinou entre outras coisas importantes da diferença entre sociedade humana, como também da mudança cultural e das possibilidades interpretativas que permitem captar a singularidade do outro, mesmo que ele faça parte da mesma sociedade ocidental habitada pelo antropólogo. (Braga, p. 56)

Desta forma, podemos considerar que a temática sob o olhar da investigação antropológica, nos remete nesses termos, o quanto é vasta a riqueza na Amazônia, tendo-se muito a que se pesquisar para compreender os significados dessas manifestações, por parte dos atores sociais que delas participam.

A Dança

Seus movimentos são de acordo com o ritmo dos tambores. Os movimentos são simples e básicos. Não há nenhuma relação com outras danças oficiais da região do Alto Solimões, há uma ênfase muito grande nos movimentos dos pés e no giro do corpo. Todos dançam em um movimento que ocupa o espaço circular. Eles dançam com tênis ou de sapato social, com duração de aproximadamente três horas, ou até mais, pelas ruas da cidade, a dança realmente em observação atrai multidões. É notório ressaltar que, em épocas remotas os negros em suas horas de folga dançavam batendo os pés e cantavam relatando seu cotidiano em sua terra natal.

O primeiro antropólogo a estudar a dança numa perspectiva antropológica foi Franz Boas (1858-1942). Recusando-se a aceitar as vastas generalizações que não levam em conta a variabilidade cultural, fundou a possibilidade de examinar a dança e as reações que ela suscita nos termos da própria cultura observada e não nos termos de uma linguagem supostamente universal (Kaeppler, 1978, p. 33 Apud Camargo, 2011, p.2).

Geertz destaca que “essa escola de pensamento afirma que a cultura é composta de estrutura psicológica por meio das quais os indivíduos ou grupo de indivíduos guiam seu comportamento”. São nessas atividades de interpretação que o pesquisador produz etnografias densas, que acaba estabelecendo relações sociais com o grupo.

Figura 3: Brincantes dançando em frente à Praça Mirante.

Fonte: Gomes, junho 2014.

Nas apresentações da terceira geração do cordão, o amo do cordão convidava os brincantes em suas casas e marcava os ensaios para verificar a habilidade de dançar de cada um. Os brincantes deviam obediência ao amo do cordão que era reverenciado antes das apresentações. O chefe pedia aos brincantes responsabilidade e organização, fazendo a seleção dos mesmos para apresentação, os brincantes eram proibidos de identificarem-se retirarem suas máscaras durante as apresentações na época, atualmente na quarta geração da dança ainda se

tem essa proibição de levantar a máscara na hora que estão dançando. Segundo Mauss (2003) “Não há técnica e não há transmissão se não houver tradição. Eis em que o homem se distingue antes de tudo dos animais: pela transmissão de suas técnicas e muito provavelmente por sua transmissão oral”. (MAUSS, p. 407)

Em observação, no mês de julho de 2014, um dado momento ouvia-se a batida dos tambores às 12:00 e 18:00hs, o sentido desta ação era avisar que nesse dia haveria a dança do africano pelas ruas da cidade, com isso os moradores começavam a organizar sua vestimenta para a noite. Os responsáveis pelos tambores têm que testá-los e plainar o coro do tambor sob o sol, e passar o som para testar à afinação, para que na hora da festa nada ocorra de errado.

Nas gerações passadas durante os ensaios eram combinadas as datas certas para a próxima apresentação. Na quarta geração as únicas coisas que os brincantes não fazem mais são os ensaios, o resto tudo continua como antes. A dança também é uma maneira divertida dos moradores lembrarem-se dos seus antepassados. Os primeiros membros do grupo cordão do africano.

A dança toma forma através de movimentos rítmicos controlados, escolhidos com um objetivo preciso; o resultado de tal atividade é aceito enquanto dança, tanto pelo dançarino quanto pelos membros de um grupo determinado observando a situação (Kealiinohomoku, 1976, p. 25 *Apud* Kaeppler, 1997 [1978], p. 28).

Os membros e brincantes da Dança do Africano são os próprios moradores da cidade, crianças, jovens e idosos, que juntos compartilham deste mesmo envolvimento rítmico que é a dança. Para dançar é preciso saber os passos, que não são difíceis, mas é preciso que estejam vestidos a caráter da dança. Durante o ritual uma das normas dos brincantes na geração atual é dançar e não tirar suas máscaras para não serem identificados, pelos indivíduos que prestigiam as margens das ruas a manifestação cultural.

No dia 23 de junho de 2014, durante uma apresentação que ocorreu em frente à praça mirante, me atentei observando ao fundo de uma casa, um grupo de jovens se vestindo com roupas da dança do africano, naquele momento de bagunça dos garotos rindo, me aproximei, e lhes fiz a seguinte pergunta: Por que vocês não tiram as máscaras na hora que estão dançando? Um deles me respondeu rindo: *“Porque não é permitido, e também a gente acha engraçado ficar vendo as pessoas tentando descobrir, quem é aquele dançando, é engraçado isso pra nós”* (risos). Esse momento ocorreu na frente da casa dos Padres, bem no centro da cidade. Na roda do cordão do africano, serem míticos da cultura indígena, como os macacos, a onça e o bicho

folhara vão aparecendo, adaptada ao cotidiano caboco, a dança mostra a presença de duas culturas diferente se entrelaçando, negros e indígenas

Semanas depois presenciei no dia 29 de junho de 2014, outra apresentação, e realmente a dança é interessante para quem assiste, emociona ao ponto de dar vontade de dançar, assim como desperta a curiosidade para saber quem é que está por detrás das máscaras se é homem ou mulher, se é alguém da família ou amigo. Além disso o bater dos tambores é bem diferente de outras expressões culturais que utilizam esse instrumento. Portanto, só quem está ali apreciando a dança sente a adrenalina e o ar de mistério contagiante desse som e ritmo que a dança tem.

Nas apresentações da primeira e segunda gerações, os mais antigos tinham o costume de antes de iniciarem suas apresentações tomarem uns goles de cachaça para poderem aguentar o percurso dançando, coisa que não mudou muito nas gerações atuais. Devo aqui ressaltar que durante minhas observações, não notei crianças e jovens fazendo uso da cachaça e nem de outros tipos de bebida alcoólica. Para isso nas gerações anteriores eram servidos chocolate quente com biscoitos quebra dente¹ nas instalações da casa paterna, segundo relatos dos moradores, serviam principalmente para aqueles que estavam presentes nos momentos de apresentação dos casais vestidos de africano.

Atualmente, a quarta geração, não serve mais os biscoitos para os que dançam somente nos dias de ritual de tiração², levantamento e derrubamento do mastro. Nesse contexto, o Antropólogo Britânico Gluckman (1987) para se analisar grupos é importante analisar a situações de mudança rápida.

Consiste em tomar uma série de incidentes específicos ligados às mesmas pessoas ou grupos no decorrer de um período e demonstrar como esses incidentes, esses casos, se relacionam com o desenvolvimento e a mudança das relações sociais entre essas pessoas, agindo no quadro de sua cultura e do seu sistema social (Gluckman, p.68).

Nos estudos de identidade cultural, compreendo como sendo um grupo, aquilo que o distingue de outros, como por exemplo, suas características físicas, sua língua, sua religião, e

¹ Biscoito quebra dente: biscoito feito de massa de goma com sal, depois frito e posto para assar no forno até ficar bem duro, por isso o nome é biscoito quebra dente por ser muito duro na hora de comer chegando ao ponde de quebra os dentes, geralmente feito pela mulher do bairro São João

² Tiração: É uma procissão de devotos, que vão caminhando em direção a floresta, para retirarem o tronco de uma arvore que será utilizado num ritual religioso em homenagem a um determinado santo católico, o mastro é trazido pelos devotos em seus ombros carregando pelas ruas da cidade até seu local de levantamento.

até suas roupas, entre muitas outras coisas, são esses elementos culturais encontrados nos grupos que sinalizam seus sinais de diferença, que servem para os grupos estabelecerem sua estrutura cultural que se diferencia de outros grupos, mantendo assim a estrutura da sua cultura.

Portanto, a dança do africano proporciona aos paulivenses a identificação de terem como identidade cultural e social essa manifestação, e recebem dos moradores da cidade o reconhecimento da sua existência ao longo das gerações, veem pessoas de outros bairros, comunidade vizinhas, e até mesmo de Manaus, para dançarem é prestigiarem a dança do africano.

Assim segue a tradição cultural, mesmo próximos a tanta modernidade a dança não tem interferência de elementos modernos, ela retribui a população sua participação na história do povo, mantendo essa união de seus moradores nos períodos de junho e julho. A dança é o momento em que o grupo manifesta a sua existência, é o auge do seu objetivo.

As Roupas da Dança

As vestimentas são confeccionadas pelos próprios brincantes, são feitas de lençóis velhos e tecidos coloridos, alguns homens e mulheres se vestem de paletó social, vestidos floridos cheio de enfeites, o enchimento das roupas na frente e atrás são feitos com folhas de bananeiras secas deixando a fantasia com mais volume, dando uma característica diferente de outras danças populares da região do alto Solimões.

Figura 4: Personagens de casais de africanos, de três vestidos para dançar

Fonte: Gomes 20015 em S. P. de Olivença

“É a única dança que chama a atenção. Meu pai dizia: Hoje tem africano, até os aleijados vão sair para assistir” (Adalberto Lúcio/2015).

Os Cavalheiros: vestem paletó, gravata, sapato social. Na cabeça uma armação de talo de arumã¹, coberta com algodão e sobre o algodão carrapicho². Máscara negra feita de tecido preto com lábios carnudos e avermelhados. Levam nas mãos remo e bengalinas. **As Damas:** trajam vestido feito de tecido de algodão florido ou lençóis velhos, com a máscara negra com lenço branco amarrado na cabeça. Algumas delas representando mulheres negras grávidas, nas mãos carregam bonecas, sombrinhas e cestas de arumã.

Marcel Mauss, em seu ensaio sobre as técnicas do corpo, reflete nesse contexto, o indivíduo que dança incorpora uma atitude diferente da vida cotidiana, pois aquele que dança deve se comportar conforme a performance da dança do africano, incorporando aquele casal de negro que desembarcou em S. P. de Olivença, “O indivíduo assimila a série dos movimentos de que é composto o ato executado diante dele ou com ele pelos outros” (Mauss, 2003 p. 405).

“Sem essa dança o mês de junho fica sem alma, perde o sentido. É o marco cultural de São Paulo de Olivença, sendo a única que persiste até hoje” Sansão Reinaldo/2014)

As roupas são confeccionadas nas casas dos brincantes, e quando acontece algum imprevisto, no caso das roupas rasgarem, são consertadas nas beiras das ruas ou quando os brincantes em grupos organizam sua vestimenta na praça de São João, para dançarem aquela noite, observei que as vestimentas retratam um dos modelos de como os primeiros membros se arrumavam, os homens com seus ternos alinhados demonstram a figura masculina de uma classe social da época.

Máscara

Na primeira geração da dança, os brincantes pintavam o rosto com tinta preta para dar forma à pele do negro africano, e usavam tinta branca para realçar os olhos, a boca era pintada de vermelho, geralmente com o vinho do urucu. Com o passar do tempo se tornou mais prático o uso de máscaras, alguns brincantes relatam que a mascar negra esquentava muito apesar da facilidade. “Aliás, a presença ou a ausência da máscara são antes traços da arbitrariedade social, histórica, cultural, como foi dito, do que traços fundamentais” (Mauss, 2003, p. 381).

Atualmente a máscara é feita da seguinte maneira; tecido preto para destacar a cor do negro e dar forma a máscara, os olhos são feitos de tecido branco, e a boca de tecido vermelho enrolado e colado no tecido preto para realçar os lábios grossos e avermelhados dos negros, o

¹ Arumã: é o nome de uma espécie de planta da Amazônia, utiliza por tribos indígenas para fazer cestas.

² Carrapicho: planta espinhosa as quais aderem facilmente a roupa do homem e à pele de animais.

cabelo é feito com algodão e carrapicho para dá um efeito mais natural e próximo ao cabelo do negro. “Máscaras que são bastante específicas das festas” (Mauss, 2003, p. 204)

Figura 5: Máscara da dança do cordão do africano

Fonte: Gomes 20015 em S. P. de Olivença

Deste modo, não há outra interpretação para a máscara, a representação que o grupo faz, simboliza as características física do negro, a máscara se torna entre os moradores o eixo central da pratica cultural, compreendo que sem masca não haveria dança. Nessa perspectiva Mauss (2003) salienta que “é mais do que um elemento de organização, mais do que um nome ou o direito a um personagem é uma máscara ritual, ela é um fato fundamental do direito.” (Mauss, p 385). Portanto, a máscara negra da dança é a ligação do indivíduo que dança com os outros personagens que aparecem no decorrer do ritual cultural.

Personagens da Dança

Africano o personagem africano de dois ou mais, para muitos representa uma melhor forma de chamar mais atenção, esse personagem é o principal nas rodas de apresentações, geralmente dança entre três com barcos entrelaçados, e saindo de sua voz um gritando com som diferente, mas simboliza o domínio do espaço na roda da dança, aos outros casais de africano, evidenciando que esse ator social é uma representação do negro. Ou seja, os brincantes do cordão do africano sempre dançam a noite, para não serem identificados quem dançam por de trás da máscara negra.

Figura 6: os brincantes do cordão do africano, com máscara negra.

Fontes: Gomes, junho 2015.

Onça: é confeccionado de talo de arumã, coberta com estopilhas com acabamento manual de tinta, trazendo em seu rabo vários espinhos de mara-mara, para afastar o público do cordão, com intuito de obterem mais espaço para outros personagens dançarem na roda do africano. Na roda dos africanos se apresentam duas onças a preta e a pintada, com o tempo o grupo passa a inserir seres míticos da cultura indígena na manifestação cultural. Apresentando ao público o cotidiano local da população do município.

Mais interessante, do nosso ponto de vista, é a utilização de elementos antigos na elaboração de novas tradições inventadas para fins bastante originais. Sempre se pode encontra, no passado de qualquer sociedade um amplo repertorio destes elementos; e sempre há uma linguagem elaborada, composta de práticas e comunicação simbólicas. (HOBSBAWM, 1997, p. 14)

“A Dança do Africano é a cultura deixada pelos veteranos para essa geração. Quando bate o tambor todo mundo sai” (Adamor Carvalho/ 2015)

Macaco: confeccionado de saca de fibra, costurado a mão. Carregando sempre um ouriço de castanha aberto que são batidos, tentando afastar o público do cordão. Também usavam máscara branca. Destaco que esse personagem na geração atual, isto é, na que observei em campo, é mas apresentado por crianças na roda do cordão do africano, entra aglomeradas gritando, fazendo uma roda em volta do currupira.

Curupira: todo em folhas de bacabeiras para serem mais resistentes, trazendo em sua mão um gancho posicionado contrário para onde anda, com seu gancho saem da roda batendo no chão, com a postura de passar medo ao que prestigiam.

Figura 7: Bicho Folharal ou Mãe do Mato, no rodo do cordão do africano

Fontes: Gomes, junho 2015.

Bicho Folharal ou Mãe do Mato: amarrado de grandes palmeiras que cobrem a cabeça aos pés sem aparecer nada, abençoa a todos os personagens durante o envolvimento final da dança. Portanto, esses personagens são inseridos pelos pioneiros Athanagildo e Aquidabam, com a intenção de deixá-la mais atraente aos paulivenses. Com o passar das gerações a dança recebeu outros personagens.

Destacamos o surgimento de personagens que aparecem na terceira geração, com intuito de deixá-la muito mais diferente nos dias de sua apresentação, os quais são:

Ana Rita: representando o encanto da floresta, pela condição da natureza em seu poder transformador que traz Ana Rita já transfigurada em “Curupira” mito lendário da região amazônica, grande protetor dos animais e da floresta. **Marinheiro:** Representa a paixão da menina moça pelo viajante. **Mulatinha:** A mucama – aquela que cuida, zela e dedica seus serviços ao patrão. **Samba lê lê:** Representando todas as moléstias do lugar e da época. **Catirina:** Retrata a sinhá sempre apaixonada.

“Nunca assisti uma boa apresentação que nem a do dia de São Sebastião, ali na antiga serraria do Padre. Dava gosto de ver tudo bem organizado.” (Odite Batalha Lucas/ 2014)

São esses personagens juntamente com a representação do casal de negro que diferenciam a manifestação de outras, mesmo tendo seres míticos da cultura indígena presentes, notei que os moradores sempre afirmam, a quem lhes perguntarem que a dança do africano não descende de grupos indígenas, mas do casal de negros que desembarcou da grande embarcação no município em tempos remotos.

Música do Cordão do Africano

As músicas foram compostas pelos brincantes da primeira geração, sendo que os versos na maioria das vezes eram criados na hora das apresentações. A letra da música foi registrada e adaptada, conforme a época. As canções já foram aos poucos sendo adaptadas à realidade amazonense, retratando o cotidiano caboclo. A canção é formada pela primeira entrada com quarenta e quatro (44) versos, pelo Melo da Onça com sete (7) versos e finalizando a dança com os versos de saída, todos organizados em algarismo romano.

A música é cantada por homens e mulheres da banda, que ficam à margem do espaço onde ocorre a dança. Os cânticos remetem-se ao ritual de trabalho dos africanos e caboclos, tanto quanto descrevem os personagens que vão entrando na roda da dança. São relatos do imaginário e cotidiano caboclo, com um ritmo contagiante e envolvente.

(Verso de Entrada)

Vamos ralar, vamos ralar.

Mandioca está dura

Vamos ralar

III

Dança, dança meus neguinhos

Dancem pedindo licença

É o cordão do africano

De São Paulo de Olivença

V

No amazonas tem um peixe

Chamado aruanã

De dia mata mutuca

De noite carapanã

Todos os versos da música citados acima simbolizam o cotidiano caboclo, segundo os moradores também relembram os primeiros pioneiros da dança, assim continuam transmitindo os ensinamentos dos primeiros brincantes para as gerações atuais.

Neste sentido, definimos como hipótese de trabalho o fato de que elementos musicais de matriz africana se incorporam a elementos indígenas de língua tupi e de crença do catolicismo ibérico, constituindo assim estruturas históricas de longa duração encontradas em festas religiosas e populares da Amazônia. (BRAGA, 2011, p. 159)

“Quando eu dizia para o meu avô que ia bater o gambá, ele dava maior força. Isso eu nunca vou me esquecer.” (Cléo dos Santos da Silva/2007). Assim as músicas seguem sendo cantada com as batidas dos instrumentos dando à grande euforia que ela proporciona aos que assistem.

Os Instrumentos da Banda do Cordão do Africano

Os instrumentos foram criados com a finalidade de reproduzirem o mesmo batuque relatado por seu Aquidabam da Silva, alguns moradores da época, aproveitando antigos tonéis de vinho, madeiras e bambus para criação dos primeiros instrumentos. Usam-se baquetas e as mãos dos músicos para produzir sons. A primeira banda constituía sede 14 músicos. “O tambor puxa para fora de casa até quem está doente.” (Lausdelino Cândido/2007).

Figura 08: Instrumentos da banda do cordão do africano, com pinturas da floresta, animais e a representação do negro.

Fontes: Gomes, junho 2014

“A Dança do Africano é a cultura deixada pelos veteranos para essa geração. Quando bate o tambor todo mundo sai”. (Adamor carvalho/2007).

Os instrumentos que foram produzidos pelos primeiros membros, ainda existem até hoje, e são utilizados pelos membros da quarta geração. É notório que o instrumento gambá está presente em outras manifestações culturais existentes no Estado. Como descreve Braga (2011):

Na antiga vila de Serpa, hoje Itacoatiara, no ano de 1848, à época do natal, Herny Walter Bates (1979[1863]: 123-124) presenciou um batuque de negros devotos a São Benedito. Nas palavras do autor: os negros devotos de um santo que tinha a sua cor – S. Benedito – fizeram sua festa à parte e passaram a noite toda tocando e dançando ao compasso de um tambor oco, fechado numa das extremidades por um couro esticado; era colocado horizontal no chão, e o tocador montava nele, percutindo-o com os nós dos dedos. (BRAGA, p. 164)

Identifiquei durante as apresentações da dança do africano a semelhança dos instrumentos utilizados pelos membros da banda, como o gambá citados nos trabalhos de Braga (2011)

Não seria demais inferior que a “dança do gambá” de matrizes africanas e praticada inicialmente por negros na Amazônia, toma como referência um instrumento musical confeccionado em tronco de madeira com membrana em uma das extremidades, que além de ser percutido com as mãos quem batem no próprio couro, o instrumento também é golpeado por um segundo tocador igualmente sentado no tronco que percute o instrumento batendo no tronco apoiando no chão (BRAGA, p.165).

Neste contexto, desde a primeira geração até as atuais se prevalecia à batida dos tambores para conduzir o cordão do africano, anunciando a próxima apresentação não permitindo a dispersão até a próxima parada, conduzindo os brincantes e o povo. É uma forma de convite para o povo, e o aviso aos responsáveis local que a dança vai começar lembrando a batida do tambor dos escravos. Os componentes da banda do cordão do africano não precisam usar roupas ou máscaras, eles tocam com roupas comuns do dia-a-dia.

Além dos aspectos estéticos e da riqueza da dança do cordão do africano, essa experiência me deu a oportunidade de conviver, mesmo sendo por um curto período de tempo, com seres humanos que possuem uma identidade cultural forte e vibrante, e que valorizam suas raízes históricas culturais. Com isso, pretendo trazer uma pequena contribuição para a difusão cultural e reconhecimento dessa dança realizada, organizada e mantida por pessoas amazonenses da região, que fazem parte de uma camada social privilegiada, e ao mesmo tempo trazer para o ambiente acadêmico o reconhecimento dela, assim como propor reflexões e debates acerca de manifestações culturais populares existentes no alto Solimões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente Artigo pretendeu contribuir para construção de um referencial teórico sobre Cultura e Sociedade da Região do Alto Solimões na perspectiva da Cultura Popular, o que se pretendeu por meio deste enfoque foi a compreensão da realidade coletiva cotidiana em que se desenvolve as interações dos grupos humanos. Portanto, denotei que o estudo pioneiro é uma prática cultural coletiva local, como também uma tradição representativa para toda uma comunidade.

Ao chegar ao fim deste trabalho, percebi quantas coisas ficam para serem ditas, pois o conhecimento é inesgotável e a cada momento nos transformamos, mudando também até mesmo nossos pensamentos relacionados a diferentes temáticas de estudos. Neste sentido, é normal que fiquem algumas lacunas a ser preenchidas por novos trabalhos que certamente surgirão para continuar e completar este espaço de pesquisa.

Entanto, o estudo abordou sobre uma manifestação cultural popular em forma de Dança, sobre um primeiro olhar da ótica antropológica. O que se pretendeu por meio da pesquisa foi compreender, no sentido de compartilhar cientificamente sobre a resistência da manifestação cultural da dança do africano, e como durante suas gerações se tornou um marco da identidade cultural entre os moradores.

É necessário dizer que o Cordão do Africano embeleza a cidade de São Paulo de Olivença, enriquece sua cultura e é um símbolo da rede de saberes e sentidos culturais que constituem o ser caboclo, ribeirinho, amazonense, culturas, povos, religiões e bairros são tecidos no cordão do africano. Nele se observa um vestígio de culturas que ao mudarem se enriquecem e se fortalecem e a cada novo agregado, a firmeza da sua tradição se aumenta.

Tentei ao longo do trabalho demonstrar a importância da dança do cordão do africano como um trabalho empírico a respeito da temática em pauta, e como há diferentes culturas que podem ser analisadas e refletidas sobre um grupo. A dança do cordão do africano, através da sua música, dos brincantes, dos movimentos da dança, expressa seu modo de vida, de pensar e de estar no mundo. É neste sentido que dentro da dança do africano, os gestos, os instrumentos, os personagens, possuem significados relevantes entre os moradores, significados do cotidiano por meio expressivo da memória coletiva do grupo.

Portanto, a dança tem sempre uma memória ancestral ligadas no tempo, quem em seus passos e gestos dançantes definem sua identidade cultural, recriando e revivendo, a cada momento e em cada movimento sua história, criando uma nova realidade. A importância do

estudo está na perspectiva de nos apresentar uma manifestação cultural, que ocorre no Amazonas, pouco reconhecida pela população, e além desse dado, evidenciamos a enorme influência da cultura de descendentes negros nas manifestações populares do Estado.

Além dos aspectos estéticos e da riqueza da Dança do Africano, essa experiência nos deu a oportunidade de conviver, mesmo sendo por um curto período de tempo, com seres humanos que possuem uma identidade cultural forte e vibrante, e que valorizam suas raízes históricas culturais, as mantendo forte entre o grupo.

REFERÊNCIAS:

BOURDIEU, Pierre. BOURDIEU, Marie-Claire. *O camponês e a fotografia*. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 26, p. 31-39, jun. 2006.

BRAGA, Sergio Ivan Gil (Org.), *Cultura popular, patrimônio imaterial e cidade* / Sergio Ivan Gil Braga – Manaus. Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2007.

BIANCO, Bela. *Antropologia das Sociedades Contemporâneas*. São Paulo: Global, 1987.
- J. Clyde Mitchell. “A questão da quantificação em antropologia social”
- Max Gluckman. “Análise de uma situação social na Zululândia moderna”
- J. Van Velsen. “A análise situacional e o método de estudo de caso detalhado”

BOAS, Franz, 1858-1942, *Antropologia Cultural*. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zañhar, 2009.

CLIFFORD, James. *A Experiência Etnográfica: antropologia e literatura no século XX*. RJ, Ed. UFRJ, 1998

CARDOSO, Florisbela da Silva. REIS, Cristina Gouveia dos – Revisores: AZEVEDO, Karla Patrícia Barros de. BATALHA, Paulo. *Histórico da Dança Cordão do Africano*. São Paulo de Olivença, 2007.

ECO, Umberto, *Como se Faz uma Tese em Ciências Humanas*. Prefácio de Hamilton Costa, Tradução de Ana Falcão Bastos e Luís Leitão, Editorial Presença. 13ª. Edição. 2007

GEERTZ, Clifford, *A interpretação das culturas* / Clifford Geertz. - ed. IS. reimpr. - Rio de Janeiro, 1926.

GONÇALVES, Renata de Sá, OSORIO Patrícia Silva. Reunião Brasileira de Antropologia realizada em São Paulo entre os dias 2 a 5 de julho de 2012. *Antropolítica Niterói*, n. 33, p. 13-23, 2. sem. 2012

HOBBSAWM, Eric. *A Invenção das Tradições*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

MAUSS, Marcel. *As técnicas do corpo* _____ sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003

MALINOWSKI, Bronislaw. *Uma teoria científica da cultura e outros ensaios*. Lisboa: Ed 70, 1997.

- _____. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo, abril de 1976.

Redatores: CARDOSO, Florisbela da Silva / REIS, Cristina Gouveia dos – Revisores:
AZEVEDO, Karla Patrícia Barros de / BATALHA, Paulon. *Histórico da Dança Cordão do Africano*. São Paulo de Olivença, 2007.

TURBULÊNCIAS E APRENDIZADO: IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO ENSINO SUPERIOR

Rubemário Xavier da Costa ¹Geise de Góes Canalez ²Luana da Silva Dantas ³

RESUMO

A pandemia de COVID-19 impulsionou transformações nas Universidades Federais, destacando-se a implementação do ensino remoto emergencial (ERE). Este estudo analisou as dificuldades enfrentadas pelos discentes do Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM) durante a pandemia, incluindo a contextualização nos municípios do Alto Solimões. A abordagem metodológica foi o estudo de caso, com 61 discentes de diversos cursos. As entrevistas e o formulário digital foram utilizados para coletar dados. Os resultados revelaram impactos variados, desde dificuldades de acesso à infraestrutura até problemas socioeconômicos e emocionais. Além do ensino remoto, fatores como infecção pelo vírus e perda de familiares afetaram o aprendizado. Muitos estudantes relataram contrair a doença, e estratégias como revisão de conteúdos foram adotadas para estudar. A falta de conectividade levou alguns colegas a desistir dos estudos. Com o retorno ao ensino presencial, alguns discentes enfrentaram ansiedade e adaptação ao ambiente. Conclui-se que o ERE foi útil para preparar os alunos para o futuro, mas exigiu adaptação diante das dificuldades enfrentadas.

Palavras chaves: Pandemia, Ensino Superior, Impactos.

¹ Acadêmico da graduação em [inserir a Área]. Professor do Curso [inserir o nome do Curso] da Universidade [inserir o nome da Instituição], Cidade da Instituição, Estado da Instituição, País, E-mail para contato.

² Doutor em [inserir a Área]. Professor do Programa de Pós-Graduação em [inserir a Área] da Universidade [inserir o nome da Instituição], Cidade da Instituição, Estado da Instituição, País, E-mail para contato.

1. INTRODUÇÃO:

Em dezembro de 2019, a OMS foi alertada sobre casos de pneumonia em Wuhan, China, logo identificados como COVID-19, causado pelo SARS-CoV-2. No Brasil, o alerta emergencial foi elevado em janeiro de 2020 após confirmação de casos suspeitos. A declaração de pandemia pela OMS em março levou a medidas rigorosas, incluindo a suspensão das atividades presenciais na UFAM.

A pandemia evidenciou desafios sociais, especialmente na Amazônia, afetando povos tradicionais e indígenas. Os estados mais atingidos, como Amazonas, Pará e Roraima, enfrentaram altas taxas de infecção e óbito, com destaque para Manaus. No Alto Solimões, o primeiro caso confirmado ocorreu em um indígena Kokama, desencadeando preocupações devido à falta de acesso a serviços de saúde adequados.

A região do Alto Solimões enfrenta mais de 5,5 mil casos e 175 óbitos, destacando a vulnerabilidade da população rural. A contaminação inicial em uma agente de saúde indígena ressalta a necessidade de medidas preventivas eficazes e acesso equitativo aos serviços de saúde. O impacto na produção agrícola e florestal da região destaca a importância de estratégias para proteger as comunidades rurais durante a pandemia.

2. METODOLOGIA:

2.1 Área de Estudo

A pesquisa foi realizada junto aos discentes do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, município de Benjamin Constant, localizado na microrregião do Alto Solimões, Amazonas, (Figura 1).

Figura 1. Localização do Instituto de Natureza e Cultura

Fonte: LabEtnoGeo (2023), elaborado por V. ANJOS (2023).

O INC/UFAM foi sancionado pelo Conselho Universitário que criou através da Resolução nº 024/2005/CONSUNI¹ (UFAM, 2005) o Campus Universitário do Polo Alto Solimões sediado no município de Benjamin. Neste ato, esta unidade da UFAM possui seis cursos: Bacharelado em Antropologia, Bacharelado em Administração, Bacharelado e Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente (atualmente apenas Licenciatura), Licenciatura em Ciências Biologia e Química, Licenciatura Letras Português e Espanhol, e Licenciatura em Pedagogia.

Desde a sua fundação, o INC/UFAM atende, principalmente, estudantes dos municípios do Alto Solimões: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutai, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, situados na faixa de fronteira Brasil-Colômbia-Peru.

2.3 Desenvolvimento

O trabalho de campo foi realizado junto aos discentes do INC/UFAM em Benjamin Constant-AM, seguindo o delineamento de estudo de caso de Yin (2015), sem estabelecer amostra, mas considerando a saturação dos dados como limite para a coleta. Sob orientação da professora Dra. Geise G. Canalez, este estudo faz parte dos projetos PIBIC/UFAM no biênio 2020/2022, investigando os impactos da pandemia na produção e consumo de produtos agroflorestais no Alto Solimões e analisando a situação pandêmica nos municípios da região. Os levantamentos bibliográficos foram realizados dentro desses projetos, junto com a coleta de dados secundários nos portais da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS/AM) e acompanhamento das publicações das prefeituras e Secretarias municipais (SEMSA) entre 2020 e 2022 (XAVIER e CANALEZ, 2021; 2022).

Este estudo explorou os impactos da COVID-19 na saúde pública e nas restrições sociais da população e dos estudantes do INC/UFAM. Utilizando entrevistas e formulários digitais, os participantes foram informados sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para garantir sua compreensão e consentimento. As entrevistas foram conduzidas por meio de um formulário digital no Google Forms, permitindo uma variedade de tipos de perguntas para uma coleta de dados abrangente e eficaz. Por ser uma ferramenta gratuita e prática, o formulário digital foi utilizado para facilitar a organização dos dados, permitindo o preenchimento imediato das respostas pelo pesquisador e agilizando a quantificação, codificação e tabulação para análise posterior (MONTEIRO; SANTOS, 2019, p.34).

¹ Resolução nº 024/2005/CONSUNI/UFAM de 25 de novembro de 2005, (UFAM, 2005).

A realização do pré-teste foi necessária para averiguar se os entrevistados entendiam as perguntas, verificar se as respostas obedeciam a algum padrão, as questões estavam coerentes ou suficientes ou não e, assim, realizar os ajustes necessários para dar andamento continuidade ao estudo.

De acordo com Carvalho (1998), Moreira e Caleffe (2006) e Gil (2009) o pré-teste dos instrumentos de pesquisa é necessário a fim de desenvolver os procedimentos de aplicação; testar o vocabulários e terminologias usadas nas perguntas; e assegurar de que as variáveis e/ou observações propostas sejam anotadas e medidas.

Organização do Banco de Dados

A análise dos dados foi conduzida com base nas respostas de um formulário, abrangendo diferentes tipos de respostas. A partir dessas informações, foram gerados gráficos e tabelas, com os dados organizados e tabulados para uma análise detalhada. Utilizando a ferramenta 'Tabela Dinâmica' do Microsoft Excel®, os dados foram sistematizados e interpretados, permitindo a identificação de padrões, tendências e insights relevantes para o estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

1.1 Aplicação dos Formulários para Coleta de Dados

Para as entrevistas, consideraram-se diferentes categorias entre os estudantes: cursos do INC, indígenas e não indígenas, gênero masculino, feminino e outros, residentes em cidades e comunidades, e municípios do Alto Solimões presentes no INC/UFAM. Um total de 61 discentes dos seis cursos do INC foram entrevistados, distribuídos da seguinte forma: oito de Administração, oito de Antropologia, 10 de Letras (Língua Portuguesa e Língua Espanhola), 10 de Pedagogia, 12 de Ciências Agrárias e do Ambiente, e 13 de Ciências (Biologia e Química). Procurou-se abranger a diversidade de gênero presente no Instituto, e observou-se que a maioria se autodetermina como masculino, enquanto 5% não identificaram uma categoria, mesmo com a pergunta sendo aberta. (Figura 2 e 3).

Figura 2. Análise percentagem dos discentes entrevistados por curso

Figura 3. Gênero de discentes entrevistados

Fonte: Levantamento de campo (2022), elaborado pelo autor (2023).

Em relação ao número de discentes entrevistados, a amostragem procurou integrar informantes de todos os municípios do Alto Solimões (Figura 4).

Figura 4. Porcentagem de discentes de diferentes locais entrevistados

Fonte: Levantamento de campo (2022), elaborado pelo autor (2023).

Observou-se que em Benjamin Constant-AM, onde está localizado o Instituto que há uma demanda de discente, segundo os indicadores a grande maioria se intitula indígena, baseado na raça e/ou cor, seguido pelo pardo (IBGE, 2010), (Figura 5).

Figura 5. Número de discentes conforme sua raça ou cor

Fonte: Levantamento de campo (2022), elaborado pelo autor (2023).

Conforme observou-se, a maioria dos discentes que fazem parte do INC/UFAM é declarado indígena, pelo fato do Alto Solimões ser composto em grandes partes de municípios indígenas na qual é dividido diferentes etnias. (Figura 6).

Figura 6. Números de discentes que se declara indígena no IN

Fonte: Levantamento de campo (2022), elaborado pelo autor (2023).

Os resultados demonstram que a maior parte dos indígenas presentes no Instituto pertence à etnia Ticuna, isso se deve ao fato de que o INC/UFAM está localizado na região e município onde se encontra presente a maior parte dos indígenas desse povo.

4. As dificuldades enfrentadas pelos discentes do INC/UFAM a partir das restrições sociais impostas pela pandemia

Durante a pandemia de COVID-19, as restrições impostas pelos órgãos públicos, como distanciamento e isolamento social, afetaram significativamente os discentes. O hábito de se reunir para estudo ou atividades foi perdido, dificultando a interação entre os alunos e seus

orientadores. As aulas presenciais foram proibidas, impactando negativamente a comunidade escolar, incluindo professores, alunos e famílias.

A falta de acesso à internet, especialmente para aqueles em comunidades remotas, prejudicou ainda mais a participação em atividades remotas. O ensino remoto também trouxe consequências negativas, como sobrecarga de trabalho para os professores e dificuldades adicionais para os alunos. Os dados mostram um número expressivo de estudantes infectados e uma alta frequência de doença durante o período de 2020-2022.

Figura 7. Porcentagem de discente infectados pela COVID-19 no período 2020-2022, municípios do Alto Solimões

Fonte: Levantamento de campo (2022), elaborado pelo autor (2023).

Sobre a gravidade da doença, responderam:

Figura 8. Gravidade dos casos de COVID-19 dos discentes

Fonte: Levantamento de campo (2022), elaborado pelo autor (2023).

Como demonstrado, (Figura 24), 72% dos discentes foram infectados pelo vírus e desses 72% , 2% foi infectado tres vezes, 41 duas vezes e 57% foi infectado uma vez pelo virus sendoa maior parte dos discentes entrevistados. Dentre do numero de infectados houve diferentes niveis de gravidade.

5. Como se deu a aprendizagem e as estratégias adotadas a partir do formato de ensino remoto adotado pela instituição.

Por consequência, ao serem privados dessa convivência, o processo de aprendizagem dos (as) estudantes sofreu um impacto negativo, porém, os discentes adotaram estratégias para manter os estudos em dia apesar de todas as dificuldades.

Com a continuidade do estudo no ensino remoto houve a agilização dos discentes a manter os estudos em dia com diferentes estratégias adotadas dos discentes para continuar os estudos (Figura 9).

Figura 9. Estratégias adotadas pelos discentes para continuar estudando

Fonte: Levantamento de campo (2022), elaborado pelo autor (2023).

Sabemos que a motivação dos discentes é fundamental para o aprendizado e as aulas online exigem uma dinâmica de ensino diferente das aulas presenciais. No entanto, se manter os discentes motivados já era uma tarefa difícil no início da pandemia, hoje em dia o desafio é ainda maior.

Chaves et al. (2021) comenta que o formato digital exige do discente uma excessiva leitura de conteúdo e ou a atenção na explanação das aulas virtuais, promovendo a prática de habilidades como interpretação de texto e concentração. O autor ainda relata que o ensino remoto e à distância proporciona uma propagação maior de conteúdo, abrangendo mais pessoas e flexibilizando horários e locais, de certo modo facilitando a realização dos estudos.

De acordo com os relatos, os discentes continuaram a desenvolver projetos como PIBIC durante todo o período de pandemia, os mesmos relataram que o desenvolvimento destes projetos o ajudou bastante a ter um incentivo para não parar os estudos.

Como exemplo dos sentimentos de apreensão sobre o retorno presencial, os informantes descreveram sentimentos de ansiedade (boa e ruim), medo, otimismo, preocupação etc., como se pode observar:

Tive crise de ansiedade no retorno cheguei a passar mal. (FC, 27 anos, Amaturá-AM).

Medo, da metodologia do professor usar em sala de aula, devido acomodação no período remoto, forma de posicionamento. (ER, 25 Anos, Tonantins-AM).

Ansiosa, não sabia como ia ser a convivência na universidade. (VL, 25 anos, Comunidade São Francisco - Tonantins-AM).

Pode-se observar que houve diferentes tipos de dificuldades que os discentes tiveram que enfrentar para continuar os estudos.

Houve casos em que os discentes perderam o hábito que tinham antes da pandemia como apresentação de trabalhos ao público, e após o retorno muitos se sentiram inseguros. A entrevistada, estudante do curso de Ciências Agrárias e do Ambiente relata que teve que fazer o processo de:

“Readaptação no município, falta de moradia” (RL, SPO 24 anos)

Já para o discente do curso de Administração, o período representou:

“Perdi o hábito de estudar, não tive mais vontade só queria saber de trabalhar” (EA, BC 28 anos)

Nesse sentido, para o estudante indígena do curso de Ciências Biologia e Químico, o retorno causou:

“Ansiedade, perdi totalmente o hábito de estudar” (CF, SPO24 anos)

O retorno ao ensino presencial trouxe preocupações para os estudantes, pois muitos não tinham moradia ou acesso a bolsas. Além disso, após um longo período de ensino remoto, os alunos enfrentaram sentimentos variados, incluindo medo de contágio, isolamento prolongado e perda de entes queridos. (Figura 10).

Figura 10. Sentimentos dos discentes ao retornar presencialmente

Fonte: Levantamento de campo (2022), elaborado pelo autor (2023).

A ansiedade teve impactos diversos nos discentes, tanto positivos quanto negativos. Enquanto alguns estavam ansiosos e animados com o retorno, outros estavam preocupados

devido à falta de moradia e insegurança. Alguns até precisaram de atendimento médico. Muitos enfrentaram dificuldades ao readaptarem-se ao município do Instituto. O medo também foi prevalente, especialmente entre aqueles que contraíram o vírus ou perderam entes queridos para a doença. Esses sentimentos persistiram após o retorno presencial, onde os discentes expressaram uma mistura de ansiedade, medo, otimismo e esperança em meio aos desafios e restrições enfrentadas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A pandemia de COVID-19 no Alto Solimões acarretou uma série de problemas para região, em todos os órgãos dos municípios houve mudança em virtude da pandemia, diversos acontecimentos foram tudo rapidamente como algo inesperado por todos.

Diante dos problemas enfrentados estavam as Escolas e as Universidades que ficaram com suas atividades paralisadas parcialmente. A UFAM foi uma Instituição bastante atingida, porém foram tomadas providências para se continuar avançando, um pouco, sem colocar a vida dos discentes, docentes e demais servidores em risco.

O discente foi uma classe bastante afetada pela pandemia, acarretando assim um atraso nos estudos, e gerando desistências e abandonos de curso, acentuado pelo modelo de ensino remoto adotado pelo Instituto frente as restrições de conectividade, acesso a infraestrutura e equipamentos de informática. Os discentes que persistiram adotaram algumas estratégias para continuar os seus estudos em meio a tantas dificuldades enfrentadas diariamente, mesmo que quase metade dos participantes da pesquisa apontarem terem adoecido de COVID-19 por mais de uma vez.

Diante de todas as dificuldades enfrentadas pelos discentes, os mesmos adotaram diferentes formas para continuar os estudos até o retorno presencial. Ao retornar aos estudos presenciais, muitos dos entrevistados apontam que foi notório vários tipos de emoções destacando-se o sentimento de ansiedade tanto boa quanto ruim, medo e esperança.

7. REFERÊNCIAS

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org). **Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico. São Paulo: Scipione, 1998.** Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2670069/mod_resource/content/1/TEXT0%20_Carvalho%2C%20A.M.P.%20et%20al_Cie%CC%82ncias%20no%20EF_o%20conhecimento%20fi%CC%81sico.pdf. Acessado em: 07 mar 2023.

CHAVES, U.S. B. et al. **Repercussões do ensino a distância no processo de formação em enfermagem na Pandemia da COVID-19.** Research, Society and Development, v. 10, n. 5, p. e27510514702-e27510514702, 2021

GIL A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-depesquisa-social.pdf>. Acessado em 07 mar 2023

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. **Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador**. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~soniaisoldi/ce220/Questionarios2.pdf>. Acessado em: 07 mar 2023.

MONTEIRO, R.L. de S.; SANTOS, D.S. **A utilização da ferramenta google forms como instrumento de avaliação do ensino na escola superior de guerra**. *Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação*, v. 4, n. 2, 2019. Disponível em: <https://recite.unicarioca.edu.br/rccte/index.php/rccte/article/view/72>. Acessado em 09 mar 2023.

XAVIER, RUBEMÁRIO DA COSTA, CANALEZ, GEISE DE GOES. **Monitoramento dos casos de COVID-19 no Amazonas: análise da pandemia nos municípios do Alto Solimões**, 2021, 2022.

YIN, R. K. **Estudo de caso**. Trad. Daniel Grassi. 2 ed. Bookmam: Porto Alegre, 2015.

A ALFABETIZAÇÃO NO PERÍODO DA PANDEMIA: OS IMPACTOS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM

Silvia Gomes Coelho ¹Maria Auxiliadora dos Santos Coelho ²

RESUMO

Este artigo aborda resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica sobre os impactos causados pela pandemia da COVID-19 no processo de alfabetização nos anos iniciais em uma escola pública do município de São Paulo de Olivença-Am. Objetiva analisar a partir da concepção do professor alfabetizador os impactos da pandemia no processo de ensino e aprendizagem. Metodologicamente, a pesquisa se desdobrou na abordagem qualitativa, sendo uma pesquisa exploratória e de campo, utilizando a observação participante, análise documental e entrevista semiestruturada como técnicas de coleta de dados. Como resultado, a pesquisa mostra que a pandemia afetou negativamente o acesso à educação escolarizada, e especificamente o processo de ensino e aprendizagem na modalidade de ensino remoto a que os alunos e professores foram submetidos sem condições efetivas de trabalho. Além disso, destaca-se as dificuldades no uso das tecnologias, que evidenciam o maior impacto no acompanhamento efetivo dos conteúdos e desenvolvimento das atividades em pleno isolamento social, assim como a ineficiência das tecnologias para atender a nova demanda educativa. Conclui-se que, a pandemia provocou mudanças no currículo e nas práticas adotadas na realidade educativa para alfabetizar as crianças, já que impactou nas formas de ensinar e aprender tanto dos alunos quanto dos professores.

Palavras-chave: Alfabetização; Pandemia; Práticas pedagógicas; Ensino e aprendizagem.

¹ Acadêmica da graduação em Licenciatura Plena em pedagogia, no Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, silviagomescoelho2@gmail.com

² Mestre em Educação. Professor do Curso de Pedagogia no Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, auxiliadoracoelho@ufam.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A alfabetização é uma questão problemática marcada historicamente pelas contradições que a educação perpassou e ainda perpassa no ponto de vista social, cultural, econômico e também das lutas políticas que atravessam as ideologias de dominação e submissão, o que acentua a desigualdade social. Esta desigualdade assinalada nos altos índices de analfabetismo no país foram reflexos que a escola apresentou como fracasso na garantia do direito ao processo de alfabetização. Significa dizer, que a alfabetização evidencia não só as desigualdades sociais, como também a ausência de políticas e práticas de qualidade para suprir as necessidades de aprendizagem.

O contexto histórico evidencia as mudanças de paradigmas educacionais, por isso alfabetizar letrando tornou-se essencial nas escolas, contudo, esse processo de alfabetização das crianças, foi abalada pela pandemia da COVID-19 que obrigou o isolamento social. Com as escolas fechadas, aulas não presenciais, professores sem a devida formação para o uso das tecnologias educativas, ensino remoto, aulas pelo rádio e redes sociais, as mudanças do ensino e aprendizagem da escola, para a casa das crianças, são fatores que provavelmente impactaram na alfabetização.

Considerando esses aspectos, questionou-se: Do ponto de vista pedagógico, a pandemia da Covid 19 trouxe impactos ao processo de alfabetização das crianças dos anos iniciais? Essa questão enfatizou a importância de investigar a realidade educativa, neste caso a alfabetização e letramento das crianças no município de São Paulo de Olivença-AM, na perspectiva de desvelar os caminhos possíveis de alfabetização que os professores adotam e/ou adotaram diante dos desafios da pandemia, para se pensar a constituição de práticas diferenciadas que atendaerem às necessidades educativas das crianças, que condizem com a realidade amazônica e seus sujeitos, e se repense as formas de ensinar e aprender, por conta dos prejuízos educativos causados nesse processo.

Com isso, tem-se como objetivo analisar a partir da concepção do professor alfabetizador os impactos da pandemia no processo de ensino e aprendizagem. Isso posto, este trabalho busca debater o processo de alfabetização na pandemia, mostrando os impactos caudados no processo de ensino e aprendizagem no ano de 2021 e 2022, em que se viveu uma modalidade de ensino remoto.

Considerando os aspectos aqui apresentados, esta pesquisa se faz necessário para que se pense e repense as consequências que a pandemia trouxe ao processo educativo, principalmente na reorganização didática e pedagógico nas turmas de alfabetização. Além disso, é importante

para construir caminhos para o processo de recomposição da aprendizagem às crianças que de alguma forma não conseguiram atingir com êxito o processo de alfabetização, dada a difícil realidade vivida. No mais, este artigo traz uma análise reflexiva sobre as práticas educativas dos professores alfabetizadores durante o período pandêmico, revelando os desafios enfrentados por eles e pelos alunos. Essas reflexões destacam a necessidade de melhorias para as condições de trabalho docente, proporcionando suporte técnico, formação continuada específica para o uso de tecnologias educacionais, e políticas que garantam infraestrutura adequada para todos os envolvidos no processo de alfabetização.

2. METODOLOGIA

Metodologicamente, a pesquisa se desdobrou na abordagem qualitativa, do tipo exploratória e fenomenológica, sendo uma pesquisa de campo em que fez-se uso da observação participante e entrevista com professor que atuava na alfabetização.

Esta pesquisa caracterizou-se como exploratória ao dar condições de compreendermos o objeto de estudo que se apresenta como uma temática atual pouco explorado na realidade do Alto Solimões, considerando que ainda estamos vivenciando a realidade pandêmica que afeta o processo educativo da alfabetização de crianças. Configurando-se como uma pesquisa exploratória, realizamos um estudo de caso, em que busca-se aprofundar, ampliar e detalhar determinado objeto, isto é, um estudo da particularidade com “produção de conhecimento num campo específico [...]” (GIL, 2009, p.5).

A observação participante permite ao pesquisador estar no campo de pesquisa o mais próximo possível do objeto em estudo. “A observação participante será definida como uma estratégia de campo que combina, simultaneamente, a análise de documentos, a entrevista de respondentes e informantes, a participação e a observação diretas e introspecção”. (Denzin, 1989, *apud* Flick, 2009, p. 157-158)

A entrevista semipadronizada é aquela que pré define-se perguntas que podem surgir outras no decorrer da entrevista com os participantes da pesquisa. Desse modo, criou-se um roteiro inicial sobre o processo de ensino e aprendizagem na pandemia, formação de professores e os impactos causados aos alunos e professores.

A pesquisa ocorreu no município de São Paulo de Olivença, Escola Estadual Monsenhor Evangelista de Cefalônia, na qual foi realizado levantamento documental, para obtenção de fontes primárias, dados e informações em que se refere as metodologias que foram

aplicadas pelos professores ao decorrer do ensino aprendizagem da alfabetização dos alunos durante os anos de 2021-2022.

Para então compreender as concepções dos professores, propusemos realizar uma entrevista semiestruturada, caracterizada por questionamentos básicos fundamentados em teorias e hipóteses relacionadas ao tema da pesquisa. Essas entrevistas visavam proporcionar um espaço para que os professores expressassem suas experiências e percepções, permitindo a exploração de temas emergentes durante a conversa. Os questionamentos deram frutos a uma compreensão mais profunda das dificuldades enfrentadas, das estratégias adotadas e das necessidades percebidas pelos docentes durante o período pandêmico. Essa abordagem qualitativa possibilitou uma análise rica e detalhada, sobre a prática educativa em tempos de crise e orientando futuras melhorias nas condições de trabalho e no apoio oferecido aos professores alfabetizadores. Ressalta o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).

Inicialmente esta pesquisa se daria com vários professores, mas devido as dificuldades e o trabalho docente, nos restringimos a um professor do 4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental, que aceitou participar desta pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Portanto essas entrevistas se derão com o pedagogo da instituição e a professora que atua no 4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental, sendo eles os sujeitos diretos da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a pesquisa buscamos verificar como as práticas foram se desenvolvendo na alfabetização tanto o período da pandemia e posterior a ela, considerando os impactos causados por esse momento. Para isso, fizemos observações e entrevista com uma professora de alfabetização da Escola Estadual do município de São Paulo de Olivença.

Inicialmente esta pesquisa se daria com vários professores, mas devido as dificuldades e o trabalho docente, nos restringimos a uma professora do 4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental, que aceitou participar desta pesquisa, colaborando de forma significativa, tanto no auxílio durante a coleta de dados em sala de aula, quanto na disponibilidade dos documentos institucionais e assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

a. Práticas docente na pandemia

Considerando isso, a prática no período da pandemia, se apresenta em tempos diferentes, mas em contextos educativos semelhantes. Pois, a partir da entrevista notou-se que professores e escola buscaram adotar alternativas didáticas que não deixassem de atender as crianças.

Perguntou-se: Quais foram as práticas docentes adotadas durante esse período? Atingiu a meta esperada?

Bom, as práticas que nós adotamos foi a questão das atividades remotas. Essas atividades remotas elas foram impressas, nós não tivemos contato com os nossos alunos. Quem foram os nossos auxiliares foram os pais. Sabemos que temos pais vamos encontrar os pais analfabetos, pais que não entenderam o conteúdo de como a gente transmitiu as atividades impressas. Então, assim aconteceu esse momento muito pelo esforço praticamente ali, relação pai é aluno. Nós encaminhamos, mas para tirar as dúvidas em relação à questão, realmente como nós temos esse profissionalismo, né? Professor e aluno de como explicar de uma maneira mais fácil para que o aluno possa, não é adquirir. Eu sei que os pais não maioria, não conseguiram o objetivo realmente das atividades remotas diferentes de outras localidades. Eu falo de nós. São Paulo de Olivença, onde tem as dificuldades da internet. Nós não conseguimos atingir, esse objetivo que era realmente das atividades remotas. Então por isso a gente por não, não conseguir esses objetivos a gente sofre com essas quebras que não foram atingidas, com relação aos materiais. Chegavam para os pais, eles iam pegar na escola, isso acontecia de forma mensal, nós fazíamos atividades para 1 mês e no determinado período retornava. O quê que aconteceu muito nessas atividades que a gente observou, muitos eram feitos pelos seus pais, pelos seus irmãos e poucos eram feitos pelo próprio aluno e isso a gente observou pela letra, pela eficiência, e quando nós retornamos para o híbrido, que era tantos por cento presencial e tantos por cento eram remotas. A gente pode fazer essa comparação, na atividade que vinha com o grau de aprendizagem do aluno dentro de sala de aula. (Professora, 2023)

Com o fechamento das escolas e a necessidade de distanciamento social, os professores tiveram que se adaptar rapidamente ao ensino remoto. As aulas presenciais deram lugar a aulas online, e o uso de plataformas digitais se tornou essência. Os professores enfrentaram obstáculos como a falta de infraestrutura adequada, a dificuldade de engajar os alunos à distância e a necessidade de aprender novas ferramentas tecnológicas.

No entanto, através do relato da professora, todos os professores demonstraram uma incrível resiliência e criatividade na busca por soluções. Através de atividades interativas e compartilhamentos de materiais online.

Apesar dos desafios, a prática docente durante a pandemia, também trouxe algumas oportunidades. Os professores puderam explorar novas formas de ensinar, incorporando

recursos digitais, estimulando a autonomia dos alunos. Além disso eles desenvolveram habilidades tecnológicas que serão valiosas futuramente.

Após um período tumultuado de restrições e isolamento devido à pandemia, os professores se viram diante de um novo desafio: a prática docente pós pandemia. Além das mudanças físicas no ambiente escolar, os docentes precisaram se reinventar em termos de metodologias e recursos didáticos. A tecnologia se tornou uma grande aliada indispensável nesse processo. As habilidades tecnológicas que antes eram opcionais agora se tornaram essenciais para uma prática docente eficaz, por meio de jogos educativos e vídeos interativos.

Considerando esses aspectos e os impactos da pandemia no processo de alfabetização, perguntou-se: Como está sendo aplicada a prática docente pós pandemia?

Tivemos que estar preparados para receber esses alunos, eles votaram com muita timidez, muito comodismo, não tem mais aquela disponibilidade como tinham, voltaram muito mais agitados e com muitas sequelas trazidas pela pandemia, hoje nós podemos ressaltar a questão da depressão, da ansiedade, da falta de atenção. Então são consequências que hoje nós enfrentamos e trabalhamos com eles em sala de aula, procurando trabalhar a socialização, com trabalhos em grupos, textos reflexivos, vídeos educativos e até mesmo jogos lúdicos, quando são situações que não temos controle repassamos para o pedagogo, para que ele possa encaminhar para o psicólogo, para eles de fato terem esse acompanhamento com os especialistas, e o que eles mais orientam é que não deixemos nossos pequenos sozinhos, não fazer muitos trabalhos individuais e sim em grupo, passando confiança para o aluno. (Professora, 2023)

Esse relato mostra que com o passar do tempo a prática docente se transformou em um processo de constante aprendizado e evolução. Através da narrativa da professora durante a entrevista percebe-se que a educação não pode mais ser pensada de forma estática, mas sim como um fluxo dinâmico que se adapta às circunstâncias e às necessidades dos alunos. Os professores se tornaram mais flexíveis e criativos.

Referente as atividades didáticas planejadas para que os alunos atinjam as competências e adquiram o conhecimento, observou-se que durante a entrevista e a pesquisa de campo em sala de aula as metodologias estabelecidas pela professora estão em concordância com o seu planejamento didático, tendo como objetivo promover o interesse e o hábito relacionado à leitura e a escrita de forma lúdica, sabendo que as atividades voltadas a leitura lúdica são muito utilizadas principalmente nos anos iniciais porque o leitor precisa de bases para a ampliação do gosto pela leitura.

3.2. A concepção de professores sobre os impactos da pandemia no trabalho docente para alfabetizar e letrar

Com o fechamento das escolas e a necessidade de distanciamento social, os professores tiveram que se adaptar rapidamente ao ensino remoto. As aulas presenciais deram lugar a aulas online, e o uso de plataformas digitais se tornou essencial. Contudo, na realizada pesquisada os professores enfrentaram obstáculos como a falta de infraestrutura adequada, a dificuldade de engajar os alunos à distância e a necessidade de aprender novas ferramentas tecnológicas que impactaram diretamente no processo de alfabetização.

Nesse sentido, questionou-se o professor: Na sua opinião quais foram os impactos trazidos pela pandemia nesse processo de ensino aprendizagem das crianças? Que respondeu: “Bom a questão da aprendizagem. [...]. A questão emocional, a questão familiar, questão econômica, tudo influencia na questão da aprendizagem, então todos esses itens que eu falei anteriormente, eles foram afetados pela pandemia, né? [...]. Nós temos hoje alunos muito emotivos, que estão enfrentando depressão. Tem problemas de socialização. Então tudo isso a gente vem enfrentando aí, entrando no processo ensino aprendizagem. A gente encontra alunos com dificuldade, na leitura, no processo até de produção da escrita, no reconhecimento dos códigos. Então, tudo isso aí é uma questão reflexo da pandemia. (Resposta da professora, 2023)

No relato da professora indica nitidamente que o maior impacto foi na aprendizagem dos alunos que perpassa pelas questões socioemocionais que estes vivenciaram em decorrência do isolamento social, mas também a dificuldade em ler e escrever evidenciada por esse isolamento.

No decorrer da pesquisa, observou-se que outro fator impactado pela pandemia foi a falta de formação específica para trabalhar com as tecnologias e o ensino remoto, gerou insegurança e desconforto para muitos educadores. A transição repentina para o ensino remoto exigiu que os mesmos aprendessem novas habilidades e se familiarizassem com recursos tecnológicos, essa falta de preparo também afetou a qualidade do ensino, isso resultou em uma experiência menos satisfatórias para os estudantes.

Nesse sentido, OLIVEIRA (2020) afirma que a pandemia da Covid-19 tornou mais evidente a dificuldade que muitos professores, alunos, sistemas de ensino e pais possuem em lidar com as novas tecnologias. Segundo a autora, a busca de formação do professor ligada às tecnologias será estratégia fundamental para realização das atividades a distância.

Dessa forma, apesar das dificuldades, foi preciso pensar em soluções para o ensino, as

quais passaram de presencial para o virtual, sem nenhum treinamento específico. A disponibilidade de recursos tecnológicos e ferramentas digitais tornaram possíveis as iniciativas para se alcançar as famílias e os estudantes em distanciamento social. Com isso, todos os professores demonstraram uma incrível resiliência e criatividade na busca por alternativas pedagógicas como atividades interativas e compartilhamentos de materiais online.

Segundo a professora, alguns alunos apresentavam dificuldade e resistência em atividades que envolviam leitura e escrita, reconheciam as letras, faziam a decodificação, porém não conseguiam dar significado ao que decodifica. Ao decorrer das observações feitas em sala de aula notou-se que a professora estabelecia estratégias e metodologias para aplicação dos conteúdos de forma coletiva na maioria das vezes, favorecendo o desenvolvimento e a construção social dos alunos. Em outros momentos em que a docente aplicava seus diagnósticos na escrita e leitura, estabelecidas de forma individual, podíamos perceber quês estratégias utilizar para suprir as necessidades de aprendizagem das crianças.

Nesse sentido, perguntou-se: Quais foram as práticas docentes adotadas durante esse período?

As práticas que nós adotamos foi a questão das atividades remotas, não tivemos contato com os nossos alunos. Quem foram os nossos auxiliares foram os pais. Sabemos que vamos encontrar pais analfabetos, pais que não entenderam o conteúdo de como a gente transmitiu as atividades impressas. Com relação aos materiais, os pais, iam pegar na escola, de forma mensal, nós fazíamos atividades para 1 mês e no determinado período retornava. O que aconteceu muito nessas atividades que a gente observou, que eram feitos pelos seus pais, pelos seus irmãos e poucos eram feitos pelo próprio aluno, a gente observou pela letra, pela eficiência. (Professora, 2023).

Além das mudanças físicas no ambiente escolar, os docentes precisaram se reinventar em termos metodológicos e recursos didáticos. A tecnologia se tornou uma grande aliada indispensável nesse processo. As habilidades tecnológicas que antes eram opcionais, agora se tornaram essenciais para uma prática docente eficaz, por meio de jogos educativos e vídeos interativos.

Quadro 1 – Impactos trazidos pela pandemia nesse processo de ensino aprendizagem

PERGUNTA	Na sua opinião quais foram os impactos trazidos pela pandemia nesse processo de ensino aprendizagem das crianças.
RESPOSTA	Bom a questão da aprendizagem. Ela traz primeiro uma bagagem. A questão emocional, a questão familiar, questão econômica, tudo

	<p>influencia na questão da aprendizagem, então todos esses itens que eu falei anteriormente, eles foram afetados pela pandemia, né? Então hoje para eu falar de um processo de ensino aprendizagem, eu me reporto também a essas questões anteriores. Nós temos hoje alunos muito emotivos, que estão enfrentando depressão. Tem problemas de socialização. Então tudo isso a gente vem enfrentando aí, entrando no processo ensino aprendizagem. A gente encontra alunos com dificuldade, na leitura, no processo até de produção da escrita, no reconhecimento dos códigos. Então, tudo isso aí é uma questão reflexo da pandemia.</p>
--	---

Quadro 2 - Acesso a formação continuada de professores

PERGUNTA	Sobre a formação continuada os professores têm acesso?
RESPOSTA	Sim. Nós temos acesso, através da plataforma. Presencialmente nós fizemos no início de 2021, só temos a oportunidade de fazer online, mas a questão é o acesso, nós temos dificuldades com acesso à internet. Mas pelo cetam, nós temos muita oportunidade de fazer diversos cursos, que é pela rede estadual. Rede municipal nós não temos nessa oportunidade de fazer as formações continuada.

Podemos notar pelas sequencias de perguntas e respostas nos quadros 1 e 2, transcrevidas da entrevista gravada com a Professora 1, que a falta de formação especifica gerou insegurança e desconforto para muitos educadores. A transição repentina para o ensino remoto exigiu que os mesmos aprendessem novas habilidades e se familiarizassem com recursos tecnológicos, essa falta de preparo também afetou a qualidade do ensino, isso resultou em uma experiência menos satisfatórias para os estudantes.

Nesse sentido, Oliveira (2020) afirma que a pandemia da Covid-19 tornou mais evidente a dificuldade que muitos professores, alunos, sistemas de ensino e pais possuem em lidar com as novas tecnologias. Segundo a autora, a busca de formação do professor ligada às tecnologias será estratégia fundamental para realização das atividades a distância. Outro problema é a falta de acesso aos meios digitais tanto de alunos quanto de professores.

Dessa forma, apesar das dificuldades, foi preciso pensar em soluções para o ensino, as quais passaram de presencial para o virtual, sem direito a nenhum treinamento específico. A educação sofre as consequências da pandemia do Coronavírus. Porém, a disponibilidade de recursos tecnológicos e ferramentas digitais tornaram possíveis iniciativas diversas para se alcançar as famílias e os estudantes em distanciamento social.

Nessa crise educacional provocada pela Covid 19, avança a educação digital, com foco no letramento digital, em que o importante não é apenas ter acesso aos meios digitais/recursos

tecnológicos, mas sim fazer desses recursos possibilidades de aprendizagens durante o ensino remoto. Nesse sentido, Santos (2020) aponta que:

Educação Digital, nessa perspectiva, está ligada, mais do que ao simples acesso às tecnologias de informação e comunicação (TDICs) e/ou aos hardwares (notebooks, PCs, tablets, smartphones) com acesso à Internet, o que denominamos inclusão digital. Educação Digital está relacionada ao uso que se faz das diversas tecnologias, dos instrumentos, ferramentas, incluindo a própria Internet, para o exercício da cidadania e para a formação integral do ser humano. Educação Digital trata, portanto, da inclusão digital e do uso ético, estético, multimodal das tecnologias para a aprendizagem. (Santos, 2020, p.125).

No decorrer das observações feitas durante a entrevista com os professores pude estabelecer semelhanças diante dos autores Pereira e Toledo (2020) salientam que no início do distanciamento social, em que as crianças estão sem condições de ir à escola, experiências vivenciadas em casa podem ajudá-las a prestar atenção nos usos que fazemos da leitura, da escrita, da fala e da escuta. Segundo os autores a leitura e escuta de textos diversos como histórias de faz-de-conta, fábulas, contos de fada, histórias em quadrinhos, lendas, adivinhas, piadas, “causos”, histórias e memórias de família, relatos de experiências engraçadas podem auxiliar a criança a entrar em contato com diferentes discursos e facilitar a compreensão e interpretação de textos. Os autores elencam vários exemplares e sugerem que podem ser facilmente encontrados em plataformas digitais, por meio das quais se podem acessar histórias para que a criança ouça, como destacam no seguinte trecho:

Ouvir uma dessas ou de outras histórias por dia, em dias úteis, auxiliará a criança a entrar em contato com diferentes discursos, o que pode ajudá-la a perceber que usamos a fala e a escrita de modos distintos, dependendo do que queremos comunicar, a finalidade que essa comunicação precisa ter e como podemos adequar nossa linguagem a cada situação em que precisamos ler, escrever, falar ou ouvir alguma coisa. (Pereira; Toledo, 2020, p. 221).

Segundo a professora, alguns alunos apresentavam dificuldade e resistência em atividades que envolvem leitura e escrita, reconhecia as letras, fazia a decodificação, porém não conseguia dar significado ao que decodifica.

Os autores Pereira e Toledo, sugerem que as famílias insiram as crianças na rotina de casa, como cozinhar, assistir a um noticiário e outros. Segundo os autores, deve-se sempre chamar atenção para que a criança perceba as diferentes funções que a escrita pode ter, nas

combinações das letras, desafiando-a a descobrir o que está escrito nas telas do noticiário, nos rótulos ou em outras situações do cotidiano.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alfabetização deve ser prioridade da ação pedagógica, entretanto, as pesquisas teóricas apontaram que a Pandemia, afetou substancialmente o processo de alfabetização das crianças, entre 2020 e 2021. Estima-se que 48,80% de crianças entre 6 e 7 anos, não sabem ler e escrever (TPE- Todos Pela Educação, 2021).

Com as escolas fechadas e o isolamento social, houve impactos preponderantes no processo de alfabetização, pois as aulas não presenciais, professores sem a formação para o uso das tecnologias educativas, o ensino remoto, mudaram a configuração do ensino e aprendizagem da escola para a casa das crianças. Isso, afetou negativamente a alfabetização dos alunos que não atingiram as competências leitura e escritora da sua faixa etária.

Em contraponto, o estudo revelou o papel crucial que os professores alfabetizadores e as escolas desempenharam para assegurar que os alunos continuassem a ter acesso às atividades didáticas e pudessem desenvolver as competências de leitura e escrita, mesmo em casa. Apesar das adversidades impostas pela pandemia, os professores assumiram o protagonismo educativo, adaptando suas práticas e encontrando maneiras criativas de engajar os alunos remotamente.

No entanto, a falta de acesso a formações específicas para o ensino a distância e a ausência de suporte adequado representaram desafios significativos. Esses obstáculos dificultaram o processo de ensino e aprendizagem, evidenciando a necessidade urgente de investimentos em capacitação docente e em infraestrutura tecnológica para enfrentar situações similares no futuro.

Contudo, os impactos mais evidentes foram relacionados ao acesso e uso das tecnologias digitais, que se mostraram insuficientes para atender às novas demandas educativas de professores e alunos. O processo de assimilação dos conteúdos escolares durante o isolamento social, sem o acompanhamento direto do professor, revelou-se problemático. Além disso, a falta de formação continuada para os professores agravou a situação, dificultando a adaptação às novas metodologias de ensino remoto. Esses desafios expuseram fragilidades na organização curricular e pedagógica, necessitando de uma reavaliação profunda. Conclui-se que a pandemia provocou mudanças significativas no currículo e nas práticas educacionais para a alfabetização das crianças, impactando tanto as formas de ensinar quanto as de aprender. Essas

transformações destacam a importância de investir em capacitação docente contínua e em infraestrutura tecnológica adequada para enfrentar futuros desafios na educação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Parecer CNE/CP 11**, de 07 de julho de 2020. Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia. Brasília/ DF: Conselho Nacional de Educação, 2020.

BRASIL. **LEI Nº 13.005/2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Disponível em: <https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacionalde-educacao-lei-n-13-005-2014>.

CAMINI, Patrícia; FREITAS, Alice Teixeira de. **ENSINO REMOTO NA PANDEMIA DE COVID-19: alfabetização em risco na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre**. Revista Teias v. 23, n. 68, jan./mar. 2022.

GIL, Antonio Carlos. **Estudo de caso**. São Paulo: Atlas, 2009

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Tradução Joice Elias Costa. 3.ed. Porto Alegre: Artemed, 2009.

LUIZ, Sylvania Sousa Felipe. **Alfabetização na Pandemia: realidades e desafios**. Monografia de Graduação. Orientadora: Thamyris Mandú. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2020.

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro, LISBÔA, Eliene Soares dos Santos, SANTIAGO, Nilza Bernardes. **Pandemia do coronavírus e seus impactos na área educacional**; Revista Pedagogia em Ação, v. 13 (1), p.17-24, 2020.

PEREIRA, A. **Os desafios do uso das tecnologias digitais na educação em tempo de pandemia**. Educação Temática Digital, Campinas, v.24, n. 1, p. 187-205. 2020.

SANTOS. **Covid-19, causas fundamentais, classe social e território**. Trab Educ Saude 2020

SOARES, Magda. **Letramento e alfabetização: as muitas facetas**. Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de alfabetização, leitura e escrita. 2003.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva, 1928. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. **Educação Já: uma proposta suprapartidária de estratégia para a educação básica brasileira e prioridades para 2019- 2022**. (2018)

PRÁTICAS DE CAMPO: APLICANDO O APRENDIZADO TEÓRICO DO ENSINO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE NA REGIÃO DE TRÍPLICE FRONTEIRA AMAZÔNICA

Andrea Rozendo Abelaez¹
Patrício Freitas de Andrade²

RESUMO

O presente relatório intitulado Práticas de campo: aplicando o aprendizado teórico do ensino agrário em ações de campo, teve como foco a introdução das teorias apresentadas em sala de aula na prática acadêmica, como também possibilitar o reconhecimento de realidades que forem do conceito no espaço teórico, apresentando diferentes aspectos que influenciam, agregam e até prejudicam a produção. A prática foi realizada através da utilização de uma embarcação fretada para chegarmos nas comunidades da Ilha do Aramaçá São José, Santa Rita e no município de Tabatinga, além de transportes terrestres e materiais didáticos que nos auxiliaram nas anotações sobre o aprendizado adquirido. Durante este período pôde-se entender a correlação entre teoria e prática e os aspectos que diferem nossa realidade das escritas em grandes obras. Poder estar in loco e aprender com os próprios agricultores tornou a experiência ainda mais gratificante, fortalecendo o interesse pela área e ampliando a gama de conhecimento adquirido.

Palavras-chave: práticas, aprendizado e agricultura.

¹ Acadêmica da graduação em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, andreaabelaez@gmail.com.

² Mestre em Educação do Campo. Professor do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, patricio@ufam.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

As aulas práticas são pilares essenciais na Educação Superior, oferecendo uma plataforma robusta para o engajamento direto dos estudantes com o material de estudo. A interação prática com conceitos teóricos não só solidifica o conhecimento, mas também promove habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas.

As aulas práticas no ensino são fundamentais para enriquecer a aprendizagem dos alunos, pois permitem a aplicação do conhecimento teórico em contextos que se assemelham às situações que enfrentarão nas suas futuras carreiras profissionais. No contexto do curso, essas experiências práticas prévias são essenciais para que os alunos desenvolvam uma compreensão mais profunda e integrada da matéria (VEDOVATTE et al., 2021).

A relevância das práticas se acentua em ambientes diferenciados, como laboratórios, trilhas, roças, sítios e outros, são locais onde os estudantes podem visualizar e manipular o conhecimento teórico aprendido na sala de aula com a prática. Isso facilita uma conexão mais profunda entre teoria e prática, permitindo aos alunos uma compreensão mais completa e aplicada dos conceitos. Em contextos rurais, essas experiências são particularmente valiosas, pois conectam o conteúdo acadêmico com os elementos culturais e ambientais.

Atividades práticas podem ser consideradas investigativas, pois os estudantes aplicam o conhecimento teórico presencialmente aliando a prática ao mundo natural ou social (ANDRADE; MASSABNI, 2011). Atividades com esse intuito tendem a consolidar o aprendizado dos discentes, preparando-os para o mundo real. Essas aulas visam reforçar o conhecimento teórico, promover a compreensão mais profunda dos assuntos e desenvolver habilidades práticas. Sendo assim, os discentes têm a oportunidade de vivenciar conceitos abstratos de forma concreta, podendo questionar, observar e analisar a realidade daquele ambiente como as escolas, culturas, plantas, animais, solos e afins.

A integração entre teoria e prática é fundamental para o comprometimento do professor com a melhoria do ensino. Essa conexão possibilita aperfeiçoar as práticas diárias, sendo um aspecto crucial para a eficácia do ensino (LEMES et al., 2011). A realização de aulas práticas contribui para momentos de reflexões e discussões sobre conceitos técnicos e científicos presentes em situações cotidianas dos estudantes, favorecendo a ampliação e a fixação do conhecimento de cada sujeito. (LEITE; SILVA; VAZ, 2005).

Este trabalho visa explorar a implementação e os efeitos das aulas práticas em contextos educacionais variados, com foco especial em ambientes rurais.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido na região de tríplice fronteira (Brasil, Peru e Colômbia), na disciplina de Educação do Campo, Agroecologia e Prática Curricular nas Escolas Rurais do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM).

Os discentes juntamente com o professor da disciplina realizaram uma atividade de prática de campo visitando os ambientes rurais afim de contextualizar as aulas teóricas com a realidade local. Os locais de visita foram: Ilha do Aramaçá, abrangendo as comunidades de São José e Santa Luzia (ambiente de varzea, localizada na ilha do Aramaça, pertencente ao município de Benjamin Constant); Assentamento Novo Horizonte (Assentamento pertencente ao município de Tabatinga) e uma roda de conversa no Instituto Federal do Amazonas (IFAM) no município de Tabatinga; e uma propriedade na estrada Br-307 trajeto de Benjamin Constant - Atalaia do Norte.

Adotou-se uma abordagem qualitativa para este estudo, como recomendado por Minayo (2012), ao qual afirma que a análise qualitativa de um objeto de investigação concretiza a possibilidade de construção de conhecimento e possui todos os requisitos e instrumentos para ser considerada e valorizada como um construto científico.

O delineamento metodológico foi baseado no modelo de Estudo de Caso, conforme proposto por Yin (2015). Este método facilita a imersão detalhada nos cenários específicos da pesquisa, permitindo uma análise aprofundada dos fenômenos sociais e individuais observados.

Os interlocutores desta pesquisa foram agricultores familiares das localidades mencionadas, que se disponibilizaram a nos receber em suas respectivas moradias no mês de março do ano de 2024. O estudo foi realizado por meio de visitas nessas propriedades.

As técnicas da pesquisa foram: **a) Revisão Bibliográfica:** Foi realizada uma extensa revisão de literatura para fundamentar o estudo e contextualizar os resultados dentro do campo existente de conhecimento; **b) Roteiro de Entrevista:** Desenvolveu-se um roteiro de entrevista detalhado, abordando questões relacionadas às espécies cultivadas nos quintais e roças, bem como as práticas de manejo e usos das plantas pelos agricultores. **c) Observação Direta:** Durante as visitas, foram coletadas informações continuamente, utilizando-se de registros em caderno de campo para análise posterior e documentação fotográfica para capturar detalhes do ambiente e das interações cotidianas.

A combinação dessas técnicas, juntamente com uma rigorosa triangulação dos dados (Creswell, 2013; Triviños, 2007), busca não apenas aumentar a robustez e a confiabilidade das

análises, mas também fornece uma visão holística e sistêmica dos padrões de sustentabilidade e práticas agroflorestais na região. Esta metodologia rigorosa é essencial para entender as dinâmicas complexas e as interações entre agricultura familiar e sustentabilidade na Amazônia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Comunidade de São José e Santa Luzia

Ainda no porto da comunidade, antes de iniciar as atividades práticas, foram organizadas sessões preparatórias nas quais os docentes da disciplina discutiram com os discentes os objetivos e a importância das aulas práticas. Bem como houve um diálogo para sensibilizar os alunos sobre como interagir de maneira respeitosa e eficaz com os ambientes e comunidades rurais. Essas sessões também abordaram normas de segurança e conduta ética durante as visitas.

A primeira atividade prática ocorreu no quintal da agricultora Dona Irani, uma área diversificada com cultivos de frutíferas e olerícolas. Nesse ambiente, foi observado e examinado a interação entre as plantações e as pragas locais, assim foi constatado no cultivo do maracujá (*Passiflora edulis*) a infestação de lagartas da família Nymphalidae (Figura 1). Para Oliveira e Frizzas (2014) há duas espécies de lagartas de maior importância no Brasil que atacam diretamente o maracujazeiro a *Dione juno juno* (Cramer) (Lepdoptera: Nymphalidae) e *Agraulis vanillae* (L.) (Lepdoptera: Nymphalidae). Essas lagartas causam prejuízo ao consumo foliar, causando a diminuição da fotossíntese das plantas, ocasionando diminuição da produtividade.

Figura 1 – A: Plantio de maracujá (*Passiflora edulis*). B: Infestação de lagartas no plantio.

Fonte: ABELAEZ, 2024.

Após as observações na área cultivada nas redondezas da casa da agricultora, nós direcionamos a Escola Municipal de São José, abriga alunos da própria comunidade e

redondezas (Figura 2), ao lado da escola está instalada a casa de reuniões da comunidade, neste espaço houve uma roda de conversa que envolveu o gestor e coordenadora pedagógica da escola Municipal de São José, discentes das disciplinas e docentes do INC/UFAM. Os temas discutidos incluíram as dificuldades de acesso à educação durante a estiagem de 2023, estratégias adotadas para mitigar o impacto da seca sobre o aprendizado e o andamento do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.

O dia a dia nas comunidades ribeirinhas é definido principalmente pela sazonalidade do rio (secas e cheias). As escolas devem superar desafios tanto nas cheias quanto nas secas, havendo oscilação de seus calendários escolares (KLEIN, 2021).

Durante a roda de conversa foi debatido a proposta da SEMED de mudar a escola Polo para outra comunidade com o argumento de possuir uma demanda maior de alunos. O gestor, destacou as abrangências da escola, onde a mesma possui dois anexos em comunidades próximas, facilitando a locomoção dos alunos e professores. Destacou-se também que a escola recebe alunos das séries iniciais e ensino fundamental do 6º ao 9º ano.

Figura 2 - Vista frontal da Escola Municipal de São José.

Fonte: ABELAEZ, 2024.

É relevante frisar que por mais simples que seja a estrutura física da escola, pôde-se observar que a mesma é bastante interessada em manifestar para a comunidade assuntos de relevâncias sociais através de cartazes informativos e ações práticas de proteção às crianças e jovens.

A educação nas comunidades ribeirinhas enfrenta diversos desafios que devem ser superados para que possa efetivamente ser um vetor de transformação. Entre esses desafios,

destaca-se a carência de infraestrutura adequada, incluindo escolas equipadas e transporte escolar. É essencial que os educadores encontrem maneiras de incorporar o saber tradicional ribeirinho no currículo, o que ajuda a valorizar a cultura local e a incentivar a conservação de seu patrimônio imaterial. Tal abordagem reforça a autoestima e o senso de identidade dos estudantes, melhorando sua experiência educativa (Lima e Coutinho, 2024).

Após as discussões foi realizada mais uma caminhada pela comunidade observando a paisagem em ambiente de várzea e os cultivos consorciados nas roças, que ficavam próximas das residências.

Ainda no mesmo dia pelo período da tarde foi realizada uma visita à comunidade de Santa Luzia, onde os discentes conheceram a propriedade do seu Antônio que cultiva em casa de vegetação suas mudas de alface e couve, além de outras hortaliças para o consumo familiar e comercialização (figura 3).

Figura 3 – A: Casa de vegetação em reforma. B: Mudas de couve.

Fonte: Fonte: ABELAEZ, 2024.

Esta interação proporcionou aos discentes uma visão direta dos esforços de sustentabilidade e inovação em práticas agrícolas locais, além de compreender de forma prática como o pequeno produtor desenvolve suas atividades agrícolas.

3.2 Comunidade Novo horizonte

Na propriedade do Sr. Aurélio, o sítio Bem-Viver se revelou um cenário ideal para a aplicação prática dos conceitos aprendidos em sala de aula. Após a chegada dos discentes e docentes à localidade, iniciou-se a preparação da terra na casa de vegetação, um ambiente meticulosamente organizado para maximizar o aprendizado e o desenvolvimento das plantas.

A casa de vegetação, já pronta para receber as novas culturas, foi o local escolhido para o plantio de uma variedade de hortaliças, tais como alface, repolho e coentro. Esse processo não apenas permitiu que os alunos aplicassem técnicas de cultivo e manejo do solo aprendidas anteriormente, mas também proporcionou uma oportunidade prática para entenderem a importância da preparação adequada do solo e do espaçamento entre plantas, garantindo o crescimento saudável e vigoroso das hortaliças.

Esta atividade prática no Sítio Bem-Viver foi essencial para que os alunos visualizassem e experimentassem diretamente os efeitos de um ambiente controlado e bem preparado no sucesso do cultivo agrícola.

Para garantir o crescimento saudável das plantas, foi adotado um espaçamento específico—30 cm para alface e 60 cm para repolho—e realizada a calagem do solo com a aplicação de 200g de calcário por metro quadrado (Figura 3). O uso de calcário foi essencial para corrigir o pH do solo, uma prática recomendada baseada nas características específicas do solo local.

Figura 3 - Aplicação de calcário.

Fonte: ABELAEZ, 2024.

Para o preparo do solo se utilizou um tratorito, um equipamento versátil e eficiente para o arado de pequenas áreas, demonstrando sua utilidade na agricultura familiar. A conclusão do plantio foi bem-sucedida, com as mudas plantadas adequadamente, prometendo uma futura colheita para consumo local (Figura 4).

Figuras 4 – A: Utilização do tratorito. B: Conclusão de plantio na casa de vegetação.

Fonte: ABELAEZ, 2024.

As técnicas de plantio e manejo do solo demonstradas na propriedade do Sr. Aurélio proporcionaram aos alunos uma experiência prática enriquecedora, ligando conhecimentos técnicos a práticas sustentáveis de manejo agrícola.

Posteriormente, a equipe dos discentes juntamente com os docentes se dirigiu ao IFAM para uma roda de conversa no auditório Prof. Dr. Antônio Venâncio Castelo Branco, focada no tema "Agrobiodiversidade na Tríplice Fronteira". Este evento contou com a participação de estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia e do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente. O Prof. Dr. Elenilson Silva de Oliveira mediu o encontro, com contribuições significativas da Profa. Dr. Antônia Ivanilce Castro da Silva e do Prof. Me. Patrício Freitas de Andrade.

Durante a roda de conversa, foi realizada uma dinâmica interativa onde os alunos mencionaram frutas regionais do Alto Solimões, seguida por discussões sobre o uso de sementes crioulas, sua importância para a agricultura sustentável e a preservação do meio ambiente. Esta atividade mostrou-se vital não apenas para o engajamento dos estudantes, mas também como um meio para eles expressarem suas ideias e serem ouvidos em um ambiente respeitador e inclusivo.

Roda de conversa é método dialógico que tem intuitos educativos e sistematizar informações no grupo conforme o tema a ser debatido, por meio de dinâmica. Onde os participantes partilham seus saberes e reflexões, dando voz aos sujeitos participantes, oportunizando dessa forma a construção do conhecimento por todos os presentes (Pinheiro, 2020). A roda de conversa no IFAM destacou a relevância da biodiversidade e das práticas agrícolas tradicionais, como o uso de sementes crioulas, para a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar na região.

3.3 Atividade na BR-307

A propriedade rural fica localizada no Km 11 da estrada entre os municípios de Benjamin Constant e Atalaia do Norte, do seu Edgar, um agricultor de origem peruana que reside em Benjamin Constant - Amazonas desde 2006.

Os canteiros na propriedade, com dimensões de 1 metro de largura e chegam até 60 metros de comprimento, são fertilizados com biofertilizantes produzidos na própria localidade, utilizando esterco de aves e de preás. Este biofertilizante é aplicado tanto diretamente no solo quanto diluído em água sobre as folhas das plantas, uma prática sustentável que melhora a fertilidade sem depender de químicos (Figura 5).

Figura 5 - Biofertilizante natural do agricultor senhor Edgar.

Fonte: SILVA, 2024

O agricultor menciona a intenção de contratar mais pessoas à medida que sua produção aumenta, gerando emprego e contribuindo para a economia local. Além disso, a localidade diversificou-se com a criação de porcos-da-Índia e a produção de tilápias em um açude, onde a alimentação orgânica garante a qualidade dos produtos.

Na propriedade, o uso do fogo é evitado para proteger a terra, também planeja construir uma casa de vegetação para melhorar a produção e a eficiência durante todo o ano, especialmente durante o inverno¹, que é considerado uma época ideal para a comercialização de hortaliças na região do Alto Solimões.

¹ Forma como foi mencionado pelo agricultor, onde é um período de muitas chuvas na região.

Com a não utilização do fogo na agricultura, esta área se assemelha a um uso alternativo que vem sendo amplamente pesquisado por diversas instituições que são os Sistemas agroflorestais (Rocha, 2015). Também esta propriedade com esse planejamento de casa de vegetação, está visando a construção de um instrumento de proteção ambiental, de fundamental relevância para nossa região Amazônica, que é tropical (Reis, 2005).

Foi encontrado o cultivo de uma ampla variedade de espécies de hortaliças, dentre elas alface, repolho, coentro, pepino, mamão, couve entre outros além da criação de preás que foram encontrados machucados na natureza (Figura 6).

Figura 6 – A, B e C: Cultivo de hortaliças. D: Criação de preás.

Fonte: ABELAEZ, 2024.

Após as visitas e passados alguns dias de descanso foi realizado uma sessão de *debriefing* onde os alunos refletiram sobre suas experiências e discutiram como os conhecimentos adquiridos poderiam ser aplicados em futuras práticas agrícolas ou educacionais. Estas discussões foram fundamentais para vincular as observações de campo aos conceitos teóricos abordados em sala de aula, proporcionando uma base para futuras investigações e projetos de pesquisa e extensão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades práticas desenvolvidas durante esta prática de campo proporcionou uma valiosa interação entre professores e estudantes, bem como entre os próprios estudantes,

fortalecendo o processo de aprendizagem colaborativa. A integração entre teoria e prática, crucial no contexto da educação profissional de jovens e adultos, foi amplamente promovida, oferecendo aos alunos uma compreensão prática que complementa o conhecimento teórico adquirido em sala de aula tanto na disciplina de Educação do Campo, como Agroecologia e Prática Curricular nas Escolas Rurais.

Ao longo das visitas, foi observado de perto a realidade de diversos produtores e agricultores, destacando as diferenças nos ambientes, incluindo variações nos tipos de solo — como terra firme e solos de várzea — e nas condições de cultivo de plantas e criação de animais. Essa diversidade revelou a riqueza e os desafios da agricultura regional, proporcionando aos estudantes uma visão abrangente e realista do setor agrícola.

Adicionalmente, as práticas permitiram uma análise dos efeitos da estiagem sobre as comunidades, influenciando diretamente a educação e a agricultura local. Os educadores e a comunidade escolar demonstraram resiliência ao desenvolver estratégias para minimizar os impactos negativos da seca sobre o aprendizado, garantindo a continuidade educacional mesmo em tempos de adversidade.

O manejo do solo, a utilização de adubos e fertilizantes naturais, e os métodos de cultivo também foram pontos focais, permitindo aos alunos aprenderem sobre as práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental e promovem uma agricultura mais ecológica. A utilização de equipamentos adequados para o plantio e a importância de manter espaçamentos corretos no cultivo de hortaliças foram habilidades práticas reforçadas durante as atividades.

Essas experiências práticas, realizadas ao longo de três dias, possibilitaram aos estudantes vivenciar o dia a dia dos produtores rurais, compreendendo os métodos e desafios da produção local. Cada etapa da prática contribuiu para a construção de um conhecimento profundo e aplicado, preparando os alunos de forma mais efetiva para os desafios profissionais futuros no campo da agroecologia e ciências agrárias.

5. REFERÊNCIAS:

ANDRADE, M. L. F.; MASSABNI, V. G. O desenvolvimento de atividades práticas na escola: um desafio para os professores de ciências. *Ciência & Educação*, Bauru, v. 17, n. 4, p. 835-854, 2011.

CRESWELL, John W. *Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches*. 3. ed. Thousand Oaks: Sage, 2013.

KLEIN, Leticia. Mudanças climáticas e atividades humanas já ameaçam áreas inundáveis da Amazônia. *Especial Amazônia*. Publicado 30 de ago. de 2021. Disponível no site: [Mudanças climáticas e atividades humanas já ameaçam áreas inundáveis da Amazônia | National Geographic \(nationalgeographicbrasil.com\)](https://www.nationalgeographic.com.br/mudancas-climaticas-e-atividades-humanas-ja-ameacam-areas-inundaveis-da-amazonia/). Acessado no dia 14/05/2024.

LEITE, Adriana Cristina Souza; SILVA, Pollyana Alves Borges; VAZ, Ana Cristina Ribeiro. A importância das aulas práticas para alunos jovens e adultos: uma abordagem investigativa sobre a percepção dos alunos do PROEF II. Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 7, n. 3, p. 1-16, 2005.

LEMES, Camila Menezes. et al. A teoria e a prática na formação de professores: desafios e dilemas. IV EDIPE – Encontro Estadual de Didática e Prática de Ensino – 2011.

LIMA, Adriano Guimarães.; COUTINHO, Diogenes José Gusmão. Desafios e perspectivas: a educação básica nas comunidades ribeirinhas como agente transformador. DOI: 10.5281/zenodo.10501030. [Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 / 13/01/2024.](#)

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300007>. Ciênc. saúde coletiva 17 (3) • Mar 2012.

OLIVEIRA, Charles Martins.; FRIZZAS, Marina Regina. Principais pragas do maracujazeiro amarelo (*Passiflora edulis f. flavicarpa* Degener) e seu manejo. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2014.

PINHEIRO, Leandro Rogério. Rodas de conversa e pesquisa: reflexões de uma abordagem etnográfica. <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2019-0041>. Pro-Posições 31 • 2020.

REIS, Neville V. B. dos. Construção de estufas para produção de hortaliças nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Circular Técnica 38, Embrapa Hortaliças, 1ª edição 1ª impressão, 2005.

ROCHA, Clarice. Alternativas ao uso do fogo na agricultura e as etapas para planejamento de uma queimada controlada. Notícias EMBRAPA, 2015. Disponível no site: [Alternativas ao uso do fogo na agricultura e as etapas para planejamento de uma queimada controlada - Portal Embrapa](#). Acessado dia 15/05/2024.

TRIVIÑOS, A. S. A dialética materialista e a prática social. DOI: 10.22456/1982-8918.2899. Movimento, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 121–142, 2007.

VEDOVATTE, Rafael Misael. Estudo de caso de aulas práticas aplicadas no curso de tecnologia em segurança do trabalho na modalidade DOI:10.34117/bjdv7n4-415. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.4, p. 39422-39430. Abril, 2021.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 1º SEGMENTO

Alexsandro Ramos da Costa¹Jarliane da Silva Ferreira²

O presente trabalho intitulado “O uso das tecnologias digitais como ferramenta pedagógica na educação de jovens e adultos no 1º segmento”, apresenta como objetivo geral: analisar como as ferramentas tecnológicas se inserem na educação da EJA no 1º segmento. Metodologicamente a pesquisa seguiu as orientações da abordagem qualitativa, com amplo levantamento bibliográfico, de autores que pesquisam e publicam sobre a EJA e as tecnologias, em sequência foi realizada pesquisa de campo. Nesse processo utilizamos a observação participante e por final a aplicação de questionário com os professores que atuam na modalidade. Como resultados a respeito das ferramentas tecnologias no ensino da EJA no 1º segmento, nota-se a pouca utilização dos recursos tecnológicos na modalidade, com uso predominante de poucos recursos como quadro, pincel e materiais impressos. Conclui-se que é importante o professor se aprimorar e buscar por novos métodos e meios de ensino para que assim os alunos dessa modalidade da EJA se envolvam ainda mais com seu processo de ensino, na qual as ferramentas tecnológicas podem ser importantes aliadas.

Palavras-Chaves: Educação de jovens e adultos. Ensino-aprendizado. Tecnologias Digitais.

¹ Graduado em Pedagogia pelo INC/UFAM. E-mail: alexsandroramos.amt@gmail.com

² Professora Doutora, Associada I, do Curso de Pedagogia do INC/UFAM. Benjamin Constant/AM. E-mail: jarlianeferreira@ufam.edu.br

Com o avanço das tecnologias principalmente no meio educacional percebe-se a necessidade das escolas apresentarem novas possibilidades no processo de ensino e aprendizagem, para assim atingir um padrão inovador, significativo e transformador com o seu público e mais especificamente neste estudo com o público da EJA. É relevante abordar esta temática na EJA para que haja além da construção de conhecimentos, preparação do estudante para participação em meio social e também para um futuro promissor.

Para desenvolver o conteúdo deste trabalho estabeleceu-se o seguinte problema de pesquisa: Será que a escola e também os professores disponibilizam meios tecnológicos para prática em sala de aula com estudantes da EJA? Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar como as ferramentas tecnológicas se inserem na educação da EJA no 1º segmento, e mais especificamente: a) verificar quais ferramentas tecnológicas a escola disponibiliza para uso do professor e do estudante; b) conhecer qual a concepção dos professores diante das ferramentas tecnológicas na educação; c) conhecer como os professores trabalham com as ferramentas tecnológicas em sala de aula.

Para o início deste trabalho se deu a pesquisa bibliográfica, com levantamento de autores que pesquisam e publicam sobre a EJA e as tecnologias, tais como Moran (2000), Freire (2005), Castells (2013), também foi necessário conhecer as legislações acerca da educação escolar e da EJA (LDBEN, 1996; Resolução N° 2000; 2015; 2021; 2022). Em seguida foi importante a pesquisa de campo, pois no viés qualitativo, a pesquisa na escola e o encontro com seus sujeitos é fundamental. Nesse processo utilizamos a observação e por fim a aplicação de questionário com os professores que atuam nesta modalidade de ensino.

A pesquisa teve como foco principal a observação das tecnologias em turmas da EJA em uma escola municipal de Benjamin Constant – AM, que oferece a EJA no 1º e 2º segmentos, na ocasião do estágio nos anos iniciais e prática da pesquisa pedagógica. Para a coleta de dados realizou-se a pesquisa de campo, que de acordo com Gonsalves (2001, p. 67) “[...] a pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas [...]”.

Também utilizando a técnica de pesquisa de observação participante onde pode-se observar os professores em prática nas turmas do 1º ao 5º do 1º segmento do ensino fundamental no turno noturno, para obter respostas mais concretas, foi aplicado um questionário aos professores com perguntas abertas e objetivas.

2.METODOLOGIA

O método usado nesta pesquisa foi embasado no tipo de abordagem qualitativa, onde busca-se examinar evidências em formas de palavras, textos, vídeos, imagens, áudios para tentar entender o fenômeno em profundidade, e para isso é aplicado técnicas de coletas e análises de dados específicos.

Para Minayo (2014), a pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, de motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes. Esta é definida como qualquer meio de coletas de informações que visa descrever.

Para complementação dessa pesquisa, utilizou-se também a pesquisa de campo no qual o pesquisador se dirige ao ambiente da pesquisa, se insere no meio para que assim tenha mais informações interagindo diretamente com o meio. Para Lakattos e Marconi (2003, p. 186) este tipo de pesquisa “[...] é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda descobrir novos fenômenos ou as entre eles.

Dessa forma a pesquisa realizada traçou caminhos no qual possibilitou de início o contato com os professores que me acolheram da melhor forma, a experiência de poder viver e compreender o ambiente escolar tanto como, com as vivências com os professores e alunos no qual tive maior contato e empatia com todos, sempre sendo atencioso e participativo para melhor meu desempenho na minha pesquisa.

Como instrumentos de pesquisa também foi utilizada a observação, está me levou ao local da pesquisa no qual atentamente me direcionei ao objetivo a ser observado, dessa forma para Ludke e André (1986, p. 25) afirma que, “Para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a observação precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica a existência de um planejamento cuidadoso de um trabalho e uma preparação rigorosa do observador”.

Por meio da observação participante possibilitou agregar mais ainda com a coleta de dados no qual centra-se em observar se a escola tem e disponibiliza algum tipo de tecnologia para os alunos e professores, que por sua vez a observação estar muito mais além de simplesmente só ver, ou seja, observar está no ato de poder ver e compreender aquilo que se almeja, também é tirar o máximo que conseguir abstrair de um fato ou uma resposta dada por um sujeito da pesquisa, nesta etapa tive como os meios de registros o caderno onde pude fazer minhas anotações.

Como instrumento para a coleta de dados também foi realizada a entrevista onde ocorreu de forma presencial com os professores, com perguntas abertas e objetivas, para a socialização de pontos no qual gerou dúvidas que através destas dúvidas formou algumas indagações a respeito de tal fato, no meu caso a respeito às tecnologias na EJA. Para Gil (2002) “[...] a entrevista é aplicável a um número maior de pessoas, inclusive as que não sabem ler ou escrever. Também, em abono a entrevista, convém lembrar que ela possibilita o auxílio ao entrevistado com dificuldade para responder [...]”.

A entrevista foi realizada com perguntas abertas e objetivas a respeito dos meios tecnológicos na escola e na sala de aula, a forma coleta foi de acordo com a preferência dos professores, sendo que uns optaram por responder escrito e outros por gravar em áudio, esta foi gravada através do aparelho celular do entrevistador pelo aplicativo “Gravador de Voz”, durando em média oito minutos.

Ainda para profundamente de mais informações a respeito do tema, a utilização da aplicação do questionário foi indispensável nesse contexto, este foi o ponto chave para concretizarmos os resultados obtidos diante respostas formais. Para Gil (2002) diz que, “Por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Entre vista, por sua vez, pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação “face a face” e em que uma delas formula questões e a outra responde”. Tendo como objetivo coletar informações dos entrevistados a respeito das tecnologias que a escola oferece e se os professores utilizam. Contendo perguntas abertas e fechadas.

Para andamento da pesquisa e sua coleta de dados foram utilizados os recursos como o Celular, Formulário do questionário, papel A4 e Caneta, estes objetos foram irrecusáveis para obtenção dos resultados e formas de registros.

A pesquisa se deu com os professores da EJA que atuam no primeiro seguimento desta modalidade, sendo três professores, um atuando como Gestor Adjunto e os outros dois professores atuando em sala de aula, sendo um atuando com a primeira etapa que vai da 1º a 3º serie, já o outro vai do 4º a 5º serie dos anos iniciais. Sendo os professores tendo graduação em pedagogia.

3 O QUE SÃO E QUAIS SÃO AS TECNOLOGIAS?

As tecnologias são dispositivos ou sistemas criados para facilitar a realização de tarefas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Segundo Castells (2013) as tecnologias detêm um papel central nas sociedades contemporâneas, pois são responsáveis por definir relações de poder e moldar as formas de interação entre as pessoas.

Existem diversas tecnologias, cada uma com suas particularidades e especificidades. Dentre as mais conhecidas, pode-se destacar: Tecnologias da informação (TI) que é um conjunto de recursos e sistemas utilizados para gerar, armazenar, transmitir e processar informações. Conforme Laudon e Laudon (2016), a TI é um dos principais motores da economia global atualmente, sendo fundamental para a gestão de negócios e a tomada de decisões nas empresas.

No contexto da educação, as Tecnologias Educacionais (TE), são um conjunto de recursos e metodologias utilizados para o ensino e aprendizagem. Para Moran (2015), a tecnologia educacional tem o potencial de transformar a forma como se aprende, tornando o processo mais dinâmico, colaborativo e personalizado.

O uso de tecnologias na educação não é recente, aparece em diferentes formas, sobretudo na história da EAD (Educação a Distância), objetos digitais, na qual as mídias eletrônicas e impressa foram meios proprietários. O diferencial está exatamente na forma de usá-las e no conteúdo que cada uma delas apresenta.

As TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) cada vez mais estão presentes na sociedade e, principalmente, na área da educação. Mas, o que são as TICs? As TICs são ferramentas tecnológicas que facilitam a comunicação, possibilitando uma troca de informações entre as pessoas.

As TICs estão cada vez mais ganhando espaço na sociedade e em todos os espaços na vida do ser humano. O propósito veio para auxiliar, em uma comunicação mais rápida, para transmitir e distribuir de forma rápida e com convicção, transmitir por meio da televisão, usando as telecomunicações e via internet, na comunidade de grandes indústrias. Nesse processo, as novas indústrias vendo o grande crescimento das novas tecnologias começaram a investir no ramo destes meios tecnológicos.

Hoje na atualidade com os avanços da tecnologia, o aperfeiçoamento do computador e sobretudo, o surgimento da internet, vem se reconstituindo também novas linguagens de comunicação. Segundo Dominico *et al* (2020, p. 135) diz que: “As tecnologias digitais são ferramentas que viabilizam a comunicação, o conhecimento e o acesso às informações. Além

de oferecer recursos de pesquisa, são um meio de aprimorar as relações humanas, de elaborar novas de produção cultural”.

Assim pode-se dizer as linguagens das mídias, são repletas de imagens, movimentos, sons. E com a internet, a interação apresenta um novo nível de letramento digital e estimula a escola avançar sua formação, criando espaços para o uso dessas formas de linguagens e o diálogo entre as causas e efeitos das transformações que vem crescendo diante do mundo digital e principalmente com os meios de ensino e aprendizagem em sala de aula.

O uso destas tecnologias na educação vem ganhando espaço diante da sua importância social que ela carrega. Possibilitando, a partir da mediação do professor a aproximação e a articulação da informação veiculada com o conhecimento científico. Dessa forma, é fundamental que o professor ao utilizar estas tecnologias, tenha um conhecimento de sua aplicabilidade, para poder definir o que é apropriado para seu uso em sala de aula em forma de conteúdo, metodologias e objetivos para o ensino e aprendizagem dos alunos.

Desta forma, as tecnologias digitais hoje na sociedade e no meio em que estamos, exige que a educação prepare o aluno para enfrentar as novas situações a cada dia. Os meios de comunicação informática, revistas, televisão, vídeo têm grande poder pedagógico visto que se utilizam da imagem e também apresentam conteúdo com agilidade e interatividade.

2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: HÁ TICS PRESENTES NA EJA?

A pesquisa foi realizada em uma escola no Município de Benjamin Constant-AM, única escola que oferta esta modalidade de ensino na área urbana (Dados da SEMED, 2022). A Escola Municipal situa-se na sede da cidade, no centro e atende os níveis e/ou modalidade de ensino, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA) 1º e 2º segmento, que corresponde ao ensino fundamental.

A escola funciona nos três turnos letivos, sendo a noite destinada ao público de jovens e adultos da modalidade da EJA. São ao todo 165 estudantes matriculados na EJA, divididos em turmas entre o 1º e o 2º segmento do ensino fundamental, com atuação de 9 professores em sala de aula. De acordo com a legislação do município (Resolução N° 003, de 29 de julho de 2022), a EJA se subdivide em dois seguimentos na etapa de ensino fundamental.

Tabela 1: Quantidades de alunos por turmas na EJA (2023)

1º Segmento		Total
Turmas	Quantidade	
1ª ao 3ª Ano	14 Alunos	165 Alunos
4ª e 5ª Ano	19 Alunos	
2º Segmento		
Turmas	Quantidade	
6ª e 7ª Ano "A"	31 Alunos	
6ª e 7ª Ano "B"	31 Alunos	
8ª e 9ª Ano "A"	36 Alunos	
8ª e 9ª Ano "B"	34 Alunos	

Fonte: Costa, 2023.

A Resolução CNE/CEB Nº 1, de 25 de julho de 2000, estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a Educação de Jovens e Adultos e ampara a oferta da EJA em todos os estados e municípios. Em seu Art. 2º diz que: “A presente Resolução abrange os processos formativos da Educação de Jovens e Adultos como modalidade da Educação Básicas nas etapas do ensino fundamental e médio, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em especial dos seus artigos 4º, 5º, 37º, 38º e 87º e no que couber da Educação Profissional”.

Diante da resolução nacional de 2000, a escola oferece a EJA apenas na modalidade da educação básica nas etapas apenas do ensino fundamental. Ao que compete ao 1º segmento na atuação do pedagogo segunda a Resolução Nº 03, de outubro de 2015 do Município, esta fixa as normas de oferta, organização e funcionamento da Educação de Jovens e Adultos para o sistema municipal de ensino de Benjamin Constant. Em seu Art. 5º é § 1º. O ensino fundamental em seu 1º segmento será ofertado da seguinte forma:

1º segmento: corresponde do 1º ao 5º ano, com carga horaria total de 2.400 horas distribuídas em 03 (três) etapas, 03 (três) anos de duração. Sendo a I – 1ª etapa: corresponde ao 1º ano do ensino fundamental; II – 2ª etapa: corresponde ao 2º e 3º ano do ensino fundamental; e, III – 3ª etapa: corresponde ao 4º e 5º ano do ensino fundamental.

Em contrapartida a Resolução Nº 003, de 29 de julho de 2022, em seu Art. 5º O 1º segmento da EJA do ensino fundamental corresponderá aos anos iniciais constituídos das séries do 1º ao 5º ano e terá a carga de 1.600 (mil e seiscentas) horas, distribuídas igualmente nos 400 dias letivos dos 2 (dois) anos de duração do referido segmento. Em seu parágrafo único, o 1º segmento será dividido da seguinte forma:

Será dividido em 04 (quatro) etapas sequenciais, cada realizada em 01 semestre letivo com duração de 400 horas e 100 dias letivos, sendo que: I – 1ª etapa: corresponderá ao 1º ano do ensino fundamental; II – 2ª etapa: corresponderá ao 2 ano do ensino

fundamental; III – 3ª etapa: corresponderá ao 3º e 4º ano do ensino fundamental; e, IV – 4ª etapa: corresponderá ao 5º ano do ensino fundamental.

Dessa forma, os sistemas de ensino têm autonomia da organização da EJA em seus municípios conforme a legislação, de acordo com a Resolução N° 1, de 28 de maio de 2021, em seu Art. 21. Os sistemas de ensino poderão organizar EJA Multietapas nos casos em que o número de estudantes não corresponder ao estabelecido pelo sistema de ensino e/ou quando a estrutura física ou a especificidade de atendimento não comporta a composição de turmas por etapas.

Assim, a escola em foco, oferece o 1º e 2º seguimentos. Sendo organizada em etapas cada seguimento. Primeira etapa do primeiro seguimento: corresponde aos anos iniciais constituídas das series do 1º ao 5º ano e terá carga horaria total de 1.600 horas, distribuídas nas turmas da primeira etapa 1º ao 3º ano e segunda etapa do 4º ao 5º ano. Então, a escola está organizada de acordo com a figura 2.

Figura 2: Organização da EJA no município, de acordo com a Resolução N° 1, de 28 de maio de 2021

Fonte: Costa, 2023.

O nosso foco maior da referida pesquisa é voltado para as tecnologias na EJA. Nesse sentido, a escola oferece algumas ferramentas tecnológicas o que se pode concretizar a partir da entrevista e da observação que constatou-se as informações acerca das ferramentas tecnológicas que a escola em estudo possui.

Tabela 2: Ferramentas tecnológicas que a escola oferece

NOME	QUANTIDADE
Computador	2
Data-Show	2
TV	4

Fonte: Costa, 2023.

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) tem sido cada vez mais utilizadas na educação, inclusive na EJA, os próprios estudantes afirmam querer estudar mais com uso das TICs. No texto de Ferreira *et al* (2023), foi confirmado na pesquisa com estudantes da EJA que estes alunos “[...] solicitam por acesso a livros mais atuais, ambientes confortáveis para leitura, **acesso a computadores**, horários livres no currículo para abordar temas atuais e de interesse deles [...]” (p. 67), e “Que tenham uma **sala de projeção**, palco dando a ideia de vivenciar um ambiente mais atrativo também para a EJA, com **filmes** e teatro” (p. 67). (Grifo nosso).

A escola também desenvolve um projeto de cinema com o tema: Educando através de filmes, curtas e documentários na educação de Jovens e Adultos, este tem como objetivo geral: Promover a aprendizagem por meio da utilização das novas tecnologias da informação e comunicação através de filmes, curtas e documentários.

Sendo assim, o projeto proporciona momentos de reflexão e diálogo com os alunos da Educação de Jovens e Adultos, também utiliza filmes e documentários para dinamizar as aulas e proporcionar momentos de reflexão acerca dos temas explorados, este também promove uma mobilização na comunidade escolar para o desenvolvimento de atividades durante o desenvolvimento do projeto e realiza uma mesa redonda intitulada: O cinema na Educação de Jovens e Adultos: Desafios e perspectivas.

O projeto é desenvolvido com os alunos do 1º segmento (1º ao 5º Ano) e o 2º segmento (6º ao 9º Ano) do ensino fundamental. As atividades do projeto acontecem em 15 em 15 dias. No decorrer do projeto é realizada aplicação de questionários fechados e abertos, reunião com os alunos, professores, apresentação de filmes, curtas e documentários, aulas expositivas e dialogadas, confecção de matérias pedagógicos, afim de que os alunos possam contextualizar a temática nas diversas áreas do conhecimento.

Nesse sentido salienta-se que a escola possui algumas ferramentas tecnológicas, porém é pouco utilizada no contexto da EJA pois exige uma preparação por parte dos professores no qual ainda não é tão simples, precisa-se de uma formação na área para que o ensino por meio das tecnologias aconteça com eficácia. Para Garcia (2017) “Quando falamos em utilizar as tecnologias, sabemos que é preciso um tempo para que o professor se aproprie dela, no seu uso pessoal, para depois a utilizar em sua prática pedagógica” (p. 68).

3 OS SUJEITOS E O QUE PENSAM SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS NA EJA

A fim de obter dados acerca dos objetivos da pesquisa realizamos uma entrevista e aplicação de questionários com 3 (três) professores que atuam na EJA, durante o desenvolvimento do texto será denominado designações tais como Professor (A), (B) e (C) para indicar os sujeitos que contribuíram com o presente estudo.

A primeira questão trata como os professores pensam sobre o conhecimento acerca das tecnologias para o ensino e aprendizado dos alunos. Fizemos as transcrições de suas falas:

Considero importante a era moderna em que as vezes auxilia o trabalho do profissional. O uso das tecnologias vem contribuir de forma positiva o planejamento dos profissionais da educação de forma geral (Professor A).

Não tenho um conhecimento amplo sobre as tecnologias. Reconheço o quanto sou falha também. Mas as tecnologias ela vem nos dar suporte e contribuir de forma positiva tanto para o professor quanto para os alunos (Professor B)

Eu sei que elas favorecem, ela vem para facilitar tanto a vida do professor quanto dos alunos, porém não as utilizo todas as vezes (Professor C)

Diante das respostas compreende-se que os mesmos têm, conhecimento e pouca utilidade com os meios tecnológicos oferecidos pela escola, assim como também poucas habilidades para o manuseio e praticidade destes meios. Segundos os professores, ressaltam que as tecnologias vêm para facilitar e dar suporte tanto para os professores quanto para os alunos.

Segundo Konrath e Kampff (2006, p. 1) afirma que:

A inserção tão somente de recursos tecnológicos na escola não é garantia de uma transformação efetiva e qualitativa nas práticas pedagógicas, pois é necessário antes que o professor tenha postura aberta às inovações pedagógicas e comprometimento com a educação.

Ressaltando o que o autor aborda faz-se necessário que o professor se inove buscando sempre novos meios de práticas pedagógicas, assim como o mundo estar em constante mudanças com bastante rapidez, há uma grande necessidade de adaptação no meio educacional para estes meios tecnológicos dentro de sala de aula.

Para entender melhor quais são as ferramentas tecnológicas, que tem na escola sobre utilização dos professores, foi perguntado aos professores se a escola oferecia algum tipo de tecnologia? Na sequência os três afirmaram que, *Sim, Computadores, TV, Data-show e Celular que é do próprio professor.*

Como percebemos a escola oferece pouca ferramenta tecnológica. Vale ressaltar que os dois computadores conectados à rede estão destinados, 1 (um) dentro da secretaria e outro na

sala dos professores para a utilização relacionado a fazer pesquisas relacionados a assuntos pedagógicos, conforme Bonilla; Sousa (2011) diz que:

Entendemos que os computadores, aos estarem conectados em rede, tornam-se potencialidades para a criação e a comunicação, o que só se torna possível à medida que os sujeitos interagem com a máquina, fazem descobertas, se comunicam com seus pares, compreendem o significado social dessas tecnologias, seus princípios, suas potencialidades, e a racionalidade que as perpassam, se familiarizam com a cultura digital de forma plena e livre.

Por outro lado, os computadores são de uso exclusivo dos professores. Os estudantes não fazem uso dos computadores. Essa prática parece ser comum nas escolas que ofertam a EJA de modo geral, em que parece haver uma visão menor da EJA, pois os alunos ficam sem acesso à biblioteca, sala de informática, outros recursos que a escola dispõe, salas e materiais que não estão acessíveis durante a noite.

Em seguida foi feita a seguinte pergunta aos professores: De que forma os professores utilizam estas ferramentas tecnológicas? Então, a Professora B salientou que *“sim, principalmente o celular, é usado por meio da internet para fazer pesquisa, ressalto também que aprendi a pouco tempo com os alunos, a fazer a pesquisa em áudio e ouvir a pesquisa em áudio também”*, o Professora C abordou que *“sim, celular e o notebook em sala de aula para passar vídeos através dessa ferramenta”*.

Foi abordado ainda sobre como as duas Professoras (B) e (C) utilizavam as tecnologias em sala de aula na EJA. *“Principalmente o celular, é usado por meio da internet para fazer pesquisa, ressalto também que aprendi a pouco tempo com os alunos a fazer a pesquisa em áudio e ouvir a pesquisa em áudio também” (Professora B)*, e; *“Sim, celular e o notebook em sala de aula, para passar vídeos através dessa ferramenta. O notebook as vezes eu trago um slide ou passo vídeo nele mesmo, sem auxílio de outro meio” (Professora C)*.

Conforme a resposta averigua-se, que as professoras têm uso destes meios tecnológicos ao utilizarem como ferramentas pedagógicos as práticas de aulas com alunos, porém com pouca frequência, nota-se também o quanto o professor, não está mais se limitando a um ensino tradicional, nem muito menos como professores autoritários, dono do conhecimento. Tendo em vista também o quanto o professor também aprende com o aluno.

De acordo com Machado e Mattos (2014) fala que o processo de ensino aprendizagem com os alunos Jovens e Adultos pressupõe que o educador tenha humildade de aceitar os conhecimentos já adquiridos pelos alunos e tolerância para articular os conhecimentos trazidos por eles com os que pretende transmitir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ferramentas tecnológicas utilizadas por meios pedagógicos na educação hoje está cada vez mais ganhando espaço em seu contexto, principalmente para promover uma forma de ensinar dentro da atual realidade em que os alunos estão inseridos, como podemos dizer na era digital, os alunos da educação da EJA podem ter um ensino diferenciado, o que me despertou o interesse pela temática da pesquisa.

A pesquisa sobre as ferramentas tecnológicas na educação da EJA no 1º segmento, oportunizou um olhar atento ao uso dessas ferramentas na prática do ensino visando sua relevância no contexto educacional dessa modalidade, diante disso é necessário que o professor conheça a importância e como utilizá-las de forma eficiente para agregar tanto com seu trabalho e para os alunos no processo de ensino e aprendizagem.

Este trabalho possibilitou perceber que a escola disponibiliza de algumas ferramentas tecnológicas como o Data-Show, computador e TV, também através das observações de estágio e com a aplicação do questionário foi constatado que os professores não utilizam com frequência, pode-se notar ainda que estes fazem uso do seu próprio celular para fazer pesquisas via internet juntamente com os alunos o que torna o ensino e aprendizado significativo nesses momentos.

A pesquisa apontou resultados importantes, o que ainda afeta essa realidade é a disponibilidade de recursos tecnológicos na escola e também a falta de formação continuada dos professores na área para que assim eles possam utilizar e variar seus métodos de ensino para que ambos tenham maior aproveitamento dentro de sala de aula. Também constatou que quando as professoras faziam uso dessas ferramentas, os alunos tinham mais interesse de assistir suas aulas o que tornava uma sala de aula mais socializada entre alunos e alunos, e professor com alunos.

Vale ressaltar que por mais que o professor tenha um pouco de conhecimento com esta tecnologia, principalmente por fazer parte do seu dia a dia, ainda que tente trazer em suas aulas, há uma falta desses recursos na escola, quer seja pela ausência deles ou pela limitação na formação do professor na área das tecnologias e seu uso na escola, assim o professor deixa de lado essa possibilidade e centra-se na tendência tradicional onde o professor escreve no quadro e os alunos apenas escrevem, ou seja, o ensino tradicional ainda parece ser o destaque em meios a tantas dificuldades.

Nota-se que o desafio da educação escolar é capacitar os professores para atuar com as tecnologias em suas aulas e também dos alunos, quanto mais conhecimento os professores

tiver a respeito das tecnologias e como utilizá-las de forma adequada para o ensino e aprendizado dos alunos, visto que os meios tecnológicos que a escola oferece e o que os próprios alunos trazem para a sala de aula, já se torna um desafio ou uma nova possibilidade de ensino inovador dependendo da concepção do professor a respeito delas, já que estes ainda se prendem somente em modelos de ensino tradicionais, sendo que o professor ele um ser inovador, de levar novos conhecimentos e possibilidades de novos ensinamentos para melhor o entendimento do aluno no meio social que ele tá inserido, estimulando sempre o novo e mostrando também seus pontos positivos e negativos. Com isso é necessário que o professor busque novos meios de ensino e que a escola também capacite os alunos para inserir em meio aos novos modelos de ensino, esta pode ser uma sugestão como resultado deste trabalho.

Conclui-se que é importante o professor se aprimorar e buscar por novos métodos e meios de ensino para que assim os alunos dessa modalidade da EJA se envolva com seu processo de ensino, onde essas ferramentas tecnológicas fazem presente em seu cotidiano e as utilizem para agregar seu conhecimento. Este pode até ser um caminho para superar a tão falada evasão na EJA. Tornar a aula mais atrativa e inovadora por meio das TICs pode ser um caminho, este item não foi testado nesta pesquisa, pois não era o foco, mas pode ficar de sugestão para próximos trabalhos: verificar se a inserção das TICs na EJA contribuem para a permanência dos estudantes.

Contudo espera-se que esta pesquisa venha agregar para futuras pesquisas acadêmicas, que envolvem um olhar diferenciado e aprimoramento do ensino da EJA relacionados ao uso dessas ferramentas tecnológicas em sala de aula.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Estado do Amazonas; Prefeitura de Benjamin Constant; Secretaria Municipal de Educação; Conselho Municipal de Educação – CME/BCT. **Resolução N° 03, de 29 de outubro de 2015**. Fixa as normas de oferta, organização e funcionamento da Educação de Jovens e Adultos para o Sistema Municipal de Ensino de Benjamin Constant.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto – MEC; Secretaria de Educação a Distância – SEED. **Programa Nacional de Informática na Educação-PROINFO: Diretrizes**. Julho de 1997.

BRASIL. **Resolução CNE/CEB N° 1 de 5 de julho de 2000**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.

BRASIL. **Resolução N° 1, de 28 de maio de 2021**. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização (PNA) e à Base Comum Curricular (BNCC), e Educação de Jovens e Adultos a Distância.

- CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2013.
- DOMINICO, Elaine; JOHANN, Maria Magali; NUNES, Aparecida Maristela. **Infância, Tecnologia Digitais e Educação: novos tempos, novos olhares e ressignificações**. In.: TEDESCO, Luiz Anderson; LACERDA, de Eurico Tiago. Educação Digital e Práticas Pedagógicas. V.1. Curitiba: Bugai, 2020.
- FERREIRA, da Silva Jarliane e Carmen Pineda Nebot (org). Educação de Jovens e Adultos com Povos do Campo, das Águas e da Floresta: territorialidades, políticas e práticas. In.: FERREIRA, da Silva Jarliane et al. **A EJA que queremos: reflexões acerca da oferta da educação de jovens e adultos no alto Solimões**. Manaus: EDUA, São Paulo; ALEXA, 2022.
- FREIRE, Paulo. **A Educação na Cidade**. 6ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25ª. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
- GARCIA, Joyce Cordeiro Heindyk. **O uso das Tecnologias pelos Professores Corregentes no Município de Curitiba**. Curitiba, 2017.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projeto de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- GONSALVES, E. P. Iniciação à pesquisa científica. Campinas, SP> Alinea, 2001.
- KONRATH, Mary L. KAMPPFF; et al. “**Nós no Mundo**”: objetos de aprendizagem voltado para o 1º ciclo do Ensino Fundamental. 2006. Disponível em: http://www.cinted.ufrgs.br/renote/jul2006/artigosrenote/a2_20139.pdf. Acesso em 5 de Abril de 2023.
- LAKATTOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5º ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. São Paulo: Pearson, 2016.
- LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.
- MACHADO, Vanessa C.; MATTOS, Mayra de. **Ensino de geografia na educação de jovens e adultos**. In: FERRETTI, Orlando; CUSTÓDIO, Gabriela A. (orgs). Artigos da disciplina estagio curricular supervisionado em geografia II: segundo semestre de 2013. Florianópolis: NEPEGeo; UFSC, 2014. Disponível em: <http://nepegeo.ufsc.br/files/2014/06/ARTIGOVanessa-e-Mayara.pdf> Acesso em 16 de maio de 2023.
- MINAYO, M, C. de S. (Org.). **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14ª ed. Rio de Janeiro: Hucitec, 2014, 408 p.
- MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. **Informática na Educação: teorias & aprendizagem**. Porto Alegre: PGIE-UFRGS, 2000, v. 3, n. 1.
- MORAN, J. M. **Mudando a educação com metodologias ativas**. Porto Alegre: Penso, 2015.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TERRITÓRIO DA AMAZÔNIA FRONTEIRIÇA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA VIVÊNCIA NO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM INSTITUIÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - AM

Lienny Patrícia Góes de Lima¹
Maria Auxiliadora dos Santos Coelho²

RESUMO

Este artigo, ao tematizar as Práticas Pedagógicas na educação infantil, aborda especificamente práticas desenvolvidas com crianças no território fronteiriço amazônico do Brasil e Peru. Nesse sentido, objetiva analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil em escolas do território amazônico fronteiriço a partir da participação no Programa Residência Pedagógica do Instituto de Natureza e Cultura-UFAM. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de campo, ancorada na abordagem qualitativa, tendo como procedimentos de coleta de dados a observação participante e o questionário aberto, aplicado a professoras da educação infantil. Entre os resultados nota-se que as práticas pedagógicas nos espaços educativos tem como base a interação e as brincadeiras, em que propõe o desenvolvimento dos aspectos intelectuais, sociais, físicos pautando-se nos campos de experiência proposto na Base Nacional Comum Curricular, assim como articula-se as vivências socioculturais da realidade fronteiriça. Portanto, é pujante nas práticas pedagógicas desenvolvidas com crianças na educação infantil a sua participação ativa, a autonomia e criatividade.

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Educação Infantil. Programa Residência Pedagógica.

¹ Acadêmica da graduação em Pedagogia da Universidade Federal Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, lienny.patricia@gmail.com

² Mestre em educação. Professora do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia no Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, auxiliadoracoelho@ufam.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tematiza as práticas pedagógicas na educação infantil, tendo como recorte a prática pedagógica desenvolvida com crianças da Amazônia fronteiriça em Benjamin Constant-AM. Este é resultante das vivências e percepções durante a participação no Programa Residência Pedagógica - núcleo Pedagogia do Instituto de Natureza e Cultura-INC/UFAM que além das experiências formativas e docente, possibilitou realizar esta pesquisa.

As experiências vividas na educação infantil impulsionaram questionar o fazer pedagógico e as práticas realizadas com crianças em turma de pré II. Já que as práticas são propulsoras no processo de educar e cuidar a criança na pré-escola. Desse modo, optou-se por trazer à tona as experiências didáticas propostas na Educação Infantil, por ser uma área que desperta bastante interesse aos estudantes de Pedagogia, além de que as práticas pedagógicas que são utilizadas nesta etapa de ensino influenciam e/ou despertam o interesse de cada criança nas diferentes áreas de conhecimento e proporcionando o desenvolvimento integral das crianças.

Por isso, tem-se como objetivo analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil em escolas do território amazônico fronteiriço a partir da participação no Programa Residência Pedagógica do Instituto de Natureza e Cultura-UFAM. Isso posto, tem a seguinte questão-problema: quais as práticas pedagógicas na educação infantil são desenvolvidas nas escolas situadas em território de fronteira?

Considerando esse questionamento, trata-se de uma pesquisa de campo que dá visibilidade ao espaço educativo com crianças pequenas, ancorada na abordagem qualitativa, tendo como procedimentos de coleta de dados a observação participante e o questionário aberto, aplicado a professoras da educação infantil.

A referida pesquisa está fundamentada nas perspectivas de Denzin e Lincoln (2011), Gonsalves (2001), Gil (2011), Mota (2019), Cruz (2015) e nos documentos legais que amparam os direitos das crianças nas instituições de ensino regular. Autores esses, que falam sobre as práticas pedagógicas no território da fronteira amazônica, descrevendo a criança de fronteira como um ser que convive diariamente com diferentes culturas e assim fortalecendo as suas identidades.

Abordando também sobre a importância dos jogos lúdicos no processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento integral delas e como é necessário que a criança seja a protagonista de seus próprios conhecimentos e que os professores da Educação Infantil sejam proativos para buscarem desenvolver práticas pedagógicas que valorizem os conhecimentos

tradicionais que as crianças trazem de casa. Conhecimentos esses, que são passados de geração em geração e assim dar visibilidade aos saberes que há nesse território fronteiriço.

No mais, esta pesquisa apresenta contribuições no que tange o trabalho docente com crianças pequenas de forma lúdica, divertida, criativa e interativa, mas que ao mesmo tempo precisa considerar a realidade sociocultural em que vivem, especialmente quando se trata da realidade amazônica fronteiriça, que tem suas singularidades e especificidades culturais, sociais, políticas e educacionais.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa se deu durante a participação no Programa Residência Pedagógica que é um espaço de aperfeiçoamento profissional com a imersão do acadêmico no campo de atuação, no caso específico na educação, logo, um espaço de aprendizagem e pesquisa. Estando inseridos em uma instituição de educação infantil tivemos a possibilidade de vivenciar experiências docentes que contribuíram de maneira significativa para o processo da construção da identidade profissional. Essas vivências nos proporcionaram compreender como é a rotina da educação infantil nesses espaços escolares e como as professoras desenvolvem suas práticas pedagógicas, visando as dificuldades e as realidades socioculturais das crianças nas escolas do território fronteiriço.

Desse modo, os caminhos metodológicos da pesquisa enveredaram-se pela abordagem qualitativa, pesquisa de campo, técnica de observação participante e o questionário aberto como instrumento de coleta de dados. A abordagem qualitativa se configura fundamental para trazer à tona as subjetividades, as opiniões, as crenças, os pontos de vistas dos sujeitos participantes.

Para Denzin e Lincoln (2011),

a pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas materiais interpretativas que tornam o mundo visível. Essas práticas transformam o mundo. Elas transformam em uma série de representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias, registros e lembretes para a pessoa. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa e naturalística do mundo. Isso significa que os pesquisadores qualitativos estudam coisas dentro dos seus contextos naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas lhes atribuem.

Por esse ponto de vista, a abordagem qualitativa compreende a interpretação do vivido, dos significados atribuídos pelos participantes da pesquisa, especificamente no que diz respeito às práticas pedagógicas das professoras na educação infantil. Para isso, foi realizado a pesquisa

de campo, que proporcionou conhecer no campo educativo essas práticas pedagógicas, compreendendo as escolhas didáticas e teóricas no educar e cuidar das crianças pequenas.

Segundo Gonsalves (2001, p.67) “A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas [...]”. Esse tipo de pesquisa proporciona a imersão do pesquisador na escola campo, mantendo o contato direto com a escola, a sala de aula e com os sujeitos da referida pesquisa.

Os procedimentos metodológicos utilizados durante o processo de coleta de dados desta pesquisa foram a observação participante nas atividades pedagógicas desenvolvidas na sala de aula e o questionário aberto aplicado a duas professoras da educação infantil. Foram também utilizados como instrumentos de coleta de dados o caderno de campo e os registros fotográficos que foram essenciais durante esse processo de coleta de dados.

A observação participante ocorreram durante as realizações das atividades pedagógicas que foram desenvolvidas nas escolas e na sala de aula com as crianças, nas rotinas segundo Denzin (1989 *apud* Creswell, 2014, p.49):

é definida como uma estratégia de campo que combina, simultaneamente, a análise de documentos, a entrevista de respondentes e informantes, a participação e a observação diretas e a introspecção. As principais características desse método dizem respeito ao fato de o pesquisador mergulhar de cabeça no campo, que observará a partir de uma perspectiva de membro, mas deverá, também, influenciar o que é observado graças a sua participação.

No caderno de campo eram descritas as atividades que as professoras desenvolviam com as crianças. Esses dados descritivos foram essenciais para as respectivas análises, pois no caderno de campo foram relatados de forma detalhada os conteúdos trabalhados pelas professoras durante a semana, visando sempre identificar as formas de como eram aplicadas cada prática de acordo com o conteúdo do dia

Já os registros fotográficos eram feitos para mostrar os resultados das atividades realizadas pelas crianças. Esclarecemos que, para esses registros foi solicitado autorização das professoras e dos pais com o Termo de Uso da Imagem, com vista a preservar os participantes, as atividades no PRP e nas pesquisas realizadas. De acordo com Mead (1963 *apud* Flick, 2009):

Os usos das câmeras na pesquisa permitem gravações detalhadas de fatos, além de proporcionar uma apresentação mais abrangente e holística de estilos e de condições de vida. Permitem o transporte de artefatos e a apresentação destes como retratos, e também a transgressão dos limites de tempo e espaço. Podem captar fatos e processos que sejam rápidos ou muito complexos ao

olho humano. As câmeras também permitem registros de gravações não-reativas das observações e, por último, são menos seletivas do que as observações. As fotografias permanecem disponíveis a outras pessoas, podendo ser reanalisadas.

Foram elaborados questionários com perguntas voltadas para identificar as práticas pedagógicas das professoras, como buscavam realizar construções dessas práticas visando a participação ativas das crianças e levando em conta o espaço da sala de aula. Por meio dessas questões foram analisadas as percepções que cada uma dela possui referente ao tema deste estudo.

Segundo Gil (2011) o questionário pode ser definido como “a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escritos as pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”

Os participantes desta pesquisa foram as professoras que atuam na Educação Infantil em turmas do pré II. Os critérios feitos para a escolha das professoras que colaboraram com esta pesquisa foram as que possuem mais de 5 anos de experiência atuando nessa área e as que concordarem com as finalidades do estudo, assim nos permitindo realizar diversas reflexões no que diz respeito a práticas pedagógicas delas na sala de aula e de que forma elas vem trabalhando durante os anos de atuação.

Por fim, para facilitar o processo de análise dos dados foi realizado um processo de descrição e seleção das perguntas e respostas. Assim como a descrição das observações em sala de aula e na escola pesquisada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção fazemos uma descrição sobre as práticas pedagógicas realizadas no cotidiano de duas turmas do pré II da Educação infantil em escola municipal de Benjamin Constant-Am. Contudo, inicialmente fazemos uma breve caracterização das crianças e professoras que constituem os espaços escolares na educação infantil, como forma de indicar e situar o leitor para qual sujeitos se pensa as práticas pedagógicas.

3.1. Características das crianças amazônicas: para quem são as práticas pedagógicas?

A educação infantil na Amazônia é desafiante, mas também instigante, já que deve considerar o ser crianças nesse território, tão diverso em biodiversidade quanto culturalmente. É preciso enxergar as diferentes Amazônias e os diferentes sujeitos que fazem parte dela. Por

esse viés, entende-se que a educação da criança deve se referenciar no jeito de ser, estar e sentir essas Amazônias.

Evidencia-se que estando situada num território de Amazônia fronteiriça, a instituição de educação infantil pesquisada recebe crianças com dupla nacionalidade, com língua diferentes, com costumes e hábitos também diferentes, mas ao mesmo tempo vivenciam a constituição de suas identidades de forma dialógica e plural. Como afirma Mota (2019, p. 190) “Esse ser criança da fronteira na perspectiva plural possui uma forte relação com o outro, procurando entender, apreender e conviver com o outro. Por isso, fala-se em identidades infantis, formadas pela interação entre o sujeito e essa sociedade diversa [...]”

Desse modo, as salas de aulas das turmas do pré II possuem em torno de 25 crianças na faixa etária de 4 a 5 anos de idade, sendo elas colombianas, peruanas, brasileiras, indígenas, indicando a multiculturalidade presente no espaço escola. Esse fator é fundamental para se pensar a educação na Amazônia já que não há como desconsiderar as múltiplas identidades culturais que se forma nesses espaços, pois fazem parte do ser criança.

“A criança vive na fronteira a diversidade cultural, o sentimento de união estabelecido entre os países, um dos mais fortes sentimentos que move as relações sociais na comunidade [...]” (Mota, 2019, p.111). Neste ponto de vista, a diversidade vivida seja ela étnica ou cultural, prevalece a partir da relação social dialógica, que muitas vezes passa despercebida no cotidiano das salas de aulas por ser comum aos que dela fazem parte.

Isso mostra que as crianças têm diferentes identidades que vão se constituindo nas relações que estabelecem com outras crianças e os adultos que fazem parte do seu convívio. A maioria reside na área urbana do município de Benjamin-Constant, mas ainda assim convivem com diferentes culturas (peruana, indígena, colombiana). Realidade diferenciada que evidencia na sala de aula, pois vivem num espaço “composto por pessoas multiculturais, multinacionais e multiétnicos, [...], se tem como lugar de contato, de diálogo, de trocas, de convivência, de reconhecimento do outro, um espaço de culturas que se constroem e reinventam nas relações cotidianas” (Coelho, 2021, p.84)

Nesse dinamismo cultural e dialógico as crianças são ativas, que gostam de brincar, correr, pular, contar e ouvir histórias, dialogam, criam e recriam suas formas de ser e estar nesse território, assim como evidenciam sua criatividade e imaginação nas brincadeiras de faz-de-conta e nas brincadeiras dirigidas. Essa realidade mostra que o brincar ultrapassa a concepção de fronteira, brincar é vida para as crianças, é conhecimento, é prazer, é sentir. Segundo Cruz (2015)

Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender, mais é muito mais que isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, compreender-se, confrontar-se, negociar, transformar-se, ser. [...]. Não envolve apenas a atividade cognitiva da criança. Envolve a criança toda. É prática social, atividade simbólica, forma de interação com o outro. Acontece no âmago das disputas sociais, implica a constituição do sentido. É criação, desejo, emoção, ação voluntária.

Essas crianças são bastante inteligentes e ativas no processo de ensino e aprendizagem, mas ainda há aquelas que necessitam de auxílio em suas atividades, outras não reconhecem determinadas letras ou números e possuem dificuldades na leitura e na escrita. Algumas crianças já sabem escrever seus nomes na letra cursiva e outras na letra bastão. As duas turmas são bem tranquilas, mas como são constituídas por crianças que se movimentam, falam, perguntam, se agitam, o que se configura muitas vezes dificultando o trabalho das professoras. No dizer das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação, em seu artigo 4º

a criança é um Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Brasil, 2009, p.18).

Significa dizer que é preciso atentar-se para esse ser pensante, construtor de cultura e conhecimentos, que aprende e ensina nos momentos de brincar e educar. Para isso é preciso professores formados e atentos a essa especificidade infantil. Com isso, as professoras são formadas em Pedagogia e segundo os seus relatos afirmaram que amam trabalhar com as crianças e em especial a sua turma, pois elas são bem afetuosas com todos e isso é importante para o seu trabalho como docente. As práticas pedagógicas trabalhadas por elas na sala chamam bastante atenção pois além disso elas utilizam técnicas que fazem com que as crianças possam se concentrar e se acalmar em momentos quando estão bastante agitadas na sala. Ela realiza vários movimentos, canta bastante, utilizam também os recursos didáticos lúdicos que são essenciais para seu trabalho.

Elas prezam bastante pelas brincadeiras na sala, pois é nessa etapa que a criança aprende de forma mais prazerosa, é o momento de interação com os colegas. Contudo, nota-se que para brincar no ambiente escolar, é estabelecido os combinados/regras básicas, ou seja, as crianças precisam ter terminado suas atividades dirigidas em sala.

Entendemos que isso se faz necessário para que as crianças realizem seus afazeres, contudo, não pode ser condição para que o brincar faça parte da rotina escolar. Pelo contrário, o brincar deve ser o norteador do processo de educar das crianças pequenas.

3.2. Práticas pedagógicas na educação infantil em escola no território fronteiriço

O tratarmos de práticas pedagógicas referenciamos o que afirma as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil em seu Artigo 9º, que os eixos estruturantes Educação Básica são as interações e a brincadeira. Eixos esses que indicam experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização.

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: I - Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; II - Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; III - Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes.

Assim, pode-se destacar a pertinência da brincadeira como componente norteador no trabalho com as crianças. Os próprios documentos legais para Educação Infantil contemplam o brincar como algo essencial para o desenvolvimento das crianças. Nesse sentido o art. 9 do DCNEI salienta que as práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira.

A partir disso, foi possível observar que as professoras buscam realizar um bom trabalho com sua turma, sempre estão buscando desenvolver práticas diferenciadas que visem o avanço do processo de ensino e aprendizagem para que a criança possa se desenvolver de forma integral em todos os seus aspectos.

Quando chegam na sala primeiramente abraçavam a professora e depois vão buscar um lugar para sentar. A rotina da sala é feita de forma cantada de acordo com o contexto de cada cartaz na parede, como por exemplo: alfabeto (ela canta uma música), números (outra música) e assim sucessivamente. O bom é que as crianças amam essa prática e acompanham ela cantando em cada momento da aula. O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, por sua vez, molda o perfil do profissional da educação infantil, assim definindo:

O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar com conteúdo de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. São

instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática direta com as crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação. (Brasil, 1998, p. 41).

Desta forma, a práxis das professoras que atuam na Educação Infantil devem desenvolver-se tendo por base a multidisciplinariedade que os alunos necessitam para um melhor aprendizado, sendo que ao mesmo tempo em que deve haver um planejamento consistente e amplamente considerado, o professor necessita observar o contexto da sua prática educacional, para que haja constante atualização do conteúdo e da forma pedagógica em que este será desenvolvido.

Para evidenciar as práticas pedagógicas da professora que atuam na Educação Infantil em Benjamin-Constant, foram formuladas perguntas e aplicadas para as professoras, os dados foram coletados e sistematizados como mostram o quadro abaixo:

Quadro 1 - Metodologias e práticas pedagógicas com a turma da Educação Infantil

Professora A:	Minhas metodologias são conforme a BNCC para a Educação Infantil.
Professora B:	Atividades de rotina, oração, músicas dramatizadas, explorar os conteúdos dos dias de forma lúdica, roda de conversa para que haja mais interações na relação professor/aluno e os coleguinhas da turma, leituras dos cartazes, entre outros.

Como é possível observar nas respostas das professoras no quadro 1, elas utilizam como base para nortear as suas metodologias e práticas na sala de aula os documentos legais como a BNCC, DCNEI e outros. São realizadas com as crianças diariamente as rotinas que envolvem a interação tanto na relação professor/aluno quanto a relação com as outras crianças, promovendo a afetividade de ambos. Nas escolas de Educação Infantil, pode-se dizer que a afetividade e a interação professor-aluno é imprescindível para que ocorra um avanço satisfatório no processo ensino aprendizagem das crianças.

É por meio dessa relação professor/aluno que as crianças aprendem. A escola deve contribuir o máximo para que ocorram esses momentos de socialização, vivências e experiências em grupo. Na relação entre professor/aluno e com os colegas de turma, são estabelecidos vínculos que estimulam a aprendizagem. Durante essa vivência escolar, a professora pode observar como o afeto atinge a criança, como ela busca lidar com os sentimentos e as emoções vivenciadas no decorrer no dia a dia.

A utilização de materiais concretos na Educação Infantil é essencial para que as crianças possam se desenvolver em todos os seus aspectos de aprendizagem e ajuda a criança a aprender de maneira mais lúdica os assuntos que são abordados pelas professoras. Queiroz; Boccia (2013) entendem que as criança é um sujeito histórico e social, é marcada por experiências

concretas, e o jogo desempenha um papel essencial no processo do desenvolvimento cognitivo, emocional e social dessas crianças. As autoras afirmam a utilização dos materiais concretos como uma possibilidade natural de aprender, na qual as crianças se mostravam bastante ativas e engajadas em explorar, conhecer, experimentar e despertar interesses nas infinitas coisas do mundo ao redor delas. Por esse viés, os materiais concretos ofereciam às crianças uma oportunidade de aplicar seus conhecimentos de mundo e habilidades na prática.

Nessa perspectiva, os materiais concretos seriam um meio pelo qual as crianças poderiam integrar o que aprendiam na sala de aula com as situações da vida cotidiana de cada uma delas. Salomão (2013) também argumenta que a utilização desses materiais, especificamente brinquedos didáticos, permite que as crianças experimentem e busquem explorar conceitos de maneira tangível e facilitava a compreensão dos assuntos que era passado na sala de aula.

Outra forma de garantir uma aprendizagem concreta às crianças era música. Estas eram cantadas na rotina da aula, logo que chegam à escola, em atividades dirigidas, assim como na despedida de retorno para suas casas. Muitas vezes, eram utilizadas para introduzir determinado assunto a ser estudado nas turmas. Logo, todas músicas infantis tinham intencionalidade.

A música como prática é necessária para as crianças possam estar movimentando-se e ter noções de espaço/tempo e aprendendo ao mesmo tempo, na música as crianças aprendem diversos conceitos como por exemplo: a lateralidade, frente/atrás, em cima/abaixo. Durante todo o desenvolvimento integral da criança, é possível observar que ao utilizar a música como um recurso pedagógico, o reflexo desse uso é bastante viável na forma de movimento e expressão, não só na parte física, mas também sensorial.

Seashore (1919) diz que as impressões de ritmos musicais despertam sempre, e em certa medida, imagens motoras na mente do ouvinte, e em seu corpo, reações musculares intuitivas. As sensações musculares acabam por associar-se às sensações auditivas que, assim reforçadas, se impõem mais ao espírito, para apreciação e análise.

Considerando esses aspectos, as atividades pedagógicas eram trabalhadas de acordo com os planejamentos no qual tinham como base norteadora os campos de experiência e as áreas de conhecimento, com música, movimento, atividades matemáticas, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, articulados ao conhecimento de mundo. Isso posto, faziam atividades de movimento com o corpo, pintura, recorte e colagem, entre outros, como vemos nas figuras 1, 2 e 3.

Figura 1 – Amarelinha

Fonte: Lima (2023)

Figura 2- Pintura

Fonte: Lima (2023)

Figura 3 – Jogos

Fonte: Lima (2023)

Por meio das análises realizadas vemos que as professoras buscam trabalhar diferentes práticas pedagógicas em suas aulas, buscando valorizar os conhecimentos das crianças como nas rodinhas de conversas que são feitas na sala para dar voz à eles e assim socializando sobre o que fizeram nos dias que não possui aula ou o que sabem sobre determinado assunto e o que trazem sobre seus conhecimentos tradicionais para a sala, a rodinha de conversa vem dar a visibilidade para as crianças e fazer com que sejam as protagonistas de seus próprios conhecimentos.

Quadro 2: Na sua opinião, como é possível construir práticas pedagógicas para a participação ativa das crianças no espaço escolar?

Professora A:	A professora tem que estimular o diálogo entre os colegas, acompanhar as crianças com dificuldades de aprendizagens, fazer um bom planejamento de aula, propor o desenvolvimento de projetos, entre outros.
Professora B:	Ter um ambiente adequado com mais espaços, pois a quantidade de alunos é muito grande, acredito se as salas tivessem uma quantidade menor de alunos, a qualidade de ensino seria melhor

Em relação a construção das práticas pedagógicas para que haja a participação ativa das crianças nas atividades que são desenvolvidas na sala de aula, segundo as respostas que foram dadas pelas professoras é necessário o estímulo do diálogo entre as crianças, fazendo com que elas conversem entre si e interajam uma com as outras.

Acompanhar as crianças também é importante, pois sempre há na sala crianças com dificuldades no processo de ensino e aprendizagem e isso requer bastante atenção para os desenvolvimentos de práticas que busquem ajuda-las nesse percurso de aprendizagem. Em uma das falas nota-se que a referida professora sugere haja mais jornadas pedagógicas, pois, a jornada busca trazer diversas práticas pedagógicas de como trabalhar com as crianças na Educação Infantil, trazendo propostas de jogos didáticos pedagógicos e também é o momento

em que reúnem vários professores que atua na área e ocorre trocas de experiências. Com isso havendo uma grande contribuição para o desenvolvimento de novas práticas para serem trabalhadas com as crianças.

A falta de uma sala de aula adequada também é um dos pontos citados pelas professoras, muitas vezes tem uma grande lotação de crianças em uma sala pequena e isso dificulta muito o desenvolvimento de práticas. Pela falta de espaço, não tem como realizar atividades que exijam tantos movimentos, as professoras sugerem que haja um nivelamento da quantidade de crianças na sala.

A maioria das professoras que responderam os questionários já são professoras mais experientes nessa área, ou seja, já atuam há muitos anos na Educação Infantil e com isso e já possuem mais experiências em trabalhar com essa diversidade de culturas na sala de aula, cada uma com suas próprias metodologias, mas sempre em parceria com as demais professoras da área, porém sempre há desafios que elas encontram durante cada turma nova que ministram aula.

De acordo com as observações realizadas nas salas de aula as professoras buscam sempre valorizar os conhecimentos que as crianças trazem de casas, ou seja, esses saberes que as crianças levam de casa para a sala de aula são importantes, pois, quando a criança fala sobre os conhecimentos que aprendem em casa e a professora valoriza faz com que haja maior interação entre eles, dando visibilidade e autonomia para a criança falar. Assim mostrando que cada uma das crianças possui conhecimentos diferentes, mas que todos são válidos e com isso é possível trabalhar a diversidade, como citados em algumas respostas das professoras.

Infelizmente diante do cenário atual da educação ainda há muitos professores que estão ligados a prática de uma educação tradicional embasada em experiências que tiveram ou na educação que eles mesmos receberam e julgam ser o correto, ou acomodam-se em cima daquilo que já sabem e não buscam atualizar-se para utilizar novas práticas pedagógicas no ensino e aprendizagem das crianças.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse estudo, o foco principal foi analisar as práticas pedagógicas das professoras que atuam na Educação Infantil em escolas do território da Amazônia Fronteiriça por meio do Programa Residência Pedagógica. Por meio das análises realizadas das respectivas práticas, trabalhar com as crianças de fronteiras é um grande desafio, levando em conta a questão sociocultural de cada uma delas. Algumas dificuldades foram notadas, como o espaço das salas

de aulas que muitas vezes são pequenas, possuindo uma grande quantidade de crianças, com isso há dificuldades no desenvolvimento da construção de novas práticas pedagógicas, as professoras sugerem que para haver uma melhoria significativa envolvendo o processo de ensino aprendizagem das crianças é necessário ter um nivelamento da quantidade de crianças em uma sala, mas mesmo com essas dificuldades elas buscam sempre práticas que façam a criança participar ativamente das atividades pedagógicas, estimulando a socialização e a interação entre si.

Logo, nesse processo da Educação Infantil, observou-se que os materiais didáticos pedagógicos concretos são essenciais para elas e assim possam estar se desenvolvendo em todos os seus aspectos de aprendizagens e contribuindo com a compreensão dos conteúdos abordados na sala de aula. Dentre as práticas nota-se que as professoras realizam de forma bastante dinâmica e isso contribui muito no aprendizado das crianças, pois não adianta ficar somente na rotina diária sem desenvolver práticas que envolvam os materiais lúdicos.

5. REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 5. DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. 2017.

BRASIL. **Referencial curricular nacional para a educação infantil**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

COELHO, Maria Auxiliadora dos Santos. A Educação Infantil na Amazônia Fronteiriça Brasil-Peru-Colômbia: Uma Análise de Práticas Pedagógicas. In.: ABREU, Waldir Ferreira de Abreu *et al* (Org.). **O grupo de estudos e pesquisas em educação, infância e filosofia como locus de humanização e formação de sujeitos**. Belém: RFB, 2021. P.79- 94.

CRESWELL, John W. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens**, tradução: Sandra Mallmann da Rosa. 3.ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

CRUZ, Maria Nazaré da. O brincar na educação infantil e o desenvolvimento cultural da criança. SILVA, Daniele Nunes Henrique; ABREU, Fabrício Santos Dias de. Org. **Vamos brincar de quê? Cuidado e educação no desenvolvimento infantil**. São Paulo: Summus, 2015.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Tradução Joice Elias Costa. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GONSALVES, Elisa Pereira. **Iniciação a pesquisa científica**. 2001.

MOTA, Marinete Lourenço. **Amazônia-criança e a fronteira da vida**. 1.ed. Curitiba: Appris, 2019.

QUEIROZ, Elaine de O. C. M.; BOCCIA, Margarete Bertolo. A construção social da criança-um olhar no sujeito histórico, singular em seu modo de ser, estar e adaptar-se no mundo. In. QUEIROZ, Elaine de O. C. M. *et al* (Org.). **Educação infantil na formação do pedagogo**. Jundiaí: Paco Editorial, 2013.

SALOMÃO, Crislaine Aparecida Ribeiro. O brincar e a socialização da criança. In. QUEIROZ, Elaine de O. C. M. *et al* (Org.). **Educação infantil na formação do pedagogo**. Jundiaí: Paco Editorial, 2013.

SEASHORE, C. E. **The Psychology of Musical Talent**. Boston: Silver Burdett Company, 1919.
SHUTER-DYSON, R. Musical Ability. In: DEUSTCH, D (Ed.), Psychology of Music. San Diego:
Academic Press, 1999. p. 627-651.

EIXO 5 - TRABALHO E ECONOMIAS SUSTENTÁVEIS NAS AMAZÔNIAS

DINÂMICAS LOGÍSTICAS NAS FEIRAS MUNICIPAIS: O PAPEL DAS MULHERES FEIRANTES EM BENJAMIN CONSTANT-AMAZONAS

Jequeline da Silva Rengifo¹
Leonor Farias Abreu²

RESUMO

A feira municipal de Benjamin Constant-Amazonas, representa um importante espaço econômico e cultural, especialmente para as mulheres feirantes. Este estudo visou analisar o fluxo logístico das atividades comerciais realizadas por essas mulheres, contextualizando suas operações logísticas, identificando seus perfis socioeconômicos e descrevendo os desafios enfrentados. Utiliza-se uma abordagem qualitativa e descritiva, com procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, o estudo busca identificar e evidenciar os fluxos logísticos específicos dessas feirantes. Espera-se que os resultados contribuam para uma compreensão mais ampla das dinâmicas comerciais e logísticas das feiras livres, especialmente no contexto local de Benjamin Constant. O estudo é resultante de Projeto de Iniciação Científica, ora em fase de conclusão.

Palavras-chave: fluxo logístico; feira livre; tríplice fronteira; atividade econômica.

¹ Acadêmica da graduação em Administração. Universidade Federal do Amazonas-UFAM/Instituto de Natureza e Cultura-INC. Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, jequeline.rengifo@ufam.edu.br.

² Doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia. Professora do Curso de Administração da Universidade Federal do Amazonas-UFAM/Instituto de Natureza e Cultura-INC, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, leonorfarias@ufam.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

O mundo globalizado trouxe uma série de desafios para sociedade, que, com o avanço tecnológico contínuo, têm sido enfrentados e resolvidos de forma cada vez mais rápida. Todavia, desde os tempos antigos, a necessidade de elaborar planos estratégicos para solucionar diversos problemas logísticos é evidente, contemplado todos os seus aspectos. Dessa forma, a logística surge como uma ferramenta que, ao longo da história, tem desempenhado um papel importante no enfrentamento e solução dos desafios cotidianos enfrentados pelas civilizações.

Nesse contexto, Paura (2016) destaca que a logística tem suas bases em civilizações antigas, evidenciando que líderes como Alexandre, o Grande, utilizavam conhecimentos de técnicas de guerra para garantir a eficiência logística. A falta de planejamento logístico foi um dos fatores que levaram as tropas de Napoleão e Hitler ao fracasso em suas tentativas de invadir a Rússia, dando ênfase na Segunda Guerra Mundial como o berço da logística moderna.

Etimologicamente, segundo Hara (2005), “logística” é oriunda do radical grego logos, que significa razão, cálculo, pensar e analisar, portanto, a logística pode ser entendida como “a arte de calcular” ou “a manipulação dos detalhes de uma operação”. Esses significados, remetem ao planejamento e execução de todo um processo que leva a atender e cumprir determinado objetivo e demanda.

De forma mais direta, segundo Ballou (2006), a logística pode ser entendida como o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente e eficaz o fluxo e armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações relacionadas entre o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender requisitos do consumidor, desenvolvida por meio de três atividades básicas distintas: armazenar, transportar e distribuir (Caxito, 2019). Essas três atividades básicas constituem, primordialmente, qualquer fluxo logístico, sejam eles simples ou complexos, de uma grande empresa a uma pequena feira de uma cidade.

Nesse sentido, as feiras livres estão espalhadas pelo Brasil e assumem um papel econômico e cultural importante dentro das configurações em que se encontram. A sua importância é expressa no abastecimento direto de consumidores, na geração de renda para a população rural e urbana (Araújo; Ribeiro, 2018; Ribeiro *et al.*, 2022). E movem uma série de atividades intrincadas em teias de relações diversificadas de ocupações, fluxos, mercadorias e relações sociais, que geram serviços diretos e indiretos, caracterizada pela informalidade (Godoy; Anjos, 2007).

Para Carvalho e Grossi (2019) as feiras livres são eventos que possibilitam trocas de conhecimentos, contatos e, principalmente, a negociação, visando associar pequenos e médios produtores para comercializar seus produtos, provindos da agricultura familiar. A agricultura familiar é considerada um modo de organizar a produção pautado no trabalho e na gestão de forma interligada diretamente aos agricultores, com diversificação produtiva (Araújo; Ribeiro, 2018), ela está presente em todos os biomas do país garantindo a segurança alimentar e nutricional da população, de acordo a Embrapa (2021).

Diante disso, a relação das feiras e agricultura abre novas perspectivas para entender o funcionamento de determinado local sob novas óticas, uma vez que as feiras representam a consolidação econômica e social para o feirante e, para o consumidor representa um espaço público, socioeconômico e cultural, do dinâmico e diversificado (Godoy; Anjos, 2007). Nesse sentido, as feiras livres são formadas por grandes redes relações que configuram um conjunto de atividades provenientes de seu funcionamento, primordialmente, caracterizado pelo trabalho informal que promove o desenvolvimento socioeconômico, sendo base de suprimentos para pequenas cidades Coutinho et al. (2006).

Diante do exposto, as feiras possuem seus próprios fluxos logísticos vivenciados pelas feirantes, mesmo que de maneira imperceptível, há uma série de atividades que compõem todo um processo para os produtos estarem naquele espaço de comercialização. Essa relação, justifica a pesquisa, que busca responder como é constituído o fluxo logístico de atividades comerciais realizadas por mulheres na Feira Municipal do Município de Benjamin Constant-Amazonas, a fim de compreender como essas mulheres atuam mediante aos desafios logísticos que se impõem naquela região.

2. METODOLOGIA

A primeira etapa deste artigo refere-se ao levantamento bibliográfico como meio de investigação (Severino, 2013), realizada em bases de dados e plataformas de buscas como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódico Capes, Google Acadêmico, com temáticas relacionadas a feiras livres e logística, além da parte inicial da coleta de dados feitos através da pesquisa de campo (Vergara, 1998) realizada na Feira Municipal do Agricultor de Benjamin Constant-Amazonas.

O universo e amostra (Vergara, 1998) desta pesquisa, são, portanto, as feirantes que se propuserem voluntariamente a participar desta pesquisa, através de entrevista com questões abertas e fechadas. O estudo prosseguiu-se com uma abordagem qualitativa (Minayo, 2007) o

que favoreceu a interação com cinco (05) participantes diretamente na Feira Municipal de Benjamin Constant-Am, que viabilizou traçar uma identificação do perfil socioeconômico dessas feirantes e ajudou a entender seus motivos e razões para trabalharem nesse ramo, além de possibilitar a obtenção de informações quanto aos fluxos logísticos que envolvem as atividades por elas realizadas.

A natureza da pesquisa é básica (Mariano *et al.*, 2019) uma vez que buscou-se conhecer o espaço e o grupo estudado, fato que possibilitou a identificação de elementos que compõem o fluxo logístico das atividades comerciais desempenhadas pelas feirantes, a partir dos quais será possível compreender os aspectos logísticos presente no trabalho dessas mulheres. Quanto aos fins da pesquisa é descritiva (Gil, 2008), considerando-se o processo de observação, registro e análise de dados que compuseram, assim, a pesquisa parcial.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados parciais desta pesquisa, ora em andamento, tiveram como objeto de estudo a Feira Municipal Raimundo Freitas da Silva, localizada no município de Benjamin Constant, Estado do Amazonas, na Microrregião Alto Solimões, na área da trílice fronteira (Brasil-Colômbia-Peru), com população de 37.648 habitantes, de acordo com o Censo 2022 (IBGE, 2023), mostrada na Figura 1:

Figura 1 – Benjamin Constant e a Feira Municipal.

Fonte: Sebrae (2019); Google Maps (2021).

Segundo Coutinho *et al.* (2006), quanto menor o município, mais importante é a feira para o seu desenvolvimento local, logo a presença de uma feira livre em determinada região, não somente reafirma a sua identidade cultural e histórica, mas é capaz de fomentar a economia regional, predispondo o desenvolvimento econômico da região ao gerar consumo, assim, fomentando o comércio urbano e geração de renda para a população rural. E principalmente potencializando agricultura familiar, que é responsável diversificação de produtos e a oferta deles ao mercado.

Para Cruz *et al.* (2021) a inserção da agricultura familiar aos mercados agroalimentares se baseou na ampliação da oferta de produtos e na elevada qualidade, esta que pode ser compreendida como um atributo que, além, de suprir as necessidades básicas, também atendem a toda uma história da sociedade que abastece, pois se conecta aos aspectos sociais, culturais, religiosos, políticos e econômico, promovendo a resistência dos negócios e solidificando os laços que caracteriza todo um território.

Nesta fase da pesquisa, obteve-se a participação de cinco entrevistadas, sendo três delas agricultoras e duas atravessadoras. Para entender essa divisão, tomou-se por base Araújo e Ribeiro (2018) os quais dividem os feirantes em dois grupos: 1) feirantes “produtores”, aqueles que produzem a mercadoria que vendem, ou a maior parte dela; e 2) feirantes “comerciantes”, “intermediários”, “mercadores”, ou ainda “mercadantes”, quando compram e revendem os produtos.

Nessa linha, tem-se as mulheres feirantes agricultoras, com idades variando entre 31 a 41 anos, duas delas casadas e uma solteira, todas possuem filhos, duas possuem escolaridade de ensino médio incompleto e uma informou não ter frequentado a escola. Duas delas informaram morar na Comunidade Porto Cordeirinhos e uma em Benjamin Constant. Quanto as feirantes “atravessadoras”, suas idades são 18 e 56 anos, ambas solteiras e somente uma informou possuir filhos, ambas têm escolaridade de ensino médio completo e moram em Benjamin Constant.

Com a entrevista, buscou-se saber o principal motivo para aquelas mulheres estarem trabalhando na feira, as quais apontaram como principais razões as vendas que elas fazem na feira e que são a única fonte de renda ou complemento da renda familiar. Diante disso podemos, então, afirmar que essas mulheres desempenham um papel importante dentro da configuração em que se encontra, estando em uma posição de provedoras dentro de suas famílias. Os resultados mostraram a relação do rendimento mensal dessas mulheres entre o benefício bolsa família e a renda obtida na feira. Elas consideram a feira como a única ocupação e fonte de

rendas (além dos benefícios sociais), e afirmaram que renda mensal através da feira gira em torno de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Quando abordamos a questão da logística nas atividades das feirantes, o qual tem sua importância crítica para qualidade de vida e sobrevivência humana, funcionando como um fio condutor que liga diferentes elos da cadeia de valor, contribuindo de forma direta para melhoria da eficiência de uma organização e, conseqüentemente da economia, enfatizando o processo eficiente do fluxo e a armazenagem de produtos, bem como serviços e informações associadas, desde o ponto de origem até chegar ao consumidor (Moura, 2006; Ballou, 2006).

Nesse sentido, os meios que essas mulheres feirantes recorrem para facilitar todas as suas atividades são formas de gestão e logística criadas por elas próprias, que influenciam diretamente em todo o processo de produção ou compra de produtos. Dessa forma, todas utilizam motos como meio de transporte para levar seus produtos até a feira. Para as feirantes atravessadoras, a compra dos produtos vendidos é realizada no porto de Benjamin Constant, com o pagamento feito no ato da compra.

Para as agricultoras, o trajeto feito de sua casa até a plantação dura cerca de 20 minutos a 2 duas horas, dependendo do local onde está localizado o terreno de sua produção. Também foi possível identificar que duas das agricultoras possuíam ajuda da família nesse processo. Também foi possível identificar os seus maiores desafios durante o período de seca e estiagem dos rios. Para as agricultoras, o período de cheia dos rios, provoca o alagamento de suas plantações e, dependendo da intensidade, alaga a própria feira, prejudicando, assim, as suas vendas e produção. Para as atravessadoras, não foi apontado nenhum tipo de intercorrência durante esse período.

Durante o período de cheia dos rios, para as agricultoras, o seu principal desafio encontrado é a falta de água para a plantação. Em contrapartida, que para as atravessadoras, esse período torna os produtos escassos, e, conseqüentemente, os tornam mais caros. Também, de forma unânime, nesta fase da pesquisa, os produtos de todas as feirantes variavam entre frutas e verduras, mudando conforme o período do ano, podendo ser ofertado produtos tais como: pupunha, buruti, farinha de mandioca, banana, pimentão, mapati e entre outros, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2 - Diversificação dos produtos (Feira de Benjamin Constant)

Fonte: Acervo da autora (2023)

Nesta pesquisa, foi possível observar que as funções básicas da Administração (planejar, organizar, dirigir e controlar) estão presentes, de uma forma ou de outra, no processo de trabalho das feirantes, participantes da pesquisa, pois, há todo um planejamento, organização e controle desde o ponto de produção, armazenagem, transporte até as vendas de seus produtos, por elas adotadas durante esse processo, para assim, enfim, atender a demanda do consumidor, adotando estratégias em determinados períodos do ano, como a seca e cheia dos rios, possuindo táticas para cada um desses momentos.

Como já relatado, a logística pode significar a manipulação dos detalhes de uma operação, essas mulheres planejam, consciente ou inconscientemente, todos os detalhes da execução de suas atividades comerciais desempenhadas, do início ao fim, dessa forma, criando um fluxo eficiente para seu trabalho, que gere renda para si e abasteça a toda uma cidade.

Todo esse processo gera custo, mas foi levantando que somente uma das entrevistadas possui cadastro em órgão público (prefeitura) e as demais não possuíam cadastros, além de que, nenhuma das entrevistadas recebia algum tipo de apoio financeiro ou logístico de órgãos públicos para desempenhar seus trabalhos. Também foi mencionado por elas, que a estrutura, organização e limpeza do local interferiam em suas vendas, pois, tirava visibilidade de suas banquinhas, dentre os motivos citados estavam, também, a falta de fiscalização, administração

e segurança. A própria feira torna-se mais um desafio para essas mulheres enfrentarem, o que evidencia que o processo para estar atuando ali é mais difícil do que realmente aparenta ser.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A feira municipal de Benjamin Constant-Amazonas manifesta-se como um lugar socioeconômico e cultural relevante, especialmente para as mulheres feirantes que desempenham atividades comerciais naquele espaço. Este estudo proporcionou uma análise parcial do fluxo logístico das operações comerciais desempenhadas por essas mulheres, sendo possível contextualizar suas práticas logísticas, traçar seus perfis socioeconômicos e desvendar parte dos desafios enfrentados por elas.

A partir dos insights obtidos, espera-se que esta pesquisa possa enriquecer a compreensão das dinâmicas comerciais e logísticas das feiras livres, especificamente no contexto de Benjamin Constant. Vale ressaltar que este estudo se desenvolveu no âmbito de um Projeto de Iniciação Científica ainda em andamento, o que demonstra seu valor como contribuição para o conhecimento científico e como estímulo para futuras investigações nessa temática.

5. REFERÊNCIAS

ARAUJO, A. M; RIBEIRO, E. M. Feiras e desenvolvimento: impactos de feiras livres do comércio urbano no Jequitinhonha. **Revista brasileira de planejamento e desenvolvimento**, v. 7, n. 2, p. 300-327, 2018. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6580983>. Acesso em: 02 ago. 2023.

ARAUJO, A. M; RIBEIRO, E. M. Feiras, feirantes e abastecimento: uma revisão da bibliografia brasileira sobre comercialização nas feiras livres. **Estudos Sociedade e Agricultura**, 2018. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/ESA263_feiras_feirantes/ESA26-3_feiras_feirantes_PDF. Acesso: 02 ago. 2023.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/Logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

CARVALHO, F. F; GROSSI, S. F. De. A importância das feiras livres e seus impactos na agricultura familiar. **Revista Interface Tecnológica**, v. 16, n. 2, p. 226-234, 2019. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/665/427>. Acesso em: 04 fev. 2024.

CAXITO, A. F. (Coord). **Logística: um enfoque prático**. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

COUTINHO, E. P; NEVES, H. C. N; NEVES, H. C. da N; SILVA, E. M. G. **Feiras livres do brejo paraibano: crise e**

perspectivas. 2006. Disponível em: <https://ageconsearch.umn.edu/record/148163/>. Acesso em: 5 abr. 2023.

CRUZ, M. S. da; RIBEIRO, E. M; PERONDI, M. A; ARAUJO, A. M; MALTEZ, M. A P. da F. Comprando qualidade: costume, gosto e reciprocidade nas feiras livres do Vale do Jequitinhonha. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 60, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/CYdJ3VwDWCz3FXbTdHCWb6H/>. Acesso: 10 jan. 2024.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GODOY, W. I.; ANJOS, F. S. dos. A IMPORTÂNCIA DAS FEIRAS LIVRES ECOLÓGICAS: UM ESPAÇO DE TROCAS E SABERES DA ECONOMIA LOCAL. **Revista Brasileira de Agroecologia**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, 2007. Disponível em: <https://revistas.aba-agroecologia.org.br/rbagroecologia/article/view/6312>. Acesso em: 3 maio. 2024.

HARA, C. M. **Logística**. São Paulo: Alínea, 2005.

IBGE CIDADES-Benjamin Constant/Amazonas. **População no último censo [2022]**. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/benjamin_constant/panorama. Acesso em: 18 ago. 2023

MARIANO, A. M; LIMA, F. V; CASTILHO, M. L; MOARES, O. L; MOTTA, C. C. P **Orientação para elaboração de projetos de pesquisa programa de iniciação científica – PIC/UniCEUB**. Brasília, 2019. Disponível em: https://www.uniceub.br/arquivo/Elaboracao%20de%20projetos%20de%20pesquisa%202020*.pdf?AID=3338. Acesso em: 5 fev. 2023.

MINAYO, C. S (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 26. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.

MOURA, B. **Logística: Conceito e Tendências**. Portugal: Centro Atlantico, 2006. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_pt&id=uIReFI6gzugC&oi=fnd&pg=PA11&dq=o+que+%C3%A9+log%C3%A9stica&ots=UtsK2zTbK5&sig=cBUyoD8GiUE8eIgozThmD-dLtQw#v=onepage&q&f=false. Acesso: 02 dez. 2023.

PAURA, G. L. **Fundamentos da logística**. Paraná: e-Etec Brasil, 2016. Disponível em: https://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/464/3a_Livro_-_Fundamentos_da_logistica.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 13 dez. 2023.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Cortez, 2013

VERGARA, S. C. **Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

VALIDAÇÃO DO MODELO C PARA NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL NA AMAZÔNIA

Esthefany Telma Huaccha Reategui ¹
Odaivan Mayke Abreu Rios ²
Sandrine Lima da Silva ³
Leonor Farias Abreu ⁴
Simone Athayde ⁵

RESUMO

O Modelo C é uma abordagem inovadora que integra o Business Model Canvas e a Teoria de Mudança, ele foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar negócios de impacto socioambiental a aprimorar suas estratégias, combinando a modelagem de negócios com a narrativa de impacto. Considerando tais argumentos de aplicabilidade do Modelo C e a relação com os propósitos da InPactas, este trabalho teve por objetivo analisar a aplicabilidade do modelo C para negócios socioambientais na Amazônia. Os procedimentos da pesquisa envolvem finalidade descritiva considerando-se o processo de observação, registro e análise de dados coletados no âmbito das atividades das Startups na InPactas. A observação ocorreu nos dias 26 e 27 de maio de 2024, na sala de reuniões do Instituto de Natureza e Cultura-INC/Universidade Federal do Amazonas-UFAM, Benjamin Constant, no horário de 8 horas às 20 horas. Ao decorrer da observação quanto a validação do Modelo C para negócios de impacto socioambiental na Amazônia, constatou-se que sua aplicação foi bem-sucedida, quanto a utilização pela InPactas, ao colocar em teste suas Startups pré-incubadas. Conclui-se que a aplicabilidade e eficácia dessa ferramenta se mostraram evidentes e positivas no contexto das Startups participantes, deixando claro o alcance do objetivo proposto para o estudo.

Palavras-chave: Startups; impacto socioambiental; Amazônia. Modelo C.

¹ Acadêmico da graduação em Administração da Universidade Federal do Amazonas-Ufam/Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, esthefany.reategui@ufam.edu.br.

² Acadêmico da graduação em Administração da Universidade Federal do Amazonas-Ufam/Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, odaivan.rios@ufam.edu.br.

³ Acadêmico da graduação em Administração da Universidade Federal do Amazonas-Ufam/Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, sandrine.silva@ufam.edu.br.

⁴ Doutora em Ecologia Interdisciplinar e Professora Afiliada da Universidade da Flórida nos Estados Unidos. Pesquisadora do Programa Fulbright Amazônia. Professora Visitante do Instituto Natureza e Cultura - INC da UFAM. athaydesimone@gmail.com.

⁵ Doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia. Professora do Curso de Administração da Universidade Federal do Amazonas-Ufam/Instituto de Natureza e Cultura-INC, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, leonorfarias@ufam.edu.br.

1. INTRODUÇÃO:

A Incubadora de Negócios de Impacto Socioambiental do Alto Solimões (InPactas), é uma iniciativa de negócio localizadas na tríplice fronteira entre Brasil-Colômbia-Peru, na microrregião do Alto Solimões-Amazonas-Brasil, cujas atividades estão vinculadas ao Instituto de Natureza e Cultura-INC, que é uma Unidade Acadêmica da Universidade Federal do Amazonas-UFAM, localizada em Benjamin Constant, Amazonas. A InPaCTAS parte do ecossistema de inovação do Alto Solimões, com outras organizações como o PaCTAS (Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões), o Centro Mapati (Tabatinga) e outras ICTs tradicionais da região como o Instituto Federal do Amazonas (IFAM-Tabatinga) e a Universidade Estadual do Amazonas (UEA-Tabatinga).

A missão da InPactas consiste em promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio do impulsionamento de Negócios de Impacto Socioambiental e Empreendimentos coletivos, de forma a transformar as ideias inovadoras da região em negócios de impacto socioambiental. A incubadora tem como objetivo fortalecer estruturas para inovação e formação de capital intelectual, atuando como um ambiente propício para o surgimento e consolidação de empreendimentos inovadores de base tecnológica.

Além disso, a InPactas busca fomentar a inovação e o empreendedorismo na região, oferecendo suporte técnico, gerencial e logístico aos empreendimentos incubados. Por meio de eventos, cursos, workshops e outras atividades de capacitação, a InPactas visa criar um ambiente colaborativo e seguro para o desenvolvimento de negócios com impacto socioambiental positivo. A incubadora também se compromete a realizar avaliações periódicas de impacto para garantir a eficácia de suas políticas e promover o desenvolvimento sustentável na região do Alto Solimões. Atualmente abriga nove Startups em fase de pré-incubação, em diversos segmentos.

O papel das startups é fomentar a criatividade e a busca por soluções inovadoras que tenham um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Nesse contexto, surgem as startups da Floresta, as quais utilizam os recursos naturais de forma sustentável e contribuem para o desenvolvimento de um modelo de progresso interno e localizado (Silva; Lucas; Pinto, 2022).

A presença das Startups na região amazônica já é uma realidade em vários segmentos e setores econômicos. O que se destaca como novidade é a abordagem comercial adotada por essas instituições, que fazem uso de recursos provenientes da rica biodiversidade amazônica (os ativos da floresta). Ao combinarem esses recursos com tecnologia e conhecimento, as

Startups viabilizam uma exploração mais sustentável das potencialidades regionais, impulsionando assim negócios com impacto social positivo (Silva; Lucas; Pinto, 2022).

A partir do Modelo C como ferramenta dentro das Startups, objetiva-se aprimorar as estratégias e impulsionar negócios com impacto socioambiental positivo. A utilização do Modelo C é uma abordagem inovadora que integra o Business Model Canvas e a Teoria de Mudança, ele foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar negócios de impacto socioambiental a aprimorar suas estratégias, combinando a modelagem de negócios com a narrativa de impacto.

Essa integração permite que as organizações incorporem aspectos ambientais em sua narrativa de impacto e também incentivem a reflexão sobre a lógica de negócio, contribuindo para uma atuação mais eficaz e sustentável no cenário atual. O Modelo C é importante por diversos motivos. Ele une a modelagem de negócios do Canvas com a narrativa de impacto da Teoria de Mudança-TM, proporcionando uma visão mais completa e integrada para os negócios de impacto socioambiental.

De acordo com Barki, Torres e Barros (2023, p. 3), “TM é uma ferramenta para realizar o planejamento do impacto”, e tem por objetivo refletir de forma organizada sobre questões a isso relacionadas, tendo como finalidade a de identificação clara das principais dimensões: impactos que uma organização almeja para a sociedade e para os beneficiários do projeto; os resultados de longo e curto prazos que permitem que estes objetivos sejam atingidos; e as principais atividades a serem realizadas organização para alcançar o impacto almejado. De acordo com Branco *et al.* (2024, p. 10), “negócios de impacto são modelos de negócios, com diferentes formatos jurídicos, que apresentam soluções para problemas sociais e ambientais”.

Ao incorporar aspectos ambientais na narrativa de impacto e refletir sobre a lógica de negócio, o Modelo C pode contribuir para a sustentabilidade e efetividade das iniciativas empreendedoras. Também pode estimular a geração de soluções inovadoras ao conectar o problema socioambiental com oportunidades de negócio, promovendo uma abordagem mais criativa e transformadora. Adicionalmente, o Modelo C pode ser uma ferramenta útil para incubadoras, aceleradoras e professores universitários que desejam abordar negócios de impacto de forma mais abrangente e eficaz com seus alunos e empreendedores.

O Modelo C (Modelo de Negócio Canvas), trabalha de forma integrada TM, unificando aquilo que é indissociável. É, portanto, Completo, Compreensível, Colaborativo, Constante e de Conteúdo vivo (Branco *et al.*, 2024).

Considerando tais argumentos de aplicabilidade do Modelo C e a relação com os propósitos da InPactas, este trabalho tem por objetivo analisar a aplicabilidade do modelo C

para negócios socioambientais na Amazônia. Isto porque, a startups ora pré-incubadas, estão passando pela fase de consolidação de suas propostas de negócios. Para tanto, estão sendo realizadas oficinas profissionais que as qualifiquem como negócio socioambiental de interesse da Amazônia, dentre elas foi realizada a oficina para a validação do Modelo C, objeto deste estudo.

Pelo exposto, considera-se como relevante e ao mesmo tempo justifica-se o estudo, uma vez que tratar positivamente de impactos socioambientais a partir de negócios gerados na própria Amazônia e por estudantes e coletividade que vivencia o dia a dia na Amazônia, e que poderão contribuir para a melhoria do processo de desenvolvimento daquela região.

2. METODOLOGIA

Os procedimentos da pesquisa envolvem finalidade descritiva (Gil, 2008), considerando-se o processo de observação, registro e análise de dados coletados no âmbito das atividades das Startups na InPactas. Trata-se de uma pesquisa do tipo observação participante com base em Marconi e Lakatos (2003), considerando que houve participação real dos pesquisadores com o grupo objeto da pesquisa, que foram as Startups pré-incubadas na InPactas. A observação ocorreu nos dias 26 e 27 de maio de 2024, na sala de reuniões do Instituto de Natureza e Cultura-INC/Universidade Federal do Amazonas-UFAM, Benjamin Constant, no horário de 8 horas às 20 horas.

A observação foi composta de três etapas, sendo a primeira observação envolveu a análise de vídeos apresentados pelas Startups, com duração de 3 minutos, seguidos dos procedimentos teóricos utilizados para orientação geral da capacitação dos participantes dos negócios, a exemplo da Teoria da Mudança e do Modelo de Negócios Canva (Modelo C).

Na segunda etapa procedeu-se a observação quanto a elaboração do modelo C, bem como a sua apresentação designada de rodada de negócios, que foram elaborados por cada Startups. Na terceira etapa foram apresentados os negócios por um dos participantes das Startups, em forma de pitch, com duração de 7 minutos, de forma oral e presencial. As apresentações foram realizadas diante de uma Banca Avaliadora, com cinco integrantes de áreas diversas, tanto internos quanto externos à InPactas. A banca avaliadora foi intitulada de Shark Açude Amazônia I. A partir do processo de observação, procedeu-se a análise dos dados coletados.

São nove Startups pré-incubadas na InPactas, sendo que oito participaram desta pesquisa:

1. Jedais Tec Startup (Startup de inclusão digital para jovens indígenas e não indígenas);
2. Ikaben (Startup de moda e alta costura indígena);
3. Puwakana tecendo artes e saberes (Startups de criação autoral de biojoias, formação e curadoria de artes);
4. Tekohá (Startup de resgate das tinturas e insumos naturais);
5. Eco Waste Tijolos Sustentáveis (Startup de bioinsumos para construção à base de resíduos sólidos);
6. Camping Icó Fronteiras (Startup de camping para conexão com a natureza e vida coletiva);
7. Ajuri Assessoria (Startup para organização e ater para agricultura familiar);
8. TraininG EJ (Startup de capacitação e treinamento).

A Figura 1 apresenta as logos de cada startup participante da pesquisa.

Figura 1 - Startups pré-incubadas na InPactas

Fonte: Organizado pelos autores (2024).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No decorrer da observação quanto à validação do Modelo C para negócios de impacto socioambiental na Amazônia, constatou-se que sua aplicação foi bem-sucedida, quanto a utilização pela InPactas, ao colocar em teste suas Startups pré-incubadas. As Startups

participantes desta etapa, Jedais Tec, Ikaben, Puwakana, Tekohá, Eco Waste, Camping Icó Fronteiras, Ajuri Assessoria e TraininG EJ, demonstraram capacidade de utilizar o Modelo C de forma eficaz na elaboração e apresentação de seus modelos de negócios. A integração do Business Model Canvas com a Teoria da Mudança proporcionou uma visão mais completa e integrada, permitindo que as organizações incorporassem aspectos socioambientais em suas narrativas de impactos.

A primeira etapa da observação, foi realizada tomando como base a apresentação dos Análise de Pitch em forma de vídeos das Startups, com duração de 3 minutos, tendo sido iniciada a apresentação pelo CEO da Startup Camping Icó, que compartilhou uma visão inspiradora sobre os desafios enfrentados no município de Benjamin Constant, destacando a falta de espaços para recreação e entretenimento, juntamente com a crescente preocupação com transtornos mentais pós-pandemia, como depressão, ansiedade e eco ansiedade.

O Camping Icó tem como solução inovadora conectar as pessoas à natureza, promovendo a saúde mental por meio do contato com o ambiente natural. O CEO ressaltou a importância do projeto em trazer impactos positivos para a floresta e incentivar a conexão entre o ser humano urbano e o ambiente natural, conforme sugerido pela Psicologia do Ambiente. Além disso, enfatizou a promoção do ecoturismo, turismo cultural e práticas sustentáveis para fortalecer a preservação do ambiente e reintegrar as pessoas à comunidade. Ao fomentar o viver em comunidade e impulsionar a economia local por meio do turismo, o CEO evidenciou o compromisso da equipe da Startup Camping Icó em abordar questões relevantes e promover mudanças positivas no município de Benjamin Constant.

Em seguida, a apresentação foi da equipe Eco Waste, enfatizando o foco no desenvolvimento de tijolos ecológicos como uma solução inovadora para abordar os desafios do acúmulo de resíduos sólidos, desmatamento e queima. O diferencial do projeto reside na abordagem sustentável e na busca por uma alternativa econômica em toda a cadeia produtiva. A iniciativa visa criar um produto sustentável que desafia o monopólio existente, promovendo a coleta seletiva e a economia de recursos em todo o processo. Além disso, destaca-se o impacto ambiental positivo da redução da queima de tijolos, resultando na diminuição da emissão de poluentes e na preservação das florestas devido à eliminação da extração de madeira. No âmbito social, o projeto busca promover a sustentabilidade social por meio da geração de empregos e renda para a comunidade local.

A Ikaben surge como uma iniciativa para mitigar os impactos ambientais negativos da indústria da moda, adotando tecidos 100% sustentáveis, como o algodão orgânico, e garantindo

que as comunidades indígenas sejam devidamente remuneradas pela utilização de seus grafismos em cada peça produzida. Durante a apresentação da proposta da Ikaben, destacou-se pela autenticidade de seus produtos, obtida por meio da permissão das lideranças e associações que representam os povos indígenas, bem como pelo consenso da comunidade.

Esse compromisso com a coletividade não apenas valoriza a qualidade dos produtos, mas também assegura os direitos das comunidades indígenas. Ao incorporar os grafismos em suas peças de vestuário, a Ikaben não apenas transmite um estilo visual, mas também conta a história e expressa a identidade de um povo. A autenticidade carregada pela Ikaben reflete o compromisso tanto com as comunidades quanto com o meio ambiente.

A Startup Tekohá ressaltou o propósito de promover o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação do território e a autonomia dos povos da floresta. A problemática abordada diz respeito à falta de valorização e reconhecimento regional do trabalho artesanal das mulheres artesãs. Em resposta a essa questão, a Tekohá propõe dar visibilidade às mulheres artesãs do Alto Solimões, rastreabilidade de seus produtos, promover a conservação da matéria-prima utilizada no artesanato e dar suporte à sustentabilidade desses produtos.

O impacto social e ambiental positivo esperado inclui o beneficiamento das sementes e produção de tinturas e biojoias, bem como a promoção da autonomia das artesãs, geração de renda, conservação da biodiversidade e valorização dos saberes e sementes nativas. A Tekohá se destaca ao valorizar a cultura das biojoias produzidas pelas mulheres artesãs, evidenciando as culturas regionais e os valores e costumes dos povos originários da região do Alto Solimões. A iniciativa também busca orientar as novas gerações para a preservação do lar natural, incentivando a preservação da natureza e da Amazônia, destacando o uso de sementes e tinturas naturais na produção das biojoias pelas Mulheres Artesãs.

A TraininG EJ, identificou como um desafio significativo na comunidade a falta de preparo profissional voltado para tecnologia e inovação, o que tem impacto direto nas oportunidades de emprego e no desenvolvimento econômico local. Para enfrentar essa questão, estão implementando programas de capacitação e treinamento com abordagens inovadoras e tecnológicas. O foco da TraininG EJ é proporcionar uma experiência de aprendizado dinâmica e eficaz, preparando os profissionais para atender às demandas do mercado de trabalho. Além disso, buscam gerar um impacto positivo tanto social quanto ambiental, contribuindo para melhorar as condições de trabalho, ampliar as oportunidades de emprego e promover práticas sustentáveis na comunidade. A TraininG EJ destaca-se pela abordagem personalizada e adaptada à realidade local, combinada com a expertise acadêmica dos membros da empresa

comprometidos com o desenvolvimento sustentável e almejam ser agentes de transformação positiva no município de Benjamin Constant.

A Puwakana fala sobre a região que é rica em biodiversidade e cultura, um lar de muitas comunidades indígenas. Porém, por trás de tanta beleza, enfrentam muitas dificuldades. Uma delas é a desvalorização cultural e artística das expressões produzidas pelos povos e comunidades tradicionais daqui da região. O acesso limitado a recursos financeiros, qualidade e melhoria nos produtos feitos aqui na região para acessar o mercado.

O objetivo da Puwakana está disposto a solucionar esses desafios. Apresentaram solução inovadora, uma linha autoral de biojóias amazônicas feitas com materiais naturais e típicos da região, valorizando os saberes artesanais tradicionais, o conhecimento milenar dos povos indígenas e promovendo o intercâmbio cultural. E também querem promover a capacitação de artesãs indígenas da região, a fim de alcançar mercados externos que valorizem os artesanatos.

A abordagem prática inclui a captação de recursos via editais, permitindo levar as artesãs indígenas para participar de feiras de abrangência nacional, agregando valor com a história de cada artesanato, destacando o povo indígena, a artesã, os saberes tradicionais de produção e o conhecimento milenar de cada matéria-prima. O impacto socioambiental é profundo, gerando autonomia financeira para essas mulheres, sem a necessidade que elas se desloquem de suas comunidades, dos seus territórios. Principalmente gerando renda também que está sendo movimentada dentro.

Em seguida a Jedais Tec, tem uma escola de computação que tem a principal missão de capacitar crianças e adolescentes no interior do Amazonas. Um dos principais problemas que enfrentam no interior do Amazonas é a questão da infraestrutura, observa-se que realmente as limitações na questão de infraestrutura logística aqui é muito crucial. Então, a oferta de cursos de informática é uma das principais dificuldades que enfrentam. Sabendo disso, a Jedais Tec entra para minimizar esse problema. O diferencial da startup, além de ensinar informática, utiliza questões de raciocínio lógico, incentivando as crianças a pensarem de maneira racional, por meio de jogos, como jogo de tabuleiro de xadrez, Uno e Damas, e outros jogos que são de estratégia. Também utilizam atividades como caça-palavras, utilizando enigmas e também outras relacionadas ao desenvolvimento do guidão.

A solução proposta pela Jedais Tec é abrir uma escola física no município de Benjamin Constant. Ofertando cursos de informática básica, intermediária, avançada, introdução à inteligência artificial, também um pouco de robótica, e entre outros cursos a mais que têm a ver

com a informática ambiental, é que a Jedais Tec, além de ensinar informática, também trazem a conscientização do uso de energias renováveis, como o uso de placas solares, com os projetos futuros que irão realizar com robótica e qualquer outro de energia que seja uma energia limpa, que não utiliza combustíveis fósseis.

Por fim, a startup Ajuri Assessoria irá trabalhar em cima da problemática que envolve a falta de informações para os agricultores familiares. Essa falta de assistência técnica traz um atraso significativo na documentação e organização desses documentos e faz com que os agricultores percam o financiamento voltado para a categoria. Observaram a realidade e o convívio com os agricultores. Com as parcerias da universidade com a população, irão levar custos mais acessíveis para os produtores rurais da região, auxiliando-os na elaboração de projetos relacionados à área da agricultura familiar, além de ficar responsável em fazer os cadastros rurais. CAF, Carteira de Agricultura Familiar, para que haja participação em editais, eles precisam dessas documentações.

A Ajuri Assessoria pensa tanto no impacto social quanto no ambiental. Social é mais comunidade e população. Ambiental, preservação do ambiente. Fazer com que esses projetos pensem tanto na produção agrícola voltada, para comercialização e arrecadação de renda para o agricultor, mas também para a conservação do meio ambiente, pois há métodos que fazem com que haja uma sintonia entre produção rural e ambiente.

A observação quanto a elaboração do modelo C, bem como o momento de troca de experiência, designada de rodada de negócios, seguida apresentação do Pitch presencial, com duração de 7 minutos, elaborados por cada Startups, que os apresentaram para a Banca Avaliadora denominada de Sharks Açude Amazônia 1, composta por 5 avaliadores. As Figuras 2 e 3 apresentam registro de momento de elaboração do Modelo C pelos participantes, bem como da rodada de negócios (troca de experiências).

Figura 2 - Aplicação do Modelo C

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 3 - Rodada de Negócios - Modelo C

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Os resultados mostraram-se como resultados que evidenciaram a relevância do Modelo C como ferramenta para aprimorar estratégias e impulsionar negócios com impacto socioambiental positivo, que proporcionaram um bom desenvolvimento, e com visão mais ampla de negócios que devem cuidar da conservação do ambiente mais verde, de recursos renováveis e limpos para o mundo de negócios, em qualquer lugar, especialmente na Amazônia, foco desta pesquisa.

A abordagem inovadora do Modelo C estimulou a reflexão sobre a lógica de negócio e contribuiu para uma atuação mais eficaz e sustentável no cenário atual e um cenário futuro mais inovador, com pensamentos voltados para um ambiente mais verde e inovador para os negócios, que estão sendo desenvolvidos e que fizeram parte desta pesquisa. Portanto, a aplicação do Modelo C demonstrou ser adequada e eficiente para os negócios de impacto socioambiental na região amazônica, destacando-se como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento e consolidação dessas iniciativas inovadoras como ideias para o desenvolvimento mais limpo e mais ecológico.

Disso, entende-se que os resultados positivos obtidos reforçam a importância do Modelo C como uma abordagem promissora para impulsionar negócios sustentáveis e com impacto social positivo na Amazônia, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e ambiental da região, bem como incentivar outros a usarem o modelo C para ter uma visão mais ampla do negócio.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise quanto a aplicabilidade do Modelo C para validação a partir de negócios de impacto socioambiental na Amazônia, desenvolvidos pelas Startups da InPactas, foi possível concluir que a aplicabilidade e eficácia dessa ferramenta se mostraram evidentes e positivas no contexto das Startups participantes, deixando claro o alcance do objetivo proposto para o estudo. As Startups Jedais Tec Startup, Ikaben, Puwakana Tecendo Artes e Saberes, Tekohá, Eco Waste Tijolos Sustentáveis, Camping Icó Fronteiras, Ajuri Assessoria e TraininG EJ demonstraram, por meio da utilização do Modelo C, a capacidade de estruturar e comunicar de forma clara suas propostas de valor, alinhadas com os princípios de sustentabilidade e inovação.

A integração do Business Model Canvas com a Teoria da Mudança proporcionou uma abordagem abrangente e colaborativa, permitindo que as Startups incorporassem aspectos ambientais em suas narrativas de impacto e refletissem sobre a lógica de negócio de forma mais eficaz. A diversidade de propostas apresentadas pelas Startups evidencia o potencial dessas iniciativas em promover mudanças positivas na região amazônica, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável.

O sucesso da aplicação do Modelo C nas Startups pré-incubadas na InPactas ressalta a importância de ferramentas inovadoras e integradas para impulsionar negócios de impacto socioambiental. A sinergia entre a modelagem de negócios e a narrativa de impacto

proporcionada pelo Modelo C demonstrou ser fundamental para a consolidação e crescimento dessas iniciativas empreendedoras na região amazônica.

Portanto, considerando os resultados positivos obtidos e o potencial transformador das Startups participantes, reafirma-se a relevância do Modelo C como uma ferramenta estratégica e eficaz para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e com impacto social positivo na Amazônia. A InPactas, por meio desse estudo, reforça seu compromisso em apoiar e promover iniciativas inovadoras que contribuam para a construção de um futuro mais sustentável e inclusivo na região amazônica.

5. REFERÊNCIAS

BARKI, Edgard; TORRES, Haroldo da Gama; BARROS, Octavio Augusto. **Teoria da Mudança: O que é e para que serve?**. 2023. Disponível em: [https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/a41351890935edd6be3e90387966f7ee/\\$File/31806.pdf](https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/a41351890935edd6be3e90387966f7ee/$File/31806.pdf). Acesso em: 1 maio 2024.

BRANCO, Alice Navarro Castello; UFER, Andreas; RIBEIRO, Antonio; BRANDÃO, Daniel. **Modelo C**. 2024. Disponível em: https://ice.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Guia_Modelo_C.01.pdf. Acesso em: 1 maio 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Atlas, São Paulo, 2008.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. Conselho Diretor do Instituto de Natureza e Cultura. Ata Ad Referendum da Reunião Ordinária do dia 07/02/2024 [Dispõe sobre a Institucionalização da InPACTAS - Incubadora de Negócios de Impacto Socioambiental do Alto Solimões e seu Regimento Interno]. Processo SEI Nº 23105.003243/2024-11. 07 fev 2024.

SILVA, Michele Lins Aracaty e; LUCAS, Mauro Mauricio Barbosa; PINTO, Leonardo Marcelo dos Reis Braule. **Startups da floresta, negócios de impacto e a sustentabilidade na Amazônia**. Informe Gepec, v. 26, n. 2, p. 30-49, 2022. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/28223>. Acesso em: 28 abr. 2024.

DINÂMICAS DE SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR: UMA ANÁLISE NOS DIFERENTES ECOSISTEMAS NA TRÍPLICE FRONTEIRA AMAZÔNICA (BRASIL, PERU E COLÔMBIA)

Francisca Batista Batalha¹
Joicilene de Souza Araújo²
Patrício Freitas de Andrade³
Antonia Ivanilce Castro da Silva⁴

RESUMO

Este estudo visa analisar os agroecossistemas familiares nos diferentes ecossistemas de Várzea, Terra Firme e Assentamentos na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Investigamos como as práticas sustentáveis se adaptam às condições locais e protegidas para a sustentabilidade econômica e ambiental, por meio da agricultura familiar. Utilizou-se uma metodologia quali-quantitativa com estudo de caso em três localidades, envolvendo revisão bibliográfica, entrevistas adicionais e observação para uma reflexão profunda em contextos específicos. Os resultados destacam a diversidade de cultivos, incluindo uma variedade de frutas e hortaliças que não atendem apenas às necessidades de autoconsumo, mas também fortalecem a segurança alimentar e geram renda. Produzem por meio dos Sistemas Agroflorestais visando a resiliência climática e a sustentabilidade agrícola, um modelo replicável que alia benefícios econômicos e ambientais. Recomenda-se a disseminação dessas práticas e a implementação de políticas de apoio para ampliar seu impacto, bem como a pesquisa demonstrou a diversidade agrícola encontrada nos diferentes espaços de visitas, independente do ecossistema visitado.

Palavras-chave: Sistemas Agroflorestais, Agricultura Familiar, Sustentabilidade Econômica, Segurança Alimentar, Amazônia.

¹ Acadêmica da graduação em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, franciscabc1995@gmail.com.

² Acadêmica da graduação em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, joicilenesouza94@gmail.com.

³ Mestre em Educação do Campo. Professor do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, patricio@ufam.edu.br.

⁴ Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Professora do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, ivanilcecastro@ufam.edu.br.

1. INTRODUÇÃO:

Na região Amazônica, os Sistemas Agroflorestais (SAFs) representam uma prática de agricultura familiar desenvolvida historicamente por comunidades indígenas, caboclas e ribeirinhas (Castro et al, 2009). Estes sistemas são caracterizados por sua capacidade de simular a dinâmica de sucessão natural dos ecossistemas, onde culturas de diferentes ciclos de vida coexistem, promovendo a regeneração de áreas degradadas e a sustentabilidade do uso da terra (Castro et al., 2009), contribuem gradativamente para a restauração da vegetação nativa, oferecendo simultaneamente renda e recursos alimentares para as famílias agricultoras da região do Alto Solimões.

A agricultura familiar, conforme descrito por Noda et al. (2013), desempenha um papel crucial na segurança alimentar da região, fornecendo a maior parte dos alimentos consumidos localmente, além de ser uma fonte significativa de renda através da comercialização de excedentes em mercados locais.

Embora tradicionalmente os produtos sejam vendidos em feiras locais, onde os agricultores podem interagir diretamente com os consumidores, esses mercados têm perdido espaço para formas modernas de comércio, como supermercados, o que representa um desafio para a manutenção da viabilidade econômica desses agricultores (Coelho; Pinheiro, 2009). Adicionalmente, muitos agricultores participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), uma política pública que visa apoiar a agricultura familiar ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar (BRASIL, 2003).

O presente estudo visa analisar os agroecossistemas familiares nos diferentes ecossistemas de Várzea, Terra Firme e Assentamentos na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. A pesquisa procura compreender como essas práticas agroflorestais adaptam-se às condições locais e contribuem para a sustentabilidade econômica e ambiental da agricultura familiar na Amazônia.

2. METODOLOGIA:

Este estudo foi conduzido em três localidades distintas: a comunidade Novo Horizonte, uma área de assentamento situada na estrada do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no município de Tabatinga-AM; a Comunidade Santa Luzia, localizada na Ilha do Aramaçã, à margem esquerda do Rio Solimões no município de Benjamin Constant-AM; e o Sítio do SEABRA, situado na Estrada Cardoso no mesmo município.

Adotou-se uma abordagem quali-quantitativa para este estudo, como recomendado por Minayo (1994), que permite uma combinação de análise estatística com a compreensão profunda dos contextos sociais e culturais dos participantes. O delineamento metodológico foi baseado no modelo de Estudo de Caso, conforme proposto por Yin (2015). Este método facilita a imersão detalhada nos cenários específicos da pesquisa, permitindo uma análise aprofundada dos fenômenos sociais e individuais observados.

Os interlocutores desta pesquisa foram agricultores familiares das localidades mencionadas, que se disponibilizaram a nos receber em suas respectivas moradias no ano de 2023. O estudo foi realizado por meio de visitas nessas propriedades.

As técnicas da pesquisa foram: **a) Revisão Bibliográfica:** Foi realizada uma extensa revisão de literatura para fundamentar o estudo e contextualizar os resultados dentro do campo existente de conhecimento; **b) Roteiro de Entrevista:** Desenvolveu-se um roteiro de entrevista detalhado, abordando questões relacionadas às espécies cultivadas nos quintais e roças, bem como as práticas de manejo e usos das plantas pelos agricultores. **c) Observação Direta:** Durante as visitas, foram coletadas informações continuamente, utilizando-se de registros em caderno de campo e documentação fotográfica para capturar detalhes do ambiente e das interações cotidianas.

A combinação dessas técnicas, juntamente com uma rigorosa triangulação dos dados (Creswell, 2013; Triviños, 2007), busca não apenas aumentar a robustez e a confiabilidade das análises, mas também fornece uma visão holística e sistêmica dos padrões de sustentabilidade e práticas agroflorestais na região. Esta metodologia rigorosa é essencial para entender as dinâmicas complexas e as interações entre agricultura familiar e sustentabilidade na Amazônia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira propriedade visitada fica na comunidade de Novo Horizonte, a propriedade possui uma área medido 300m de frente por 500m de fundo. Na referida localidade foram identificadas uma diversidade de frutas e hortaliças cultivadas na propriedade (Tabela 1).

Tabela 1- Frutas e hortaliças no Sítio da Comunidade Novo Horizonte, Tabatinga-AM.

Nome comum	Variedades	Categoria	Nome Científico	Família Botânica
Banana	Banana peruana, banana chifrão, banana maçã.	Fruta	<i>Musa sp</i>	Musaceae
Citrus sp	Laranja	Fruta	<i>Citrus sp</i>	Rutaceae
	Tangerina	Fruta	<i>Citrus sp</i>	
	Limão tangerina, limão enxertado	Fruta	<i>Citrus sp</i>	Rutaceae
Cupuaçu	-	Fruta	<i>Theobroma grandiflorum</i>	Malvaceae
Goiaba	-	Fruta	<i>Psidium guajava L.</i>	Myrtaceae
Graviola	-	Fruta	<i>Annona muricata L.</i>	Annonaceae
Maracuja	-	Fruta	<i>Passiflora edulis Sims</i>	Passifloraceae
Alface	-	Hortaliça	<i>Lactucas sp.</i>	Asteraceae
maxixe	-	Hortaliça	<i>Cucumis anguria</i>	Cucurbitaceae
Coentro	-	Hortaliça	<i>Coriandrum sativum L.</i>	Apiaceae
Repolho	-	Hortaliça	<i>Brassica oleracea</i>	Brassicaceae
Pepino	-	Hortaliça	<i>Cucumis sativus</i>	Cucurbitaceae
Milho	-	Hortaliça	<i>Zea sp.</i>	Poaceae

Fonte: Dados de campo,2023.

Foi encontrado uma variedade de frutas e hortaliças que são cultivadas pela família, produção que não só atende à demanda local por frutas frescas, como também contribui para a segurança alimentar da comunidade. Este resultado está de acordo com as pesquisas de Leite e Leite (2022), na qual afirma que a agricultura familiar é responsável pela grande quantidade de alimentos consumidos, adquirindo assim um valor inestimável para a garantia da segurança alimentar no Brasil, como também uma alternativa de menor impacto ambiental.

O arranjo familiar desempenha um papel central na gestão da propriedade, onde os membros da família é quem determinam a força de trabalho. Mas, nos diálogos foi perceptível nas falas dos proprietários que durante os picos sazonais de colheita, a família recorre à contratação de trabalhadores temporários para manter a eficiência da produção e colheita.

Na propriedade utilizam irrigação por gotejamento, nesse ponto Fernandes et al. (2019) apontam que este é um esforço consciente para otimizar o uso de recursos hídricos.

Além de economizar água, essa técnica minimiza a erosão do solo e o escoamento superficial, protegendo a rica biodiversidade local.

A logística para transporte dos produtos é um ponto que merece destaque. Pois, essa produção é escoada com a utilização de carros e motocarros, onde não apenas facilita a movimentação dos produtos até as feiras locais, mas também é essencial para superar os desafios geográficos e infraestruturais da região.

O trabalho na propriedade familiar de Novo Horizonte não é regido por um calendário fixo de produção; ao invés disso, segue um planejamento flexível que se adapta às necessidades de cultivo e às demandas de autoconsumo e comercialização. Este último é significativamente orientado pela Feira dos Agricultores, uma iniciativa organizada pela Secretaria de Produção do município de Tabatinga.

A feira serve como um ponto vital para os agricultores comercializarem seus produtos, incentivando o comércio local e a sustentabilidade econômica das famílias envolvidas. Santos et al. (2014) trazem como resultados de sua pesquisa que a produção na agricultura familiar tem caráter agroecológico e tem se tornado uma alternativa para a sustentabilidade das famílias no campo, pois essa produção que vai para as feiras são cultivadas com a preocupação de manter o solo, os trabalhadores e a sociedade saudáveis.

A segunda visita foi realizada na comunidade Santa Luzia, no entanto, ocorreu em época de seca, nesta ocasião, o deslocamento inicial foi feito por via fluvial até a comunidade Novo Lugar.

Após a chegada em Novo Lugar, a jornada continuou a pé até São Miguel e, posteriormente, em um moto-carro¹ até Santa Luzia, destacando a diversidade de meios de transporte utilizados para superar os desafios geográficos e infraestruturais.

A visita proporcionou uma rica oportunidade de aprendizado observando a variedade de frutas e hortaliças cultivadas pela comunidade (Tabela 3).

¹ Principal meio de transporte para condução de pessoas e também para escoar os produtos agrícolas na região do Alto Solimões.

Tabela 2 – Frutas e hortaliças identificadas na Comunidade Santa Luzia, Benjamin Constant-AM.

Nome comum	Variedades	Categoria	Nome científico	Família Botânica
Banana	Banana prata, banana naja, banana peruana, banana pacová	Fruta	<i>Musa sp.</i>	Musaceae
Limão	Limão galego, Limão enxertado, Limão tangerina	Fruta	<i>Citrus sp.</i>	Rutaceae
Laranja	-	Fruta	<i>Citrus sinensis L.</i>	
Caju	-	Fruta		
Abacate	-	Fruta	<i>Persea americana</i>	Lauraceae
Goiaba	-	Fruta	<i>Psidium guajava L.</i>	Myrtaceae
Maracujá		Fruta		
Coco	-	Fruta	<i>Cocos nucifera L.</i>	Arecaceae
Manga	-	Fruta	<i>Mangifera indica L.</i>	Anacardiaceae
Mamão	-	Fruta	<i>Crica papaya</i>	Caricaceae
Graviola	-	Fruta	<i>Annona muricata L.</i>	Annonaceae
Coentro	-	Hortaliças		
Couve	-	Hortaliças	Brassica oleracea	Brassicaceae
Alface	-	Hortaliças		
Pepino	-	Hortaliças	Cucumis sativus	Cucurbitaceae

Fonte: Dados de campo, 2023.

Na comunidade de Santa Luzia, as espécies mais frequentemente cultivadas incluem uma variedade de frutas, hortaliças, além de plantas medicinais e ornamentais. Estas últimas são tipicamente cultivadas nas proximidades das residências, integrando-as ao cotidiano e à paisagem local. O planejamento dos plantios segue um calendário específico, alinhado aos ciclos sazonais do rio. Este calendário é crucial, especialmente porque Santa Luzia é uma área de várzea, onde as flutuações do nível da água influenciam diretamente a agricultura.

O conhecimento popular e científico dos agricultores familiares favorecem o empoderamento para a promoção da saúde, propondo que a integração desses saberes pode capacitar indivíduos para o autocuidado (Pedroso et al., 2021), para a segurança alimentar e renda da família.

Diferentemente da comunidade de Novo Horizonte, em Santa Luzia o sistema de irrigação é predominantemente manual, uma escolha adaptativa que reflete tanto a

disponibilidade limitada de recursos tecnológicos quanto a necessidade de um controle meticuloso sobre a irrigação, essencial dada a variabilidade hidrológica da região.

Outubro, o mês em que foi realizada a pesquisa, coincidiu com a maior estiagem já registrada no Amazonas. Este evento extremo exigiu respostas adaptativas imediatas dos agricultores, que enfrentaram desafios significativos no escoamento de seus produtos.

A solução encontrada foi a abertura de uma estrada temporária, crucial para garantir que os produtos pudessem ser transportados até a sede do município. Esta estrada não apenas facilitou o trânsito para a comunidade de Santa Luzia, mas também serviu como uma via de acesso essencial para outras comunidades na Ilha do Aramaçá durante a estiagem.

Fonte: Dados de campo, 2023.

A força de trabalho na comunidade de Santa Luzia é constituída exclusivamente por membros da família, refletindo uma característica comum em muitas propriedades rurais da região do Alto Solimões. Este arranjo não apenas fortalece os laços familiares, mas também permite uma gestão integrada e personalizada da terra, onde cada membro contribui de acordo com suas capacidades e experiências.

A produção agrícola na comunidade é diversificada e destinada a múltiplos usos: além do autoconsumo, que garante a segurança alimentar da família, uma parte significativa da colheita é comercializada em mercados locais e na Feira dos Agricultores. Esta comercialização proporciona uma fonte de renda e é vital para a sustentabilidade econômica da família.

A pesquisa de Rosa (2019) corrobora com os dados encontrados, pois afirma que a produção da propriedade é destinada principalmente para o autoconsumo, papel fundamental e essencial para a subsistência, continuidade no campo e a reprodução socioeconômica das

famílias. É importante destacar que a produção agrícola conta com uma ampla variedade de produtos cultivados sob práticas agroecológicas.

Além disso, parte da produção é dedicada ao Programa de Aquisição de Alimentos (P.A.A.), uma iniciativa governamental que compra alimentos de agricultores familiares e os redistribui para programas sociais, incluindo a merenda escolar. A participação no P.A.A. não apenas assegura um mercado adicional para os produtos da comunidade, mas também reforça o compromisso dos agricultores com o bem-estar social da região. Ao fornecer alimentos para a merenda escolar, o agricultor familiar desempenha um papel crucial na promoção da segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável local.

Essa informação é fundamental pois, nos anos recentes, o Brasil ganhou destaque internacional por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) voltado para a agricultura familiar. Um aspecto fundamental desse programa é o estabelecimento de uma legislação nacional que determina que pelo menos 30% dos recursos destinados à alimentação escolar sejam empregados na compra de oriundos da agricultura familiar (SILVA, 2019).

A terceira visita foi realizada no Sítio do Seabra. Este sítio, uma área de terra firme, tem sido cultivado há aproximadamente quatro anos e atualmente está em transição para um Sistema Agroflorestal (SAF). O acesso ao sítio foi facilitado pelo uso de motocicletas. Foi identificada uma ampla variedade de espécies, incluindo frutíferas, medicinais e madeireiras que destacam sua importância tanto econômica quanto ecológica (Tabela 3).

Tabela 3- Espécies cultivadas no sítio na Estrada Cardoso, Benjamin Constant-AM.

Nome comum	Variedades	Categoria	Nome científico	Família Botânica
Açaí	Regional,	Fruta	Euterpe oleracea	Arecaceae
Abacaxi	-	Fruta	Ananas sp.	Bromeliaceae
Araçá boi	-	Fruta	Psidium guianense Pers.	Myrtaceae
Café	Arábico, comilon	Fruta	Coffea	Rubiaceae
Cupuaçu	-	Fruta	Theobroma grandiflorum	Malvaceae
Graviola	-	Fruta	Annona muricata L.	Annonaceae
Banana	Banana peruana, banana maçã, banana prata	Fruta	Musa sp.	Musaceae
Mandioca	Sumaúma, racha terra.	Raizes	Manihot esculenta Crantz	Euphorbiaceae

Macaxeira	Macaxeira de índio			
Açafrão	-	Condimentos	Curcuma longa L.	
Pau-d' Arco			Handroanthus impetiginosus	Bignoniaceae
Cedro			Cedrela fissilis	Meliaceae
Andiroba			Carapa guianensis	Meliaceae

Fonte: Dados de campo,2023.

O agricultor está implementando práticas agroflorestais que incluem cultivo consorciado e técnicas de manejo com e sem uso de queimadas. Este sistema não só aumenta a biodiversidade, mas também promove a saúde do solo e o equilíbrio ecológico. As espécies plantadas são selecionadas com base em sua compatibilidade e benefícios mútuos, o que permite uma produção mais sustentável e resiliente.

Schembergue et al. (2017) investigaram o papel desempenhado pelos sistemas agroflorestais (SAF's) como medida adaptativa às mudanças climáticas no Brasil e chegaram a conclusão de que os SAFs desempenham um papel crucial na redução da vulnerabilidade dos municípios ao clima, tanto atualmente quanto em futuros cenários de mudanças climáticas. Esta técnica, ao demonstrar sua importância como medida adaptativa, deve ter suas práticas e benefícios amplamente divulgados. Assim, os produtores poderão não apenas aumentar a produção agropecuária de forma sustentável, mas também potencializar os rendimentos de suas atividades.

A mão de obra para a manutenção do sítio é externa, contratada conforme a necessidade, e não segue um calendário fixo, mas sim um planejamento que respeita os ciclos ideais de plantio para cada espécie durante o ano. O sistema de irrigação manual utilizado é adequado para as necessidades específicas de cada planta, garantindo eficiência na utilização da água.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, as aulas práticas foram de suma importância para a formação acadêmica dos estudantes, pois foi possível compreender os diversos cultivos em ecossistema de várzea, terra firme e de assentamento, bem como os conhecimentos que cada agricultor possui, e que compartilha com outras pessoas. As três localidades estudadas possuem suas finalidades, ambas exercem um papel fundamental na oferta de produtos agrícolas, para o abastecimento local.

Nesse contexto, os agricultores familiares são os principais protagonistas em relação a oferta de produtos agrícolas nos municípios, garantindo a soberania e segurança alimentar, na qual guardam suas sementes para os próximos plantios, e por meio dos cultivos consorciados

conseguem manter a segurança alimentar da família, pois cultivam várias espécies em uma mesma área.

Por meio da disciplina foi possível compreender que Agroecologia é tudo que está ao nosso redor, não somente as práticas de manejo dos recursos naturais, também são conhecimentos que cada pessoa possui que são construídos todos os dias.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidenciou uma diversidade de práticas agrícolas em Benjamin Constant-AM, destacando particularmente a transição para Sistemas Agroflorestais (SAFs), que promovem a sustentabilidade ecológica e econômica. A diversidade de cultivos, incluindo frutas, hortaliças, e plantas medicinais e madeiras, ressalta a riqueza biológica da região e a habilidade dos agricultores de otimizar os recursos naturais de forma eficaz.

A integração dessas práticas com programas sociais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (P.A.A.), revela uma contribuição significativa para a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico local. Estas atividades não apenas garantem uma fonte estável de alimentos para escolas, mas também proporcionam uma renda vital para as famílias agricultoras.

Além disso, as visitas realizadas proporcionaram aos estudantes aprendizado prático sobre agricultura sustentável, enfatizando a importância da educação ambiental e da transferência de conhecimento entre gerações para a sustentabilidade das práticas agrícolas locais. Os desafios climáticos enfrentados, como as severas estiagens, demandaram dos agricultores respostas adaptativas que demonstram a resiliência das comunidades e a necessidade de apoio político e técnico continuado.

Por fim, é recomendável que futuras pesquisas monitorem a evolução dos SAFs e avaliem sua eficácia a longo prazo. A implementação de políticas de apoio adequadas é crucial para assegurar que os agricultores tenham os recursos necessários para adaptar-se e prosperar frente aos desafios ambientais e econômicos que emergem.

REFERÊNCIAS

COELHO, J. D.; PINHEIRO, J. C. V. Análise das formas de governança dos feirantes que atuam nas feiras livres de Cascavel e Ocara. In: Congresso da SOBER, 47. **Anais...** 2009.

NODA, H.; NODA, S.N.; LAQUES, A.E; LÉNA, P. **Dinâmicas socioambientais na agricultura familiar na Amazônia**. Editora Wega: Manaus, 2013.

BRASIL. Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003

FERNANDES, et al. "Otimização do uso de recursos hídricos em sistemas de irrigação por gotejamento." Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2019.

SANTOS, Christiane Fernandes dos. A agroecologia como perspectiva de sustentabilidade na agricultura familiar. <https://doi.org/10.1590/S1414-753X2014000200004>. Ambient. soc. 17 (2) • Jun 2014.

LEITE, Maria Lais dos Santos; LEITE, Jäder Ferreira. (In)segurança alimentar e agricultura familiar: políticas públicas como estratégia de superação da fome. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0259.2022.e86341>. R. Katál., Florianópolis, v.25, n. 3, p. 528-538, set.-dez. 2022.

PEDROSO, Reginaldo dos Santos. Plantas medicinais: uma abordagem sobre o uso seguro e racional. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310218>. TEMA LIVRE Physis 31 (02) • 2021.

ROSA, Gabrielly Campos da. Multifuncionalidade da Agricultura Familiar no Assentamento Herdeiros da Luta Canguçu/RS. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado, como requisito parcial, para a obtenção do grau de Licenciado em Geografia ao Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas/RS, 2019.

SILVA, José Graziano da. Agricultura familiar e sustentabilidade. Acesso em 09/05/2024 no site: [ARTIGO: Agricultura familiar e sustentabilidade | As Nações Unidas no Brasil](#). Artigo publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 14 de junho de 2019.

SCHEMBERGUE, Altamir et al. Sistemas Agroflorestais como Estratégia de Adaptação aos Desafios das Mudanças Climáticas no Brasil. <https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550101>. Artigo • Rev. Econ. Sociol. Rural 55 (1) • Jan-Mar 2017.

Refletindo sobre a Universidade Federal da Pan-Amazônia (UNIPAM)

REALIZAÇÃO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

APOIO

